

„Jetzt reiss dich mal zusammen!“
Würde ich ja, wenn ich könnte.

Kollaboratives & proaktives Problemlösen bei herausfordernden Situationen und auffälligem Verhalten auf der Kindergarten- und Unterstufe

Eingereicht von:

Daniela Burlet & Aline Papp

Begleitperson:

Prof. Dr. Concita Filippini Steinemann

Datum der Abgabe:

19. Juni 2015

Quelle Titelbild: http://www.beobachter.ch/familie/erziehung/artikel/erziehung_schimpfen-motzen-und-keifen/

Abstract

Im Umgang mit Kindern mit herausforderndem Verhalten schaukeln sich Konflikte oft zu Machtkämpfen auf. Es folgen Ermahnungen, Drohungen, Bestrafungen und Ausschlüsse aus der Klasse. Nach Ross W. Greene (2012) wirken diese Massnahmen bei jenen Kindern jedoch nicht oder nur bedingt. Er geht davon aus, dass auffälliges Verhalten hauptsächlich auf fehlende Kompetenzen zurückzuführen ist. Auf der Grundlage dieses Verständnisses zeigt er mit dem Modell des kollaborativen und proaktiven Problemlösens (CPS) einen konstruktiven Umgang mit herausforderndem Verhalten auf. In der vorliegenden empirischen Arbeit wird mittels Fragebogen und Interview qualitativ der folgenden Frage nachgegangen: Inwiefern kann das Modell "CPS" Kinder und schulische Fachpersonen¹ in herausfordernden Situationen auf der Kindergarten- und Unterstufe unterstützen?

Die Ergebnisse zeigen, dass eine positive Veränderung bezüglich des Verhaltens erkennbar ist. Das Modell bietet die Chance, die Selbstwirksamkeit zu erhöhen und die Handlungskompetenz zu erweitern. Der Beziehung kommt in diesem Prozess eine zentrale Bedeutung zu.

¹ Lehrpersonen, Schulische Heilpädagogen, Schulsozialarbeitern, Sozialpädagogen

„Es ist besser ein Licht anzuzünden, als über die Finsternis zu klagen.“

(Martin Luther King, 1929-1968)

„Was den Menschen umtreibt, sind nicht Fakten und Daten, sondern Gefühle, Geschichten und vor allem andere Menschen. Die Person des Lehrers ist dessen stärkstes Medium.“

(Spitzer, 2002, S. 160)

„Wenn man Bildung will, muss man sich auf Bindungen einlassen. Wenn nicht zuhause, dann in der Schule! Beziehungsangebote und gelungene Interaktionen stehen im Vordergrund.“

(Grossmann & Grossmann, 2006)

Dank

Die vorliegende Forschungsarbeit entstand in Begleitung von Prof. Dr. Concita Filippini Steinemann. Wir danken ihr an dieser Stelle herzlich für die entgegengebrachte Zeit, ihre Offenheit und die kompetente und gewinnbringende Begleitung.

Ausserdem bedanken wir uns bei...

...den Lehrpersonen, dem Schulsozialarbeiter und der Sozialpädagogin der Schule an der Linth, Mirjam Wäfler und Carola Zweifel sowie des Kindergartens und der Primarschule Benken und Bilten, Matthias Zillig, Beatrice Brägger, Roland Kunz, Martina Rüegg und Rahel Zeller für ihr Mitforschen und ihre spannenden und vielschichtigen Forschungsergebnisse.

...Prof. Dr. Ross W. Greene für das Entwickeln des Modells „kollaboratives und proaktives Problemlösen“, die Fülle an Material, welche er auf seiner Webpage www.livesinthebalance.org der Öffentlichkeit zur Verfügung stellt und für sein offenes Ohr.

...Tuija Lehtinen für den überaus freundlichen Kontakt und für den Erfahrungsaustausch mit einer schwedischen Schule über das Modell „kollaboratives und proaktives Problemlösen“.

...Larissa Suter für die englischen Mail-Übersetzungen.

...den besuchten Berliner Schulen, bei denen wir vielfältige Beobachtungen bezüglich der Thematik machen konnten.

...Maja Grosin für das unkomplizierte zur Verfügung stellen von relevanter Literatur.

...Meike Wolters und Dominik Gyseler für die Mithilfe bei der Literatursuche und die kompetente Beratung.

...Daria Papp, Monika Elmer und René Grässli für die entgegengebrachte Zeit, die Forschungsarbeit durchzulesen und die konstruktive Kritik.

...den Dozierenden der Hochschule für Heilpädagogik für die spannenden Pflicht- und Wahlmodule, in denen wir immer wieder Verbindungen zu unserer Forschungsarbeit machen konnten.

...unseren Familien und Freunden, die oftmals auf uns verzichten mussten und die uns während der ganzen Bearbeitung der Forschungsarbeit mit diversen Gesten liebevoll unterstützt haben.

Herzlichen Dank euch allen
Daniela Burlet & Aline Papp

Inhaltsverzeichnis

1	Einleitung.....	8
1.1	Persönlicher Bezug zur Thematik	8
1.2	Fragestellungen	10
1.2.1	Unterfragen	10
1.2.2	Hypothese.....	11
1.2.3	Begründung der Fragestellungen.....	11
1.3	Zielsetzung.....	11
1.4	Aufbau der Forschungsarbeit.....	12
1.5	Begründung der Forschungsmethodik	12
1.6	Übersicht.....	13
1.7	Abkürzungen.....	13
2	Theoretische Hintergründe.....	14
2.1	Begriffsdefinition.....	14
2.1.1	Verhalten	14
2.1.2	Handeln	14
2.1.3	Herausforderndes Verhalten.....	14
2.2	Erscheinungsformen	16
2.3	Prävalenz.....	17
2.4	Diagnostik & Verständnis.....	18
2.4.1	Klassifikation anhand der ICD-10 und der ICF	18
2.4.2	Gute Fragestellungen	24
2.4.3	Interpretationen & Hypothesen	25
2.4.4	Förderdiagnostische Hilfsmittel.....	25
2.5	Ursachen & Entstehung.....	25
2.5.1	Normen & Werte	26
2.5.2	Personenbezogene Sichtweise.....	27
2.5.3	Systemische Sichtweise	28
2.5.4	Wechselwirkungen	29
2.6	Risikofaktoren	34
2.6.1	Ebene Kind	35
2.6.2	Ebene Familie	35
2.6.3	Ebene Schule.....	36
2.6.4	Risikokonstellation.....	37
2.7	Schutzfaktoren	38
2.7.1	Ebene Kind (Resilienz).....	38
2.7.2	Ebene Familie	39
2.7.3	Ebene Schule.....	39

2.7.4	Empathie & Feinfühligkeit.....	40
2.7.5	Bindung & Beziehung.....	40
2.7.6	Interaktion & Kommunikation.....	46
2.7.7	Motivation	48
2.7.8	Selbstvertrauen & Selbstwirksamkeit.....	50
2.8	Entwicklungspsychologie & herausforderndes Verhalten nach Freud.....	51
2.9	Sozialer Konflikt	54
2.9.1	Wirkung von Konflikten.....	55
2.9.2	Konstruktiver Umgang mit Konflikten	55
2.9.3	Konfliktsymptome.....	55
2.9.4	Umsetzung einer Konfliktkultur	55
2.10	Systemisches Verstehen & systembewusstes Handeln.....	56
2.10.1	Systemtheorie	56
2.10.2	Grundsätze der Systemik	56
2.11	Kommunikation & Interaktion.....	57
2.11.1	Lerncoaching	60
2.11.2	Metakognition.....	61
2.11.3	Partizipation & Verantwortungsübernahme	62
2.12	Intervention & Prävention	62
2.12.1	Ziel einer Intervention	63
2.12.2	Interventionsplanung	63
2.12.3	Ebene Kind	64
2.12.4	Ebene Familie	64
2.12.5	Ebene Lehrperson.....	65
2.12.6	Ebene Unterricht	67
2.12.7	Ebene Schule.....	71
2.13	Modell Kooperatives und proaktives Problemlösen (CPS).....	73
2.13.1	Begriffsdefinition.....	73
2.13.2	Grundsätze des Modell.....	73
2.13.3	Diagnostik & Instrumente.....	74
2.14	Unterstützte Kommunikation.....	77
2.14.1	Definition	77
2.14.2	Wechselwirkungen	78
2.14.3	Erfolge durch UK.....	79
2.14.4	Einführung & Einsatz.....	79
3	Forschungsmethodik	81
3.1	Empirische Forschung.....	81
3.1.1	Gütekriterien der qualitativen Forschung.....	82
3.2	Forschungsdesign	83
3.2.1	Mixed Methods.....	83

3.3	Forschungsprozess	84
3.4	Datenerhebung: Empirische Forschungsarbeit	86
3.4.1	Standardisierte Befragungen: Fragebogen	86
3.4.2	Sampling	86
3.4.3	Interview	88
3.4.4	Tonbandaufzeichnungen	89
3.4.5	Transkription des Interviews	89
4	Darstellung der Ergebnisse & Auswertung.....	89
4.1	Ergebnisse der Datenerhebung	90
4.1.1	Auswertung der allgemeinen Kriterien	90
4.1.2	Auswertung auf der Ebene der einzelnen Kriterien.....	92
4.1.3	Auswertung der Umweltfaktoren	97
4.1.4	Auswertung der Instrumente.....	99
4.1.5	Auswertung der Stufen des CPS-Modells	101
4.1.6	Auswertung der Unterstützten Kommunikation	103
5	Interpretation & Diskussion	104
5.1	Beantwortung der Fragestellungen	104
6	Evaluation der Forschung	107
6.1	Evaluation anhand der Gütekriterien der qualitativen Forschung.....	107
6.2	Evaluation der Forschungsmethode.....	108
7	Schlusswort & Ausblick.....	109
8	Verzeichnisse	110
8.1	Literatur.....	110
8.2	Abbildungen	119
8.3	Tabellen	120
9	Angaben zu den Autorinnen	123

1 Einleitung

Das Thema „emotionale und soziale Verhaltensstörungen bei Kindern und Jugendlichen“ ist ein aktuelles Thema. Seit Jahren häufen sich Berichte über eine Zunahme von Verhaltensauffälligkeiten und psychischer Probleme bei Kindern und Jugendlichen. Diese führen zu einer deutlichen Beeinträchtigung in Schule und Freizeit und können eine Reihe negativer Konsequenzen nach sich ziehen. Die Folge: Die Kinder werden stigmatisiert und der Teufelskreis beginnt. Unter Lehrpersonen und Eltern herrschen spürbare Frustration und Verzweiflung. Mit dem Eintritt in die Pubertät steigt die Ratlosigkeit. Die Nulltoleranzgrenze, welche die Gewalt und die Verhaltensprobleme an unseren Schulen reduzieren soll, erzielt genau den gegenteiligen Effekt, denn das Ahnden von Fehlverhalten durch Konsequenzen hat seine Grenzen (vgl. Preuss-Lausitz, 2005). Hohe Schulabbruchraten und zahlreiche Schulverweise sind die Folge. Wer ausgeschlossen wird, ist in seiner gesundheitlichen Entwicklung gefährdet (ebd.). Den weiteren Verlauf können wir erahnen. Hinter all dem Leid stehen Menschen, die versucht haben ihr Bestes zu geben. Jedes Kind, welches in diesen Teufelskreis gerät, ist ein Verlust.

1.1 Persönlicher Bezug zur Thematik

Während unserer langjährigen Tätigkeiten auf der Kindergarten- bzw. Primar- und Oberstufe oder in der Funktion als Schulleiterin sind uns immer wieder Situationen begegnet, in denen herausforderndes Verhalten von Kindern und Jugendlichen den Lehrpersonen und der Klasse den Schulalltag erschwerten.

Beinahe jede Lehrperson kennt diese schwierigen Situationen. Die ständigen Störungen während des Unterrichts in Form von rücksichtslosem, provozierendem und aggressivem Verhalten oder ständigen Abwesenheiten und Versäumnissen gehen allen an die Substanz, meist auch den offensichtlichen Unruhestiftern. Trotz vielen Bemühungen der Lehrpersonen und unter Einbezug aller möglichen schulischen Unterstützungsmassnahmen, wie zum Beispiel der Schulischen Heilpädagogen und der Schulsozialarbeit wird der Leidensdruck manchmal so gross, dass der Schulalltag kaum noch zu bewältigen ist. Die Ohnmacht macht sich bei den Kindern, den Lehrpersonen, den Schulleitungen sowie bei den Eltern breit. In diesen schwierigen, scheinbar aussichtslosen Situationen angemessen handeln zu können, ist kaum mehr möglich. Das Einbeziehen von ausserschulischen Unterstützungsmassnahmen durch die Sozialbehörde oder andere Institutionen, wie zum Beispiel den Schulpsychologischen Dienst, den Kinder- und Jugendpsychiatrischen Dienst oder durch Kinderärzte drängt.

Wie reagieren die Eltern auf die vorgeschlagenen Massnahmen, in Anbetracht, dass diese vermutlich einen grossen Einfluss auf das Handeln im Familienumfeld mit sich bringen werden? Wie können die Eltern ansonsten ins Boot geholt werden? Was geschieht konkret

nach einer Abklärung? Welche Massnahmen werden umgesetzt und wie rasch greifen sie? Diese Schritte führen oft zu einer langen Durststrecke, welche alle Beteiligten wiederum an ihre Grenzen bringen. Oft hat man sich im Nachhinein gefragt: Warum ist es so weit gekommen? Hätten wir es anders angehen sollen?

Nebst dem Bezug zur Schulpraxis und Theorie fliessen auch persönliche Erfahrungen ein, die ich (Aline Papp) als Kind in meinen Schuljahren machen durfte. Da bereits meine Kindergartenlehrperson mein Verhalten als auffällig empfand und der Schulpsychologe ein ADHS vermutete, wurde ich schon früh damit konfrontiert „anders“ zu sein. Dass man damit nicht besonders beliebt ist, wurde mir immer wieder verdeutlicht. Meinem Kinderarzt und meinen Eltern sei an dieser Stelle Dank ausgesprochen, dass sie meine Lebhaftigkeit als ausgeprägte Energie anerkannten und mich stets in meiner Entwicklung unterstützt haben.

Aufgrund all dieser Tatsachen stellt sich die Frage: Wie oft verhindern wir angemessenes Verhalten mit unserem Tun oder Unterlassen? Denn so oft werden Kindern mit sozialen, emotionalen und Verhaltensauffälligkeiten ungenügend verstanden und auf eine Weise behandelt, die völlig im Widerspruch dazu steht, was wir heute über die Gründe für diese Auffälligkeiten wissen (vgl. Greene, 2012). Der Gedanke, dass die Kinder es gut machen, wenn sie können (ebd.), verändert die Sichtweise. Tatsächlich fehlen ihnen oft die Fähigkeiten ein angepasstes Verhalten zu zeigen.

Schulhausinterne Lösungen der Beschulung und Unterstützung von Kindern mit herausforderndem Verhalten sind erzieherisch meist wirksamer als externe. Dies belegen zahlreiche Studien (vgl. Hartke, 2003). Ein unvoreingenommenes Denken und niederschwelliges Handeln, das möglichst schmerzfrei ist und es uns einfach macht, uns auf die Veränderung einzulassen, ist notwendig. Es braucht einen veränderten Umgang mit herausforderndem Verhalten, welcher im frühen Kindesalter greift, bevor die Stigmatisierung Einzug hält und auch in den Folgejahren umgesetzt werden kann.

1.2 Fragestellungen

In der Auseinandersetzung mit der bedeutsamen Thematik „herausforderndes Verhalten“ und auf der Suche nach einem praktischen und flexiblen Handlungsmodell, sind die Autorinnen auf das Modell „kollaboratives und proaktives Problemlösen“ (CPS) von Prof. Dr. Ross W. Greene (2012) gestossen (vgl. Anhang S. 180). In Amerika wird das Modell seit wenigen Jahren an diversen Institutionen angewendet und es liegen erste Forschungsergebnisse vor. Die Nachforschungen haben ergeben, dass im deutschsprachigen Raum keine Forschungsergebnisse zum CPS-Modell veröffentlicht wurden.

Diese Tatsache und das flexibel und niederschwellig einsetzbare und praxisnahe CPS-Modell haben die Autorinnen dazu bewogen, folgende Fragestellung zu formulieren:

Inwiefern kann das Modell „kollaboratives und proaktives Problemlösen“ (CPS) Kinder und schulische Fachpersonen² in herausfordernden Situationen auf der Kindergarten- und Unterstufe unterstützen?

1.2.1 Unterfragen

Aufgrund dieser Fragestellung wird folgenden Unterfragen nachgegangen:

- Inwiefern kann die **Beziehung** mittels kollaborativem und proaktivem Problemlösen zwischen dem Kind und der schulischen Fachperson intensiviert werden?
- Inwiefern kann die **Selbstwirksamkeit** des Kindes und der schulische Fachpersonen mittels kollaborativem und proaktivem Problemlösen gestärkt werden?
- Inwiefern kann die **Befindlichkeit** des Kindes und der schulische Fachpersonen mittels kollaborativem und proaktivem Problemlösen gesteigert werden?
- Kann das Modell „kollaboratives und proaktives Problemlösen“ (CPS) auf der Kindergarten- und Unterstufe wirksam eingesetzt werden?
Inwiefern kann die **Unterstützte Kommunikation** (UK) dabei helfen?

² Lehrpersonen, Schulische Heilpädagogen, Schulsozialarbeitern, Sozialpädagogen

1.2.2 Hypothese

Beim CPS-Modell sind die Kommunikation, Interaktion und die Beziehung zentrale Themen. Die Autorinnen gehen davon aus, dass die erwähnten Faktoren einen positiven Einfluss auf die Motivation und das Selbstvertrauen der Kinder mit herausforderndem Verhalten haben und dadurch die Selbstwirksamkeit und die Befindlichkeit von diesen Kindern und der schulische Fachpersonen steigern.

1.2.3 Begründung der Fragestellungen

Die Kommunikation und die Interaktion ermöglichen eine erweiterte Sichtweise und eine individuelle Klärung der Problemstellung. Durch den Interaktionsprozess, die dabei entstandene Beziehung und allfällige Hilfestellungen wird beabsichtigt, die Selbstwirksamkeit und die Befindlichkeit der beteiligten Personen bei herausforderndem Verhalten zu steigern. Der Einsatz der Unterstützten Kommunikation (vgl. Anhang 184) ist bei jüngeren Kindern oder bei Kindern mit eingeschränkter Sprachkompetenz hilfreich für das gegenseitige Verständnis. Die aus dem Prozess erworbenen Informationen können anschliessend für die Förderdiagnostik und Förderplanung genutzt werden.

1.3 Zielsetzung

Das Ziel der vorliegenden Forschungsarbeit ist, das CPS-Modell auf der Kindergarten- und Unterstufe anzuwenden und so die Möglichkeiten und Grenzen dieses Modells zu erforschen, zu evaluieren und darzustellen. Frühe systemische Interventionen bei herausforderndem Verhalten auf der Interaktions- und Beziehungsebene stehen somit im Zentrum. Ausserdem werden Möglichkeiten zur Unterstützung der Modell-Phasen aufgezeigt. Didaktische und methodische Handlungsmöglichkeiten werden nur zusammenfassend dargestellt. Die Autorinnen hoffen, damit einen Beitrag für eine gelungene frühe und andauernde Integration von Kindern mit herausforderndem Verhalten zu leisten, bevor Diagnosen und Stigmatisierung Einzug halten.

1.4 Aufbau der Forschungsarbeit

1.5 Begründung der Forschungsmethodik

Aufgrund der Fragestellungen wird eine qualitative Forschung durchgeführt. Diese zielt darauf ab, den subjektiv gemeinten Sinn des untersuchten Gegenstandes aus der Perspektive der Beteiligten zu erfassen. Die qualitative Forschung sucht die Untersuchungsteilnehmenden gezielt aus und bezieht sich je nach Relevanz auf wenige Fälle. Sie richtet sich auf den Menschen in seinem konkreten Kontext. Bei der Auswahl der Personen wurde darauf geachtet, dass die Thematik möglichst nahe an ihrer Alltagswelt ist. Das wissenschaftliche Denken soll aber über Einzelfälle hinausgehen. Der einzelne Fall soll in einen grösseren Zusammenhang eingeordnet werden und mit anderen Fällen verglichen werden, um die Gültigkeit der Ergebnisse abzuschätzen (vgl. Mayring, 2002, S. 44). Nach Mayring zeichnet sich dieses Vorgehen folgendermassen aus: „Je weniger Versuchspersonen analysiert werden, desto eher kann man auf die Besonderheiten des Falles eingehen, desto genauer

kann die Analyse sein“. Aus der vergleichenden Analyse werden verallgemeinernde Aussagen formuliert.

1.6 Übersicht

Im Folgenden wird näher auf die theoretischen Hintergründe der Thematik herausforderndes Verhalten in Bezug zur Fragestellung eingegangen. Es wird versucht Kriterien herauszuarbeiten, welche für die Forschung relevant sind. Im Kapitel 3 befindet sich das Forschungsvorgehen, welches theoretisch hinterlegt und detailliert beschrieben wird. Anschliessend werden die Ergebnisse dargestellt, interpretiert und diskutiert. Im Kapitel 6 wird die Evaluation der Forschungsmethodik beschrieben. Im darauf folgenden Kapitel befinden sich das Schlusswort und der Ausblick auf weitere Forschungsinhalte. Ergänzende Inhalte sind dem Anhang zu entnehmen.

In der vorliegenden Forschungsarbeit werden grundsätzlich neutrale geschlechtsspezifische Formulierungen verwendet. Falls dies nicht möglich ist, wird aufgrund der Lesbarkeit, nur die männliche oder die weibliche Form benutzt.

1.7 Abkürzungen

Folgende Abkürzungen werden in der vorliegenden Forschungsarbeit verwendet.

CPS	Kollaboratives und proaktives Problemlösen
DSM-IV	Diagnostisches und statistisches Manual psychischer Störungen
ICD-10	Internationale Klassifikation psychischer Störungen
ICF	International Classification of Functioning, Disability and Health (Internationale Klassifikation der Funktionsfähigkeit, Behinderung und Gesundheit)
SHP	Schulische/-r Heilpädagoge/-in; schulische Heilpädagogik
SuS	Schülerinnen und Schüler
UK	Unterstützte Kommunikation (vgl. Anhang 184-195)
WHO	Weltgesundheitsorganisation

2 Theoretische Hintergründe

Im ersten Teil dieser Arbeit werden zentrale Begriffe näher definiert. Weiter wird ein Überblick über die wichtigsten Theorien auffälligen Verhaltens in Bezug auf Ursachenklärung sowie pädagogischer Massnahmen gegeben. Anschliessend werden einzelne Ansätze, die eine besondere Bedeutsamkeit für die vorliegende Forschungsarbeit haben, vertieft dargestellt.

2.1 Begriffsdefinition

2.1.1 Verhalten

Das Verhalten ist eine beobachtbare Bewegung bzw. die Gesamtheit aller von aussen beobachtbaren Äusserungen eines Lebewesens. Verhalten meint das, was jemand tut oder lässt und auf welche Weise. Wobei nur das Beobachtbare, nicht die Interpretation davon gemeint ist. Verhalten geschieht bewusst oder unbewusst und dient in der Regel der Interaktion (vgl. Myschker, 2009). Verhalten wird durch den sozialen Kontext mitdefiniert. Voraussetzung ist also ein soziales Bezugssystem mit expliziten und impliziten Normen. Je nach Situation fällt ein Verhalten auf oder nicht. Auffälliges Verhalten im schulischen Kontext führt zu Unterrichtsstörungen. Interaktion und Kontextfaktoren beeinflussen den Verlauf des störenden Verhaltens.

2.1.2 Handeln

Handeln³ ist das Verhalten, das mit einer bestimmten Absicht verbunden ist. Handlungen zeichnen sich dadurch aus, dass dem Verhalten ein Sinn zugrunde gelegt ist. Dies bedeutet immer auch, dass dem Urheber des Verhaltens ein Bewusstsein und eine Erkenntnisfähigkeit zugeschrieben wird. Daraus resultiert, dass er als verantwortliches Subjekt seines Handelns betrachtet wird. Wir sprechen in diesem Zusammenhang vom Akteur. Handlungsmuster werden durch erlebte Situationen, kulturellen Aspekten, Umgang mit Menschen etc. früh geprägt. Diese sind jedoch veränderbar.

2.1.3 Herausforderndes Verhalten

Kinder und Jugendliche, deren Verhalten von der Umwelt als störend und unerwünscht beurteilt wurde, hat es in allen Kulturen und zu allen Zeiten gegeben. Die Reaktionen auf ein solches Verhalten waren vielfältig und unterschiedlich. „Soweit das Leben geschont wurde, lassen sich die Reaktionen durch die Jahrhunderte hindurch mit den Begriffen Separieren, Isolieren, Disziplinieren und Normalisieren zusammenfassend bezeichnen“ (Myschker, 2009, S. 15). Die Auflistung der Bezeichnungen, mit denen Kinder und Jugendliche mit einem auffälligen Verhalten beschrieben wurden und werden, bringt die vielfältigen Reaktionen zum

³ von lat. agere = Handeln

Ausdruck und lässt auch erahnen, welches Unrecht vielen dieser Menschen angetan wurde. Die meisten Begriffe nehmen eine Zuschreibung auf das Individuum vor.

Emotional gestört, entartet, erziehungshilfebedürftig, erziehungsschwierig, gemeinschaftsgefährdend, gemeinschaftsschädigend, gemeinschaftsschwierig, moralisch schwachsinnig, neurotisch, persönlichkeitsgestört, psychopathisch, sozial fehlangepasst, verhaltensbehindert, verhaltensgestört, verwildert und verwahrlost. (Hillenbrand, 2008, S. 29)

Nach Myschker (2009, S. 44) werden derzeit folgende Begriffe abweichenden Verhaltens diskutiert: Verhaltensstörung, Verhaltensauffälligkeit, verhaltensoriginell, herausforderndes Verhalten, Kinder mit Förderbedarf in der emotionalen und/oder sozialen Entwicklung. Alle diese Begriffe dienen der Beschreibung einer Normabweichung im Bereich des Handelns bzw. des Verhaltens. Das Verhalten ist demnach nicht situationsgerecht, es entspricht nicht dem erwarteten Verhalten und irritiert uns als Interaktionspartner. Dieses unvorhersehbare Verhalten fordert uns heraus. Wir müssen unser Verhalten flexibel anpassen und eine angemessene Reaktion finden. Wenn wir ein Verhalten als herausfordernd empfinden, müssen wir uns bewusst sein, dass dies eine subjektive Wahrnehmung ist. Kret (1997) formuliert dazu diesen Gedanken: „Denn es ist immer die Frage, wer wem wodurch überhaupt auffällig erscheint“. Schweer und Padberg (2002) sagen: „Verhalten kann als „auffällig“ oder „abweichend“ klassifiziert werden, wenn es verschiedenen Kriterien entspricht, wie z.B. der statistischen Seltenheit, der Verletzung von Normen oder der psychosozialen Beeinträchtigungen (vgl. Schweer & Padberg, 2002, S. 55). Ausserdem werden die Stärke und die Anzahl der Symptome, das jeweilige Alter und Geschlecht sowie die Dauer des Auftretens zur Beurteilung beigezogen. „Ob und welches Verhalten als auffällig wahrgenommen und etikettiert wird, hängt von individuellen Einstellungen und sozialen Bewertungen ab, die im jeweiligen sozialen Kontext gelten.“ (Bradl, 2003, S. 17).

Myschker (2009, S.45) definiert den Begriff folgendermassen:

Verhaltensstörung ist ein von den zeit- und kulturspezifischen Erwartungen abweichendes, maladaptives Verhalten, das organogen und/oder milieureaktiv bedingt ist, wegen der Mehrdimensionalität, der Häufigkeit und des Schweregrades die Entwicklungs-, Lern-, und Arbeitsfähigkeit sowie das Interaktionsgeschehen in der Umwelt beeinträchtigt und ohne besondere pädagogisch-therapeutische Hilfe nicht oder nur unzureichend überwunden werden kann.

Opp, (2008) definiert den Begriff wie folgt:

Grundsätzlich handelt es sich bei einer emotional-sozialen Verhaltensauffälligkeit um einen aktiven Versuch des Menschen, Unstimmigkeiten zwischen eigenen Bedürfnissen und äusseren Anforderungen wieder in eine Balance zu bringen oder zumindest auf diese Disbalance aufmerksam zu machen. Es handelt sich also um ein Passungsproblem, das in der Regel von allen Beteiligten als leidvoll erlebt wird.

Jenni & Latal (2011) verstehen unter einer Verhaltensstörung Auffälligkeiten, die in ihrer Intensität und Dauer so gross sind, dass das Kind wesentlich daran gehindert wird, altersgemässe Entwicklungsaufgaben angemessen zu bewältigen. Keller & Nowak (1993) finden, dass Verhaltensstörungen oder –auffälligkeit erst dann vorliegen, wenn ein erhebliches, dauerhaftes und immer wieder auftretendes Missverhältnis zwischen Normansprüchen der Umwelt und dem individuellen Beitrag, diesen Ansprüchen gerecht zu werden, vorhanden ist.

2.2 Erscheinungsformen

Die Erscheinungsformen von Verhaltensstörungen sind ausserordentlich vielfältig. Ausserdem betont Mand (2003), dass das Verhalten ein und desselben Kindes von unterschiedlichen Lehrpersonen auf unterschiedliche Weise interpretiert werden kann. Myschker (2005, S.48) stellt eine Fülle an Symptombezeichnungen zusammen, die von A wie Aggressivität über Bewusstseinsstörungen, Clownerien, Eifersucht, Fortlaufen etc. bis Z wie Zwangshandlungen gehen. Um sich im Dschungel dieser Begriffe zurechtzufinden, ist eine grobe Einteilung sehr hilfreich. Die eine Gruppe ist durch ein nach aussen gegen die Umwelt gerichtetes Verhalten gekennzeichnet (externalisierende Störungen). Symptome wie Aggressivität und Hyperaktivität gehören ebenso dazu wie Konzentrationsmangel, Renitenz oder Wutanfälle. Kinder mit solchen Verhaltensweisen fallen in der Schule besonders schnell und heftig auf. Sie stören Lehrpersonen und Klassenkameraden. Weniger auffällig sind Kinder mit internalisierenden Störungen, zu denen z.B. Ängstlichkeit, Empfindlichkeit, Gehemmtheit und psychosomatische Störungen zählen (vgl. Myschker, 2005, S. 51-52). Im Kapitel 2.4.1 wird näher auf externalisierende und internalisierende Störungen eingegangen.

Viele herausfordernde Verhaltensweisen im Kindesalter zeigen sich eher als eine Verstärkung normaler Entwicklungsthemen denn als eigenständige Störungen. Meistens sind Kinder mit herausforderndem Verhalten im Erwachsenenalter unauffällig. Nicht ganz einfach ist eine eindeutige Zuordnung zu den Entwicklungsthemen. Oft überschneiden sich diese und zeigen sich als Verweigerung und Vermeidungsverhalten.

Die folgende Abbildung zeigt mögliche Erscheinungsformen von herausforderndem Verhalten.

Abbildung 1: Erscheinungsformen von Verhaltensauffälligkeiten (vgl. Myschker, 2005)

2.3 Prävalenz

Die Zahlen zur Prävalenz⁴ von Gefühls- und Verhaltensstörungen unterscheiden sich je nach wissenschaftlicher Untersuchung stark. Internationale Studien gehen von einer Prävalenz von 10-20 Prozent aller Kinder und Jugendlichen aus (vgl. Hillenbrand, 2008, S. 38).

Knaben zeigen zwei- bis dreimal häufiger aggressiv-ausagierendes Verhalten als Mädchen. Ängstlich-gehemmtes Verhalten ist bei Mädchen aber häufiger ausgeprägt. Insgesamt haben Jungen zwei- bis dreimal so häufig Verhaltensstörungen wie Mädchen (vgl. Myschker, 2009).

⁴ Häufigkeit

2.4 Diagnostik & Verständnis

Um herausforderndes Verhalten zu verstehen, ist eine mehrdimensionale Sichtweise notwendig. Besonders positiv auf die Qualität wirkt es sich aus, wenn schulische Fachpersonen die Kinder regelmässig beobachten und versuchen herauszufinden, was sie interessiert. Als Diagnostikinstrument dient das bio-psycho-soziale ICF-Modell⁵. Für das erweiterte Verständnis wird in der Folge auf die relevanten Aspekte eingegangen.

Beim Versuch das Verhalten zu verstehen und es in den Griff zu bekommen, ist es unumgänglich, das Verhalten möglichst ganzheitlich zu betrachten (vgl. Kret, 1997, S.13). Herausforderndes Verhalten trägt immer eine Botschaft in sich. Beispielsweise ist es ein sinnvoll eingesetztes Hilfsmittel, um das eigene Selbstwertgefühl zu stärken oder gar einen versteckten Hilfeschrei zu senden (vgl. Kenessey-Szuhányi, 2008, S.41). Es erscheint wichtig, herausforderndes Verhalten als Mittel zum Zweck zu verstehen, welches ein Ziel verfolgt. Aufgrund dieser Sichtweise kann es durchaus als positiv angesehen werden, dass sich Kinder unangemessen verhalten. Sie machen auf diese Weise auf sich und ihre Situation aufmerksam. Den Kindern kann geholfen werden und die Interaktionspartner können viel dabei lernen. „Zum Glück gibt es Verhaltensstörungen, weil wir viel daraus lernen können“ (ebd.). Nach Hartke & Vrban (2010) ist die Verbesserung der Passung zwischen entwicklungsbezogener Ausgangslage und erzieherischer Handlung ein wichtiges Ziel. Dies führt zu einer Milderung und Verhinderung von Lern- und Verhaltensschwierigkeiten. Die Förderung der sozial-emotionalen Entwicklung ist eine wichtige Gelingensbedingung dabei (ebd.). „Wenn Förderdiagnostik sich an Bedürfnissen von Personen orientiert, darf sie insbesondere die Bedürfnisse nach Kommunikation und Interaktion, nach Geborgenheit und Geltung, nicht ausser Acht lassen“ (ebd.).

2.4.1 Klassifikation anhand der ICD-10 und der ICF

Im folgenden Kapitel werden relevante Aspekte in Bezug zur Klassifikation von herausforderndem Verhalten aufgezeigt. Diese sollen ein vertieftes Verständnis für die Thematik ermöglichen.

Bei der Klassifikation wird ein Phänomen einer Gruppe verwandter Erscheinungen zugeordnet. Die strukturierende Einordnung von Phänomenen in verschiedene Kategorien oder Klassen nennt man Klassifikation: Diese erlauben Störungen der Körperfunktionen einzuordnen und zu beschreiben.

⁵ Internationale Klassifikation der Funktionsfähigkeit, Behinderung und Gesundheit

Auf Basis empirischer Forschung können Kinder und Jugendliche mit herausforderndem Verhalten in zwei grosse, gegensätzliche Gruppen eingeteilt werden. Diese sind die Internalisierende Störungen und externalisierende Störungen (vgl. Myschker, 2005, S. 51-55). Auch gemischte Störungen sind möglich. Zu den externalisierenden Störungen gehören Aggression, Hyperaktivität, Aufmerksamkeitsstörungen und Impulsivität. Angst, Minderwertigkeitsgefühle, Trauer, Interessenlosigkeit, Schlafstörungen und somatische Störungen werden zu den internalisierenden Störungen gezählt. Externalisierende Störungen erregen schneller das Interesse als internalisierende, die z. B. in einem normalen Schulalltag länger nicht erkannt werden, weniger stören, nicht auffallen und weniger Probleme produzieren. Beim Ausdruck „verhaltensgestört“ denkt man häufig an aggressive Verhaltensweisen, d.h. an externalisierende Störungen von Kindern und Jugendliche. Aggressives Verhalten gehört zu den stabilsten Merkmalen menschlichen Verhaltens (ebd.). In der folgenden Abbildung werden diese dargestellt.

Überblick Verhaltens- und emotionale Störungen mit Beginn in der Kindheit und Jugend

Abbildung 2: Überblick Verhaltens- und emotionale Störungen mit Beginn in der Kindheit und Jugend nach ICD-10 und DSM-IV

Die ICF ist wie die ICD-10 ein Teil der WHO-Familie (2005) der Internationalen Klassifikationen. Während die ICD Krankheiten klassifiziert, klassifiziert die ICF die Folgen von Krankheiten in Bezug auf Körperfunktionen, Aktivitäten und Teilhabe. Die Blickwinkel von ICD-10 und ICF ergänzen sich also. Zusammen liefern sie ein umfassendes Bild von der Gesundheit eines Menschen oder einer Population. Damit schaffen sie eine Grundlage für Entscheidungen über individuelle Rehabilitationsmassnahmen oder über gesundheitspolitische Massnahmen.

2.4.1.1 ICD 10 und DSM-IV

International haben sich zwei Systeme zur Klassifikation psychischer und Verhaltensstörungen durchgesetzt: Zum einen das System der ICD-10⁶ der Weltgesundheitsorganisation (WHO, 2005). Zum anderen das DSM-IV⁷ (Sass et al., 2003). Die unten genannten Klassifikationssysteme machen keine Aussagen über die Ursache der jeweiligen Störung oder mögliche Therapien. Auf das Klassifikationssystem ICD-10 wird im Folgenden genauer eingegangen.

Das Kapitel V „Psychische und Verhaltensstörungen“ gliedert sich in der ICD-10 in folgende Gruppen:

Kapitel V Psychische und Verhaltensstörungen (F00-F99)

F00-F09	Organische, einschliesslich symptomatischer psychischer Störungen
F10-F19	Psychische und Verhaltensstörungen durch psychotrope Substanzen
F20-F29	Schizophrenie, schizotype und wahnhafte Störungen
F30-F39	Affektive Störungen
F40-F48	Neurotische, Belastungs- und somatoforme Störungen
F50-F59	Verhaltensauffälligkeiten mit körperlichen Störungen und Faktoren
F60-F69	Persönlichkeits- und Verhaltensstörungen
F70-F79	Intelligenzstörung
F80-F89	Entwicklungsstörungen
F90-F98	Verhaltens- und emotionale Störungen mit Beginn in der Kindheit und Jugend
F99-F99	Nicht näher bezeichnete psychische Störungen

Das ICD-10 unterscheidet zwischen folgenden Verhaltens- und emotionale Störungen mit Beginn in der Kindheit und Jugend. Detailliertere Angaben befinden sich im Anhang S. 8.

F90-F98 Verhaltens- und emotionale Störungen mit Beginn in der Kindheit und Jugend

F90	Hyperkinetische Störungen
F91	Störungen des Sozialverhaltens
F92	Kombinierte Störung des Sozialverhaltens und der Emotionen
F93	Emotionale Störungen des Kindesalters
F94	Störungen sozialer Funktionen mit Beginn in der Kindheit und Jugend
F95	Ticstörungen
F98	Andere Verhaltens- und emotionale Störungen mit Beginn in der Kindheit und Jugend

⁶ Internationale Klassifikation psychischer Störungen

⁷ Diagnostisches und statistisches Manual psychischer Störungen

Neben diesen klinischen Definitionen finden sich auch verschiedene Definitionen aus sonderpädagogischer Sicht.

Vernooij (2000) kommt in ihrer Übersicht zum Schluss, dass unterschiedliche Definitionen jeweils partikuläre Sichtweisen fokussieren, jedoch für sich alleine genommen der Komplexität des Phänomens auffälligen Verhaltens nicht umfassend gerecht werden können. Verhaltensstörungen und Verhaltensauffälligkeiten sind demnach immer multikausal bedingt und müssen je nach Fragestellung aus verschiedenen Perspektiven betrachtet werden (vgl. Myschker, 1993). Die folgende Abbildung gibt eine Übersicht über die verschiedenen theoretischen Zugänge:

Abbildung 3: Multifaktorelle Bedingtheit von Verhaltensauffälligkeiten (Vernooij, 2000, S. 37)

2.4.1.2 ICF

Die ICF (WHO, 2005) ist dank des zugrundeliegenden bio-psycho-sozialen Modells nicht primär defizitorientiert, also weniger eine Klassifikation der "Folgen von Krankheit". Vielmehr klassifiziert sie "Komponenten von Gesundheit": Körperfunktionen, Körperstrukturen, Aktivitäten und Partizipation⁸ sowie Umweltfaktoren. Das Modell verweist ausserdem auf die Bedeutung der Interaktion zwischen Person und Umwelt. Im Anhang auf den Seiten 4-7 befinden sich detailliertere Angaben zu diesem Thema.

Auf der folgenden Abbildung sind die Bereiche der ICF ersichtlich.

⁸ Teilhabe

Abbildung 4: Bereiche der ICF-Analyse (WHO, 2011)

Aktivitäten

Eine Aktivität ist die Durchführung einer Aufgabe oder einer Handlung durch einen Menschen. Anhand der untenstehenden Abbildung kann die Diagnostik der Aktivitäten erfolgen. Eine genaue Analyse des herausfordernden Verhaltens ist für die Förderplanung zentral. Dabei ist es wichtig die Ressourcen des jeweiligen Kindes zu beachten (vgl. Florin, 2014a).

Abbildung 5: Diagnostik der Aktivitäten bei herausforderndem Verhalten (Florin, 2014a, erw. durch D. Burlet, 2015)

Körperfunktionen und -Strukturen

Körperfunktionen sind die physiologischen Funktionen von Körpersystemen, einschliesslich der psychologischen Funktionen. Körperstrukturen sind anatomische Teile des Körpers, wie Organe, Gliedmassen und ihre Bestandteile (vgl. WHO, 2005). Eingeschränkte Körperfunktionen führen häufig zu herausforderndem Verhalten.

Personenbezogene Faktoren

Personenbezogene Faktoren sind der spezielle Hintergrund des Lebens und der Lebensführung eines Menschen und umfassen Gegebenheiten des Menschen die nicht Teil ihres Gesundheitsproblems oder Gesundheitszustands sind (vgl. DIMDI 2004, 21f.). Personenbezogene Faktoren sind die Eigenschaften und Attribute der Person wie z.B. Alter, Geschlecht, genetische Prädisposition, Ausbildung, Lebensstil, Motivation, Selbstvertrauen etc.

Partizipation

Die Partizipation⁹ ist das Einbezogensein in eine Lebenssituation. Eine Beeinträchtigung der Aktivität ist eine Schwierigkeit oder die Unmöglichkeit, die ein Mensch haben kann, die Aktivität durchzuführen (vgl. WHO, 2005), d.h. unter Umständen kann durch eingeschränkte Aktivitäten die Partizipation erschwert oder verunmöglicht werden. Eine Einschränkung der Partizipation kann wiederum zu Beeinträchtigungen von Entwicklungsprozessen führen. Die Umweltfaktoren spielen dabei eine grosse Rolle.

Umweltfaktoren

Gemäss WHO (2011, S. 228) bilden die Umweltfaktoren die materielle, soziale und einstellungsbezogene Umwelt, in der Menschen leben und ihr Dasein entfalten. Aufgrund dieser Voraussetzung interessiert förderdiagnostisch gesehen folgende Fragestellung: Welche Faktoren der Umwelt fördern (Förderfaktor) bzw. hemmen (Barriere) das Lernen und die Entwicklung aus Sicht des Kindes?

Bei herausforderndem Verhalten bzw. Förderbedarf im emotionalen und/oder sozialen Bereich bei Kindern und Jugendlichen spielt das familiäre und schulische Umfeld eine grundlegende Bedeutung für das Verständnis von Partizipation.

„In der heil- und sonderpädagogischen Diagnostik werden herausfordernde Verhaltensweisen als das Ergebnis eines Interaktionsprozesses (Wechselwirkungsprozesses) zwischen dem genetisch einzigartigen Kind oder Jugendlichen mit seinen individuellen Tendenzen und ganz spezifischen Gegebenheiten in der Umwelt auf ihren verschiedenen Systemebenen

⁹ Teilhabe

aufgefasst.“ (Bundschuh, 1995, S. 54). Aufgrund dieser Tatsache ist eine methodisch-didaktische Analyse und eine Analyse der Interaktion erforderlich. Im Kapitel 2.12.6.2 sind diese Aspekte zusammenfassend beschrieben.

Die Abhängigkeit von Umweltfaktoren zeigt sich bei Kindern und Jugendlichen anders als bei Erwachsenen. In der Regel gilt:

⇒ Je jünger ein Kind ist, umso abhängiger ist es von Umweltfaktoren.

⇒ Hemmende Umweltfaktoren haben einen grösseren Einfluss auf Kinder und Jugendliche als auf Erwachsene.

2.4.2 Gute Fragestellungen

Um das Kind in seinem weiteren Entwicklungsprozess ressourcenorientiert unterstützen zu können, ist eine gute Fragestellung Voraussetzung. Gute Fragestellungen sind individuell angepasst und berücksichtigen die Passung von Person und Umwelt. Mögliche Fragestellungen befinden sich im Anhang auf der Seite 16. Die Analyse der Antworten kann eine vertiefte Reflexion der Problematik einleiten. Lösungsansätze aufgrund der Analyse geben wichtige Hinweise für die Planung von Massnahmen.

Abbildung 6: Praxisbezogene Fragestellungen im diagnostischen Prozess (Hofer, 2013)

2.4.3 Interpretationen & Hypothesen

Nach Steinhausen, Rentz & Göbel (1983) sind Einschätzungen von Verhaltensauffälligkeiten sehr subjektiv. Aus einer subjektiven Momentaufnahme ist die Definition oder Kategorisierung eines Verhaltens gefährlich. Deshalb ist der Versuch ein Verhalten zu verstehen die bessere Lösung (vgl. Kret, 1997, S.7). „Selbst wenn man ein Kind zu kennen glaubt, ist Vorsicht beim Interpretieren der Verhaltensbeobachtung immer die wichtigste Regel“ (Kühne & Wenzel, 2000, S.12).

Die Trennung zwischen Beobachtung und Interpretation ist entscheidend, denn Interpretation beruht auf unserer Wahrnehmung und unserer eigenen Konstruktion. Um Verhalten zu interpretieren, müssen wir Hypothesen bilden. Aus den Hypothesen generieren wir unsere (professionellen) Interventionen. Eine Intervention verläuft dann erfolgreich, wenn die Hypothese „richtig“ war.

2.4.4 Förderdiagnostische Hilfsmittel

Eine Übersicht der förderdiagnostischen Hilfsmittel befindet sich im Anhang auf den Seiten 15-24 & 196.

2.5 Ursachen & Entstehung

Im Zusammenhang mit der Ursache und Entstehung von herausforderndem Verhalten gibt es unterschiedliche Erklärungsansätze. Je nach Sichtweise liegt der Grund für herausforderndes Verhalten entweder beim Kind selber oder es wird von aussen verursacht. Folgend werden die wichtigsten Erklärungsansätze aufgeführt. Die zentralen Erklärungsansätze werden in der folgenden Tabelle dargestellt. Diese werden in den angegebenen Kapiteln näher beschrieben.

Tabelle 1: Erklärungsansätze für Verhaltensauffälligkeiten

Erklärungsansatz	Theorie	Wichtige Vertreter	Verweise Kapitel
Individuumszentriert	Psychoanalyse	Freud, 1969	Kapitel 2.8
	Bindungstheorie	Bowlby, 1984	Kapitel 2.7.5
Interaktionistisch	Lerntheorie	Bandura, 1991	Kapitel 2.7.8
	Stigmatisierungstheorie	Goffman, 1980	Kapitel 2.5.4.2
Soziologisch	Systemtheorie	Mead, 2002	Kapitel 2.10
	Anomietheorie	Wird nicht näher beschrieben	

Myschker (2009) geht davon aus, dass die Anlage, die Umwelt und die Selbstbestimmung verantwortlich für herausforderndes Verhalten sind.

Abbildung 7: 3-Phasen-Modell zur Genese von Verhaltensstörung (Myschker, 2009, S.90)

Myschker (2009, S. 61) gibt folgendes zu bedenken: „...dass Verhaltensstörungen nicht urplötzlich auftreten, dass sie vielmehr eine unter Umständen längere Genese haben und sich häufig erst unter den kognitiven, emotionalen und sozialen Anforderungen und Belastungen der Schule ausformen.“ Ob und wie herausforderndes Verhalten gesehen und beeinflusst wird, ist von Normen und Werten abhängig. Im folgenden Kapitel wird näher darauf eingegangen.

2.5.1 Normen & Werte

Werte sind erstrebenswerte Zustände und Ziele, die sich eine Gesellschaft setzt, um das Zusammenleben zu regeln. Konkret äussern sie sich in Normen. Werte und Normen sind gesellschaftlich und kulturell bedingt und daher in den Kulturen verschieden. Auch die gesellschaftliche Entwicklung kann Werte und Normen beeinflussen und verändern. Soziale Normen definieren mögliche Verhaltensweisen in einer sozialen Situation. Soziale Normen sind quasi Vorschriften, die das Verhalten betreffen. Wenn Werte und Normen dazu benutzt werden, um festzustellen, wer als verhaltensauffällig gilt, ist dies als kritisch zu betrachten. Diese Frage ist zu komplex, als dass sie mit allgemeinen Normen beantwortet werden könnte (vgl. Kret, 1997, S. 16-17). Soziale Normen sind verbindliche Verhaltensregeln und Massstäbe des sozialen Zusammenlebens. Erziehung vermittelt diese Normen und Werte. Die Werte

beziehen sich mehr auf das Individuum als Normen und bieten Orientierung. Werte fassen in Worte, wonach eine Person oder eine soziale Gruppe ihr Handeln ausrichten soll. Je enger die normativen Grenzen, desto mehr „Andersartigkeit“ wird „produziert“. Werte besitzen auch in der Schule eine grosse Macht und sollten deshalb innerhalb der Schule und mit den Eltern abgeglichen werden (vgl. Wolfisberg, 2015).

2.5.2 Personenbezogene Sichtweise

Herausfordernde Verhaltensweisen beginnen im Kleinkindalter oder in der Kindheit und sind grundsätzlich als Einschränkung bzw. Verzögerung in der Entwicklung von Körperfunktionen zu verstehen. Sie haben einen Bezug zur biologischen Reifung des Zentralnervensystems bzw. des Frontalkortex. Die Beeinträchtigungen gehen mit dem Älterwerden zurück. Der Frontalkortex, der verantwortlich ist für die Handlungskontrolle, reift als letzte Hirnstruktur. Deshalb sind Disziplin, Motivation und Unterdrückung von Handlungsimpulsen oft erst ab dem 20. Lebensjahr möglich (vgl. Jäncke, 2007). Myschker (2009, S. 63) nennt nebst den Körperfunktionen auch noch andere organische Störungen wie Drüsenstörungen oder allergische Reaktionen und gibt zu bedenken, dass diese Faktoren unbedingt von einem Mediziner abgeklärt werden müssen. Oft sind auch Sinnesstörungen, wie z.B. das Sehen oder Hören ein Grund für herausforderndes Verhalten. Greene (2012) legt anschaulich dar, dass manipulierendes, störendes oder destruktives Verhalten von Kindern in der Schule hauptsächlich darauf zurückzuführen ist, dass ihnen die entscheidenden Fähigkeiten für angepasstes Verhalten fehlen. Strafarbeiten, Nachsitzen, Verweise sind die üblichen Strategien zur Disziplinierung von Kindern und Jugendlichen mit herausforderndem Verhalten in unseren Schulen funktionieren nur begrenzt oder gar nicht.

Kinder und Jugendliche mit sozialen, emotionalen und Verhaltensauffälligkeiten...haben eine Entwicklungsverzögerung, eine irgendwie geartete Lernschwäche. Genauso wie Kinder, die verzögert lesen lernen, Schwierigkeiten haben, sich die für flüssiges Lesen erforderlichen Fertigkeiten anzueignen, so haben verhaltensauffällige Kinder Schwierigkeiten, die für den kompetenten Umgang mit sozialen, emotionalen und Verhaltensanforderungen im Leben nötigen Fertigkeiten zu erwerben. (Greene, 2012, S. 22)

„Hinter jeder Verhaltensauffälligkeit verbirgt sich ein ungelöstes Problem oder ein Kompetenzdefizit (oder beides)...Kinder machen ihre Sache gut, wenn sie können“ (Greene, 2012).

Die biologische Komponente wurde in den letzten Jahren umfassend erforscht und den genetischen Anteil belegt (vgl. Beelmann & Raabe, 2007). Diese kommt jedoch vor allem durch ungünstige psychosoziale Bedingungen zur vollen Entfaltung (vgl. Larsson et al., 2007).

2.5.3 Systemische Sichtweise

Hüther (2011) meint dazu: „Unsere Biologie legt fest, was aus uns werden könnte. Was aber tatsächlich aus uns wird, hängt von den Erfahrungen ab, die wir im Laufe unseres Lebens innerhalb des jeweiligen kulturellen Raumes machen, in den wir hineingewachsen.“

Abbildung 8: Folgen von Funktionsbeeinträchtigung (Sarimski, 2005)

Verschiedene Faktoren können nach Weinberger (2007) in unterschiedlicher Gewichtung an der Entstehung und Aufrechterhaltung von herausforderndem Verhalten beteiligt sein und sich wechselseitig bedingen und verstärken. Kinder entwickeln aufgrund der Partizipation Interaktionserfahrungen. Diese haben einen grossen Einfluss auf ihre Lernvoraussetzungen (z.B. exekutive Funktionen, vgl. Kapitel 2.5.4.1), ihre Vorstellungen über das Verhalten ihrer Bezugspersonen (Arbeitsmodelle, Repräsentationen) und die eigene Rolle in dieser Beziehung. Dadurch resultiert unter anderem eine Vorstellung über das eigene Lernen. Weitere Aspekte zum Thema Ursachen und Entstehung befinden sich im Kapitel 2.6.

2.5.4 Wechselwirkungen

Die folgenden Abbildungen zeigen, welche Faktoren die Entstehung von herausforderndem Verhalten beeinflussen.

Abbildung 9: Allgemeines Modell der Entstehung von Verhaltensauffälligkeit (Fröhlich-Gildhoff, 2007)

2.5.4.1 Lernstörungen & herausforderndes Verhalten

In der Praxis stellt sich oft die Frage, ob Verhaltensstörungen einen Zusammenhang mit Lernstörungen haben. Mischker (2005, S. 63) beantwortet diese Frage wie folgt: „Lern- und Verhaltensstörungen kovariieren häufig miteinander, wobei nicht immer zu erkennen ist, welche Störungen am Beginn des Fehlentwicklungsprozesses standen oder ob sich nicht beide Störungen in einem gemeinsamen Prozess manifestierten.“

Kinder mit Rechenstörungen sowie Lese-Rechtschreib-Schwäche verfügen über beeinträchtigte exekutive Funktionen. Gut ausgebildete exekutive Funktionen liefern also eine wichtige Basis für schulisches Lernen und tragen damit entscheidend dazu bei, dass Kinder und Jugendliche ihre geistigen Potentiale und ihre Lernleistung voll entfalten können. (Kubesch & Spitzer, n.d)

Im folgenden Abschnitt wird näher auf das Thema „exekutive Funktionen“ eingegangen.

Exekutive Funktionen

Als exekutive Funktionen bezeichnet man in der Gehirnforschung geistige Fähigkeiten, die das menschliche Denken und Handeln steuern. Wenn wir Kinder dazu ermahnen, „sich zu beruhigen“ oder „besser aufzupassen“, fordern wir Verhaltensweisen ein, die dem exekutiven System zugeordnet werden. Die Fähigkeiten, sich zu beruhigen, seine Aufmerksamkeit zu steuern, Informationen zu speichern und mit den gespeicherten Informationen zu arbeiten, werden vom Frontalkortex¹⁰ gesteuert. Exekutive Funktionen beeinflussen jedoch bereits im Kindes- und Jugendalter die Lernleistung und die sozial-emotionale Entwicklung. Gut ausgebildete exekutive Funktionen sind eine wichtige Voraussetzung für erfolgreiches Lernen und den kontrollierten Umgang mit den eigenen Emotionen. Daher ist es wichtig, diese Gehirnfunktionen zu Hause und auch in Kindergärten und Schulen gezielt zu fördern.

„Zum Zeitpunkt des Schuleintritts sagen exekutive Funktionen über die Schuleignung eines Kindes mindestens so viel aus wie sein Intelligenzquotient, die Buchstabenkenntnis oder die mathematischen Fähigkeiten“ (Kubesch & Spitzer, n.d.). Die Ausprägung der exekutiven Funktionen scheint zudem von individuellen Unterschieden hinsichtlich der Motivation und Intelligenz abzuhängen (ebd).

Zu den exekutiven Funktionen zählen das Arbeitsgedächtnis, die Inhibition und die kognitive Flexibilität (ebd).

Abbildung 10: Exekutive Funktionen (Kubesch & Spitzer, n.d.)

¹⁰ Stirnhirn: von den beiden Stirnlappen gebildeter Teil des Grosshirns, direkt hinter der Stirn liegend.

Die Inhibition von Verhalten und Aufmerksamkeit:

Darunter versteht man die Fähigkeit, etwas trotz bestehender Impulse nicht zu tun oder sich nicht ablenken zu lassen, um ein angestrebtes Ziel konsequent zu verfolgen. Die Aufmerksamkeit und das Verhalten können durch eine gut funktionierende Inhibition gesteuert werden und sind dadurch weniger von äusseren Bedingungen, den eigenen Emotionen oder fest verankerten Verhaltensweisen beeinflussbar. Durch die Fähigkeit, Verhalten und Emotionen zu hemmen, gelingt es, diejenigen Aktivitäten oder Handlungen zu vermeiden, die einem angestrebten Ziel oder der zu erledigenden Aufgabe entgegenstehen. Mit einer guten Inhibition bzw. Impulskontrolle fällt es den Kindern also leichter, den Fernseher nicht einzuschalten, sondern mit den Hausaufgaben zu beginnen, oder einen Konflikt mit Worten zu führen, statt ihn mit den Fäusten auszutragen. Die Inhibition bzw. Selbstregulationsfähigkeit unterstützt auf diese Weise soziales und selbstdiszipliniertes Verhalten.

Das Arbeitsgedächtnis:

Das Arbeitsgedächtnis hat eine begrenzte Speicherkapazität von etwa sieben Elementen wie einzelne Wörter, Objekte und Ziffern über einen Zeitraum von nur wenigen Sekunden bei Erwachsenen. Trotz seiner begrenzten Speicherkapazität ist das Arbeitsgedächtnis jedoch von grosser Bedeutung. Es ermöglicht uns, Informationen vorübergehend zu speichern, um mit ihnen zu arbeiten. Das Arbeitsgedächtnis benötigen wir beispielsweise beim Lösen von Kopfrechenaufgaben, indem wir uns an die errechneten Zwischenergebnisse erinnern und die nachfolgenden Rechenoperationen durchführen. Das Arbeitsgedächtnis ist ebenfalls gefordert, wenn wir einen Satz sprechen und verstehen wollen, wie zum Beispiel beim Einbau von Hilfsverben und Nebensätzen. Dies ist erst recht der Fall, wenn wir eine Fremdsprache verwenden und während des Sprechens im Geist nach geeigneten Vokabeln suchen, diese vom Deutschen in die Fremdsprache und wieder zurück übersetzen. Das Arbeitsgedächtnis trägt damit entscheidend dazu bei, dass komplexe kognitive Funktionen wie Sprache und mathematische Leistungen entstehen können. Darüber hinaus unterstützt das Arbeitsgedächtnis, sich an Instruktionen anderer Personen oder an Zwischenschritte von Handlungsplänen zu erinnern und Handlungsalternativen zu vergleichen, um eine bessere Lösung zu finden.

Die kognitive Flexibilität:

Die kognitive Flexibilität baut auf dem Arbeitsgedächtnis und der Inhibition auf. Eine gut ausgebildete kognitive Flexibilität ermöglicht es, sich auf neue Anforderungen schnell einstellen zu können. Sie beschreibt zudem die Fähigkeit, Personen und Situationen aus anderen, neuen Perspektiven zu betrachten und zwischen diesen Perspektiven zu wechseln. Eine gut ausgebildete kognitive Flexibilität hilft damit, offen zu sein für die Argumente anderer,

aus Fehlern zu lernen und sich auf neue Lebenssituationen und Arbeitsanforderungen schneller und besser einzustellen.

Für das schulische Lernen sind gemäss Brunsting (2011) und Dawson & Guare (2012) vor allem die kognitive Flexibilität, das Arbeitsgedächtnis, die Selbststeuerung, die Handlungsplanung und die Handlungskontrolle relevant.

Vorstellbar ist, dass die Wechselwirkung zwischen Lernstörungen und auffälligem Verhalten, wie das im folgenden Kapitel beschriebene „labeling approach“¹¹ abläuft. Eine Lernstörung könnte nämlich zu Kompensationsversuchen führen. Diese werden von der Umwelt entweder als akzeptabel oder als auffällig eingestuft. Werden die Kompensationsversuche von der Umwelt abgelehnt, könnten sie sich zu Verhaltensstörungen entwickeln (vgl. Myschker, 2005, S. 63).

2.5.4.2 Stigmatisierung (Labeling approach)

Jede Stigmatisierung stellt eine Bedrohung des Selbst dar und schafft Identitätsprobleme, denen mit Identitätsstrategien begegnet wird. Es kommt zum Stigma-Management (z. B. Überkompensieren, Leugnen, Widersprechen etc.). Je nach Ressourcen und Umfeld reichen diese Strategien, um die Wirkung von Stigmatisierungsprozessen aufzufangen. Wenn das nicht gelingt, kann es zu einer Beschädigung der Identität kommen. Stereotype Fremdzuschreibungen können zu Selbstzuschreibungen führen (vgl. Becker, 2001). Das zugeschriebene Verhalten verstärkt sich. „Es sind nicht die Dinge, die uns beunruhigen, sondern die Meinungen, die wir von den Dingen haben.“ (Epiktet, 50-138). Hattie (2013) bestätigt, dass das Etikettieren von Lernenden einen grossen Einfluss auf das Lernen hat.

¹¹ Stigmatisierungsprozess

Prozess der Stigmatisierung:

Abbildung 11: Prozess der Stigmatisierung (Goffman, 1980)

Kinder mit herausfordernden Verhaltensweisen werden früher oder später stigmatisiert. Um dem Teufelskreis einer Stigmatisierung entgegenzuwirken, muss man die Gefahr der Stigmatisierung zuerst wahrnehmen. Durch das Rollenbewusstsein und das Fokussieren positiver Verhaltensweisen wird die Person in ein anderes Licht gestellt. Ausserdem braucht es eine Förder- und Prozessdiagnostik anstelle von einer Zuweisungs- und Etikettierungsdiagnostik sowie einen entstigmatisierenden Sprachgebrauch und eine entsprechende Begrifflichkeit, z. B. „Kinder mit Förderbedarf in der emotionalen und sozialen Entwicklung“ oder „Kinder mit herausforderndem Verhalten“ statt „verhaltensauffällige Kinder“. Eine wertschätzende Kommunikation und Beziehung kann diesem Prozess ebenfalls entgegenwirken (vgl. Hartke & Vrban, 2010). Gemäss Huber (2011) Kinder, die ein positives Feedback von der Lehrperson bekommen, haben eine höhere Chance auf eine günstige soziale Integration. Diese beiden Aussagen wurden durch Hattie (2013) bestätigt.

2.5.4.3 Weitere Folgen von herausforderndem Verhalten

Herausfordernde Verhaltensweisen führen unter Umständen zu einer Negativspirale von Verhalten, Reaktion auf Verhalten und wiederum sozial unangepasstem reaktivem Verhalten. Dieser Prozess führt oft zu immer weiter eingeschränkten Möglichkeiten, sozial angemessenes Verhalten zu üben. Es entsteht ein kumulativer Effekt der folgenden Faktoren: negatives Selbstkonzept, verminderter Selbstwert, Stigmatisierung und das Phänomen „self-fulfilling prophecy“¹².

¹² deutsch: selbsterfüllende Prophezeiung = Phänomen, dass ein erwartetes Verhalten einer anderen Person (*Prophezeiung*) durch eigenes Verhalten erzwungen wird.

Kumulativer Entwicklungsverlauf bei externalisierendem Problemverhalten

Die folgende Grafik zeigt den kumulativen Entwicklungsverlauf von externalisierendem Problemverhalten. Bei spätem Auftreten von herausforderndem Verhalten, z.B. in der Pubertät, sind die Symptome meist vorübergehend (vgl. Wettstein, 2008).

Abbildung 12: Entwicklungsmodell aggressiven Verhaltens (Farrington et al., 1990)

2.6 Risikofaktoren

Risikofaktoren, wie z.B. Vernachlässigung oder das Fehlen von stabilen Beziehungen können einen beachtlichen Einfluss auf das Verhalten des Kindes haben. Wichtig ist, dass Risikofaktoren und Anhaltspunkte für eine Gefährdung wahrgenommen und benannt werden, denn erst durch das Wahrnehmen der Anzeichen sind die Voraussetzungen für ein rechtzeitiges und umsichtiges Handeln gegeben. Risiko- und Schutzfaktoren (vgl. Kapitel 2.6 & 2.7) müssen ausgeglichen werden.

Abbildung 13: Grundbedürfnisse des Kindes (Maslow, 2010)

Die Risikofaktoren auf den Ebenen „Kind“, „Familie“ und „Schule“ werden in den folgenden Kapiteln genauer beschrieben.

2.6.1 Ebene Kind

Zu den Risikofaktoren des Kindes werden folgende Ereignisse gezählt: Frühe Geburt, Komplikationen in der Schwangerschaft oder während der Geburt, Geburtsgewicht, Atmung und Sauerstoffversorgung nach der Geburt, Gesundheitszustand in der Neugeborenenzeit (Becker-Stoll, 2009), herausforderndes Temperament sowie frühes Auftreten des herausfordernden Verhaltens (Wettstein, 2014), hochempfindsame/hochsensible Menschen (Parlow, 2014) und traumatische Erlebnisse. Gefährdet sind meist Kinder, die aufgrund medizinischer und/oder sozialen Fragestellungen in den ersten drei Lebensjahren besondere Beachtung brauchen.

2.6.2 Ebene Familie

Risikofaktoren können einen hemmenden Einfluss auf den Entwicklungsprozess des Kindes haben. Wenn dies der Fall ist, sollten sie angesprochen werden. Viele der unten angesprochenen Bedingungen haben einen negativen Einfluss auf das Bindungsverhalten zwischen der Mutter und dem Kind. Im Kapitel 2.7.5 wird näher auf dieses Thema eingegangen.

Zu den Risikofaktoren in der Familie zählen folgende Bedingungen:

- Frühe Elternschaft, unerwünschte Schwangerschaft
- Eltern mit Suchtproblemen, psychisches Befinden der Eltern, Eltern mit Gewalterfahrungen oder Zeugen häuslicher Gewalt, bestehende häusliche Gewalt (Lernen am Modell), Väter und Mütter aus zerrütteten Familienverhältnissen, Ausbildung der Eltern, Ereignisse aus der eigenen familiären Vergangenheit, Partnerschaft, Trennung und Scheidung
- Ein-Eltern-Familien, Familien mit Kindern, die an einer chronischen Krankheit oder Behinderung leiden, fehlende Unterstützung
- Psychosozial besonders belasteten Familien (Migration, Armut, Wohnsituation, Arbeitslosigkeit, Stresserleben, kritische Lebensereignisse, übermässige Belastung)
- Medienkonsum, schlechte Ernährung, Bewegungsmangel

Auch das Erziehungsverhalten kann sich negativ auf die Entwicklung des Kindes auswirken. Folgend sind einige Aspekte aufgeführt:

- Inkonsistente, willkürlich erscheinende Disziplinierungspraktiken der Eltern, fehlende Aufsicht und Steuerung sowie rigides, harsches und von Ärger dominiertes Erziehungsverhalten.

- Aversive Reaktionen des Kindes (schimpfen, schreien, Wutanfälle) führen dazu, dass die Eltern entweder ihre Anforderungen dem Kind gegenüber zurücknehmen oder aber versuchen, mit Überreaktion unter anderem mit aggressivem Verhalten (Drohungen, Ankündigung oder Durchführung massiver Strafen) diese durchzusetzen. (Eltern geben ein Modell aggressiven Verhaltens). Es kommt zur Eskalation negativen und aggressiven Verhaltens zwischen Eltern und Kind (Erpresserspirale) und positive soziale Fertigkeiten können in der Familie nicht eingeübt werden. Eltern stellen zu viele oder keine altersangemessenen oder zu wenig eindeutige Regeln auf.
- Sie achten nicht konsequent auf die Einhaltung der vereinbarten Regeln.
- Sie dulden oder verstärken sozial störendes und aggressives Verhalten ihrer Kinder.
- Sie sind ihren Kindern oft Vorbild für aggressive Problemlösungen.

2.6.3 Ebene Schule

Mutzeck (2007) bringt zum Ausdruck, dass Faktoren wie Lernbedingungen, Mitschüler, Methode, Stoff und Lehrperson eine wichtige Rolle spielen. Die genannten Faktoren stehen in dauernden Wechselwirkungen zueinander und bedingen einander. Es können auch indirekte Ursachen zu Verhaltensstörungen und Lernstörungen führen. Dies können äussere Bedingungen (Gebäude, Lage, Richtlinien, Verordnungen) oder aber auch innere Bedingungen (Organisation von Lernbedingungen, Klima im Kollegium) sein. Zudem können häufige Lehrerwechsel, Umzug, Scheidung etc. das Verhalten eines Kindes beeinflussen. Bei einer Verhaltensstörung sollte immer zuerst der Bezug zu allen genannten Faktoren hergestellt werden. Wer ein Verhalten verändern will, darf den Fokus nicht nur auf die „störende“ Kinder richten (vgl. Mutzeck, 2007, S. 17). Das unprofessionelle Lehrpersonenhandeln, häufiger Lehrpersonenwechsel, Klassenklima und Unterrichtsstil, Mitschüler und Klassenkameraden (z.B. Mobbing) die Schulorganisation (Rahmenbedingungen, Grösse der Klassen und Schuleinheiten) gelten als Risikofaktor. Eine schlecht kooperierende Schule generiert mehr herausforderndes Verhalten.

Die Abbildung 14 auf der folgenden Seite zeigt, welche wichtigen Faktoren das Verhalten eines Kindes bestimmen. All diese Faktoren wirken auf eine Person ein. So werden die meisten Verhaltensweisen erlernt und können aber auch wieder verlernt werden (vgl. Mutzeck, 2007, S. 16). Mutzeck (ebd.) schreibt auch, dass angenehme oder unangenehme Erlebnisse und Verhaltensmodelle bei Lernvorgängen eine wichtige Rolle spielen. „Verhaltensstörungen sind als Konsequenz der Wechselwirkungen zwischen Anlage und Umwelt zu verstehen, und auch sie sind grösstenteils erlernt worden und können somit wieder verlernt werden“ (Mutzeck, 2007, S. 16). Das heisst also, dass Kinder mit Verhaltensstörungen durch umfassende

Massnahmen, die auf allen Ebenen ansetzen (z.B. Familie, Bezugspersonen), wieder auf den richtigen Weg gebracht werden können.

Abbildung 14: Die wichtigsten Faktoren, die das Verhalten eines Schülers bestimmen (Mutzeck, 2007, S. 15)

2.6.4 Risikokonstellation

Wenn mehrere Risikofaktoren mit wenigen Schutzfaktoren (vgl. Kapitel 2.7) kumuliert werden, steigt das Risiko für herausforderndes Verhalten. Durch das Stärken von Schutzfaktoren kann herausforderndes Verhalten vermindert werden.

¹³ Gruppen ähnlichen Alters, meist auch ähnlicher sozialer Herkunft und gleichen Geschlechts

2.7 Schutzfaktoren

Im diesem Kapitel wird auf die Schutzfaktoren auf den Ebenen „Kind“ und „Familie“ eingegangen.

2.7.1 Ebene Kind (Resilienz)

Resilienz bezeichnet die psychische Widerstandfähigkeit von Kindern gegenüber biologischen, psychologischen und psychosozialen Entwicklungsrisiken (vgl. Werner, 1997). Resiliente Kinder verfügen über protektive Faktoren, welche für die Entwicklung besonders bedeutsam sind (vgl. Laucht, 1997).

Zu den Schutzfaktoren des Kindes gehören:

- Geschlecht des Kindes
- Intelligenz
- Temperament
- Positives Selbstkonzept, Selbstvertrauen
- Optimismus
- Zielorientierung
- Selbstwirksamkeit (Handlungserfahrungen, Einflussnahme, Problembewältigung) (vgl. Bandura, 1991; Bowlby, 1984)
- Soziale Kompetenzen
- Regelmässigkeit und Freude im Kontakt mit Kindern
- Zusätzliche Bezugsperson, stabile emotionale Beziehung
- Positive Selbstwahrnehmung (Wahrnehmung fördern, Selbst- und Fremdwahrnehmung, abgleichen, selbstanerkennende positive Einschätzung)
- Realistische Selbsteinschätzung (vgl. Hattie, 2013)
- Selbststeuerung (exekutive Funktionen, Impulskontrolle, Strategien, Hilfe holen etc.)
- Angemessener Umgang mit Stress
- Problemlösekompetenz
- Sprach- und Interaktionskompetenz

2.7.2 Ebene Familie

Zu den Schutzfaktoren der Familie gehören unter anderem:

- Bindung zum Kind (enge, positive Beziehung zu mind. einer Person, zuhören, Zeit haben)
- Vertrauensperson-Rollenvorbilder für konstruktives Bewältigungsverhalten
- Soziale Beziehungsnetze-Verbindungen mit Freunden aus stabilen Familien
- Unterstützendes, strukturgebendes Erziehungsklima
- Familiärer Zusammenhalt
- Religiöser Glaube-Erfahrung von Sinnhaftigkeit, Struktur und Bedeutung

Abbildung 15: Resilienzfaktoren (Werner, 1997; Laucht et al., 1997)

2.7.3 Ebene Schule

Die Schutzfaktoren auf den Ebenen „Lehrperson“, „Unterricht“ und „Schule“ werden in den Kapiteln 2.12.5 bis 2.12.7 aufgeführt.

2.7.4 Empathie & Feinfühligkeit

Empathie – als Fähigkeit eines Menschen, einen anderen Menschen von aussen, ohne persönliche Grenzen zu überschreiten, möglichst ganzheitlich zu erfassen, dessen Gefühle zu verstehen, ohne diese jedoch notwendigerweise auch teilen zu müssen und sich damit über dessen Verstehen und Handeln klar zu werden. Feinfühligkeit umfasst die Bereitschaft und Fähigkeit der Bezugsperson (vgl. Ainsworth et al., 1978):

- zum Wahrnehmen und Verstehen der kindlichen Signale, richtig deuten
- zur prompten und angemessenen Reaktion (oder nicht-Reaktion falls angemessener)

Die Feinfühligkeit der Eltern wirkt sich neben den Temperamenteigenschaften des Kindes auf die Bindungsqualität zwischen Kind und Elternteil aus und steht in einem positiven Zusammenhang mit der kindlichen Entwicklung.

2.7.5 Bindung & Beziehung

Bindung ist die Bezeichnung für eine enge emotionale Beziehung zwischen Menschen. Sie wird früh erworben und ist bei allen Menschen und Primaten genetisch verankert. In Beziehungen entstehen Interaktionen, die dazu dienen, diese Bindung zu festigen (vgl. Grossmann & Grossmann, 2004). Die elterliche Feinfühligkeit und eine sichere Bindung sind wichtige Faktoren in der Entwicklung eines Kindes in der frühen Kindheit und im Schulalter (vgl. Bowlby, 1984; Ainsworth et al., 1974; Grossmann & Grossmann, 2011). „Beziehungen prägen die individuelle Entwicklung entscheidend; Beziehungen sind das Medium der individuellen Entwicklung“ (Bowlby, 1984). Tschöpe-Scheffler (2006, S. 71) bestätigt diese Aussage. Kinder, die in ihren ersten Lebensjahren eine sichere Bindung erfuhren, haben eine positive Sicht von sich, sind stressresistenter, zeigen eine gute Beziehungs- und Konfliktfähigkeit, sind gesünder und zufriedener und zeigen psychisch seltener abweichendes Verhalten (vgl. Ruthe, 2010, S. 54). Bei schwacher Bindung erhöht sich das Risiko zu abweichendem Verhalten (vgl. Crittenden, 2008; Julius, 2002; Hamre & Pianta, 2006). Ein überfürsorglicher Erziehungsstil hat ebenfalls einen Einfluss auf die Entwicklung von emotionalen Störungen.

Wie Omer & Schlippe (2012) sieht auch Greene (2012) die Bindung und Beziehung als Weg aus schwierigen Beziehungssituationen. Macht und Dominanz lassen einen Teufelskreis entstehen, indem es ausschliesslich um das Gewinnen und Verlieren geht. Durch Beziehung kann echte Autorität erlangt werden (vgl. Omer & Schlippe, 2012, S. 33). In schwierigen Momenten sind Lehrpersonen und Eltern die Manager der Beziehung. Sie sollen Versöhnungsangebote machen, welche ohne Bedingungen erfolgen. Diese Versöhnungsgesten sind Beziehungssignale, die dem Kind deutlich machen, dass die Lehrperson oder die Eltern weiterhin Respekt und Liebe empfinden, auch wenn sie sich energisch gegen seine Handlungen wenden (vgl. Omer & Schlippe, 2012, S. 61).

Wie Omer und Schlippe hebt auch Juul (2010) hervor, dass in allen Beziehungen zwischen Erwachsenen und Kindern ausschliesslich die Erwachsenen für die Qualität des wechselseitigen Umgangs miteinander verantwortlich sind. Sie tragen die Verantwortung nicht, weil sie die älteren sind, sondern aufgrund der Tatsache, dass Kinder diese Verantwortung nicht übernehmen können (vgl. Juul, 2010, S. 17).

Bindungsverhalten des Kindes

Bowlby (1984) bezeichnet folgende Aspekte der Beziehung als elementar: Das Bedürfnis nach Abhängigkeit im Kindesalter sollte zugelassen werden. Selbständigkeit und Autonomie resultiert aus einer sicheren Bindung. Positive Beachtung und Wertschätzung unterstützen diesen Prozess. Abgewiesene Bindungswünsche verstärken bindungssuchendes Verhalten des Kindes. In der Schule zeigt sich Bindung, wenn Kinder nach Meinungen fragen, etwas Persönliches erzählen oder durch eine persönliche Begrüssung.

2.7.5.1 Lehrpersonen-Schüler-Beziehung

Die Bindungstheorie spielt auch bei der Beziehungsgestaltung zwischen Lehrperson und Lernendem eine grosse Rolle. Gelungene oder weniger gelungene Bindungserfahrungen beeinflussen somit auch diesem Umfeld die Interaktionen. Eine gelungene Lehrpersonen-Schüler-Beziehung ist ein Schutzfaktor für Kinder mit Schulschwierigkeiten und hat Einfluss auf deren Wohlbefinden, Verhalten und Leistung (vgl. Hamre & Pianta, 2001; Hattie, 2013). Unterstützende Beziehungen zu Eltern, Peers und Lehrpersonen haben eine additive bzw. unabhängige Wirkung, d.h. eine gute Lehrpersonen-Schüler-Beziehung kann fehlende elterliche Unterstützung kompensieren (vgl. Hamre & Pianta, 2006). Interventionen zur Förderung der Lehrpersonen-Schüler-Beziehung, bei zuvor "konflikthaften" Beziehungen, sind wirksam und ergeben positive Effekte auf die sozial-emotionale Entwicklung (ebd.). Die Lehrperson bringt ihre Bindungshaltung aus der eigenen Geschichte in die Beziehung zum Schüler ein. Das Kind tut dies ebenso. Die Lehrperson ist dabei der dominantere Interaktionspartner und bestimmt die Qualität der Bindungsbeziehung. Feinfühliges Verhaltensweisen der Lehrperson fördern sichere Bindung des Schülers an die Lehrperson (vgl. Wagner Lenzin, 2014a). Die Bindung zwischen Lehrperson und Schüler ist eine temporäre Bindung, auch wenn ihre Auswirkungen lebenslang bedeutsam sein können (ebd.). Sie unterliegt Machtstrukturen. Aus diesem Grund stehen allen Beteiligten nur ein Teil der Informationen zur Verfügung. Lehrperson und Schulische Heilpädagogen sind als ausserfamiliäre Schutzfaktoren zu sehen (vgl. Wagner Lenzin, 2014b). In der Arbeit mit Kindern mit herausforderndem Verhalten ist es wichtig, sein persönliches Bindungsverhalten zu kennen (ebd.).

Nach Ainsworth (1978) und Jungmann & Reichenbach (2009) werden folgende Schüler-Lehrpersonen-Beziehungen unterschieden:

Abbildung 16: Erfassung der Bindungsqualität (Ainsworth, 1978)

- Sichere Bindung:** Das Kind fühlt sich von seiner Bezugsperson beschützt. Es traut sich daher teilweise, sich von der Bezugsperson zu lösen und die Welt zu entdecken.
- Ängstlich-widerstrebende Bindung:** Das Kind ist unsicher, ob seine Bezugsperson verfügbar ist. Diese Unsicherheit macht sich oft als Trennungsangst bemerkbar. Das Kind klammert sich oft an seine Bezugsperson und ist ängstlich bei der Erkundung der Welt.
- Ängstlich-vermeidende Bindung:** Das Kind hat keine Zuversicht, dass ihm geholfen wird, wenn es Fürsorge braucht. Es erwartet sogar bereits, dass es schroff abgewiesen wird. Diese Kinder versuchen ihr Leben ohne Liebe und Unterstützung von anderen Menschen zu leben.
- Desorganisiertes Bindungsverhalten:** Das Kind zeigt ein emotional widersprüchliches und inkonsistentes Bindungsverhalten. Es reagiert insbesondere durch motorische Sequenzen (stereotype Verhaltensweisen) oder es erstarrt für wenige Sekunden in seiner Bewegung. Generell sind keine bestimmten Verhalten bei der Trennung und Rückkehr der Bindungsperson zu erkennen.

Nach Julius (2002) & Jungmann & Reichenbach (2009) sind folgende Faktoren wichtig für eine positive Lehrpersonen-Schüler-Beziehung:

- Wohlwollende Interaktion, Stigmatisierungsbewusstheit
- Feinfühligkeit: Bedürfnisse des Kindes wahrnehmen, richtig verstehen und angemessen darauf reagieren – insbesondere in (potenziellen) Momenten der Gefahr, Fürsorglichkeit, Verständnis, Verbundenheit etc.
- Verlässlichkeit (Vorhersehbarkeit) & Verfügbarkeit: So viel Regelmässigkeit und Konstanz wie möglich (z.B. fixe Zeiten, Rituale, klare Regeln & Grenzen, Abmachungen mit dem Kind einhalten, Vertrauen auf Unterstützung etc.).
- Wertschätzung: z.B. Emotionale Wärme, Ermutigung, Voraussetzungen für Momente des Erfolgs und positiver Zuwendung schaffen, Respekt, Akzeptanz etc.
- Kooperation

Die folgende Abbildung vergleicht die elterliche Beziehung mit der Beziehung zur Lehrperson.

Abbildung 17: Elterliche Beziehung versus Lehrpersonen-Schüler-Beziehung (Florin, 2014a)

Die Interaktion ist bei der Lehrpersonen-Schüler-Beziehungen zentral. Im folgenden Kapitel wird deshalb auf wichtige Aspekte in Bezug auf die Interaktion eingegangen.

Eine sichere Bindung kann sich wie folgt zeigen:

- weniger aggressives bzw. feindseliges Verhalten gegenüber anderen Kindern
- weniger emotionale Isolation und Abhängigkeit von den Erzieherinnen
- mehr Kompetenz im Umgang mit anderen Kindern und eine positivere Wahrnehmung von sozialen Konfliktsituationen
- sehr viel konzentrierter beim Spiel
- positive soziale Wahrnehmung
- bessere Freundschaftsbeziehungen
- hohes Selbstwertgefühl und grosses Selbstvertrauen
- höhere Ich-Flexibilität
- sie sind eher in der Lage, die Kontrolle und Modulation von Impulsen, Bedürfnissen und Gefühlen dynamisch an situative Erfordernisse anzupassen

2.7.5.2 Neurowissenschaften und Bindung

Ausserdem hat Bindung einen bedeutenden Einfluss auf die Hirnstrukturen. Durch feinfühliges Interaktion mit dem Kind trainiert die Mutter das Gehirn des Kindes. Sie stimuliert im Gehirn des Kindes primäre und sekundäre Sinnes- und Bewegungszentren, das limbische System, und Regionen im präfrontalen Cortex. Die Stimulation dieser drei Hirnregionen führt zu neuen Vernetzungen. Das gleichzeitige Aktivieren von verschiedenen Nervenzellen führt zu bleibenden Strukturveränderungen. (vgl. Braun et al., 2002). Frühkindliche emotionale Erfahrungen beeinflussen die funktionelle Entwicklung des Gehirns (vgl. Braun et al., 2001)

Verdichtung der Neuronalen Netzwerke im Gehirn des Kindes - Gewicht des Gehirns bei Geburt 400g, mit zwei Jahren 1000g

Abbildung 18: Frühkindliche emotionale Erfahrungen beeinflussen die funktionelle Entwicklung des Gehirns (Braun et al., 2001; Roth, 2001)

„Dass Glaser so sehr auf frühzeitige Interventionen setzt, hat auch mit den neusten neurobiologischen Erkenntnissen zu tun. So ist erwiesen, dass Missbrauch und Vernachlässigung von kleinen Kindern Defizite bei der Entwicklung des Gehirns zur Folge haben, ist doch diese wesentlich von Umweltfaktoren beeinflusst.... Frühkindliche Erlebnisse hinterlassen Spuren auf der DNA¹⁴“ (NZZ, 2009, Nr.52).

Je mehr Interaktionskompetenzen erworben und gelebt werden können, desto mehr Chancen bestehen, „erfolgreiche“ und befriedigende Beziehungen eingehen zu können. Um zu Interaktionskompetenzen zu kommen, müssen wir von klein auf üben, d.h. unser natürlich angelegtes Explorationsbedürfnis muss ausgelebt werden dürfen. Und das wiederum heisst: Bindung gewährt, sorgt und begleitet unser Explorationsbedürfnis und damit unsere Beziehungsfähigkeit (vgl. Wagner Lenzin, 2014a).

2.7.5.3 Emotionale Befindlichkeit & Lernen

Durch Interaktionen und Bindung entstehen Emotionen. Diese zeichnen sich durch eine positive oder negative Befindlichkeit aus. Je stärker die emotionale Erregung beim Lernen ist, desto besser erinnert man sich daran. Dies führt nach Buchanan & Huczynski (2007) zu einem emotionalen Gedächtnisverstärkungseffekt, d.h. dass eine starke Verzahnung des Hippocampus¹⁵-Amygdala¹⁶-Komplexes verursacht wird. Aus diesem Grund werden emotionale Ereignisse oder emotional aufgeladene Informationen besser erinnert. Aus der positiven Befindlichkeit resultiert die Motivation (vgl. Hobmair, 2013).

Kinder müssen die Emotionalität aus neurowissenschaftlicher Sichtweise möglichst in den ersten zehn Lebensjahren lernen (vgl. Stadelmann, 2015). Nach Klöppel & Altenmüller (2013, S. 155) sind Emotionen situativ ausgelöste Reaktionsmuster, die auf drei verschiedenen Ebenen, psychischer und körperlicher Art ablaufen.

- Ebene des vegetativen Nervensystems und des Hormonsystems: Beschleunigung Herzschlag, erhöhter Muskeltonus, Hautdurchblutung, Hirnaktivität, Schwitzen, Magendruck, Darmbeschwerden, Gesichtsausdruck ->somatische Marker
- Ebene der Motorik: Mimik, Körperhaltung -> nonverbal, schlecht sichtbar
- Ebene der subjektiven Empfindungen -> kann nur durch Gespräche in Erfahrung gebracht werden.

¹⁴ deutsch: DNS = Desoxyribonukleinsäure Biomolekül und Träger der Erbinformation, also der Gene

¹⁵ Zentrale Schaltstelle im Gehirn, Region, die über Erinnern und Vergessen entscheidet.

¹⁶ Zentrale Schaltstelle im Gehirn, entscheidet, ob ein Reiz für den Organismus gefährlich ist oder nicht

Nach Ekman (2004) werden 15 grundlegende Emotionen unterschieden. Diese können als Grundlage für Verhaltensweisen angesehen werden.

Glück, Vergnügen (happiness/amusement), Ärger (anger), Verachtung (contempt), Zufriedenheit (contentment), Ekel (disgust), Verlegenheit (embarrassment), Aufgeregtheit (excitement), Furcht (fear), Schuldgefühl (guilt), Stolz auf Erreichtes (pride in achievement), Erleichterung (relief), Trauer/Kummer (sadness, distress), Befriedigung/Zufriedenheit (satisfaction), Sinneslust (sensory pleasure), Scham (shame).

In der vorliegenden Forschungsarbeit werden die oben genannten Emotionen als Grundlage für die Unterstützte Kommunikation verwendet. Detailliertere Informationen dazu befinden sich im Kapitel 2.14.

2.7.6 Interaktion & Kommunikation

Gemeint ist jenes Handeln, an dem mehr als ein Akteur beteiligt ist. Aufgrund des Bewusstseins und der Erkenntnisfähigkeit der Beteiligten findet in der Interaktion¹⁷ eine Abstimmung des individuellen Handelns auf die anderen statt. Das zu lösende Problem ist, allgemein ausgedrückt, die Koordination von Handeln. Dazu muss das Verhalten des Gegenübers wechselseitig interpretiert werden, d.h. es muss mit einem Sinn versehen werden. Die Interaktion bezeichnet das wechselseitige Aufeinandereinfließen von Akteuren oder Systemen und ist ein aufeinander bezogenes Handeln zweier oder mehrerer Personen. Die Interaktion basiert auf dem Grundgedanken des „symbolischen Interaktionismus“ (vgl. Mead, 2002)¹⁸.

Interaktionskompetenz

Eine wertschätzende, von Vertrauen geprägte Beziehung aufzubauen benötigt Zeit. Voraussetzung dafür sind positive Interaktionserfahrungen notwendig (vgl. Schweer & Padberg, 2002, S.15). Die interaktiven Kompetenzen müssen vom Kind erworben werden. Soziale Akzeptanz verlangt nach sozialer Kompetenz. Aufgrund dieser Tatsache ist es das Ziel des Kindes, soziale Kompetenzen zu erlangen. Die Eltern, Lehrperson sowie andere Personen im sozialen Umfeld dienen dabei als Sozialisatoren. Kinder mit sonderpädagogischem Förderbedarf haben mit höherer Wahrscheinlichkeit Interaktionserfahrungen gemacht, die sich auf ihr Lernen negativ auswirken (vgl. Julius, 2009). Sie übertragen ihre individuellen Interaktionserfahrungen (Arbeitsmodelle) auf neue Bezugspersonen (vgl. Julius, 2002; Crittenden, 2008; Grossmann & Grossmann, 2006).

¹⁷ wörtlich (lat.): inter = zwischen; agere = handeln, also die „Zwischenhandlung“.

¹⁸ Georges H. Mead, 1863-1931

Nach Krappmann (1988), Parson (1964) und Mead (2002) sind die Grundqualifikationen für soziales Interagieren (Interaktive Kompetenz) das Wahrnehmen der eigenen Identität und Rolle (als Balance zwischen personaler und sozialer Identität), die Empathie (Wahrnehmung und Interpretation des Gegenübers), die Perspektivenübernahme (wie fühlt sich mein Gegenüber?), die Antizipation (Hypothese darüber, wie mein Gegenüber reagieren wird), die Ambiguitätstoleranz (Aushalten von Widersprüchen und gegenseitigen Erwartungen) sowie ein flexibles Verhaltensrepertoire. Kinder benötigen interaktive Kompetenzen um sich angemessen zu verhalten. Ebenso sind die Kinder darauf angewiesen, dass die Lehrpersonen diese Kompetenzen mitbringen.

Partizipation und Interaktion sind auf Kommunikation angewiesen. Die wechselseitige Beeinflussung von Spracherwerb und der allgemeinen Entwicklung zeigt die folgende Darstellung.

Abbildung 19: Wechselwirkung Spracherwerb und allgemeine Entwicklung
(vgl. Kolonko & Seglias, 2008)

Interaktionserfahrungen sind veränderbar durch Reflexion, Räume für soziales Lernen, Interaktionsmöglichkeiten und Training in den entsprechenden Förderbereichen. Kinder mit belasteten Interaktionserfahrungen und ungünstigen Lernvoraussetzungen sind in besonderem Ausmass auf eine sichere Lernumgebung angewiesen.

Ausserdem brauchen die Kinder rezeptive und produktive Sprach- und Kommunikationskompetenz, um gesellschaftspolitisch mündige Erwachsene zu werden.

- Hörverstehen (vs. Textverstehen)
Zielgerichtetes Hören basiert auf Konzentration und Aufmerksamkeitssteuerung, aber auch auf physiologischen Grundlagen.
- Aufmerksamkeitssteuerung
- Interaktive Aspekte wie Blickkontakt
- Ausreden lassen, Rückfragen stellen, zum Sprechen ermuntern und befähigen etc.

In seiner Kommunikation und Interaktion eingeschränkt zu sein, ist unter Umständen und je nach Schweregrad sehr einschneidend. Die folgende Auflistung zeigt dies auf:

- Keine Bedürfnisse / Wünsche äussern oder einfordern können
- Keine Zustimmung geben können
- Keine Widerspruchsmöglichkeit zu haben (protestieren)
- Keine Gefühle mitteilen zu können
- Nicht von Vergangenem erzählen zu können
- Seine Befindlichkeit nicht ausdrücken zu können
- Keine bekannten Personen benennen zu können
- Keine Objekte, Situationen oder Orte benennen zu können
- Erlebtes nicht erzählen zu können
- Keine Fragen stellen zu können
- Keine Fragen beantworten zu können
- Niemanden grüssen zu können
- Keine humorvollen Äusserungen / Kommentare abgeben zu können
- Nicht von Künftigem erzählen und Ereignisse vorwegnehmen zu können

Aus der eingeschränkten Kommunikation und Interaktion können atypisches Rollenverhalten, eingeschränktes und unflexibles Vokabular, individuelle Ausdrucksformen und reduzierte Kommunikationsgeschwindigkeit resultieren, was wiederum Abhängigkeit und Fremdbestimmung, Interpretationen und Missverständnisse und eine sinkende Motivation zum Kommunizieren verursachen.

2.7.7 Motivation

Unter Motivation bezeichnet man die Summe jener Motive (z.B. Antrieb), die bestimmten Verhaltensweisen oder Handlungen vorausgehen und sie leitend richtungsweisend sowie fördernd oder hemmend beeinflussen (vgl. Eberle et al., 1986).

Noch überwiegt die Sichtweise in der Praxis, dass Motivation ein persönliches Problem aufgrund der Motive, Bedürfnisse und der Persönlichkeit der Person ist (vgl. Tarnutzer, 2014). Die Situation und deren potentieller Anreiz sind jedoch sehr zentral. Dazu gehören unter

anderem subjektiv bedeutsame und erreichbare Ziele und eine realistische Selbsteinschätzung¹⁹ (vgl. Spinath, 2005). Ausserdem wollen Lernende nichts von Lehrpersonen lernen, die sie nicht mögen (vgl. Hattie, 2009). Demotivierte Lernende erleben Lernaktivitäten als anstrengend. Sie benötigen in erhöhtem Mass übergeordnete Ziele, um die Anstrengung des Lernens auf sich zu nehmen (vgl. Brohm, 2012). Nach Edelman (2000, S. 254) findet ein aktuelles leistungsmotiviertes Handeln besonders dann statt, wenn die Tendenz „Hoffnung auf Erfolg“ die Tendenz „Furcht vor Misserfolg“ überwiegt. Das Gefühl von Selbstwirksamkeit und positive Emotionen bewirken Selbstaktivität und führen zu weiteren Erfolgen. Der Wunsch nach Wiederholung und die Motivation zu weiteren Tätigkeiten steigt (vgl. Gömann, 2010, S. 47). Negative Emotionen führen zu Vermeidungshaltung und somit zum Ausbleiben von Kompetenzerfahrungen (vgl. Gömann, 2010, S. 47)

Abbildung 20: Grundmodell der klassischen Motivationspsychologie (Rheinberg, 2009, S. 669)

Wenn die allgemeine Bedingung erfüllt ist, dass das Kind ein bestimmtes Aufgaben- oder Tätigkeitsgebiet für persönlich wichtig erachtet und dadurch ein Minimum an „self-commitment“²⁰ erzielt ist, wird es in der Regel umso mehr motiviert sein, eine bestimmte Handlung auszuführen, je mehr Selbstwirksamkeit sie besitzt. Die Motivation beeinflusst somit das Selbstvertrauen und die Selbstwirksamkeit.

¹⁹ Monitoring

²⁰ Selbstverpflichtung, Antrieb etwas zu tun

Wer sich aufgrund hoher Selbstwirksamkeit herausfordernde Ziele setzt, dessen Motivation wird gehoben. Das Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten, die Anstrengungsbereitschaft und das Durchhaltevermögen steigen. Ursache der Antriebsstärke sind Selbstbeeinflussungsprozesse wie z. B. die Selbstbeurteilung, die Selbstzufriedenheit, die Selbstmotivation und das Selbstvertrauen.

Im folgenden Kapitel wird auf den Zusammenhang zwischen Motivation, Selbstvertrauen und Selbstwirksamkeit näher eingegangen.

2.7.8 Selbstvertrauen & Selbstwirksamkeit

Selbstvertrauen bedeutet, sich auf eigenen Gefühle und Fähigkeiten bei der Problem- und Lebensbewältigung verlassen zu können (vgl. Eberle et al., 1986). Waibel (1994) definiert den Begriff Selbstvertrauen als Gefühl des Glaubens an sich. Nach Waibel ist das Selbstvertrauen eine wichtige Voraussetzung um Selbstwert und somit Selbstwirksamkeit aufzubauen (ebd.). Unter Selbstwirksamkeit versteht man die eigene Überzeugung eine Aufgabe meistern zu können (vgl. Bandura, 1997, S. 3). Synonym zur Selbstwirksamkeit werden je nach Literatur auch die Begriffe Selbstwirksamkeitsüberzeugung, Selbstwirksamkeitserwartung, Erfolgszuversicht oder Fähigkeitsselbstkonzept verwendet. „Erwartungen und Erfahrungen von Selbstwirksamkeit gehören zu den wichtigsten Einflussfaktoren auf das menschliche Handeln. Selbstwirksamkeit beschreibt die Überzeugung einer Person, dass sie aufgrund eigener Fähigkeiten ein bestimmtes Ziel erreichen kann.“ (Müller, 2002, S.4)

Laut Bandura (1997, S. 80-113) sind in der Entwicklung und Beeinflussung der Selbstwirksamkeitserwartung vier Quellen ausschlaggebend:

- Eigene Erfahrungen/Erfolgserlebnisse (Direkte Erfahrung)
- Stellvertretende Erfahrungen/Modelllernen (Indirekte Erfahrung)
- Verbale Ermutigung oder Überzeugung/Soziale Überzeugung (Symbolische Erfahrung)
- Wahrnehmung der eigenen physiologischen und emotionalen Zustände (Gefühlsregung)

Bandura (1991) bezeichnet die Selbstwirksamkeitserwartung als Schlüsselfaktor für das Initiieren von Handlungen (vgl. Bandura, 1997, S. 3). Es ist eine „wichtige Determinante für menschliches Verhalten“ (Mummendey, 2006, S.75). Bandura (1997) zeigt auf, dass eine optimistische Selbstwirksamkeitserwartung in Verbindung mit einer guten Leistungsfähigkeit und der emotionalen Befindlichkeit steht. Erst sie ermöglicht einer Person, das Beste aus ihrem vorhandenen Talent zu machen.

Die Selbstwirksamkeit ist eng mit der Motivation im Zusammenhang mit Handlungen und der Kontrolle von Verhalten verbunden (vgl. Mummendey, 2006, S. 74-76). Erreichbare Ziele und Feedbacks können die Selbstwirksamkeit steigern (vgl. Bandura, 1991; Huber, 2011). Die Überzeugung bezüglich der eigenen Fähigkeiten bestimmt, wie Menschen sich in einer konkreten Situation fühlen, denken, sich motivieren und auch handeln. Sie beeinflusst die Wahrnehmung und Leistung daher auf unterschiedlichste Art und Weise und ist eine wichtige personale Ressource und somit auch ein Schutzfaktor. Eine Darstellung der Wechselwirkungen der Selbstwirksamkeit ist im Anhang auf der Seite 42 zu finden.

In den folgenden Kapiteln wird näher auf relevante Theorien eingegangen, welche im Zusammenhang mit herausforderndem Verhalten stehen. Daraus soll eine umfassende Sicht der Thematik vermittelt werden.

2.8 Entwicklungspsychologie & herausforderndes Verhalten nach Freud²¹

Nach Freud (1969) ist der Mensch ein Wesen, welches danach strebt seine Triebwünsche möglichst schnell umfassend zu befriedigen. Die Verhaltensweisen sind nach Freud darauf ausgerichtet, Triebwünsche zu befriedigen, innere Spannungen zu reduzieren und neue Energien freizusetzen. Seine Theorie geht davon aus, dass der Mensch sich dieser Kräfte nicht bewusst ist, die sein Verhalten bestimmen und lenken (vgl. Hobmair, 2013).

Freud entwickelte ein Modell um die Dynamik der Persönlichkeit zu erklären. Nach diesem Modell macht die Gesamtheit und Dynamik der Beziehungen zwischen den drei Instanzen die Persönlichkeit eines Menschen aus. Diese drei Persönlichkeitsinstanzen nennt er Es, ICH und ÜBER-ICH. Diese repräsentieren verschiedene Teilbereiche der Persönlichkeit und stehen in enger, wechselseitiger Beziehung, die mit- und gegeneinander agieren.

Jedes der drei Instanzen hat bestimmte Funktionen, die im folgenden Modell veranschaulicht sind. (vgl. Hobmair, 2013). Die folgende Abbildung stellt den Psychoanalytischen Erklärungsansatz nach Freud dar.

²¹ Sigmund Freud, 1856-1939

Abbildung 21: Psychoanalytischer Erklärungsansatz nach Freud (Erikson, 1973)

Das ES ist bereits ab dem 1. Lebenstag vorhanden und die Instanz der Triebe, Wünsche und der Bedürfnisse.

Das ICH entwickelt sich durch den Einfluss der Aussenwelt (z.B. Eltern). Durch die Notwendigkeit die Bedürfnisse zu befriedigen, befasst es sich mit seiner Umwelt. Es hat die Aufgabe, die Wünsche des ES zum Ausdruck zu bringen und im Einklang mit der Realität zu befriedigen. Es ist sozusagen Vermittler zwischen den Wünschen des ES und den Anforderungen der Aussenwelt. Das ICH ist demzufolge die Instanz des bewussten Lebens, die die bewusste Auseinandersetzung mit der Realität leistet. Die ICH-Funktionen, wie Gedächtnis, Wahrnehmung, Steuerung des Bewegungsapparates, Sprechen, Denken, Beurteilen etc. entstehen erst im Laufe der individuellen Entwicklung.

Das ÜBER-ICH steht im deutlichen Gegensatz zum ES und übernimmt den moralischen Teil der Persönlichkeit. Das ÜBER-ICH ist die Instanz, welche die Wert- und Normvorstellungen, die moralischen Prinzipien umfasst und das Verhalten und Handeln des ICHs im Sinne der geltenden Moral reguliert. Die Faktoren des ÜBER-ICHs werden durch die Gesellschaft, die Eltern, Erzieher, Lehrpersonen und andere Bezugspersonen an das Kind herangetragen und durch Erziehungsprozesse verinnerlicht.

Je nachdem wie sich die individuelle Dynamik zwischen ES, ICH und ÜBER-ICH verhält, geht eine Person mit bestimmten Situationen um. Die Persönlichkeit eines Menschen hängt demzufolge davon ab wie ausgeprägt die einzelnen Instanzen sind und in welchem Verhältnis sie zu einander stehen. Das würde bedeuten, dass entweder das ES oder ÜBER-ICH vorherrschen. Bei übermassigem ES würde nach Freud der Trieb ohne Rücksicht auf die

Bedürfnisse und Anforderungen einer Situation ausgelebt werden und im Gegensatz dazu bei einem vorherrschenden ÜBER-ICH diese unterdrückt oder verdrängt.

Da das ES und ÜBER-ICH sich gegenüberstehen, ist der Konflikt zwischen den beiden Instanzen unvermeidlich. Je stärker das ICH ist, desto besser gelingt es einen Ausgleich zwischen den Interessen des ES und des ÜBER-ICHs zu schaffen. Das ICH hat als Vermittler zwischen den beiden anderen Instanzen die Aufgabe den Konflikt so zu lösen, dass ein Gleichgewicht hergestellt wird. Gelingt es dem ICH nicht zwischen den oftmals konkurrierenden Funktionen zu vermitteln, können Ängste auftauchen.

Ausserdem ist das Verhalten eines Kindes mit starkem ICH selbstbestimmend im Gegensatz zum Verhalten eines Kindes mit schwachem ICH, das fremdbestimmt wird. Daraus lässt sich schliessen, dass auffälliges Verhalten auf ein schwaches ICH zurückzuführen ist und sich in der Schule in Form von herausforderndem Verhalten zeigen könnte.

Nach Erikson (1973) befinden sich Kinder im Laufe ihrer Entwicklung in natürlichen Krisen. Er beschreibt jeweils zwei Komponenten, die sich in einer Entwicklungsphase bzw. -Stadium gegenüber stehen und einen natürlichen Konflikt auslösen. Im Kindergarten- und Unterstufenalter befinden sich die Kinder im dritten und vierten Stadium. Während sich im dritten Stadium die Initiative und die Schuldgefühle im Widerspruch befinden, stehen sich im vierten Stadium der Werksinn und das Minderwertigkeitsgefühl gegenüber. Je nachdem wie das Kind diese sensible Phasen bewältigen kann, wird seine Ich-Entwicklung gestärkt oder gehemmt. Diese ist für die Identitätsfindung wichtig. Damit ist gemeint, dass sich die Kinder in der Auseinandersetzung mit den Entwicklungsaufgaben ein neues und bewusstes Verhältnis zu sich selber und der Welt erarbeiten. Eine positive Weiterentwicklung hängt massgebend davon ab, welche Erfahrungen das Kind in den Stadien vorher gemacht hat und weiterhin macht. Ausserdem ist eine starke Bindung zu den Bezugspersonen und deren Einfluss von grosser Bedeutung. Für das pädagogische Handeln bedeutet das, dass die Kinder in ihren Krisen mit den entsprechenden Interventionen unterstützt werden (vgl. Fend, 2003).

Zusammenfassend kann man sagen, dass zur Entwicklung der Persönlichkeit natürliche Konflikte bzw. Krisen dazugehören, es aber massgebend von den Umweltfaktoren und den physischen und psychischen Voraussetzungen abhängt, wie diese überwunden werden können. Dazu gehören die Erfahrungen und Erlebnisse im Zusammenhang mit der Aussenwelt (z.B. Eltern, Schule), die hemmend oder fördernden Einfluss auf die Entwicklung haben können und das Verhalten des Kindes prägen. Dies ist auch vergleichbar mit den Risiko- und Schutzfaktoren eines Kindes (vgl. Kapitel 2.6 & 2.7).

2.9 Sozialer Konflikt

Herausforderndes Verhalten verursacht einen sozialen Konflikt. Kinder mit herausforderndem Verhalten müssen oft Spannung zwischen dem was es selbst und dem was die Lehrperson will aushalten. Wenn Lernende auf Widerstände und Störungen stossen, sollen diese zum Thema gemacht werden (vgl. Glasl, 2002).

Unter einem sozialen Konflikt versteht man eine Interaktion zwischen Akteuren (Individuen, Gruppen, Organisationen), bei der mindestens ein Akteur Unvereinbarkeiten

- im Denken/Vorstellen/Wahrnehmen
- und/oder Fühlen
- und/oder Wollen

...mit dem anderen Akteur/den anderen Akteuren in der Art erlebt, dass im Realisieren eine eigene Beeinträchtigung erfolgen könnte (vgl. Glasl, 2002).

Im folgenden Abschnitt werden zehn Thesen zum konstruktiven Umgang mit Konflikten im Unterricht aufgeführt (vgl. Wagner Lenzin, 2014a).

- Konflikte im Unterricht müssen als etwas Alltägliches angesehen werden.
- Die konstruktive Bewältigung von Konflikten kann das Klima im Unterricht nachhaltig verbessern und trägt zur psychischen Gesundheit von Lernenden und Lehrpersonen bei.
- Konfliktpotenziale müssen rechtzeitig erkannt.
- Strategien zur Prävention und Intervention bei Konflikten müssen gemeinsam erarbeitet und umgesetzt werden (z.B. von Lernenden, Eltern, Lehrpersonen).
- Bei der Lösung von Konflikten müssen alle Konfliktparteien einbezogen werden. Betroffene müssen zu Beteiligten gemacht werden.
- Der Blick muss auf die Ressourcen gelenkt werden, die in einer Institution vorhanden sind. Alle Engagierten, alle "Modellpersonen" für positives soziales Miteinander müssen unterstützt und in ihren Aktivitäten gefördert werden.
- Eltern müssen in ihrer Unterstützerfunktion gesehen und für Ideen und Projekte gewonnen werden.
- Förderung sozialer Kompetenz muss integrativer Baustein des Unterrichts und des institutionellen Leitbildes werden.
- Lehrpersonen sind Modelle für positives kommunikatives und soziales Verhalten. Sie müssen in diesen Bereichen Fortbildungsangebote erhalten.
- Lehrpersonen brauchen für diese schwierige Aufgabe Unterstützung: regelmässige Fortbildungs- und Supervisionsangebote.
- Geduld und langer Atem sind gefragt. Schnelle Lösungen führen häufig nicht zum Ziel. Massnahmen müssen regelmässig evaluiert und gegebenenfalls angepasst werden.

2.9.1 Wirkung von Konflikten

Nach Glasl (2002) haben Konflikte folgende negative Wirkungen:

Sie verwirren die Mitglieder, ziehen Kräfte von Leistungserbringung ab, engen Rationalität ein, führen zu Stagnation und Verhärtung und bringen den Individuen Stress.

Konflikte haben auch positive Wirkungen. Zu diesen zählen:

Sie stabilisieren Verhältnisse in Organisationen, mobilisieren Kräfte, erhöhen Leistung (Wettbewerb), erhöhen Kohäsion (Gruppe, Organisation), schaffen Profile, fördern genauere Selbstwahrnehmung und bilden Voraussetzung für Wandel.

2.9.2 Konstruktiver Umgang mit Konflikten

Nach Glasl (2002) benötigt ein konstruktiver Umgang folgende Aspekte:

- Kommunikation auf allen Ebenen ausbauen
- Wahrnehmung der Perspektiven
- Sorgfalt im Umgang mit Bewertungen
- Investieren in die Konflikt- und Kommunikationskultur in der Klasse, Klima des Vertrauens schaffen, Selbstvertrauen, Gefühle, Einfühlung, Anerkennung, Respekt

2.9.3 Konfliktsymptome

Im Ergebnis einer Befragung von Führungskräften aus Wirtschaft und Verwaltung wurden folgende typische Konfliktsignale genannt (vgl. Selter, Joachim & Wilczek, 2000):

- Aggressivität und Feindseligkeit: verbale Attacken, absichtliche Fehler, böse Blicke etc.
- Desinteresse: Abschalten, Dienst nach Vorschrift etc.
- Ablehnung und Widerstand: ständiger verbaler und nonverbaler Widerspruch, geringe Ansprechbarkeit etc.
- Uneinsichtigkeit und Sturheit: rigides und rechthaberisches Verhalten, kaum Änderungsbereitschaft etc.
- Flucht: Vermeiden von Kontakten, Ausweichverhalten etc.
- Überkonformität: überangepasstes Verhalten, falsche Freundlichkeit etc.
- In Konflikten ist Wahrnehmung stark fokussiert.

2.9.4 Umsetzung einer Konfliktkultur

Nachfolgend werden wichtige Handlungsansätze für die Umsetzung einer Konfliktkultur in einer Institution genannt. Diese führen von Einzelmassnahmen zu organisierten Massnahmen bzw. Konzepten (vgl. Wagner Lenzin, 2014a).

- Einbezug aller Lehrpersonen durch Konferenzen in geleiteten Settings

- Einbezug aller Kinder in das Konzept (u.a. Arbeit an Unterrichtsregeln)
- Einbezug der Eltern (Elternabende)
- Unterrichtsaufbau so gestalten, dass soziales Lernen Platz hat Medienerziehung, Erziehungskonferenzen
- Vernetzung mit andern Institutionen und Systemen

2.10 Systemisches Verstehen & systembewusstes Handeln

Wie in den vorangehenden Kapiteln erwähnt, haben die Umweltfaktoren bzw. das System einen bedeutenden Einfluss auf herausforderndes Verhalten. Aus diesem Grund wird im diesem Kapitel näher auf die Systemtheorie eingegangen.

2.10.1 Systemtheorie

Individuen und Systeme denken in ihrem eigenen Kontext, ihrer eigenen Weltsicht. Wenn es gelingt, diese Weltsicht zu verändern, wird sich auch ihr Verhalten ändern. Kommunikation dient nun dazu, die eigene Weltsicht mit der des Mitmenschen in annähernde Deckung zu bringen, sodass gemeinsames Planen und Handeln möglich wird. Systembewusstes Handeln ermöglicht es, durch einfache Interventionen an einem gut gewählten „Ort“ des Systems und zu einem geeigneten Zeitpunkt, das ganze System hin zu einem anderen Verhaltensmuster zu lenken. (vgl. Mead, 2002).

2.10.2 Grundsätze der Systemik

Im folgenden Abschnitte werden die Grundsätze der Systemik in einer offenen Liste dargestellt (vgl. Mead, 2002)

- Es gibt keine Ursache.
- Die Schuldfrage ist irrelevant.
- Es gibt keine Objektivität.
Der Mensch vertritt immer nur seine persönliche „Wahrheit“
- Das Ganze ist mehr als die Summe seiner Teile
- Alles, was zwischen Menschen geschieht, ist veränderbar.
- Die Beziehung steht vor dem Inhalt
- Verändere ich einen Teil, dann verändere ich das Ganze.
- Wir bilden zu überprüfende Hypothesen (und legen keine Diagnosen fest)
Stigmatisierung verhindern, konstruiert, subjektiv
- Kommunikation ist kreisförmig (statt linear)
- Perspektivenübernahme

Systembewusstes Handeln auf den Gesetzmässigkeiten der Systemtheorie für die Praxis im Schulalltag bedeutet: Es gibt keine Ursache, denn es war immer etwas davor. Alles, was zwischen Menschen geschieht ist veränderbar. Die Beziehung und damit auch die Kommunikation stehen vor dem Inhalt. Verändere ich einen Teil, dann verändere ich das Ganze. Der Mensch ist über Wohlwollen und eine zuverlässige Beziehung gut erreichbar. Kleine Lösungsansätze können vieles in Bewegung bringen und haben Einfluss auf das Ganze (vgl. Mead, 2002).

Erkenntnistheoretischer Ausgangspunkt der Systemik ist der Konstruktivismus (vgl. Piaget, 2003), also die Annahme, dass jedes Individuum seine eigene Sicht der Welt, seine eigene Realität für sich annimmt, also konstruiert. Individuen und Systeme denken in ihrem eigenen Kontext, ihrer eigenen Weltsicht. Wenn es gelingt, diese Weltsicht zu verändern, wird sich auch ihr Verhalten ändern.

2.11 Kommunikation & Interaktion

Kommunikative Interaktionen stellen die Hauptquelle für „Verstörungen“ dar. Verständigung gelingt durch gemeinsames Aushandeln von Bedeutungen.

Wie bereits in den Kapiteln 2.6 und 2.7 beschrieben ist die Interaktion ein wichtiger Schutzfaktor. Interventionen in diesem Bereich sind wichtig für das Bearbeiten von herausforderndem Verhalten. Eine Analyse der Kommunikationsprozessen und Konflikte im Unterricht kann mit Hilfe der Reflexion (Metakommunikation) erfolgen. Lehrersprache ist das Vorbild für authentische Kommunikation, ehrliches Interesse und Wertschätzung. Es soll ein ehrliches Interesse an den Bedeutungskonstruktionen der Lernenden deutlich werden. Verbale Elemente wie Nachfragen, Modellieren, Erklären sollen gezielt durch nonverbale Elemente (Mimik, Gestik) und durch paraverbale Elemente (Sprechtempo, Sprachmelodie und -betonung) ergänzt werden. Sprachliche Alternativen in Form von Synonymen, Erklärungen, Beschreibungen angeboten und Präzisierungen fördern das Verständnis. Beziehungskonflikte zwischen Lehrpersonen und Lernenden sollen gemeinsam auf der Ebene des Diskurses thematisiert werden. Folgende Punkte sollten dabei beachtet werden:

- beidseitig erkennbare und akzeptierbare Kommunikationsregeln
- beidseitig entschlüsselbare Bedeutungen von Kommunikationsregeln
- beidseitig identische Inhaltlichkeit der Botschaft (Verständlichkeit)
- die Privatheit, Vertrautheit von Botschaften versus der Allgemeinheit und generellen Geltung von Botschaften
- der soziale Hintergrund der Akteure (Hierarchie-Sozialisation, Alter, Bildung)

Nach Watzlawick (2000) müssen die folgenden Axiome²² der Kommunikation dabei bedacht werden.

1. Axiom: Man kann nicht kommunizieren

Goffman (1971, S. 43) verweist prägnant auf dieses Axiom, da er davon ausgeht, dass ein Mensch aufhören kann zu sprechen, es jedoch nicht möglich ist, mit seinem Körper zu sprechen.

2. Axiom: Jede Kommunikation hat einen Inhalts- und Beziehungsaspekt, derart, dass letzterer den ersteren bestimmt und daher eine Metakommunikation ist.

Die Interaktionspartner geben einander durch Tonfall der Stimme, durch Mimik, durch Gestik und durch die Körperhaltung Signale über ihre Beziehung. Empathie und Erfahrungen befähigen die Partner, Signale auf der Beziehungsebene wahrzunehmen (vgl. Myschker, 2009). Gemäss Myschker (2009) können Kinder schwerste Störungen entwickeln, wenn sie auf der Inhalts- und Beziehungsebene einander widersprechende Informationen erhalten.

3. Axiom: Die Natur einer Beziehung ist durch die Interpunktion der Kommunikationsabläufe seitens der Partner bestimmt.

Interpunktionen werden als subjektiv empfundene Startpunkte innerhalb eines ununterbrochenen Austausches von Mitteilungen verstanden. Es entsteht eine endlose Schleife, woraus in Konfliktsituationen eine gegenseitige Schuldzuschreibung resultiert (vgl. Myschker, 2009, 72). Andauernde unterschiedliche Interpunktionen stören die Interaktion und belasten oder zerstören gar eine gute Beziehung (ebd.).

4. Axiom: Menschliche Kommunikation bedient sich digitaler und analoger Modalitäten.

Verbale Kommunikation verfügt über ein eindeutiges, logisches verknüpftes Symbolsystem. Auf der Beziehungsebene sind die Symbole jedoch unzureichend. Kommunikative Signale, welche über den Körper vermittelt werden, können nicht eindeutige Hinweise geben. Fehlinterpretationen führen häufig zu schwerwiegenden Beziehungsproblemen und Interaktionsstörungen (vgl. Myschker, 2009, S. 73)

²² Grundsatz einer Theorie, der innerhalb eines Systems nicht begründet wird.

5. Axiom: Zwischenmenschliche Kommunikationsabläufe sind entweder symmetrisch oder komplementär, je nachdem, ob die Beziehung zwischen den Partnern auf Gleichheit oder Unterschiedlichkeit beruht.

Die Beziehung zwischen einem Erwachsenen und einem Kind ist in der Regel komplementär. Gemäss Mischler (2009, S. 73) besteht die pädagogische Aufgabe darin, aus der komplementären eine symmetrische Beziehung herzustellen. Er geht davon aus, dass kleine Kinder diese brauchen, da der Erwachsene Halt vermitteln mag, trösten und stützen kann und ihnen mit Rat und Tat zur Seite stehen kann.

Culley (2002, S. 65-100) beschreibt folgende Fertigkeiten als Grundlagen für eine gelingende Kommunikation:

Präsent sein

Präsent sein und nonverbales Verhalten zeigen, bedeutet, dass man zuhört. Die nonverbalen Signale drücken sich durch die Haltung, durch den Blickkontakt, durch den Gesichtsausdruck und durch die Stellung der Stühle zueinander aus. Präsent sein vermittelt, dass die Beraterin die Ratsuchende akzeptiert.

Beobachten

Die Beraterin kann die ratsuchende Person mit Hilfe der nonverbalen Signale, die diese aussendet, besser verstehen. Allenfalls könnte es wichtig sein, die von der Beraterin beobachteten Inkongruenzen sanft anzusprechen, um der Ratsuchenden die Möglichkeit zu geben, sich selbst besser zu verstehen.

Aktives Zuhören

Das Ziel des Zuhörens ist das Verstehen der Ratsuchenden. Aktives Zuhören erfordert die Fähigkeit, gesagte Informationen zu filtern, zu speichern und auf ausgewählte Informationen zu reagieren. Auch Schweigen soll im Gespräch Platz haben. Die Beraterin soll dem Schweigen zuhören. Filter können beim aktiven Zuhören hinderlich sein, z.B. unser kultureller Hintergrund, unsere Werte und unsere Voreingenommenheit.

Reflektierende Fertigkeiten

Reflektierende Fertigkeiten versetzen uns in die Lage, der Klientin mitzuteilen, was wir von ihrer Perspektive verstehen. Sie sind wichtig, um Vertrauen aufzubauen und um Schwerpunkte setzen zu können. Eine Technik der reflektierenden Fertigkeiten ist das Paraphrasieren. Beim Paraphrasieren wiederholt die Beraterin die Kernaussagen der Ratsuchenden. Damit drückt die Beraterin ihr Verstehen aus und überprüft die eigene Wahrnehmung des Gesagten. Die Beraterin soll beim Paraphrasieren immer respektvoll bleiben und eigene Worte benutzen. Zusammenfassungen bieten eine Rückschau und enthalten nur die Aussagen der Ratsuchenden, keine Hypothesen der Beraterin. Zusammenfassungen können helfen, Gefühle richtig zu interpretieren oder ein Gespräch zu beenden und Schwerpunkte zu setzen.

Sondierende Fertigkeiten

Feststellungen können der ratsuchenden Person helfen, noch konkreter zu werden und geben der Beraterin zusätzliche Informationen.

Konkretisieren

Die Beraterin und die Ratsuchende sollen in den Äusserungen direkt und konkret sein. Eine Beraterin sollte sich mit diesen Fertigkeiten auskennen. Sie soll sie in verschiedenen Abfolgen anwenden können.

Manchmal braucht die Beraterin zusätzliche Informationen. Die kann sie sich mittels Fragen einholen. Die Fragen sollten möglichst offen sein, z.B. W-Fragen oder hypothetische Fragen.

2.11.1 Lerncoaching

Das Lerncoaching ermöglicht eine Unterstützung im Umgang mit Konflikten und somit eine Partizipation am Veränderungsprozess. Mitverantwortung ist ein wichtiger Aspekt im Umgang mit herausforderndem Verhalten. Im folgenden Kapitel wird der Begriff Lerncoaching konkretisiert.

Das Lerncoaching ist eine auf einem beraterischen Coachingverständnis aufbauende Unterstützung von Lernenden, bei der das Lernen im Mittelpunkt steht. Es stützt sich auf offene, dialogische Diagnostik ab. Beabsichtigt wird, über Exploration möglichst gemeinsam zu einer Perspektive zum Betrachtungsgegenstand zu kommen. Es geht darum, die erworbenen Lernkompetenzen dem subjektiven Bewusstsein (vgl. Langmaack & Braune-Krickau, 1993) zugänglich zu machen und damit eine zentrale Voraussetzung für die Weiterentwicklung dieser Kompetenzen zu schaffen. Das Lerncoaching sorgt für die

Weiterentwicklung und Nutzung dieser Kompetenzen im subjektiven und kollektiven, sozialen Lernprozess.

Abbildung 22: Eisbergmodell (Langmaack & Braune-Krickau, 1993)

Das Lerncoaching orientiert sich primär am Beratungsprinzip der Hilfe zur Selbsthilfe (Selbstwirksamkeit) und sekundär an der Bereitstellung von Expertise durch die Lehrperson (vgl. Peter, 2015). Spezifik und Kunst des Lerncoachings erweist sich in der Balance zwischen beiden Ausrichtungen. Der Interventions-Anlass liegt (oft) im erschwerten Lernprozess des/der Lernenden. Die Initiierung des Lerncoachings kann bei dem Beratungs-Aufsuchenden und/oder bei der beratenden Person liegen. Das Lerncoaching kann also beratungsaufsuchend und beratungs anbietend verstanden werden. Die Beratung ermöglicht es dem Kind, das prozedurale²³ Wissen zu deklarativem²⁴ Wissen zu transferieren. Dialoge unterstützen die Selbstreflexion (vgl. Peter, 2015). Durch den Lerncoachingaspekt wird die Zone der nächsten Entwicklung (vgl. Piaget, 2003; Wygotski, 1969; Hattie, 2013) eruiert und darauf aufbauend Lernprozesse ausgelöst.

2.11.2 Metakognition

Der Begriff Metakognition bezeichnet die Auseinandersetzung mit den eigenen kognitiven Prozessen (Aufnahme, Wissen, Problemlösen), also das „Wissen über das eigene Wissen und das Lernen“. Dies kann auch als deklaratives Wissen bezeichnet werden. Lern- und Bewältigungsstrategien sind dabei von grosser Wichtigkeit. Metakognitive Gespräche können den Erwerb von Strategien fördern. Die Metakognition kann als Mittel zur Entdynamisierung von herausforderndem Verhalten genutzt werden.

Metakognitive Impulse dienen dazu den Coachingprozess umzusetzen (vgl. Brunsting, 1997). Das Ziel dabei ist es, die Denkstruktur des Kindes zu erkennen.

²³ Handlungswissen, unbewusst

²⁴ Bewusstes Wissen

Routinen	Wie hast du herausgefunden, welches dein Problem ist (in der aktuellen Situation)? Wie sehen deine üblichen Schritte aus, wenn du ein solches Problem lösen musst?
Strategien	Wie bist du vorgegangen?
Steuerung	Wie hast du herausgefunden, ob du es richtig gemacht hast?
Kontrollprozeduren	Wie korrigierst du, wenn du etwas falsch gemacht hast?
Sicherung	Wo kannst du dich in Zukunft noch verbessern?
Lernergebnisse	

2.11.3 Partizipation & Verantwortungsübernahme

Als wichtiger Punkt werden die Partizipation und die Verantwortungsübernahme beschrieben. Die Übernahme der Verantwortung für sich selbst ist ein erster Schritt und führt über die persönliche Zielsetzung zu Regeln und Vereinbarungen, die zu einem konstruktiven Umgang mit Konflikten eingehalten werden müssen. Partizipation bedingt Mitwirken, Mitentscheiden und Mitbestimmen. In der operativen Gruppe (Klasse) heisst das Mitgestalten und sich einbringen, am Unterricht partizipieren und so lernen können (vgl. Wagner Lenzin, 2014b). Partizipation ist für die individuelle Entwicklung bedeutsam. Implizites²⁵ Lernen ist nur durch Partizipation möglich, d.h. fehlende Partizipationsmöglichkeiten verhindern die Entwicklung.

2.12 Intervention & Prävention

Das folgende Kapitel bezieht sich auf Interventions- und Präventionsmöglichkeiten der Schule. Diverse Handlungsmodelle befinden sich im Anhang auf den Seiten 25-42 & 199/200.

Myschker (2005) beschreibt die Prävention in Anlehnung an Caplan (1964) als dreiphasigen Vorgang. Die primäre Prävention zielt auf die Stabilisierung lebenswerter Verhältnisse ab, mit der Absicht, psychosoziale Schwierigkeiten und Störungen zu verhindern. Die sekundäre Prävention wird als vorbeugende Hilfe in Situationen wirksam, die belastend sind und sich zu Krisen auswachsen können. Sie erfolgt, wenn erste Anzeichen für psychosoziale Störungen vorhanden, aber noch nicht manifest sind. Die tertiäre Prävention soll Folgen bereits eingetretener Probleme reduzieren und erfolgt nachdem die Auffälligkeiten bereits eingetreten sind. Bei der Prävention von herausforderndem Verhalten geht es also darum möglichst frühzeitig Schutzfaktoren zu stärken und Risikofaktoren zu schwächen. „Ein beginnendes, frühzeitiges, auffälliges Verhalten lässt sich bei rechtzeitigem Erkennen des Risikos und mit Hilfe gezielter Interventionen erfolversprechend behandeln“ (Scheithauer et al., 2003). Frühe

²⁵ unbewusste oder spielerische Aneignung von Fertigkeiten und Wissen beim Ausüben einer Tätigkeit

Interventionen zeigen die grössten Effekte (vgl. Heckman, 2007). Durch vorbeugende Massnahmen können die Verfestigung sozial unangemessener Handlungsmuster frühzeitig verhindert, erwünschte angebahnt und dadurch die schulische Entwicklung positiv beeinflusst werden (KMK, 2000).

Nach Lohmann (2002) sind herausforderndes Verhalten und Unterrichtsstörungen meist vorhersehbar. Es kann durch Prävention vorgebeugt werden. Er meint dazu: „Ein Gramm Prävention wiegt mehr als ein Pfund Intervention“. Notfallpläne sind demnach weniger wirksam als präventives Vorgehen. Zu bedenken gilt es, dass jede Intervention auch eine Störung ist. Ausserdem meinen Hawighorst (2009, S. 52) und Blickenstorfer (2009, S. 69), dass Schulischer Erfolg und Misserfolg von Kindern und Jugendlichen in hohem Masse von dem „Passungsverhältnis“ von Familie und Schule abhängig ist. Dies wird durch Studien PISA (2011) & IGLU (2006) bestätigt. Sroufe et al. (2011) sagt, dass frühe Interaktions- bzw. Lernerfahrungen keine Determinanten fürs Leben sind, andere bzw. späteren Erfahrungen können kompensierend und/oder kumulierend wirken. Frühe Erfahrungen sind Ausgangsbedingungen für spätere Wechselwirkungen zwischen Kind und Umwelt. (vgl. Sroufe et al., 2011)

2.12.1 Ziel einer Intervention

Eine Intervention verfolgt folgende Ziele:

- Eine (schwierige) Situation zu unterbrechen
- Klare Rahmenbedingungen zu schaffen
- Risikofaktoren minimieren
- Schutzfaktoren aktivieren (Selbstwirksamkeit des Kindes zu beeinflussen, Selbstvertrauen stärken etc.)
- Eine Problemlösung einzuleiten

2.12.2 Interventionsplanung

Bevor mit einer Intervention begonnen wird, stellt sich folgende Frage: Wo und wie intervenieren bezüglich...?

- Lernvoraussetzungen (z.B. exekutive Funktionen)
- Interaktionsprozesse: Vorstellungen (Arbeitsmodelle, Repräsentationen) über das Verhalten der Bezugspersonen und der eigenen Rolle (Selbst) in dieser Beziehung.

Fragen für die Konkretisierung der Interventionsplanung

Vorgängig müssen folgende Punkte geklärt werden (vgl. Florin, 2014b):

- Wann bzw. in welchen Situationen kann die Handlungsstrategie eingesetzt werden?
- Wer soll diese Handlungsstrategie einsetzen?

- Wie wird die Handlungsstrategie genau eingesetzt? Was ist zu beachten?
- Warum (Begründung des Vorgehens mit Theoriebezug)?
- Antizipation & Konsequenzen: Was könnte geschehen? Was tue ich dann?

2.12.3 Ebene Kind

Eine gezielte Förderung im emotionalen und sozialen Bereich verursacht Lernprozesse und reduziert herausforderndes Verhalten. Der Einsatz der Metakognition fördert den Lernprozess (vgl. Brunsting, 1997).

- Gezieltes Training exekutiver Funktionen (vgl. Anhang S. 40)
- Methoden zum Abbau von aggressivem Verhalten oder zum Aufbau von prosozialem Verhalten (z.B. Verhaltensmodifikation)
- Training der sozialen und emotionalen Entwicklung

Diverse weitere Aspekte wurden in den Kapiteln 2.6 und 2.7 und im Anhang auf den Seiten 196–200 beschrieben.

2.12.4 Ebene Familie

Neben der Förderung individueller Potenziale des Kindes kommt der Beteiligung der Eltern im Bildungssystem ein hoher Stellenwert zu. Ein frühzeitiges Treffen und Kennenlernen des Kindes und der Eltern sowie regelmässige Kooperation unterstützen die Beziehung.

Diverse Aspekte wurden in den Kapiteln 2.6 und 2.7 beschrieben. Hier werden ausschliesslich Interventionen beschrieben, welche für das Handeln der Lehrperson zentral sind:

- Beziehung früh anbieten, mit Eltern auch später regelmässig kooperieren
- Kinder in einem anderen Umfeld kennenlernen (z.B. Projekte, Klassenausflug etc.)
- Ev. Hausbesuch
- Trainings
- Aufklärung
- Thematisieren
- Diskussionen
- Diverse familien- oder schulbezogene Programme (vgl. Anhang S. 196-200)
- Information und Zustimmung der Erziehungsberechtigten als Königsweg

2.12.5 Ebene Lehrperson

Interventionen müssen auf den Ebenen Beziehungs- Struktur- und Prozessorientierung erfolgen. Zu beachten ist folgendes: Jede Interpretation legt ein bestimmtes Handeln nahe. Es soll möglichst von Hypothesen ausgegangen werden (vgl. Kapitel 1.2.2). Jede Handlungsstrategie beruht auf mehr oder weniger subjektiven Theorien. Diese müssen oft sehr rasch generiert werden und erfolgen oft intuitiv und nicht selten emotionsgeladen. Ein professioneller Umgang erfordert Wissen, Erfahrung und Reflexion (vgl. Florin, 2014b).

Nach Grossmann & Grossmann (2006) müssen folgende Bedingungen im Zusammenhang mit den Aktivitäten des Kindes vorhanden sein:

- Angstfreies explorieren
- Sich mit Anforderungen vertieft und ausdauernd auseinandersetzen
- Bei Bedarf nachvollziehbare, sinnstiftende und bedeutungsvolle Unterstützung zu organisieren

Diese Bedingungen werden erst auf der Basis psychischer Sicherheit bzw. mit der Repräsentation von zuverlässigen, verfügbaren und zugewandten Erwachsenen möglich.

Wie im Kapitel 2.7.5.1 beschrieben ist die Lehrpersonen-Schüler-Beziehung zentral (vgl. Mead, 2002; Hattie, 2013). Auch Präsenz zu zeigen ist eine einfache doch hilfreiche Strategie für den Umgang mit herausforderndem Verhalten (vgl. Matthys, 2013). Weitere wichtige Aspekte werden in diesem Kapitel und im Kapitel 1.12 näher beschrieben (vgl. Schultheis, Perrig-Chiello & Egger, 2008):

- Beziehung (Berechenbarkeit, Verlässlichkeit, Verfügbarkeit, Kontinuität, Sicherheit, Geborgenheit, Trost)
- Normalisierung, Akzeptanz Verschiedenheit, Umfassende Sicht von Person, Ressourcen fokussieren, Vorurteile reflektieren, Sichtbarmachen und Entgegenwirken von Stigmata
- Reflexion des eigenen Verhaltens
- Reflexion meiner Einstellungen, das Kind mit seinen besonderen Fähigkeiten und (emotionalen) Schwankungen annehmen, Ängste abholen.
- Verständnis und Diagnostik: Hinschauen, Früherkennung, auf Veränderungen in der Gefühlslage der Kinder achten und diese sorgfältig ansprechen, vorbeugen und frühzeitig behandeln, Störungen haben Vorrang (vgl. Cohn, 2007)
- Enttabuisieren von eigenen Unsicherheiten
- Kompetenzen nutzen, sie sind vorhanden
- Positives Verhalten verstärken, Lernen am Modell (vgl. Bandura, 1991)
- Wertschätzende Feedbacks (vgl. Huber, 2011; Hattie, 2013)

- Auf Augenhöhe reden
- Wohlwollende Kommunikation (Ich-Botschaften, loben und verstärken), Zuwendung & Empathie, einen ruhigen Umgangston pflegen und kein Kind vor der Klasse bloss stellen.
- Metakommunikation
- Vorsicht mit Berührungen und Körperkontakt (individuell regulieren).
- Konsequentes Verhalten
- Rasch auf situative Veränderungen reagieren
- Von traditionellen Strafmassnahmen (eher) verabschieden (vgl. Omer, 2012)
- Probleme & Störungen kollaborativ angehen (vgl. Greene, 2012; Wettstein, 2014)
- Eltern stärken, Kontakt pflegen, Kooperation
- Fachkompetenz erlangen/Weiterbildung
- Kollegiale Beratung und Supervision, Fachleute aus anderen Disziplinen beiziehen

Folgende Aspekte zeigen auf, in welcher Form interaktive Kompetenzen weiterentwickelt werden können:

- Eher zuhören statt selber sprechen
 - Eher handeln statt sprechen
 - Eher leise sprechen statt laut
 - Eher ruhig bleiben, statt wütend werden
 - Eher einfach, statt komplexe Sachverhalte besprechen
 - Eher auf drei zählen, statt das Problem sofort lösen
 - Eher auf erste Forderungen beharren als sich auf Provokationen einzulassen
 - Forderungen begründen
 - Sich eher nicht auf „wenn-dann-Bedingungen“ einlassen, sondern „ich überlege mir, was ich tun werde“
 - Eher das Wort „ja“ verwenden als das Wort „nein“: „Ja, ich sehe, dass du Mühe hast diese Forderung im Moment anzunehmen“ statt „Nein, dieses Verhalten akzeptiere ich nicht“
 - Störungen immer wahrnehmen, oft darauf reagieren, selten sanktionieren
 - Sich im Klaren sein, was ich verlange und wo ich darüber hinwegschaue
- ... immer unter Berücksichtigung des Entwicklungsalters

2.12.6 Ebene Unterricht

Der Fokus im Schulalltag liegt auf der Didaktik eines Unterrichts für gelingende Integration sowie zur Sicherstellung von Chancengleichheit und Wohlbefinden der Kinder.

2.12.6.1 Integration

Einer Einteilung der UNESCO (1994) zufolge müssen folgende Elemente für eine gelingende Integration von Kindern mit herausforderndem Verhalten zusammenkommen:

- Präsenz: Physische Anwesenheit in der Regelklasse
- Akzeptanz: Kinder mit herausforderndem Verhalten werden von der Lehrperson und von ihren Mitschülerinnen und Mitschülern sozial akzeptiert.
- Partizipation: Sie erhalten Möglichkeiten und die notwendige Unterstützung, um in sinnvoller Weise am Unterricht teilnehmen und partizipieren zu können.
- Leistung: Sie werden fachlich-inhaltlich gefördert und gefordert und erreichen einen möglichst optimalen Lernzuwachs.

Ein schulischer Kontext, der diese vier Elemente vereint, kann als „echte“ Integration angesehen werden. In der Literatur wird dafür auch der Begriff Inklusion verwendet (vgl. Liesen, 2011).

Auch die Vermittlung emotionaler Werte gehört in das Curriculum der Schule. Diese Werte werden vor allem auch im Kindergarten und in der Grundschule vermittelt. Dazu zählen: Kenntnis eigener und fremder Emotionen, Umgang mit den eigenen Emotionen, Empathie, etc. (vgl. Florin, 2014a). Moral- und Werteerziehung als Grundlage der Vermittlung von sozialen Kompetenzen ist unerlässlich – und zwar möglichst früh in der Schulkarriere. Ziel aller didaktischen Massnahmen ist die Stimulation der Lernenden zum Selbsttun (Selbstwirksamkeit). Lernen heisst Selbsttun. Lehren heisst Anregung zum Selbsttun. Hilfe zum Selbsttun ist das wichtigste und bildet sich im Hirn ab (vgl. Stadelmann, 2015). Lehrpersonen müssen begeistern. Kinder müssen Lehrpersonen mögen (ebd).

2.12.6.2 Methodisch-didaktische Konzeption

Im folgenden Abschnitt werden wichtige Aspekte im Bereich der methodisch-didaktischen Konzeption zusammenfassend dargestellt. Bei herausforderndem Verhalten ist es wichtig, den Unterrichtsstil und die methodisch-didaktische Konzeption²⁶ unter den folgenden Aspekten zu überdenken. Als Grundlagen dienen die zehn Merkmale guten Unterrichts von Hilbert Meyer (2004). Gemäss Meyer muss eine Strukturierung in den folgenden Bereichen stattfinden:

- Ziel (auch für Verhalten)
- Inhalt (Differenzieren, Individualisieren, Erfolgserlebnisse ermöglichen)
- Prozess (Rhythmisierung)
- Handlungen
- Rituale
- Soziales (wechselnde Sozialformen, Regeln für Umgang)
- Raum & Zeit (Freiräume)

Abbildung 23: Die Zehn Merkmale guten Unterrichts (Meyer, 2004)

Nach den Unterrichtsbeobachtungen von Textor (2007, S. 187-225) und Preuss-Lausitz (2005) arbeiten Kinder mit sozial-emotionalem Förderbedarf deutliche aufgabenbezogener und mit weniger Störungen bei:

- Anwesenheit der Lehrpersonen
- Binnendifferenzierung im Unterricht (Wahlmöglichkeiten)
- Organisierte Förderung der Peer-Kooperation (Partner- und Gruppenarbeit)
- Regelmässige nonverbale Verhaltensverstärkung der Lehrperson
- Ein Teil der Arbeit von Lehrpersonen ist die Arbeit an einer professionellen Beziehung zwischen Lehrenden und Lernenden. Denn ein Arbeitsbündnis entsteht nicht nur über das Verhältnis der Personen zur Sache, sondern immer auch über die Interaktion.
- Die Offenheit des Unterrichts wird kontrovers diskutiert. Bei offenen Lernformen werden Methoden empfohlen, welche die Arbeitsschritte in kleine Einheiten einteilen (z.B. Planarbeit).

²⁶ Classroommanagement

Die folgenden Faktoren haben ebenfalls eine positive Wirkung im Umgang mit herausforderndem Verhalten.

Abbildung 24: Wichtige Faktoren der methodisch-didaktischen Konzeption (vgl. Matthys, 2013)

Im folgenden Abschnitt wird die Abbildung 24 mit wichtigen Aspekten im Zusammenhang mit herausforderndem Verhalten sowie den entsprechenden Vertretern ergänzt.

- Umgang mit Emotionen und Bedürfnissen üben (Bewegungsangebote, Austoben etc.)
- Umgang mit Leistungsanforderungen erlernen (Anforderungsniveau, Unterstützungsmöglichkeiten, Bezugsnormorientierung, Lerntempo, Lern- bzw. Leistungsklima in Klasse/Schule, etc.)
- Lösungsorientiert arbeiten (welches Ziel soll erreicht werden?)
- Stressreduktion (vorgegebener Sitzplatz nahe bei Lehrperson, jedoch nicht im Blickfeld ⇒ zu starke Fokussierung, Pausen, drannehmen, wenn aufgestreckt wird)
Entscheiden belastet, habituiertes Verhalten entlastet (vgl. Baumeister & Tierney, 2012)
- Metakognitive Gespräche (Inhalt und Erleben abfragen)
- Lerntechniken vermitteln, damit der Frontalkortex entlastet wird
- Selbstgesteuertes Lernen
- Begabungen fördern
- Modelllernen (vgl. Bandura, 1997; Preuss-Lausitz, 2005)
- Disziplinmanagement (klare gemeinsam formulierte Verhaltensregeln)
- Verhaltensmodifikation (ev. Token-System)
- Klare und doch flexible Grenzen
- Selbstinstruktion und Selbstbekräftigung (vgl. Anhang S. 199/200)
- Orientierungshilfen geben, visualisieren
- Rechte thematisieren

- Humor entlastet angespannte Phasen und fördert die Beziehung
- Rückzugsraum, Rückzugsecke (Clearingstelle, Safe Place)
- Ruheinseln sowie ein Gleichgewicht zwischen Anspannung und Entspannung schaffen (Schutz vs. Stigma...)
- Die „Psychohygiene“ einzelner Lernender aber auch die „Soziohygiene“ der Gruppe im Auge behalten
- Gruppendynamik beachten
- Doppelbesetzung/Teamteaching anstreben, da sehr erschöpfend
- Interaktive Konzeption im Voraus planen
- Schwierigkeiten bei der Umsetzung antizipieren und Alternativen überlegen
- Konzepte zur spezifischen Förderung und Unterstützung (Zusammenarbeit im Helfersystem, Partizipation, Kooperative Lernformen etc.)
- Soziale Kontakte, Peer-Beziehungen (vgl. Preuss-Laussitz, 2005)
- Klassenklima, Gruppendynamik, Rollenstrukturen
- Konstanz anstreben, sofern dies nicht möglich ist: Abschied nehmen, Übergänge begleiten (vgl. Buholzer, 2006; Matthes, 2009)
- Strategien zur Bewältigung besprechen und üben (vgl. Hattie, 2013)
- Kommunikations- und Interaktionsangebote (Verschiedene Angebote sich auszudrücken)
- Diverse familien- oder schulbezogene Programme, z.B. Rollenübernahme (Rollenspiele) ... immer unter Berücksichtigung des Entwicklungsalters

Hattie Studie

Gemäss Hattie (2013) sind folgende Faktoren besonders wirksam in Bezug auf die Leistung der Kinder im Unterricht. Huber (2011) hebt vor allem die Wirksamkeit des Feedbacks hervor.

Abbildung 25: Wirksamkeit der Faktoren nach Effektstärke geordnet (Hattie, 2013)

2.12.7 Ebene Schule

Kinder mit herausforderndem Verhalten sind allgegenwärtig und können sehr belastend sein. Anregungen zum Umgang mit ihnen sollten also möglichst schnell helfen und langfristig wirksam sein. Dabei gehen die Erwartungen meist davon aus, dass der Umgang mit Kindern mit herausforderndem Verhalten Aufgabe der einzelnen Lehrperson ist. Die Gestaltung der konkreten Beziehung ist ohne Zweifel die Aufgabe jeder einzelnen Lehrperson. Die Bewältigung dieser Aufgabe kann in diesen Fällen aber nur gelingen, wenn der Einzelne eingebettet ist in eine Schulkultur, in der schwierige Situationen gemeinsam bearbeitet werden und in der konsequent an der Umsetzung vereinbarter Massnahmen gearbeitet wird.

Die folgenden Fragen geben Anregungen für den Einzelnen als auch für das gemeinsame Handeln im Umgang mit Kindern mit herausforderndem Verhalten:

- Was ist typisch für schwierige Situationen und was kann zur Klärung beitragen?
- Wie können Lehrende ihre eigenen Anteile an schwierigen Situationen aufklären?

- Wie können Teufelskreise verhindert und wie kann präventiv gearbeitet werden?
- Wie kann eine Schule mit externen Experten zusammenarbeiten und wann ist eine Herausnahme von Kindern mit auffälligem Verhalten sinnvoll?
- Wie können erzieherische Massnahmen wirkungsvoll umgesetzt werden?
- Wie können belastbare Beziehungen zwischen Lehrkräften und Eltern aufgebaut werden?

Die nächsten Aspekte können als Orientierung und Unterstützung im Umgang mit herausfordernden Situationen dienen:

- Aufgeschlossene Einstellung gegenüber dem Thema
- Zusammenarbeit auf allen Ebenen
- Angemessene Unterstützungsressourcen (Lektionenanzahl etc.)
- Kooperation im Team und mit unterstützenden ausserschulischen Einrichtungen (vgl. Preuss-Laussitz, 2005)
- Das Lernen der Lehrperson soll zum Lernen der Schule werden
- Kontinuierliche, praxisrelevante Weiterbildung der Lehrperson bezüglich Klassenführung und Konfliktmanagement, Qualifizierte Förderdiagnostik- und Planung (vgl. Preuss-Laussitz, 2005)
- Therapien einleiten

... immer unter Berücksichtigung des Entwicklungsalters

2.13 Modell Kooperatives und proaktives Problemlösen (CPS)

Ross W. Greene ist Professor für Psychiatrie an der Harvard Medical School und Urheber der im Buch „Verloren in der Schule“ beschriebenen Modells des „Kollaborativen und proaktives Problemlösens“ (CPS). Erstmals vorgestellt wird dieses Modell in dem ebenfalls von Greene verfassten Buch „Das explosive Kind“, welches bereits 1998 in den USA erschien und dessen vierte Auflage nun in deutscher Übersetzung vorliegt. Er lebt mit seiner Frau und zwei Kindern in der Gegend Bostons. Diverse Forschungsergebnisse können seiner Webpage <http://www.livesinthebalance.org/research> entnommen werden. In den letzten Monaten wurden laufend neue Ergebnisse veröffentlicht.

Im folgenden Kapitel wird vertieft auf das CPS-Modell eingegangen. Sämtliche Unterlagen zum Modell sind dem Anhang auf den Seiten 179-183 zu entnehmen.

2.13.1 Begriffsdefinition

2.13.1.1 Kollaborativ

Gemeinsam, zusammen arbeitend, entwickelnd (vgl. Duden, 2002).

2.13.1.2 Proaktiv

Durch differenzierte Vorausplanung und zielgerichtetes Handeln die Entwicklung eines Geschehens selbst bestimmend und eine Situation herbeiführend (vgl. Duden, 2002).

2.13.2 Grundsätze des Modell

Das „kollaborative und proaktive Problemlösen“ (CPS) ist ein Modell, mit dessen Hilfe Kindern mit sozialen, emotionalen und Verhaltensschwierigkeiten geholfen werden soll. Es basiert auf zwei wichtigen Grundsätzen.

1. Schwieriges Verhalten bei Kindern versteht man am besten, wenn man es eher als das Resultat mangelhaft ausgebildeter kognitiver Fähigkeiten betrachtet, meist in den Bereichen Flexibilität/Anpassungsfähigkeit, Frustrationstoleranz und Problemlösung. Schwieriges Verhalten gilt dann weniger als Resultat einer passiven, nachgiebigen, inkonsequenten, widersprüchlichen Erziehung.

Greene (2012, S. 22) geht davon aus, dass sich Verhaltensauffälligkeiten aufgrund von mangelnden kognitiven Fertigkeiten zeigen. Als Auslöser für aggressives Verhalten nennt er unter anderem eingeschränkte Fertigkeiten der Aufmerksamkeit, der Selbstregulation und der Handlungsreflexion sowie Angst, Stimmungs- und Sprachverarbeitungsstörungen, Hyperaktivität oder die Fähigkeit auf veränderte Pläne angemessen zu reagieren. Er spricht von einer Entwicklungsverzögerung in einem oder mehreren Bereichen, welche zu Lernschwierigkeiten führen kann. Wie bei allen Lernschwierigkeiten ist Empathie eine wichtige Voraussetzung für den Umgang mit herausforderndem Verhalten.

2. Die beste Methode, um schwierige Verhaltensweisen zu reduzieren, besteht in einer kollaborativen Lösung dieser Probleme, das heisst, indem man sie in Bewegung versetzt, anstatt Kindern den Willen von Erwachsenen aufzuzwingen oder mit Belohnungen und Bestrafungen zu agieren.

2.13.3 Diagnostik & Instrumente

Greene (2012) geht davon aus, dass ein wichtiges Ziel für Helfer darin besteht, herauszufinden, an welchen Fähigkeiten es dem Kind mangelt und womit es zu tun hat. Ein noch wichtigeres Ziel ist es, die speziellen Voraussetzungen oder Situationen ausfindig zu machen, die bei einem bestimmten Kind zu schwierigem Verhalten führen. Im CPS-Modell bezeichnet man diese Voraussetzungen als „ungelöste Probleme“, und sie erweisen sich in der Regel als äusserst vorhersehbar. Erreichen lässt sich das Ausfindigmachen von mangelnden Fähigkeiten und ungelösten Problemen durch den Einsatz eines Werkzeugs, den man als „Assessment of Lagging Skills and Unsolves Problems“ (ALSUP²⁷) bezeichnet.

Im Anhang auf den Seiten S. 179-184 befinden sich die Instrumente, welche für den Plan B benötigt werden. Diese sind folgende:

- ALSUP
- Spickzettel Plan B
- Flussdiagramm Plan B

2.13.3.1 ALSUP

Für die Vorbereitung der schulischen Fachperson dient das Instrument „ALSUP“. Dieses soll eher als Gesprächsgrundlage dienen und nicht als eine eigenständige Checkliste oder Beurteilungsskala verstanden werden. Es soll die spezifischen mangelnden Kompetenzen und ungelösten Probleme des betreffenden Kindes oder Erwachsenen herausfiltern. Nach dem Abhaken der Bereiche, welche Schwierigkeiten verursachen, soll in einem nächsten Schritt herausgefunden werden, welche fehlenden Kompetenzen die Schwierigkeiten auslösen. Ungelöste Probleme sollten präzise die Umstände erfassen, in welchem das Kind oder der Erwachsene Probleme hat. Mithilfe der Liste lässt sich auch herausfinden, in welchen Situationen das beobachtete ungelöste Problem in welchem Mass auftritt.

Bei der Bearbeitung des Problems geht Greene (2012) grundsätzlich von drei Vorgehensweisen aus, wie auf herausforderndes Verhalten reagiert werden kann. Diese Möglichkeiten hat er Plan A–C genannt. Im Folgenden werden die Vorgehensweisen vorgestellt.

²⁷ dt. etwa „Beurteilung mangelhaft ausgebildeter Kompetenzen und ungelöster Probleme“

2.13.3.2 Plan A

Plan A verfolgt den Ansatz, dass ein Verhalten eine Konsequenz (Belohnung & Bestrafung) nach sich zieht. Greene (2012, S. 21) meint: „Wenn dieser Ansatz funktioniert, sind Konsequenzen etwas Wunderbares. Weniger wunderbar sind sie, wenn sie nicht funktionieren. Und oft funktionieren sie bei den Kindern nicht, bei denen sie am häufigsten eingesetzt werden.“ Er geht davon aus, dass mit dem Auferlegen von Konsequenzen lediglich zwei Ziele erreicht werden, nämlich, dass wir den Kindern eine Grundlektion über richtiges und falsches Verhalten erteilen und ihnen einen Anreiz geben, sich richtig zu verhalten. Greene (2012) geht davon aus, dass die Mehrheit der Kinder mit herausforderndem Verhalten wissen, welches Verhalten richtig und welches falsch ist und dass sie wissen, was wir von ihnen erwarten. Die Konsequenzen können den Kindern nicht fehlende kognitive Fertigkeiten vermitteln. Diese Annahme führt zur Erkenntnis, dass es nicht sinnvoll ist, viel Zeit in diesen Ansatz zu investieren.

Wenn schwieriges Verhalten auf mangelnden Kompetenzen gründet anstatt auf mangelnder Motivation, ist es leicht zu verstehen, weshalb Belohnungen und Strafen nicht dazu beitragen können, das Verhalten eines Kindes zu verbessern. Da schwieriges Verhalten stets die Folge von äusserst vorhersagbaren ungelösten Problemen ist, sind schwierige Kinder–wie übrigens wir alle! -besser bedient, wenn Erwachsene ihnen beim Lösen dieser Probleme helfen. Wenn wir sie aber auf einseitige Weise lösen, indem Erwachsene versuchen, dem Kind ihren Willen aufzuzwingen (im CPS-Modell als Plan A bekannt), erhöhen wir nur die Wahrscheinlichkeit von schwierigen Vorfällen und können Probleme nicht auf dauerhafte Weise lösen. Besser ist es, solche Probleme auf kollaborative Weise zu lösen (Plan B), bei denen das Kind ein gleichberechtigter Partner ist. Auf diese Weise werden die gefundenen Lösungen stabiler sein, und im Laufe der Zeit werden sowohl das Kind als auch die Erwachsenen die Fähigkeiten erlernen, an denen es ihnen mangelte. (Greene, 2011, S.25)

2.13.3.3 Plan B – „Kollaboratives und proaktives Problemlösen“

Plan B ist ein Frühwarnsystem mit systematischer Herangehensweise: wahrnehmen, warnen, handeln. Risiken und Gefahren für Kinder und Familien entstehen nicht von heute auf morgen. Sie kündigen sich meist schon früh an. Schwache Signale riskanter Entwicklungen werden jedoch meist gar nicht oder unzureichend wahrgenommen. Wo frühe Hilfen fehlen, zeigen sich oft später erhebliche Folgen für Kinder und Jugendliche. Schon schwache Signale sollten beachtet werden, früh reagieren.

Der "Plan B" verfolgt dabei einen ebenso einfachen wie einleuchtenden Gedanken: Probleme und Konflikte mit herausfordernden Kindern verstehen und lösen, bevor sie entstehen. Er besteht aus drei grundlegenden Komponenten:

Die Empathie-Stufe, bei der man Informationen über das Kind einholt, um zu einem bestmöglichen Verständnis seines Anliegen oder seiner Betrachtungsweise eines ungelösten Problems zu gelangen.

Die Definiere-das-Problem-Stufe, bei der nun auch das Anliegen des Erwachsenen hinsichtlich des gleichen ungelösten Problems einbezogen wird.

Die Einladungs-Stufe, bei der Erwachsener und Kind gemeinsam Lösungsvorschläge erarbeiten, um zu einem Handlungsplan zu gelangen, der sowohl realistisch als auch für beide Seiten zufriedenstellend ist. In anderen Worten: Eine Lösung, bei der die Anliegen beider Parteien berücksichtigt werden, und die auch für beide Parteien wirklich durchführbar ist.

Greene (2012) geht davon aus, dass Kinder mit auffälligem Verhalten unangepasst handeln, weil es ihnen an den Kompetenzen fehlt, die man braucht, um nicht schwierig zu sein. Hätten sie diese Kompetenzen, wären sie nicht schwierig. Das liegt daran, dass Kinder - und das ist vielleicht das Schlüsselmotiv dieses Modell - ihre Sache gut machen, wenn sie können. Das bedeutet natürlich einen schmerzlichen Abschied von der Einstellung, Kinder mit herausforderndem Verhalten als nach Aufmerksamkeit heischend, manipulativ, zwingend, ihre Grenzen austestend und schlecht motiviert zu betrachten. Es ist eine völlig andere Sichtweise, die gemäss Greene (2012) von neurowissenschaftlichen Ergebnissen der letzten 30 bis 40 Jahre gestützt wird, und dramatische Auswirkungen hat auf die Art und Weise, wie Erziehungsberechtigte solchen Kindern helfen können. Er geht davon aus, dass Kinder herausforderndes Verhalten zeigen, wenn die an sie gestellten Ansprüche und Anforderungen ihre Fähigkeit zu einer angemessenen Reaktion übersteigen.

Ein Bestandteil dieser Forschungsarbeit ist eine exemplarische Darstellung des „kollaborativen und proaktiven Problemlösens“ anhand einer Videoaufnahme. Diese inkl. Kommentar ist im Anhang auf den Seiten 201-204 zu finden.

2.13.3.4 Plan C

Der Plan C sieht vor, dass von einer bestimmten Erwartung Abstand genommen wird – zumindest vorübergehen (Nachgeben). Plan C beabsichtigt nicht, die Lösung des Problems oder kognitive Kompetenzdefizite des Kindes zu lösen, kann aber Erwachsenen dabei helfen, untergeordnete Erwartungen aufzugeben. Greene (2012) formuliert dies folgendermassen: „...dadurch wird dem Kind ermöglicht, sich stärker auf die Arbeit an wichtigeren Problemen und Fertigkeiten zu konzentrieren und so wird die Wahrscheinlichkeit des Auftretens von Verhaltensauffälligkeiten verringert.“

2.14 Unterstützte Kommunikation

Es gibt Kinder, die aufgrund von angeborenen oder erworbenen Schädigungen Beeinträchtigungen in der Kommunikation und sprachlichen Verständigung mit ihrer Umwelt erfahren. Das bedeutet, dass die Teilhabe an der Gesellschaft und ein selbstbestimmtes Leben in erheblichem Mass eingeschränkt sein können.

Um möglichst uneingeschränkt kommunizieren zu können, benötigen diese Kinder Unterstützungsmöglichkeiten. Dies kann mit der Unterstützten Kommunikation (UK) gewährleistet werden (vgl. Anhang S. 184-195).

2.14.1 Definition

Von Unterstützter Kommunikation (UK) wird gesprochen, wenn die Lautsprache durch andere Methoden oder Hilfsmittel ergänzt oder ersetzt wird. Dies kann durch Bilder, Zeichensprache, akustische Hilfsmittel etc. erfolgen.

Abbildung 26: Grundprinzipien der Unterstützten Kommunikation

2.14.2 Wechselwirkungen

Kinder mit Verzögerungen in der Sprachverarbeitung und in den kommunikativen Fähigkeiten haben Schwierigkeiten an Diskussionen teilzunehmen und über ungelöste Probleme und mögliche Lösungen zu sprechen. Dies kann das gemeinsame Lösen von Problemen schwieriger machen, vor allem, weil Worte die bevorzugte Art der Kommunikation für die meisten Erwachsenen sind. Kommunikation findet im sozialen Kontext statt. Wie diese funktioniert, lernen wir in sozialen Situationen. Durch Kommunikation erhalten wir Einflussmöglichkeiten auf andere und können von anderen beeinflusst werden. Durch Partizipation an sozialen Ereignissen wird die Kommunikation verbessert, was wiederum die Partizipation erleichtert (vgl. Antener, 2001).

Durch den Einsatz von Unterstützter Kommunikation können Kinder mit herausforderndem Verhalten eine erhebliche Verbesserung ihrer Verständigung erreichen. Dies wirkt sich auf die Interaktion bzw. Beziehung sowie das Verhalten positiv aus. Die folgende Grafik zeigt wie Kommunikation und Verhalten in Verbindung stehen. Weitere Aspekte können dem Kapitel 2.11 entnommen werden.

Abbildung 27: Einfluss der Sprachlichen Kommunikation auf das Verhalten (vgl. Linke, 2001)

Es ist also festzuhalten, dass es möglich ist, den Kindern mit einer eingeschränkten Sprachkompetenz durch die Verwendung der Unterstützten Kommunikation zu helfen, sich an der Lösung von Problemen gemeinsam zu beteiligen. Dank Technologien wie Google Images, Metacom, Boardmaker, etc. können die meisten ungelösten Probleme und mögliche Lösungen in Bildern dargestellt werden. Welchen positiven Einfluss die Unterstützte Kommunikation haben kann, ist im folgenden Beispiel aufgelistet.

2.14.3 Erfolge durch UK

- Steigerung von Interaktion / Partizipation
- soziale Integration
- Steigerung des Selbstwertgefühls
- Steigerung der Lebensqualität
- Reduktion von Verhaltensschwierigkeiten
- Förderung der kognitiven Entwicklung

2.14.4 Einführung & Einsatz

Wie auch die verbale Ausdrucksfähigkeit will auch die Unterstützte Kommunikation geübt sein. Nach Günthner (2013) ist das Lesen von Situationen eine wichtige Voraussetzung für das Lesen von Bildern, welches auch eine Form der Unterstützten Kommunikation ist.

Abbildung 28: Stufenmodell des „Lesenlernens“ in Anlehnung an Hublow (Günthner, 2013, S.46)

Es empfiehlt sich, die Bilder zu kategorisieren und schrittweise einzuführen. Dies ermöglicht den Aufbau des Wortschatzes und verringert die Gefahr der Überforderung. Ein möglicher Beginn mit Unterstützter Kommunikation zeigt die nächste Abbildung auf.

Abbildung 29: Möglichkeiten für den Beginn mit der Unterstützten Kommunikation

3 Forschungsmethodik

In diesem Kapitel werden das Forschungsdesign sowie das methodische Vorgehen erläutert. Dabei wird detailliert auf die Methoden der Datenerhebung, die Datenaufbereitung und die Auswertung eingegangen. Die Kriterien, auf welche sich diese Forschungsarbeit beziehen (vgl. Anhang S. 45-116), sind den personenbezogenen Faktoren zuzuordnen.

3.1 Empirische Forschung

Nach Atteslander (2010, S. 3) ist empirische Sozialforschung „die systematische Erfassung und Deutung sozialer Tatbestände.“ Bei der vorliegenden Untersuchung soll es demnach darum gehen, auf Erfahrung beruhende (empirisch) soziale Tatbestände (z.B. menschliches Verhalten, Meinungen, Informationen, Einstellungen) theorie- und regelgeleitet (systematisch) zu erfassen und auszuwerten.

Nach Mayring (2002, S. 19) ist in der Regel in jedem Forschungs- und Erkenntnisprozess qualitatives und quantitatives Denken enthalten. „Schwächen qualitativer und quantitativer Sozialforschung lassen sich im Kontext eines integrativen methodologischen Programms oftmals durch die Stärken der jeweils anderen Methodentradition ausgleichen“ (Kelle, zitiert in Atteslander, 2010, S. 13). Nach diesem Grundsatz wird für die hier beschriebene Untersuchung eine Kombination aus qualitativen und quantitativen Methoden gewählt. Wichtige Merkmale qualitativer Forschung sind nach Flick (2004) die Gegenstandsangemessenheit von Methoden und Theorien, die Berücksichtigung und Analyse unterschiedlicher Perspektiven sowie die Reflexion der Forschenden über die Forschung als Teil der Erkenntnis. Der qualitative Ansatz zeichnet sich vor allem durch grössere Offenheit und Flexibilität aus, wobei beim quantitativen Ansatz mit standardisierten Daten gearbeitet wird, die durch ihre exakte Vergleichbarkeit untereinander mitunter auch als ideale Ergänzung zum Erkenntnisgewinn qualitativer Forschung beitragen können.

Die Hauptfrage sowie deren untergeordneten Fragen und die abgeleiteten Hypothesen (vgl. Kapitel 1.2) stellen den Ausgangspunkt der vorliegenden empirischen Arbeit dar. Dabei geht es darum mittels Befragungen verschiedener beteiligter Personen Antworten auf diese Fragen zu erhalten und die Hypothesen zu bestätigen oder zu widerlegen. Das methodische Vorgehen zur Beantwortung der gestellten Fragen und Untersuchung der Hypothesen wird im folgenden Kapitel beschrieben.

Zur Klärung der Forschungsfrage wird die Strategie der qualitativen Forschung angewendet. Qualitative Forschung ist dann angezeigt, wenn es in erster Linie um Verstehen und nicht um Messen geht. „Qualitative Forschung hat den Anspruch, Lebenswelten 'von innen heraus' aus der Sicht des handelnden Menschen zu beschreiben. Damit will sie zu einem besseren Verständnis sozialer Wirklichkeiten beitragen und auf Abläufe, Deutungsmuster und Strukturmerkmale aufmerksam machen“ (Flick, von Kardoff & Steinke, 2010, S. 14).

3.1.1 Gütekriterien der qualitativen Forschung

Die Autorinnen beziehen sich bei der Untersuchung insgesamt auf die sechs allgemeinen Gütekriterien qualitativer Forschung nach Mayring (2002, S. 144ff.):

Verfahrensdokumentation

In der quantitativen Forschung sind die verwendeten Techniken und Messinstrumente oft standardisiert vorgegeben. In der qualitativen Forschung hingegen werden die Methoden meist speziell für den Gegenstand entwickelt und differenziert, damit der Forschungsprozess nachvollziehbar wird. Das Verfahren soll demnach genau dokumentiert werden.

Argumentative Interpretationsabsicherung

Interpretationen spielen eine entscheidende Rolle in qualitativ orientierten Ansätzen. Diese lassen sich aber nicht beweisen. Es gilt deshalb die Regel, dass Interpretationen nicht gesetzt, sondern argumentativ begründet werden müssen. Die Deutung muss in sich schlüssig und durch adäquates Vorwissen sinnvoll theoriegeleitet sein.

Regelgeleitetheit

Qualitative Forschung muss sich an bestimmte Verfahrensregeln halten und systematisch ihr Material bearbeiten. Analyseschritte werden vorher festgehalten, das Material in sinnvolle Einheiten unterteilt und die Analyse geht systematisch von einer Einheit zur nächsten.

Nähe zum Gegenstand

Es wird möglichst nahe an der Alltagswelt der beforschten Subjekte angeknüpft. Es geht darum, die natürliche Lebenswelt der schulischen Fachpersonen zu erfassen und dabei eine Interessensübereinstimmung zu erreichen.

Kommunikative Validierung

Die Gültigkeit der Ergebnisse kann dadurch überprüft werden, indem sie mit den Untersuchungsteilnehmenden nochmals diskutiert wird. Eine Übereinstimmung kann ein wichtiges Argument zur Absicherung der Ergebnisse sein.

Triangulation

Bei qualitativer Forschung kann die Qualität der Forschung durch die Verbindung mehrerer Analysegänge vergrößert werden. Dafür können verschiedene Datenquellen, unterschiedliche Interpreten, Theorieansätze oder Methoden herangezogen werden. So sind qualitative und quantitative Analyseschritte miteinander zu verbinden.

3.2 Forschungsdesign

Der Begriff Forschungsdesign meint die grundsätzliche Untersuchungsanalyse. Die Analyse von sozialwissenschaftlichen Gegenständen ist immer vom Vorverständnis der forschenden Personen geprägt. Eine vorgängige und fortwährende Auseinandersetzung mit theoretischen Inhalten wird vorausgesetzt (vgl. Mayring, 2010, S. 51).

Das Forschungsdesign beschreibt einen Untersuchungsplan, der auf der Ebene Untersuchungsziel- und Ablauf umfasst, wobei als Rahmenbedingungen Regeln aufgestellt werden, die die Kommunikationsmöglichkeiten zwischen Proband und Forscher wesentlich bestimmen (vgl. Mayring, 2002, S. 40). „Das Forschungsdesign unterscheidet sich nach der Art der Problem- und Gegenstandsbenennung, nach der Schwierigkeit des Feldzuganges und nach der Komplexität der zu prüfenden Hypothesen“, so Atteslander (2010, S. 49). Das Festlegen des Forschungsdesigns leistet einerseits einen Beitrag zur Beantwortung der Forschungsfragen andererseits gewährleistet es die Kontrolle über das Verfahren zu behalten.

Das Forschungsdesign ist nach Flick (2004) abhängig von:

- Zielsetzung der Studie
- theoretischer Rahmen
- konkrete Fragestellung
- Auswahl des empirischen Materials
- methodische Herangehensweise
- Generalisierungsziele
- zeitliche, personelle und materielle Ressourcen

Nach der Klärung der Grundlagen wird nun näher auf das Forschungsdesign dieser Untersuchung eingegangen.

3.2.1 Mixed Methods

In der vorliegenden qualitativen sowie quantitativen Untersuchung werden acht Fälle dokumentiert, dargestellt und vergleichend interpretiert. Es handelt sich dabei um Kinder mit herausforderndem Verhalten der Kindergarten- und Unterstufe. Bei allen Kindern wurde während vier Wochen das CPS-Modell nach Dr. Ross W. Greene (2012) von schulischen Fachpersonen angewendet. Die Fachpersonen wurden gezielt ausgesucht und arbeiten in verschiedenen Settings im Kontext Schule. Basierend auf den Forschungsfragen (vgl. Kapitel 1.2) werden die individuellen Beobachtungen und Erfahrungen der Untersuchungsteilnehmenden, mittels halbstrukturierter mündlicher und schriftlicher Befragung erfasst. Während die schriftliche Befragung mittels eines halbstrukturierten Fragebogens (qualitativ und quantitativ) auf der Ebene der einzelnen schulischen

Fachpersonen erfolgt, wird für die mündliche Befragung ein halbstrukturiertes Interview (qualitativ) in zwei Gruppen durchgeführt. Die Aussagen werden analysiert, um die Kriterien zu überprüfen und die Fragen zu beantworten.

Die Ergebnisse aus dem Gruppeninterview und dem Fragebogen werden abschliessend untereinander vergleichend dokumentiert. Damit wird beabsichtigt, die gewonnenen Daten zu den ausgewählten, auf der Theorie basierenden Kriterien aus dem Fragebogen und Interview zu beurteilen, zu vergleichen, zu vertiefen und allenfalls neue Erkenntnisse daraus zu gewinnen. Anschliessend an die Auswertung und kritische Würdigung der Daten folgt die theoriegeleitete Verfassung des Berichtes, in der versucht wird die Frage zu beantworten.

Folgende Kriterien wurden in Bezug auf die Beantwortung der Fragestellungen und Überprüfung der Hypothesen dieser Untersuchung bestimmt:

- Befindlichkeit der Kinder und schulischen Fachpersonen
- Beziehung
- Motivation
- Selbstvertrauen und Selbstwirksamkeit

Jede Untersuchung unterliegt einem Forschungsprozess. In diesem Fall orientiert sich der folgend aufgeführte Prozess der qualitativen Forschung.

3.3 Forschungsprozess

Die qualitative Forschung gehört zur nicht standardisierten Forschung und läuft im Gegensatz zur quantitativen Forschung nicht in einer linearen Abfolge ab. Ein Forschungsprozess durchläuft mehrere Schritte (vgl. Flick, 2009, S. 77). Bei der qualitativen Forschung werden wesentliche Schritte stärker miteinander verzahnt. Dabei fallen Schritte zum Teil weg oder sind in einer anderen Phase platziert (vgl. Flick, 2009, S. 62).

Die folgende Tabelle zeigt auf, wie der Forschungsprozess dieser Untersuchung geplant und umgesetzt wurde.

Tabelle 2: Darstellung des qualitativen Forschungsprozesses

Theorie (Flick, 2009, S. 76)	Praxis
Auswahl eines Forschungsproblems	Die Thematik „Herausfordernde Situationen – auffälliges Verhalten auf der Kindergarten- und Unterstufe und „kollaboratives- & proaktives Problemlösen“ (vgl. Greene, 2012) wird erforscht.
Systemische Literaturrecherche	Theoretische Aspekte im Zusammenhang mit der Thematik werden bearbeitet. Der Kontakt zu Ross. W. Greene und zu Tuija Lehtinen wird hergestellt (vgl. Anhang S. 173-178).
Formulierung der Fragestellung	Inwiefern kann das Modell „kollaboratives und proaktives Problemlösen“ (CPS) Kinder und schulische Fachpersonen in herausfordernden Situationen auf der Kindergarten- und Unterstufe unterstützen? Hypothesen werden gebildet.
Entwicklung des Forschungsplans bzw. - designs	Die Vergleichsstudie wird vorbereitet. Die Auswahl und Festlegung der relevanten Kriterien wird definiert.
Auswahl geeigneter Methoden	Die Befragungsinstrumente werden vorbereitet. – mündliche Befragung (Fragebogen halbstrukturiert) – schriftliche Befragung (Leitfadeninterview – Gruppendiskussion)
Einstieg in das Untersuchungsfeld	Die Strukturierung, Organisation und Planung des Forschungsprozesses wird umgesetzt.
Sampling	Die Personen werden ausgewählt (Sampling) und angefragt (vgl. Anhang S. 43-44). Information und Einführung der Untersuchungsteilnehmenden in die Forschung.
Datenerhebung: Dokumentation der Daten, Datenanalyse Vergleich	Umsetzung (vgl. Anhang, S. 45-156 & 179-195) Die Anwendung des Modells CPS wird in den verschiedenen Settings vollzogen. – Beobachtung (ALSUP) – Halbstrukturierter Fragebogen – Halbstrukturiertes Interview in zwei Gruppen – Auswertung der Daten aus den Fragebogen und dem Interview
Diskussion der Ergebnisse und Interpretation	Die Ergebnisse werden diskutiert und interpretiert (vgl. Anhang S. 157-172). Hypothesen werden gebildet.
Überprüfung und Verallgemeinerung	Theoretische Bezüge werden vollzogen.
Darstellung der Ergebnisse und der Untersuchung	Es werden Schlussfolgerungen gezogen. Die Fragestellung wird beantwortet. Exemplarische Darstellung des „kollaborativen und proaktiven Problemlösens“ anhand einer Videoaufnahme (vgl. Anhang 201-204) wird erstellt.

3.4 Datenerhebung: Empirische Forschungsarbeit

Zur Erfassung der Daten dieser Forschung wurde die Methode der schriftlichen und mündlichen Befragung gewählt. Der entwickelte Fragebogen sowie das Interview sind halbstrukturiert bzw. haben eine beschränkte Offenheit. Diese Aspekte sind für eine qualitative Forschung eher ungewöhnlich und gehören mehr zu den Merkmalen der quantitativen Forschung. „Qualitative und quantitative Methoden können auf unterschiedliche Weise in einer Studie verknüpft werden“ (Flick, 2010, S. 42). Es existieren verschiedene Forschungsdesigns zur Integration quantitativer und qualitativer Forschung (vgl. Miles & Hubermann, 1994, S.41). In der vorliegenden Forschung handelt es sich um eine Triangulation beider Ansätze am Datensatz. Dabei werden zuerst Fragebögen und Interviews für sich ausgewertet und erst dann miteinander verglichen.

Bei den Untersuchungsteilnehmenden handelt es sich, bei der schriftlichen sowie bei der mündlichen Befragung, um dieselbe Gruppe. Im Gegensatz zur quantitativen Forschung werden bei der qualitativen nicht standardisierten Forschung die Teilnehmer gezielt ausgewählt und beziehen sich auf wenige Fälle nach ihrer Relevanz (vgl. Flick, 2009, S. 24).

3.4.1 Standardisierte Befragungen: Fragebogen

Grundlegendes Kennzeichen von Fragebogen ist ihre weitgehende bis vollständige Standardisierung. Dabei legt man die Formulierung der einzelnen Fragen und der Antwortmöglichkeiten ebenso vorab fest, wie deren Reihenfolge. Gelegentlich sind einige offene oder Freitextfragen eingeschlossen, bei denen der Befragte in eigenen Worten antworten kann. Fragebogen zielen darauf ab, vergleichbare Antworten von allen Befragten zu erhalten, weshalb sowohl die Fragen als auch die Befragungssituation und die Antwortmöglichkeiten für alle Teilnehmer identisch sind (vgl. Flick, 2009, S. 105).

Im Fall dieser Forschung wurden nebst offenen Fragestellungen, welche möglichst viele Handlungsmöglichkeiten ersichtlich machen, auch Einschätzungsskalen verwendet. Diese ermöglichen einen direkten Vergleich des Ausgangs- und Endpunktes der Entwicklung. Die Einzelfälle können so umfassend analysiert werden. Der Fragebogen (vgl. Anhang S. 45-116) wird den ausgewählten Personen gemeinsam mit einem Begleitschreiben per E-Mail oder per Post zugestellt, mit der Bitte um Retournierung innerhalb von drei bis vier Wochen.

3.4.2 Sampling

Aufgrund der Ausgangslage und der Fragestellung ist entscheidend, dass eine bewusste und gezielte Auswahl der Interviewpartner stattfindet. Bei der Auswahl der Personen wird darauf geachtet, dass diese aus verschiedenen Fachbereichen (Pädagogik und Sozialwissenschaften) kommen, einen Bezug zum Kontext Schule haben und positive sowie negative Erfahrungen im Zusammenhang mit herausforderndem Verhalten verbindet. Durch

die verschiedenen Blickwinkel entsteht eine Verknüpfung der Fachbereiche, welche die Herangehensweisen erweitern und dadurch umfassende Handlungsmöglichkeiten aufzeigen. Damit schulische Fachpersonen für die Forschung gefunden werden können, müssen im Vorherein Kriterien festgelegt werden, welche Eigenschaften eine Fachperson haben sollte (vgl. Flick, 2009, S. 91). In der vorliegenden Forschungsarbeit wurde auf folgende Kriterien geachtet:

- Alltäglicher Bezug zur Thematik
- Kontext Schule Kindergarten- und Unterstufe (auf allen Stufen)
- Verschiedene Settings (Sonder- und Regelschule)
- Verschiedene Funktionen
- Unterschiedliche Erfahrungen (Berufserfahrung, Erfahrungen mit Thematik)
- Geschlecht

Folgende Personen wurden schriftlich und mündlich befragt:

Geschlecht	Funktion	Stufe
Weiblich	Klassenlehrperson	Kindergarten
Weiblich	Klassenlehrperson	Kindergarten
Weiblich	Klassenlehrperson	Unterstufe
Weiblich	Klassenlehrperson	Unterstufe
Männlich	Klassenlehrperson	Unterstufe
Weiblich	Sozialpädagogin	Unterstufe
Weiblich	Schulische Heilpädagogin	Kindergarten und Unterstufe
Männlich	Schulsozialarbeiter	Kindergarten und Unterstufe

Das Modell wurde mit insgesamt acht Kindern der Kindergarten und Unterstufe erprobt. Folgende Angaben dienen zur Konkretisierung.

Geschlecht

3	weiblich
5	männlich

Jahrgang

3	2009	6 Jahre
3	2008	7 Jahre
2	2007	8 Jahre

Erstsprache

6	deutsch
1	italienisch
1	portugiesisch

Position in der Familie

4	Einzelkind
3	Jüngstes Kind
1	Ältestes Kind

Diagnostizierte Beeinträchtigung

1	ADHS ²⁸
1	Beeinträchtigung des Hörvermögens

Besondere Ereignisse

Scheidung
Trennung
Umzug von Portugal in die Schweiz im Kindergartenalter
Umzug steht kurz bevor (innerhalb der Schweiz)
Später Sprechbeginn

3.4.3 Interview

Das Interview ist eine Form der Datenerhebung mit dem Ziel, subjektive Informationen über einen Forschungsgegenstand zu erfragen. Interviews verlaufen oft nach einem vorher erstellten, forschungsrelevanten Leitfaden. Als Orientierung können nach Merton & Kendall (1993, S 178) folgende Punkte bei der Gestaltung eines Interviewleitfadens hilfreich sein:

- die Nichtbeeinflussung des Interviewpartners
- die Spezifität der Sichtweise und Situationsdefinition aus deren Sicht
- die Erfassung eines breiten Spektrums der Bedeutungen des Gegenstandes
- die Tiefgründigkeit und den personalen Bezugsrahmen auf Seiten des Interviewten

Es können unterschiedliche Formen von Fragen eingesetzt werden. Es gibt die offenen oder die halbstrukturierten Fragen.

Der Leitfaden dieser qualitativen Forschung beruht auf den Kriterien aus der schriftlichen Befragung (Fragebogen) und enthält offene und geschlossene Fragen. Der Dialog zwischen Interviewer und Interviewtem ermöglicht eine vertiefte Auseinandersetzung und ein erweitertes

²⁸ Aufmerksamkeits- und Hyperaktivitätsstörung

Verständnis der Inhalte (vgl. Flick, 2009, S. 114). Das Leitfadeninterview (vgl. Anhang S. 117-156) zielt einerseits darauf ab individuelle Sichtweisen der Befragten auf das Thema zu erhalten und andererseits die Befragten zum Nachdenken anzuregen.

3.4.4 Tonbandaufzeichnungen

Um die Antworten der Interviewpartnerinnen möglichst ganzheitlich erfassen zu können, werden im Experteninterview die Daten mittels Tonbandaufzeichnungen aufgenommen. Die Forscherinnen bekommen authentisches Tonmaterial und es ist ihnen möglich, sich ganz auf die Aussagen der Befragten zu konzentrieren. Ein weiterer Vorteil besteht darin, dass das Interview immer wieder angehört werden kann und dadurch neue Aspekte zum Vorschein kommen können (vgl. Altrichter & Posch, 2007, S. 154).

3.4.5 Transkription des Interviews

Um die gewonnenen Daten anschliessend zu interpretieren und auszuwerten, muss zuerst eine Verschriftlichung als notwendiger Zwischenschritt stattfinden (vgl. Flick, 2010, S. 379). Das Erstellen einer schriftlichen Verfassung des Interviews ermöglicht eine ausführliche Auswertung. Beim Erstellen einer Transkription können unterschiedliche Vorgehensweisen angewendet werden. Für das Transkribieren müssen jedoch klare und einheitliche Regeln festgelegt werden. Ebenfalls muss bei der Transkription auf die Anonymisierung der Daten geachtet werden. Für dieses Verfahren sollte nur so genau transkribiert werden, wie es für die Fragestellung erforderlich ist (vgl. Flick, 2010, S. 380). Für die vorliegende Forschungsarbeit wird die Form der „Übertragung in normales Schriftdeutsch“ angewendet (vgl. Mayring, 2002, S. 91). Diese Art der Transkription kann angewendet werden, da die inhaltlich-thematische Ebene im Vordergrund der Forschungsarbeit steht. Für die Transkription wurde die Software „f4“ verwendet. In einem weiteren Schritt wurden die Daten mit der Software für qualitative Datenanalyse „MAXQDA“ anhand der Kriterien ausgewertet.

4 Darstellung der Ergebnisse & Auswertung

Zum Schluss folgt nun das Zusammentragen der Daten der Forschungsarbeit und die kritische Reflexion und Darstellung der Methoden der Dokumentation und der Zielüberprüfung. Der vollzogene Entwicklungsprozess sowie die Zielerreichung werden ebenfalls kritisch reflektiert. Diese führen zur Auswertung der Durchführung und deren Interpretation. Darauf folgt die Beantwortung der Fragestellung. Die Schlussfolgerung und das Fazit schliessen die Forschungsarbeit ab.

4.1 Ergebnisse der Datenerhebung

Die Ergebnisse der Datenerhebung werden anhand der folgenden Kriterien dargestellt: Befindlichkeit des Kindes und der schulischen Fachperson, die Beziehung, die Motivation und das Selbstvertrauen des Kindes. Diese sind den personenbezogenen Faktoren (vgl. Kapitel 2.4.1) zuzuordnen. Alle Kriterien wurden vor und nach der Umsetzung des CPS-Modells von den schulischen Fachpersonen eingeschätzt. Die Instrumente und die Umweltfaktoren wurden einmalig beurteilt. Die Grafiken wurden anhand der Fragebogen erstellt. Die Interviews wie auch die Fragebogen dienten der Interpretation der Grafiken.

4.1.1 Auswertung der allgemeinen Kriterien

Mit der folgenden Grafik wird auf der Ebene der Kriterien aufgezeigt, welche Bereiche durch das CPS-Modell gestärkt werden konnten. Die hellgrauen Balken stellen die Anzahl Kinder dar, welche keine Fortschritte in diesen Bereichen machen konnten. Die dunkelgrauen Balken machen die Anzahl Kinder ersichtlich, welche einen Fortschritt erzielen konnten.

Abbildung 30: Auswertung des CPS-Modells anhand der Kriterien

Auf der folgenden Grafik ist erkennbar, dass von allen fünf Bereichen besonders die Befindlichkeit der Kinder und der schulischen Fachperson verbessert werden konnte. Dies könnte darauf zurück zu führen sein, dass durch die kooperative Komponente des Modells beide das Gefühl hatten, zum Prozess etwas beizutragen und etwas zu bewirken. Von Seiten der schulischen Fachpersonen kam im Interview (vgl. Anhang S. 117-156) zum Ausdruck, dass sie in Bezug auf herausforderndes Verhalten durch das CPS-Modell ihre

Handlungskompetenz oder zumindest das Gefühl etwas tun zu können, erweitern konnten. Ausserdem erwähnten sie, dass die kooperative Komponente, insbesondere der Einbezug der Anliegen der Kinder in den Prozess, ein positives Gefühl hinterlässt. Auch wenn man noch nicht zu einer Lösung kommt ist es ein Schritt in Richtung Lösung und dies lässt auf einer Verbesserung der Situation hoffen. Während der Bereich des Selbstvertrauens und der Beziehung stabil gehalten werden konnte, hat sich, im Vergleich, die Motivation weniger gesteigert. Dabei sei gesagt, dass im Bereich der Motivation die Mehrheit der Kinder schon vor der Umsetzung des CPS-Modells hohe Werte aufwiesen. Ausserdem stellt sich die Frage, ob der Zeitraum der Umsetzung des CPS-Modells ausreicht, um eine Motivationssteigerung erkennen zu können. Detaillierte Informationen sind dem Anhang auf den Seiten 157-172 zu entnehmen.

Abbildung 31: Fortschritte der Kinder nach der Umsetzung des CPS-Modells

Hier wird dargestellt, in wie vielen Bereichen auf der Ebene der einzelnen Kinder Fortschritte festgestellt werden können. Spannend sind vor allem die zwei Kinder, die in keinem oder nur in einem Bereich Fortschritte erzielt haben. Beim Kind B könnte es daran liegen, dass sich die Umsetzung des CPS-Modells noch in der ersten Stufe (Empathie-Stufe) befindet. Die geringe Interaktionskompetenz des Kindes erschwerte den Prozess. Beim Kind E ist zu bemerken, dass es bei den einzelnen Kriterien in vier von fünf Bereichen bereits auf Stufe 4 (gut) war.

4.1.2 Auswertung auf der Ebene der einzelnen Kriterien

Im Weiteren werden die einzelnen Kriterien näher dargestellt.

4.1.2.1 Auswertung der Befindlichkeit der Kinder

Die folgende Grafik veranschaulicht die Veränderung auf der Ebene der Befindlichkeit der Kinder.

Abbildung 32: Vergleich der Befindlichkeit der Kinder vor und nach der Umsetzung des CPS-Modells

Interpretation

Aus der Grafik und den Aussagen auf der Ebene der einzelnen Kinder ist zu entnehmen, dass sich Befindlichkeit gesteigert hat. Dies könnte einerseits auf die gemeinsamen Gespräche und andererseits auf die Kooperation mit allen Beteiligten zurückzuführen sein. Ausserdem ist zu beachten, dass bei diesen Kindern die Befindlichkeit der schulischen Fachpersonen zum Teil bereits vor der Umsetzung gut war (vgl. Abbildung 33). Dies hat möglicherweise dazu geführt, dass sich die Kinder mit ihren Schwierigkeiten angenommen und ernstgenommen fühlten. Bei den Kindern, die keine Steigerung erreichen konnten, könnte es bei zwei Kindern auf die relativ gute Befindlichkeit schon vor der Umsetzung und die kurze Zeitspanne der Umsetzung zurückzuführen sein. Beim Kind B ist interessant, dass sich auch die Befindlichkeit der Lehrperson nicht gesteigert hat und beide vor der Umsetzung im Bereich des Förderbedarfs eingeschätzt wurden. Die Umsetzung gestaltete sich schwierig, was vermutlich mit den Umweltfaktoren (vgl. Abbildung 37) und den Fähigkeiten des Kindes zur Selbstkritik zu tun haben könnte. Möglicherweise konnte deshalb auch wenig verändert bzw. bewirkt werden, um

die Situation in diesem Bereich zu verbessern. Ausserdem findet bis jetzt in diesem Fall keine Kooperation mit den Eltern statt, was das Kind in einen Loyalitätskonflikt bringen könnte und sich deshalb wenig ändert. Insgesamt kann man aber sagen, dass durch die Umsetzung des „kollaborativen und proaktiven Problemlösens“ die Befindlichkeit der Kinder gesteigert werden konnte.

4.1.2.2 Auswertung der Befindlichkeit der schulischen Fachpersonen

Die folgende Grafik zeigt auf, inwiefern sich die Befindlichkeit der schulischen Fachpersonen verändert hat.

Abbildung 33: Vergleich der Befindlichkeit der schulischen Fachperson vor und nach der Umsetzung des CPS-Modells

Interpretation

Aus der Grafik und den Aussagen in den Fragebogen und im Interview (vgl. Anhang S. 45-156) wird ersichtlich, dass sich die Befindlichkeit auf der Ebene der schulischen Fachpersonen grundsätzlich steigern konnte. Insbesondere die Selbstwirksamkeit wurde durch das CPS-Modell unterstützt und als Bereicherung empfunden. Es ist zu bemerken, dass die Befindlichkeit bereits vor der Umsetzung meist hoch eingeschätzt wurde. Beim Kind B hat die Befindlichkeit der schulischen Fachperson aus denselben Gründen wie im vorhergehenden Kapitel (vgl. Kapitel 4.1.2.1) beschrieben, nicht zugenommen. Durch die Stufen des CPS-Modells konnte gemäss den Aussagen der schulischen Fachpersonen mehr Sicherheit in der Handlungskompetenz im Zusammenhang mit herausforderndem Verhalten gewonnen

werden. Allein schon das Bewusstsein bezüglich der einzelnen Stufen hat dazu beigetragen, sich der Situation mehr gewachsen zu fühlen und Schritt für Schritt vorzugehen. Damit wird verhindert, voreilig zu handeln und die Anliegen der Kinder zu übergehen.

Der „Spickzettel des Plans B“ war dabei eine grosse Hilfe. Die Befindlichkeit auf der Ebene der schulischen Fachpersonen trägt wesentlich dazu bei, dass sich die Situation verbessern kann.

4.1.2.3 Auswertung der Beziehung zwischen den Kindern und den schulischen Fachpersonen

Folgend werden Veränderungen auf der Ebene der Beziehung zwischen Kind und Fachperson aufgezeigt.

Abbildung 34: Vergleich der Beziehung vor und nach der Umsetzung des CPS-Modells

Interpretation

Bei 37 Prozent der Kinder konnte die Beziehung verstärkt werden. Bei den anderen ist es gleich geblieben. Fest steht, dass bei allen die Beziehung bereits vor der Umsetzung des CPS-Modell zwischen befriedigend und sehr gut eingeschätzt wurde. Es wurde aber betont, dass durch das Modell die Beziehung gepflegt und vertieft wird. Eine gute Beziehung ist ausschlaggebend dafür, dass sich das Kind auf den Prozess einlässt, sich gegenüber dem Problem öffnet und gemeinsam eine Lösung gefunden werden kann.

4.1.2.4 Auswertung des Selbstvertrauens der Kinder

In der folgenden Grafik wird ersichtlich, inwieweit sich das Selbstvertrauen der Kinder entwickelt hat.

Abbildung 35: Vergleich des Selbstvertrauens der Kinder vor und nach der Umsetzung des CPS-Modells

Interpretation

Die Grafik lässt darauf schliessen, dass sich das Selbstvertrauen der Kinder wenig verändert hat. Es ist zu beachten, dass das Selbstvertrauen bei der Hälfte der Kinder schon vor der Umsetzung gut war. In diesen Fällen hat sich das Selbstvertrauen nicht gesteigert, aber auch nicht verschlechtert. Bei den anderen wuchs es um 1 bis 1.5 Punkte an. Kind H blieb unverändert im Bereich des Förderbedarfs. Denkbar ist, dass von ihm gewisse Zusammenhänge nicht erkannt und verstanden werden aufgrund der mangelnden Deutschkenntnisse. Ein geringes Sprachverständnis kann zu dieser Unsicherheit beitragen. Aus diesem Grund wurden die ihm vertrauten Gefühlsmonsterkarten (vgl. Höch-Corona & Corona, n.d) eingesetzt. Trotzdem blieb das Gefühl der inneren Blockade weiter bestehen. Da sich aber Ansätze zeigen, dass es sich mehr und mehr öffnet, ist es vorstellbar, in Zukunft in diesem Bereich noch mehr zu erreichen. Das Selbstvertrauen ist wichtig im Zusammenhang mit der Selbstwirksamkeit. Wird den Kindern bewusst, dass sie wahrgenommen und sich aktiv am Prozess beteiligen und dadurch etwas bewirken können, entsteht Vertrauen und Sicherheit. Deshalb sind alle drei Stufen des CPS-Modells wichtig und tragen dazu bei, das Selbstvertrauen der Kinder zu stärken.

4.1.2.5 Auswertung der Motivation der Kinder

Mit der folgenden Grafik wird die Motivation der Kinder vor und nach der Umsetzung aufgezeigt.

Abbildung 36: Vergleich der Motivation der Kinder vor und nach der Umsetzung des CPS-Modells

Interpretation

Bei drei von acht Kindern konnte die Motivation durch das CPS-Modell gesteigert werden. Bei den anderen ist sie konstant geblieben. Bei keinem Kind hat sich die Motivation verschlechtert. Bei zwei Kindern lag die Motivation vor der Umsetzung im Bereich des Förderbedarfs. Bei Kind C steigerte sich die Motivation von mangelhaft zu befriedigend. Eine mögliche Erklärung dafür könnte die Befindlichkeit auf der Ebene der Lehrperson und des Kindes sein. Bei Kind C und D könnte die Kooperation mit der Lehrperson und den Eltern dafür verantwortlich sein, dass die Motivation stark anwuchs. Diese wurde ebenfalls zwischen eins und zwei eingestuft. Fühlen sich Lehrperson sowie Kind unwohl, wird es schwierig, ein Problem kollaborativ und proaktiv zu lösen. Die Befindlichkeit ist ausschlaggebend für eine positive Entwicklung auf allen Ebenen.

4.1.3 Auswertung der Umweltfaktoren

Mit der folgenden Grafik wird auf der Ebene der Umweltfaktoren der Kinder aufgezeigt, welche fördernden und hemmenden Umweltfaktoren vorhanden sind. Ausserdem wird ersichtlich, in welchem Verhältnis sie zueinander stehen. Detailliertere Informationen zu den einzelnen Umweltfaktoren sind dem Anhang auf den Seiten 157-172 zu entnehmen.

Abbildung 37: Auswertung der Umweltfaktoren

In der folgenden Grafik sind die einzelnen fördernden Faktoren aufgeführt.

Abbildung 38: Auswertung der fördernden Umweltfaktoren

Die folgende Grafik zeigt die einzelnen hemmenden Faktoren.

Abbildung 39: Auswertung der hemmenden Umweltfaktoren

Interpretation

Insgesamt gesehen sind die fördernden sowie hemmenden Umweltfaktoren relativ ausgeglichen. Dies könnte ein Grund dafür sein, weshalb sich die herausfordernden Situationen und einzelnen Kriterien unter anderem positiv veränderten oder konstant geblieben sind. Die fördernden Faktoren beziehen sich vor allem auf die Kooperation (vgl. Kapitel 4.1.3). Dies unterstreicht die Aussagen der Beteiligten, wie wichtig es für die Kinder ist, bei diesem Prozess zusammenzuarbeiten und alle Beteiligten einzubeziehen. Auf der Abbildung 39 ist erkennbar, dass die Überbehütung bei 6 von 8 Kindern erwähnt wurde. Dies könnte aus der Situation entstehen, dass vier Kinder Einzelkinder sind und drei als jüngste Kinder der Familie aufwachsen. Überbehütung kann die Selbstwirksamkeit beeinträchtigen.

4.1.4 Auswertung der Instrumente

Des Weiteren wird ersichtlich, wie die Instrumente, welche beim CPS-Modell eingesetzt wurden, im Sinne einer Weiterempfehlung bewertet wurden.

Abbildung 40: Auswertung der Instrumente des CPS-Modells

Die Grafik zeigt, dass die Instrumente von den meisten schulischen Fachpersonen weiterempfohlen werden. Die wenigen anderen Personen würden laut Interview die Instrumente aufgrund der Komplexität oder der Darstellung nicht weiterempfehlen. Ausserdem wurde erwähnt, dass ein geübter Umgang mit den Instrumenten die Umsetzung des CPS-Modells erleichtert. Nähere Informationen sind der folgenden Tabelle zu entnehmen.

Tabelle 3: Auswertung der Instrumente des CPS-Modells

Instrumente	Pro	Kontra
Plan B Spickzettel	<ul style="list-style-type: none"> Anhaltspunkt für Fragestellungen Hilft um sich Überblick zu verschaffen und zu behalten. Hilfestellung für eine gute Wortwahl und um den Ablauf im Auge zu behalten. Kann immer wieder hervorgenommen werden zur Kontrolle des richtigen Ablaufs. Sehr hilfreich bei der Gesprächsführung 	<ul style="list-style-type: none"> Ziemlich komplex: Hilfsmittel mit weniger Schrift und mehr Symbolen als Grundlage wäre einfacher.
ALSUP	<ul style="list-style-type: none"> Anhaltspunkte um die Probleme zu orten. Es ist sinnvoll ihn mehrmals ausfüllen. Hilft Probleme zu erkennen und Lernziele im Verhaltensbereich zu definieren. 	<ul style="list-style-type: none"> Relativ zeitaufwendig Es wäre besser, wenn die

	<ul style="list-style-type: none"> • Macht ersichtlich, was verbessert bzw. gleich geblieben ist. • Hilft Überblick zu verschaffen • Macht nur Sinn, wenn ausführlich ausgefüllt wird. • Muss nicht zwingend vorher ausgefüllt werden. • Gutes Arbeitsmittel, um bewusster über allfällige Problemstellungen bei einem Kind klar zu werden. • Gute bewusste Auseinandersetzung mit dem Problem auf Papier. 	Fragestellungen der Probleme einfacher und nicht mehrfach formuliert wären.
UK Symboltabellen	<ul style="list-style-type: none"> • Je nachdem, wie ein Kind Informationen aufnehmen kann, ist UK bestimmt hilfreich. Muss sehr individuell angeschaut werden. • Auf Klientel abstimmen • Vor allem bei sprachlich schwachen Kindern macht es Sinn. • Andere Symbole verwendet (Gefühlsmonsterkarten von Jutta-Höch-Corona & Christian Corona). Der Gebrauch dieser Karten war sehr positiv. • Sorgfältige Auswahl treffen • Es ist vorstellbar, die Bilder zu laminieren und eine Kartei herzustellen 	

Interpretation

Aus den Grafiken und den Kommentaren der Befragten ist zu entnehmen, dass die eingesetzten Instrumente mehrheitlich als unterstützend empfunden wurden. Vor allem wurde deutlich, dass sie helfen, die Probleme zu deuten, einen Überblick zu verschaffen und diesen zu behalten. Dies verhindert das voreilige Zuweisen, Definieren und Handeln.

Es ist vorstellbar, dass die Instrumente angepasst oder durch andere ergänzt werden. Zum Beispiel wäre eine Möglichkeit, die Vorderseite des „Plan B Spickzettels“ mehr als Diagramm mit Symbolen und auf der Rückseite mit dem Beschrieb zu den einzelnen Stufen darzustellen. Insgesamt geben die Instrumente Sicherheit und ermöglichen einen bewussten Umgang mit der herausfordernden Situation.

4.1.5 Auswertung der Stufen des CPS-Modells

Auf der folgenden Grafik werden die Umsetzungsanforderungen der einzelnen Stufen des CPS-Modells veranschaulicht.

Abbildung 41: Umsetzungsanforderung der CPS-Stufen anhand der Kinder

In dieser Grafik ist die Einschätzung nach Modellphasen geordnet.

Abbildung 42: Umsetzungsanforderung anhand der CPS-Stufen

Interpretation

Die Grafik zeigt, dass die Schwierigkeit der einzelnen CPS-Stufen insgesamt ausgeglichen beurteilt wird. Auf die Einzelsituation bezogen variieren diese jedoch stark. Je nach Situation gestaltet sich die Umsetzung der einzelnen Stufen als ziemlich grosse Herausforderung. Dies könnte auf die unterschiedlichen Ausgangslagen der Kinder bezüglich ihrer Kompetenzen, der personenbezogenen Faktoren und der Umweltfaktoren zurückzuführen sein. Die Fähigkeiten der schulischen Fachpersonen und deren Ressourcen (z.B. Zeit) können einen grossen Einfluss nehmen. Nähere Informationen zu den einzelnen Stufen des CPS-Modells sind in der folgenden Tabelle beschrieben.

Tabelle 4: Zusammenfassende Darstellung der Rückmeldungen der schul. Fachpersonen

Stufen	Zusammenfassende Darstellung der Rückmeldungen der schulischen Fachpersonen
Empathie - Stufe	Bei der Empathie-Stufe besteht die Herausforderung darin die Informationen aus den Beobachtungen aller Beteiligten zusammenzuführen und eine ganzheitliche Sichtweise der Situation zu erhalten. Dies ist erforderlich, um dem Problem auf den Grund zu gehen und sich in das Kind einfühlen zu können. Ausserdem ist die Stufe erforderlich, um das Problem später gemeinsam zu definieren und Lösungen zu finden. Die Stufe braucht Zeit und es lohnt sich, prozessunterstützende Massnahmen (z.B. Spiele, UK-Symbole, Bilder, Figuren) einzusetzen um das Vertrauen aufzubauen. Weitere Informationen dazu befinden sich im Anhang auf den Seiten 45-156.
Definiere - das - Problem - Stufe	Bei der Definiere-das-Problem-Stufe lag die Schwierigkeit darin, das Problem konkret definieren zu können, damit es für beide klar verständlich ist. Es wurde von allen Beteiligten geäussert, dass es sich bei dieser Stufe um eine sehr wichtige Stufe handelt. Diese werden aufgrund ihrer Erfahrungen in der Praxis oft übergangen. In dieser Stufe sind die Anliegen der Kinder wichtig und können helfen, die Befindlichkeit und das Selbstvertrauen der Kinder zu steigern. Dadurch werden die Selbstwirksamkeit und die Wahrscheinlichkeit einer positiven Veränderung der Situation unterstützt.
Einladungs-Stufe	Aus der Auswertung der Fragebogen und dem Interview wird deutlich, dass bei der Einladungs-Stufe die Gefahr besteht, als Fachperson vorschnell Lösungsvorschläge einzubringen. Ausserdem gestaltete es sich für die Kinder z.T. schwierig eigene Lösungsvorschläge zu äussern. Auch das Formulieren realistischer Lösungsvorschläge war für einige Kinder eine besondere Herausforderung. Zusätzlich wird vermutet, dass die Kinder in einem Loyalitätskonflikt zwischen Eltern und der Schule stehen, und deshalb aus Selbstschutz die Lösungsfindungsprozesse blockieren und sich nicht oder nur ansatzweise darauf einlassen. Hier wird deutlich, wie wichtig das Vertrauensverhältnis und die Kooperation mit den Eltern ist. Häufig war es für die Kinder ungewohnt selber Lösungen vorschlagen zu dürfen, da erfahrungsgemäss die Vorschläge mehrheitlich von aussen kommen und ihre Meinung wenig beachtet wird.

4.1.6 Auswertung der Unterstützten Kommunikation

Die folgende Grafik zeigt, ob die Unterstützte Kommunikation (Symboltabellen) bei der Umsetzung des CPS-Modells eingesetzt wurde.

Abbildung 43: Einsatz der Unterstützten Kommunikation

Interpretation

Die Mehrheit der schulischen Fachpersonen hat die Unterstützte Kommunikation (Symboltabellen) nicht eingesetzt. Die Rückmeldungen ergeben, dass der Bedarf aufgrund der sprachlichen Kompetenzen der Kinder nicht vorhanden war. Die Unterstützte Kommunikation macht aber aus Sicht der Befragten je nach Kind Sinn. Sie kann jüngeren Kindern oder Kindern, die unsicher sind oder Schwierigkeiten haben sich verbal auszudrücken, helfen, zu kommunizieren. Zu Beginn braucht es Zeit, da insbesondere bei jüngeren Kindern und Kindern mit kognitiven Beeinträchtigungen die Symbole zuerst eingeführt werden müssen. Eine gezielte auf die Situation angepasste Auswahl ist sinnvoll und verringert die Gefahr der Überforderung.

Eine Fachperson hatte die Idee, die Symbolkarten als Kartei anzulegen. Ausserdem verwendete eine Fachperson anstatt die Symboltabellen die Monsterkarten (vgl. Höch-Corona & Corona, n.d).

5 Interpretation & Diskussion

Im folgenden Kapitel werden die Ergebnisse in Bezug zur Theorie kritisch reflektiert, interpretiert und diskutiert. Aus den gewonnenen Daten und den Erkenntnissen erfolgt die Beantwortung der Fragestellung.

Wie in den vorhergehenden Kapiteln beschrieben konnten die Kinder bzw. schulischen Fachpersonen im Zeitraum von ca. 4 Wochen in einigen Kriterien Fortschritte erzielen. In allen Situationen, bis auf die Situation mit dem Kind B, konnte in mindestens einem Bereich ein Fortschritt festgestellt werden.

Insgesamt war die Zeit eher knapp und nicht alle Stufen konnten in allen Fällen umgesetzt werden, weshalb es laut Rückmeldungen der Untersuchungsteilnehmenden eine Fortsetzung braucht. Es wäre spannend die Methode über eine längere Zeit (z.B. ein Jahr) anzuwenden um Sicherheit in der Handhabung zu erhalten und noch weitere Erkenntnisse zu erhalten.

5.1 Beantwortung der Fragestellungen

Im folgenden Kapitel werden die Fragestellungen zusammenfassend beantwortet.

Inwiefern kann das Modell „kollaboratives und proaktives Problemlösen“ (CPS) Kinder und schulische Fachpersonen in herausfordernden Situationen auf der Kindergarten- und Unterstufe unterstützen?

Das Modell „kollaborative und proaktive Problemlösen“ (CPS) kann Kinder und schulischen Fachpersonen unterstützen herausforderndes Verhalten anzusprechen und auf der Metaebene über die Schwierigkeiten zu reden, im Sinne eines Lerncoaching. Durch die Gespräche resultieren eine Entschleunigung der Dynamik und ein gegenseitiger Perspektivenwechsel. Ausserdem wird die **Beziehung** gepflegt, welche sich durch eine geteilte Verantwortung auszeichnet.

Da die Ursachen von herausforderndem Verhalten oft nicht klar ersichtlich sind, ermöglicht die vertiefte Auseinandersetzung und die daraus resultierende systemische Sichtweise, die Situation besser zu erfassen. Daraus können förderdiagnostische Erkenntnisse im Bereich der Kompetenzen und Förderbereiche des Kindes erlangt werden. Die exekutiven Funktionen stehen dabei im Fokus. Die Erkenntnisse ermöglichen der schulischen Fachperson eine individualisierte Förderung und Unterstützung. Risikofaktoren und Schutzfaktoren, wie z.B. Gruppendynamiken und Stigmatisierungsprozesse können dadurch erkennbar werden, welche wiederum Handlungsmöglichkeiten aufzeigen.

Das CPS-Modell bietet einen niederschwellige Möglichkeit herausforderndes Verhalten zu verringern, Partizipation zu steigern und somit Integration zu ermöglichen.

Regelmässige Feedbacks und die Reflexion sind bei der Umsetzung von grosser Wichtigkeit (vgl. Huber, 2011). Ausreichende Kompetenzen im Bereich der Empathie und Interaktion von allen Beteiligten sind notwendig, um das Modell umzusetzen. Jede Stufe des CPS-Modells verfolgt ein bestimmtes Ziel. Für die Umsetzung der Stufen ist es wichtig, die Voraussetzungen des Kindes zu beachten und entsprechende Zeitgefässe zur Verfügung zu stellen. Aus der Sicht der Bindungstheorie und nach Greene (2012) und Omer & Schlippe (2012) lohnt es sich Zeit zu investieren und Kontinuität zu bewahren, um eine langfristige Lösung des Problems zu erreichen. Diverse Beratungs- und Visualisierungstechniken (vgl. Anhang S. 26-39) können die Umsetzung der Stufen erleichtern. Die **Unterstützte Kommunikation** kann jüngeren Kindern und Kindern mit Sprachbeeinträchtigungen dabei helfen zu verstehen und zu kommunizieren und so das CPS-Modell umzusetzen. Eine kindgerechte Einführung und Umsetzung ist jedoch notwendig.

Die **Befindlichkeit** hat bei der vorliegenden Forschung die grösste Steigerung erfahren, obwohl diese bei der schulischen Fachperson bereits hoch eingeschätzt wurde. Die **Befindlichkeit** ist eine wichtige Voraussetzung für das Lernen und ist ausserdem eng verknüpft mit der **Motivation**, dem **Selbstvertrauen** und der **Selbstwirksamkeit**.

Wie im Kapitel 2.12 beschrieben sind die folgenden Faktoren gemäss Hattie (2013) besonders wirksam in Bezug auf die Leistung der Kinder im Unterricht. Die mit einem gelben Pfeil markierten Faktoren können durch die Umsetzung des CPS-Modells umgesetzt bzw. positiv beeinflusst werden.

Abbildung 44: Wirksamkeit der Faktoren auf die Leistung Schülerleistung (Hattie, 2013) in Bezug auf das CPS-Modell

Eine Kooperation mit den Eltern und mit anderen Fachpersonen ist zu pflegen, da sie den Prozess positiv beeinflusst. Voraussetzung dafür ist eine klare Rollenverteilung, welche die Ressourcen der Beteiligten berücksichtigt. Es ist vorstellbar, dass die Schulische Heilpädagogin als Expertin dient und die Hauptverantwortung für den Prozess trägt. Für den Einstieg im Umgang mit dem CPS-Modell empfiehlt sich eine weniger komplexe Problemstellung auszuwählen. Durch Übung können die Stufen verinnerlicht und Sicherheit gewonnen werden.

Ausserdem ist die Frage aufgetaucht, ob es sinnvoll wäre einen „Plan B Spickzettel“ für Kinder anzufertigen um den Prozess zu visualisieren. Dadurch wäre der Prozess für die Kinder ersichtlich und möglicherweise besser verständlich. Schritt für Schritt könnte so auf der Metaebene mit den Kinder oder auch anderen Beteiligten über die die Entwicklung während der Umsetzung des CPS-Modells gesprochen werden.

Es ist davon auszugehen, dass der kumulative Entwicklungsverlauf von herausforderndem Verhalten durch die kontinuierliche Umsetzung des CPS-Modells im Kontext Schule positiv beeinflusst und in eine chancenreiche Richtung geleitet werden kann.

6 Evaluation der Forschung

Im folgenden Kapitel handelt es sich um die kritische Analyse des forschungsmethodischen Vorgehens. Zu Beginn folgt die Evaluation der durchgeführten Forschung anhand der Gütekriterien qualitativer Forschung von Mayring (vgl. Kapitel 3.1.1). Durch die Überprüfung der qualitativen Forschung anhand von Gütekriterien wird am Ende eines Forschungsprozesses die Gültigkeit der erhobenen Daten ermittelt (vgl. Mayring, 2002, S. 140). Als Abschluss wird das methodische Vorgehen ausgewertet, indem die Forschungsinstrumente kritisch reflektiert werden.

6.1 Evaluation anhand der Gütekriterien der qualitativen Forschung

Die klassischen Gütekriterien (Validität und Reliabilität) sind in der qualitativen Forschung schwer zu überprüfen (vgl. Mayring, 2002, S. 141). Aus diesem Grund formuliert Mayring spezifische Gütekriterien, welche ermöglichen, die Qualität der qualitativen Forschung zu überprüfen. Damit der Prozess nachvollzogen werden kann, muss die Dokumentation des Forschungsprozesses detailliert dokumentiert werden (ebd.). Dies wurde in der vorliegenden Forschungsarbeit genauestens beachtet. Die Auseinandersetzung und das Vorverständnis der behandelten Forschungsfragen werden umfassend aufgezeigt. Zudem wurden des Weiteren die einzelnen Schritte des Forschungsvorgehens detailliert aufgeführt. Somit ist das Gütekriterium der **Verfahrensdokumentation** erfüllt.

In der qualitativen Forschung ist die Interpretation von grosser Bedeutung. Um ein Vorverständnis für die Interpretation zu schaffen, wurde zuvor durch die vertiefte Auseinandersetzung mit den Themen herausforderndes Verhalten und kollaboratives & proaktives Problemlösens eine Grundlage geschaffen. Die Interpretation liegt also einer theoriegeleiteten Auseinandersetzung zugrunde. Aus dieser Umsetzung der Forschung wurde das Gütekriterium der **Argumentativen Interpretationsabsicherung** eingehalten.

Festgelegte Verfahrensregeln wurden in Vorfeld der vorliegenden Forschung festgelegt und eingehalten. Die Qualität der Interpretationen wurde ebenfalls durch strukturierte und geordnete Vorgehen abgesichert. Somit kann das Gütekriterium **Regelgeleitetheit** als erfüllt betrachtet werden.

Auf das Gütekriterium **Nähe am Gegenstand** wurde in der vorliegenden Forschung besonderen Wert gelegt. Für die Auswahl des Forschungsgegenstandes bzw. der Thematik wurde deshalb darauf geachtet, dass die Forscherinnen möglichst nahe an der Alltagswelt der Schulischen Heilpädagoginnen anknüpfen und die Forschung im Kontext Schule stattfindet.

Mit **Kommunikativer Validierung** ist die Rückspiegelung der Ergebnisse an die Betroffenen selbst gemeint. Indem die Forscherinnen und die Untersuchungsteilnehmenden gemeinsam über die Ergebnisse diskutieren, werden die Ergebnisse überprüft. Finden sich die Forscherinnen selbst darin wieder und bestätigen die Untersuchungsteilnehmenden die erarbeiteten Ergebnisse, kann man davon ausgehen, dass diese Ergebnisse eine gewisse Gültigkeit besitzen. Es darf allerdings keine Analyse an dieser Stelle stehen bleiben, da sonst die subjektiven Bedeutungskonstruktionen der Befragten als allgemeingültig gelten würden. Weitere und ergänzende Interpretationen sind also wichtig. Die kommunikative Validierung macht deutlich, welche Rolle die Untersuchungsteilnehmenden in diesem Kontext erhalten: Sie sind nicht nur Versuchsobjekte oder Datenlieferanten, sondern werden als Kompetenzträger und denkende Subjekte auf eine Ebene mit den Forscherinnen gestellt (Mayring, 2002). Die Arbeit findet gemeinsam und im Dialog statt, aus dem wiederum wichtige Erkenntnisse zur Interpretation und Absicherung der Ergebnisse gewonnen werden können. Die qualitative Forschung wurde positiv unterstützt durch ein offenes und gleichberechtigtes Verhältnis zwischen den Forscherinnen und den Untersuchungsteilnehmenden. Ausserdem wurde die Interpretation der Ergebnisse, die sich aus der Forschung ergeben hat, von den beiden Forscherinnen getrennt vorgenommen und anschliessend verglichen und ausführlich diskutiert.

Durch die Verbindung mehrerer Analyseschritte kann die Qualität der qualitativen Forschung verbessert werden. „**Triangulation** meint immer, dass man versucht, für die Fragestellung unterschiedliche Lösungswege zu finden und die Ergebnisse zu vergleichen“ (Mayring, 2002, S. 147). Es können also verschiedene Datenquellen verglichen werden, unterschiedliche Autoren, Meinungen, Theorieansätze oder Methoden, um zu möglichen Lösungen zu kommen. Das Ziel dabei ist nicht die Übereinstimmung, sondern die Möglichkeit, Stärken und Schwächen der jeweiligen Analysewege aufzuzeigen. Dabei ist die Verbindung von qualitativen und quantitativen Analyseverfahren möglich.

Möglicherweise wäre durch den Einbezug eines grösseren Untersuchungsfeldes oder einen längeren Zeitraum ein breiteres und differenzierteres Ergebnis entstanden. Durch den Einbezug der genannten Aspekte, könnten die Erkenntnisse bezüglich der vorliegenden Forschungsfrage in einem nächsten Schritt erweitert werden.

6.2 Evaluation der Forschungsmethode

In der vorliegenden Arbeit wurden qualitative sowie quantitative Forschungsmethoden eingesetzt.

Die Fragen des Fragbogens und des Leitfadens wurden anhand der entwickelten Hypothesen formuliert, basierend auf den theoretischen Grundlagen. Somit konnten für die Problemstellung relevante Inhalte angesprochen werden. Durch die gewonnenen Daten aus dem

Fragebogen und dem Interview konnte eine vertiefte Analyse von den beiden Forscherinnen vorgenommen werden. Es zeigte sich anhand der qualitativen Inhaltsanalyse, dass durch die Verbindung der qualitativen und quantitativen Aspekte der Daten, die Überprüfung der Hypothesen und somit die Beantwortung der Fragestellung vollzogen werden konnte. Die Daten ermöglichten eine umfassende Evaluation. Es stellt sich jedoch die Frage, ob sich unter Einbezug einer Befragung der einzelnen Kinder das Bild noch erweitert bzw. gefestigt hätte. Aufgrund dieser Evaluation kann festgehalten werden, dass sich, die für die behandelten Fragestellungen angewendeten Forschungsmethoden bewährten.

7 Schlusswort & Ausblick

Das Modell „kollaboratives und proaktives Problemlösen“ (CPS) ist auf der Bindungs- und Systemtheorie aufgebaut, welche bei herausforderndem Verhalten von grosser Wichtigkeit sind. Die Interaktion und die Beziehung dienen dazu, gegenseitiges Verständnis aufzubauen und die Problemlösung gemeinsam einzuleiten. Dadurch wird die Sichtweise verändert und die Handlungskompetenz erweitert. Bereits kleine und niederschwellige Massnahmen können Veränderungen bewirken, welche wiederum zu Motivation, Selbstvertrauen und einer verbesserten Befindlichkeit führen. Der qualitativen Forschung kann entnommen werden, dass eine positive Veränderung bezüglich der Selbstwirksamkeit der Beteiligten und des herausfordernden Verhaltens der Kinder erkennbar ist. Das gegenseitige Verstehen ist dabei jederzeit zentral. Die Unterstützte Kommunikation kann jüngeren Kindern oder Kindern mit einer eingeschränkten Sprachkompetenz helfen zu kommunizieren bzw. zu verstehen. Aus der Modellumsetzung können förderdiagnostische Erkenntnisse bezüglich der fehlenden Kompetenzen gewonnen werden.

Aus den vielfältigen und spannenden Forschungsergebnissen ergeben sich die folgenden Fragenstellungen: Wie können die Ressourcen der Schule und der Eltern optimal mit dem CPS-Modell verknüpft werden? Welche Umweltfaktoren können die Umsetzung des CPS-Modells unterstützen? Zudem wäre es spannend zu erforschen, ob eine frühzeitige Intervention durch das CPS-Modell sich positiv auf die weitere Entwicklung der Kinder und Jugendlichen auswirkt.

Das CPS-Modell ermöglicht einen niederschweligen Umgang mit herausforderndem Verhalten, welcher wiederum zu einer frühen Intervention verhilft. In der Flut verschiedenster Trainingsprogramme für herausforderndes Verhalten bietet das CPS-Modell einen flexiblen und praxisnahen Umgang mit jeglichen Formen dieser Thematik – massgeschneidert auf jedes Kind.

8 Verzeichnisse

8.1 Literatur

- Ainsworth, M., Bell, S. & Stayton, D. (1974). Infant-mother attachment and social development: "Socialization" as a product of reciprocal responsiveness to signals. In P. M. Richards (Hrsg.), *The integration of a child into a social world* (S. 99-135). London: Cambridge University Press.
- Ainsworth, M., Blehar, M., Waters, E. & Wall, S. (1978). *Patterns of attachment. A psychological study of the strange situation*. Hillsdale, N.J: Erlbaum.
- Antener, G. (2001). Und jetzt? – Das Partizipationsmodell in der UK. In J. Boenisch & C. Bünk, (Hrsg.), *Forschung und Praxis der Unterstützten Kommunikation* (S. 257 – 267). Karlsruhe: von Loeper.
- Altrichter, H. & Posch, P. (2007). *Lehrerinnen und Lehrer erforschen ihren Unterricht* (4. Aufl.). Bad Heilbrunn: Julius Klinkhardt.
- Atteslander, P. (2010). *Methoden der empirischen Sozialforschung* (13. neu bearbeitete und erweiterte Aufl.). Berlin: Erich Schmidt Verlag.
- Bandura, A. (1991). *Sozial-kognitive Lerntheorie*. Stuttgart: Klett.
- Bandura, A. (1997). *Self-efficacy. The exercise of control*. New York: W.H. Freeman.
- Baumeister, R. & Tierney, J. (2012). *Die Macht der Disziplin*. Frankfurt a. M.: Campus.
- Becker, A. (2001). *Pragmatik und Aphasie. Konversationsanalytische Verfahren in der Aphasiediagnostik*. Frankfurt a. M.: Peter Lang.
- Becker Stoll, F. (2009). *Bindungsentwicklung und Desorganisation von Bindung in der frühen Kindheit*. Zugriff am 20.03.2015 unter http://www.kreis-freising.de/fileadmin/docs/AB6/Formulare/52_Koki_Vortrag_BeckerStoll_Bindungsentwicklung_Desorganistation.pdf
- Beelmann, A. & Raabe, T. (2007). *Dissoziales Verhalten von Kindern und Jugendlichen*. Göttingen: Hogrefe.
- Blickenstorfer, R. (2009). Strategien der Zusammenarbeit. In S. Fürstenau & M. Gomolla (Hrsg.), *Migration und schulischer Wandel: Elternbeteiligung* (S.69-87). Wiesbaden: Verlag für Sozialwissenschaften.
- Bowlby, J. (1984). *Bindung*. Frankfurt: Fischer.
- Bradl, Ch. (2003). *Wenn Verhalten auffällt: eine Arbeitshilfe zum Wohnen erwachsener Menschen mit geistiger Behinderung und auffälligem Verhalten*. Marburg: Lebenshilfe.
- Braun, A., Guillemin, A., Hosey, L., & Varga, M. (2001). The neural organization of discourse: An H215O-PET study of narrative production in English and American sign language. *Brain*, 124, 2028– 2044.
- Braun, K. A., Ellis, R., & Loftus, E. (2002). Make my memory: How advertising can change our memories of the past. *Psychology & Marketing*, 19 (1), 1–23.
- Brohm, M. (2012). *Motivation lernen. Das Trainingsprogramm für die Schule*. Weinheim: Beltz.

- Brunsting-Müller, M. (1997). *Wie Kinder denken oder denken, sie denken. Ein metakognitiver Interventionsansatz*. Luzern: Edition SZH.
- Brunsting-Müller, M. (2011). *Lernschwierigkeiten – wie exekutive Funktionen helfen können*. Bern: Haupt.
- Buchanan, D. & Huczynski, A. (2007). *Organizational Behaviour*. London: Financial Times Prentice Hall.
- Buholzer, A. (2006). *Förderdiagnostisches Sehen, Denken und Handeln. Grundlagen, Erfassungsmodell und Hilfsmittel* (2. überarbeitete Aufl.). Donauwörth: Auer.
- Bundschuh, K. (1995). *Heilpädagogische Psychologie*. München: Reinhardt.
- Caplan, G. (1964). *Principles of Prevention Psychiatry*. Oxford: Basic Books.
- Crittenden, P. (2008). *Raising Parents. Attachment, parenting and child safety*. Portland: Willan.
- Cohn, R. & Terfurth, C. (2007). *Lebendiges Lehren und Lernen: TZI macht Schule*. Stuttgart: Klett.
- Culley, S. (2002). *Beratung als Prozess. Lehrbuch kommunikativer Fertigkeiten*. Weinheim: Beltz.
- Dawson, P. & Guare, R. (2012). *Coaching students with executive skills deficits*. New York: Guilford.
- DIMDI, (2004). *Deutsches Institut für Medizinische Dokumentation und Information*. Zugriff am 14.04.2015 unter <http://www.dimdi.de/static/de/dimdi/index.htm>
- Duden Band 10 (2002). *Das Bedeutungswörterbuch*. Mannheim: Dudenverlag.
- Eberle, F. (1986). *Unterschiede in schulleistungsrelevanten Merkmalen zwischen Wirtschaftsgymnasiasten und Gymnasiasten anderer Maturitätstypen*. Dissertation Nr. 985. Universität St. Gallen. Bamberg: Difo-Druck.
- Edelmann, W. (2000). *Lernpsychologie* (6. vollständig überarbeitete Aufl.). Weinheim: Beltz.
- Ekman, P. (2004). *Gefühle lesen: Wie sie Emotionen erkennen und richtig interpretieren*. München: Elsevier.
- Erikson, E. H. (1973). *Identität und Lebenszyklus. Drei Aufsätze*. Frankfurt a. M.: Suhrkamp.
- Farrington, D., Loeber, R. & Van Kammen, W. (1990). Long-term universal outcomes of hyperactivity-impulsivity- attention deficit and conduct problems in childhood. In L.N. Robins & M. Rutter (Hrsg.), *Straight and Devious Pathways From Childhood to Adulthood*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Fend, H. (2003). *Entwicklungspsychologie des Entwicklungsalters*. Wiesbaden: VS für Sozialwissenschaften.
- Flick, U. (2004). *Qualitative Sozialforschung. Eine Einführung* (2. Aufl.). Reinbek: Rowohlt.
- Flick, U., von Kardoff, E., Steinke, I. (2010). *Qualitative Forschung. Ein Handbuch*. Reinbek: Rowohlt.

- Flick, U. (2009). *Sozialforschung: Methoden und Anwendungen*. Reinbek: Rowohlt.
- Flick, U. (2010). *Qualitative Sozialforschung. Eine Einführung* (3. Aufl.). Reinbek: Rowohlt.
- Florin, M. (2014a). *Emotionale Verhaltensstörungen und tiefgreifende Entwicklungsstörungen des Kindes- und Jugendalters*. Unveröffentlichtes Skript, Hochschule für Heilpädagogik, Zürich.
- Florin, M. (2014b). *Interaktive Aspekte des Unterrichtsgeschehens*. Unveröffentlichtes Skript, Hochschule für Heilpädagogik, Zürich.
- Freud, S. (1969): *Gesammelte Werke*. Frankfurt a.M.: Fischer.
- Fröhlich-Gildhoff, K. (2007). *Verhaltensauffälligkeiten bei Kindern und Jugendlichen*. Stuttgart: Kohlhammer.
- Glasl, F. (2002). *Konfliktmanagement. Ein Handbuch für Führungskräfte, Beraterinnen und Berater* (7. überarbeitete Aufl.). Bern: Haupt.
- Goffman, E. (1971): *Verhalten in sozialen Situationen. Strukturen und Regeln der Interaktion im öffentlichen Raum*. Gütersloh: Bertelsmann.
- Goffman, E. (1980). *Stigma. Über Techniken der Bewältigung beschädigter Identität* (4. Aufl.). Frankfurt a. M.: Suhrkamp.
- Gömann, S. (2010). *Diagnostik und Förderung bei schwerstbehinderten Kindern und Jugendlichen mit Sehschädigung*. Würzburg: Bentheim.
- Greene, R.W. (2012). *Verloren in der Schule – Wie wir herausfordernden Kindern helfen können*. Bern: Huber.
- Greene, R.W. (2011). *Das explosive Kind - Plan B für Eltern von kleinen Tyrannen*. Winterthur: Edition Spuren.
- Grossmann, K. & Grossmann, K. (2004). *Bindungen-das Gefüge psychischer Sicherheit*. Stuttgart: Klett-Cotta.
- Grossmann, K. & Grossmann, K. (2006). Bindung und Bildung. Über das Zusammenspiel von Psychischer Sicherheit und Kulturellem Lernen. *Frühe Kindheit*, 6, 10-17.
- Grossmann, K. & Grossmann, K. (2011). *Bindung und menschliche Entwicklung* (3. Aufl.). Stuttgart: Klett-Cotta.
- Günthner, W. (2013). *Lesen und Schreiben an der Schule für Geistigbehinderte: Grundlagen und Übungsvorschläge zum erweiterten Lese- und Schreibbegriff*. (4. völlig überarbeitete Aufl.). Dortmund: Modernes Lernen.
- Hamre, B., & Pianta, R. (2001). Early teacher–child relationships and the trajectory of children’s school outcomes through eighth grade. *Child Development*, 72, 625–638.
- Hamre, B.K. & Pianta, R.C. (2006). Student-Teacher Relationships. In G.G. Bear & K. Minke (Hrsg.), *Children's needs III: Development, prevention, and intervention* (S. 59-71). Washington, DC: National Association of School Psychologists.

- Hartke, B. (2003). Offener Unterricht bei besonderem Förderbedarf. In A. Leonhardt & F.B. Wember (Hrsg.), *Grundfragen der Sonderpädagogik. Bildung-Erziehung-Behinderung. Ein Handbuch* (S. 770-790). Weinheim: Beltz.
- Hartke, B. & Vrban, R. (2010). *Schwierige Schüler – was kann ich tun? 49 Handlungsmöglichkeiten bei Verhaltensauffälligkeiten*. Buxtehude: Persen.
- Hattie, J. (2009). *Visible learning. A synthesis of over 800 meta-analysis relating to achievement*. New York: Routledge.
- Hattie, J. (2013). *Lernen sichtbar machen*. Baltmannsweiler: Schneider.
- Hawighorst, B. (2009). Perspektiven von Einwandererfamilien. In S. Fürstenau & M. Gomolla (Hrsg.), *Migration und schulischer Wandel: Elternbeteiligung* (S.51-67). Wiesbaden: Verlag für Sozialwissenschaften.
- Heckmann, M., Lang F., Schmidt, R.F. (2007). *Physiologie Des Menschen: Mit Pathophysiologie*. Berlin Heidelberg: Springer.
- Hillenbrand, C. (2008). *Einführung in die Verhaltensgestörtenpädagogik*. (4. überarbeitete Aufl.). Heidelberg: UTB.
- Hobmair, H. (2013). *Psychologie*. Köln: Stamm.
- Hofer, U. (2013). *Praxisbezogene Fragestellungen im förderdiagnostischen Prozess*. Unveröffentlichtes Skript, Hochschule für Heilpädagogik, Zürich.
- Höch-Corona, J. & Corona, C. (n.d.). *Monsterkarten*. Zugriff am 15.05.2015 unter <http://www.gefuehlsmonster.eu/>
- Huber, C. (2011). Lehrerfeedback und soziale Integration. Wie soziale Referenzierungsprozesse die soziale Integration in die Schule beeinflussen könnten. *Empirische Sonderpädagogik, 1*, 20-36.
- Hüther, G. (2011). *Was wir sind und was wir sein könnten*. Frankfurt: Fischer.
- Iglu (2006). *Erste Ergebnisse aus IGLU. Schülerleistungen am Ende der vierten Jahrgangsstufe im internationalen Vergleich*. Münster: Waxmann.
- Jäncke, L. (2007). *Denn sie können nichts dafür. Die Rolle des Frontalkortex bei der kindlichen Handlungssteuerung*. Zugriff am 20.04.2015 unter http://www.kantisargans.ch/home/unsere_schule/kg_sem.Par.0003.DownloadListPar.0003.FileRef.tmp/Vortrag%20Prof.%20Dr.%20Lutz%20J%C3%A4ncke%20Universit%C3%A4t%20Z%C3%BCrich.pdf
- Jenni, O., Benz, C. & Latal, B. (2011). Wenn die kindliche Entwicklung nicht im Gleichschritt verläuft - Kinder mit Entwicklungsauffälligkeiten besser verstehen. *Pädiatrie up2date, 2*, 199-228.
- Julius, H. (2002). Beziehungsorientierte Interventionen für verhaltensgestörte Kinder. *Erziehung & Unterricht, 152*, 601-617.

- Julius, H. (2009). Bindung und familiäre Gewalt-, Verlust- und Vernachlässigungserfahrungen. In H. Julius, B. Gasteiger-Klicpera & R. Kissgen (Hrsg.), *Bindung im Kindesalter. Diagnostik und Intervention* (S. 13-26). Göttingen: Hogrefe.
- Jungmann, T. & Reichenbach, R. (2009). *Bindungstheorie und pädagogisches Handeln*. Basel: Borgmann.
- Juul, J. (2010). *Grenzen, Nähe, Respekt* (3. Aufl.). Reinbek: Rowohlt.
- Keller, J. & Novak, F. (1993). *Kleines pädagogisches Wörterbuch*. Freiburg: Herder.
- Kenessey-Szuhányi, M. (2008). *Verhaltensstörungen in der Schule erfolgreich korrigieren*. Norderstedt: Books on Demand GmbH.
- Klöppel, R. & Altenmüller, E. (2013). *Die Kunst des Musizierens*. Mainz: Schott Music.
- KMK (2000). Zugriff am 20.01.2015 unter <http://www.kmk.org/bildung-schule.html>
- Kolonko, B. & Seglias, T. (2008). *Jugendliche mit Spracherwerbsstörungen*. Zürich: Edition SZH.
- Krappmann, L. (1988). *Soziologische Dimensionen der Identität: strukturelle Bedingungen für die Teilnahme an Interaktionsprozessen*. Stuttgart: Klett-Cotta.
- Kret, E. (1997). *Verhaltensauffälligkeit – was tun? : Arbeitshandbuch für Schule und Familie*. Linz: Veritas.
- Kubesch, S. & Spitzer, M., (n.d.). *Fex Förderung exekutiver Funktionen*. Zugriff am 29. 03. 2015 auf znl-fex: http://www.znl-fex.de/html/body_broschuere.html
- Kühne, N. & Wenzel, P. (2000). *Praxisbuch Pädagogik*. Köln: Stam.
- Langmaack, B. & Braune-Krickau, M. (1993). *Anregungen zum Planen und Leiten von Gruppen: ein praktisches Lehrbuch*. Weinheim: Psychologie Verlags-Union.
- Larsson, H., Viding, E., Rijdsdijk, F. & Plomin, R. (2007). *Relationships Between Parental Negativity and Childhood Antisocial Behavior over Time: A Bidirectional Effects Model in a Longitudinal Genetically Informative Design*. Zugriff am 13.04.2015 unter <http://www.drnu-research.org/resources.php/74/larsson-et-al-2008>
- Laucht, M. (1997). *Längsschnitfforschung zur Entwicklungsepidemiologie psychischer Störungen: Zielsetzung, Konzeption und zentrale Befunde der Mannheimer Risikokinderstudie*. Göttingen: Hogrefe-Verlag.
- Liesen, C. & Luder, R. (2011). Forschungsstand zur integrativen und separativen schulischen Förderung von Schülerinnen und Schülern mit Verhaltensauffälligkeiten. *Schweizerische Zeitschrift für Heilpädagogik*, 17, 11-18.
- Linke, A., Nussbaumer, M. & Portmann, P. R. (2001). *Studienbuch Linguistik* (4. unveränderte Aufl.). Tübingen: Max Niemeyer.

- Lohman, G. (2002). Humorsituationen im Unterricht. Wie setzen Lehrpersonen Humor ein und wie gehen Sie mit Humor um? In J. Gruntz-Stoll & B. Rissland, (Hrsg.), *Lachen macht Schule. Humor in Erziehung und Unterricht* (S. 129-143). Bad Heilbrunn: Julius Klinkhardt.
- Mand, J. (2003). *Lern- und Verhaltensprobleme in der Schule* (1. Aufl.). Stuttgart: Kohlhammer.
- Maslow, A. H. (2010). *Motivation und Persönlichkeit* (12. Aufl.). Reinbek: Rowohlt.
- Matthes, G. (2009). *Individuelle Lernförderung bei Lernstörungen. Verknüpfung von Diagnostik, Förderplanung und Unterstützung des Lernens*. Stuttgart: Kohlhammer.
- Matthys, M. (2013). *Aus der Praxis für die Praxis*. Unveröffentlichtes Skript, Hochschule für Heilpädagogik, Zürich.
- Mayring, P. (2002). *Einführung in die Qualitative Sozialforschung. Eine Anleitung zum qualitativen Denken* (5. Aufl.). Weinheim: Beltz.
- Mayring, P. (2010). *Qualitative Inhaltsanalyse. Grundlagen und Techniken* (11. aktualisierte und überarbeitete Aufl.). Weinheim: Beltz.
- Mead, G.H. (2002). *Geist, Identität und Gesellschaft : aus der Sicht des Sozialbehaviorismus*. Frankfurt a.M.: Suhrkamp.
- Merton, R. K. & Kendall, P. L. (1993). Das fokussierte Interview. In C. Hopf, & E. Weingarten (Hrsg.), *Qualitative Sozialforschung* (S. 171-204). Stuttgart: Klett-Cotta.
- Meyer, H. (2004). *Was ist guter Unterricht?* Berlin: Cornelsen Scriptor.
- Miles, M. & Huberman, A. (1994). *Qualitative Data Analysis*. Thousand Oaks: Sage Publications.
- Mummendey, H. D. (2006). *Psychologie des "Selbst". Theorien, Methoden und Ergebnisse der Selbstkonzeptforschung*. Göttingen: Hogrefe.
- Müller, O. (2002). *Entwicklung und Förderung des Selbstkonzepts* (1. Aufl.). Aarau: Sauerländer.
- Mutzeck, W. (2007). *Förderplanung. Grundlagen, Methoden, Alternativen* (3. überarbeitete und erweiterte Aufl.). Weinheim: Beltz.
- Myschker, N. (1993). *Verhaltensstörungen bei Kindern und Jugendlichen. Erscheinungsformen – Ursachen – Hilfreiche Massnahmen*. Stuttgart: Kohlhammer.
- Myschker, N. (2005). *Verhaltensstörungen bei Kindern und Jugendlichen* (5. überarbeitete und aktualisierte Aufl.). Stuttgart: Kohlhammer.
- Myschker, N. (2009). *Verhaltensstörungen bei Kindern und Jugendlichen: Erscheinungsformen – Ursachen – Hilfreiche Massnahmen*. (6. erweiterte und aktualisierte Aufl.). Stuttgart: Kohlhammer.

- NZZ (2009). *Frühkindliche Erlebnisse hinterlassen Spuren auf der DNA*. Zugriff am 12.04.2015 unter <http://www.nzz.ch/fruehkindliche-erlebnisse-hinterlassen-spuren-auf-der-dna-1.2137350>
- Omer, H. & Schlippe, A. (2012): *Autorität durch Beziehung* (6.Aufl.). Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht.
- Opp, G. (2008). Gefühls- und Verhaltensstörungen: Symptomatik, Ätiologie, Diagnostik. In B. Ahrbeck & M. Willmann (Hrsg.), *Pädagogik bei Verhaltensstörungen* (S. 148 – 155). Stuttgart: Kohlhammer.
- Othmar, P. (2015). *Lerncoaching*. Unveröffentlichtes Skript, Hochschule für Heilpädagogik, Zürich.
- Parlow, G. (2014). *Zart besaitet* (4. Aufl.). Wien: Festland.
- Parson, T. (1964). *The structure of social action: a study in social theory with special reference to a group of recent European writers*. Glencoe: The Free Press.
- Piaget, J. (2003). *Meine Theorie der geistigen Entwicklung*. Weinheim: Beltz.
- PISA, (2011). *Bundesamt für Statistik*. Zugriff am 15.05.2015 unter <http://www.pisa.admin.ch/bfs/pisa/de/index/02/02.html>
- Preuss-Lausitz, U. (2005). *Verhaltensauffällige Kinder integrieren. Zur Förderung der emotionalen und sozialen Entwicklung*. Weinheim: Beltz.
- Rheinberg, F. (2009). Motivation. In V. Brandstätter & J. H. Otto (Hrsg.), *Motivation und Emotion. Handbuch der Allgemeinen Psychologie* (S. 668–674). Göttingen: Hogrefe.
- Roth, G. (2001). *Fühlen, Denken, Handeln. Wie das Gehirn unser Verhalten steuert*. Frankfurt: Suhrkamp.
- Ruthe, R. (2010). *Verwöhnt – bestraft fürs Leben*. Basel: Brunnen.
- Sarimski, K. (2005). *Psychische Störungen bei behinderten Kindern und Jugendlichen*. Göttingen: Hogrefe.
- Sass, H., Wittchen, H.U., Zaudig, M. & Houben, I. (2003). *Diagnostische Kriterien (DSMIV-TR)*. Berlin: Hogrefe.
- Scheithauer, H., Mehren, F. & Petermann, F. (2003). Entwicklungsorientierte Prävention aggressiv-dissozialen Verhaltens. *Kindheit und Entwicklung*, 12, 84-99.
- Schultheis, F. & Perrig-Chiello, P. & Egger, St. (Hrsg.). (2008). *Kindheit und Jugend in der Schweiz*. Weinheim: Beltz
- Schweer, M. & Padberg, J. (2002). *Vertrauen im Schulalltag*. Neuwied: Hermann Luchterhand.
- Selter, J. & Wilczek, I. (2000). Konfliktmanagement. In Hochschulkurs –Management Fortbildung für Führungskräfte an Hochschulen. Bonn: Gustav-Stresemann-Institut.

- Spinath, B. (2005). Motivation als Kompetenz: Wie wird Motivation lehr- und lernbar? In R. Vollmeyer & J. Brunstein (Hrsg.), *Motivationspsychologie und ihre Anwendung* (S. 203–219). Stuttgart: Kohlhammer.
- Spitzer, M. (2002). *Lernen: Gehirnforschung und die Schule des Lebens*. Heidelberg: Spektrum.
- Stadelmann, H. (2015). *Emotionen & Lernen*. Unveröffentlichtes Skript, Departement Bildung und Kultur, Glarus.
- Steinhausen, H., Rentz, A. & Göbel, D. (1983). Kindliche Verhaltensauffälligkeiten im Eltern- und Lehrerurteil. *Acta Paedopsychiatrica*, 49, 61-71.
- Sroufe, L. A., Coffino, B. & Carlson, E. (2011). Die Rolle früher Erfahrungen für die kindliche Entwicklung. *Frühförderung interdisziplinär*, 30, 184-195.
- Tarnutzer, R. (2014). *Motivation und Anstrengung*. Unveröffentlichtes Skript, Hochschule für Heilpädagogik, Zürich.
- Textor, A. (2007). *Analyse des Unterrichts mit „schwierigen“ Kindern. Hintergründe, Untersuchungsergebnisse, Empfehlungen*. Bad Heilbrunn: Klinkhardt.
- Tschöpe-Scheffler, S. (2006). *Perfekte Eltern und funktionierende Kinder? Vom Mythos der „richtigen“ Erziehung* (2. Aufl.). Opladen: Barbara Budrich.
- UNESCO (1994). *Salamanca Erklärung*. Zugriff am 19.09.2014 unter http://www.unesco.at/bildung/basisdokumente/salamanca_erklaerung.pdf
- Vernooij, M.A. (2000). Verhaltensstörungen. In J. Borchert (Hrsg.), *Handbuch der Sonderpädagogischen Psychologie* (S. 32-45). Göttingen: Hogrefe.
- Wagner Lenzin, M. (2014a). *Herausfordernde Situationen und „herausforderndes Verhalten“ in der Schule*. Unveröffentlichtes Skript, Hochschule für Heilpädagogik, Zürich.
- Wagner Lenzin, M. (2014b). *Systembewusstes Handeln in der Schule*. Unveröffentlichtes Skript, Hochschule für Heilpädagogik, Zürich.
- Waibel, E. M., (1994). *Erziehung zum Selbstwert. Persönlichkeitsförderung als zentrales pädagogisches Anliegen*. Donauwörth: Auer.
- Watzlawick, P. (2000). *Menschliche Kommunikation. Formen, Störungen, Paradoxien* (10. unveränderte Aufl.). Bern: Huber.
- Weinberger, S. (2007). *Kindern spielend helfen. Eine personenzentrierte Lern- und Praxisanleitung* (3. Aufl.). Weinheim: Juventa.
- Werner, E. E. (1997). Gefährdete Kinder in der Moderne: Protektive Faktoren. *VHN Vierteljahresschrift für Heilpädagogik und ihre Nachbargebiete*, 66(2), 192-203.
- Wettstein, A. (2008). *BASYS. Beobachtungssystem zur Analyse aggressiven Verhaltens in schulischen Settings*. Bern: Huber.
- Wettstein, A. (2014). *Aggression in der Schule Differenzierte Diagnostik – erfolgreiche Prävention*. Unveröffentlichtes Skript, Hochschule für Heilpädagogik, Zürich.

WHO (2005). *ICF. Internationale Klassifikation der Funktionsfähigkeit, Behinderung und Gesundheit*. Zugriff am 15.05.2015 unter http://www.who.int/classifications/icf/icf_more/en/

WHO (2011). *ICF-CY. Internationale Klassifikation der Funktionsfähigkeit, Behinderung und Gesundheit bei Kindern und Jugendlichen. Übersetzt und herausgegeben von Judith Hollenweger und Olaf Krau de Camargo unter Mitarbeit des Deutschen Instituts für Medizinische Dokumentation und Information (DIMDI)*. Bern: Hans Huber.

Wolfisberg, C. (2015). *Grundbegriffe und Schulen der Ethik*. Unveröffentlichtes Skript, Hochschule für Heilpädagogik, Zürich.

Wygotski, L. (1969). *Denken und Sprechen*. Frankfurt a.M.: Fischer.

Internet

<http://www.livesinthebalance.org/>

<http://www.haninge.se/Utbildning-och-barnomsorg/Utbildningsforvaltningen/>

8.2 Abbildungen

Abbildung 1: Erscheinungsformen von Verhaltensauffälligkeiten	17
Abbildung 2: Überblick Verhaltens- und emotionale Störungen mit Beginn in der Kindheit und Jugend nach ICD-10 und DSM-IV	19
Abbildung 3: Multifaktorelle Bedingtheit von Verhaltensauffälligkeiten	21
Abbildung 4: Bereiche der ICF-Analyse	22
Abbildung 5: Diagnostik der Aktivitäten bei herausforderndem Verhalten	22
Abbildung 6: Praxisbezogene Fragestellungen im diagnostischen Prozess	24
Abbildung 7: 3-Phasen-Modell zur Genese von Verhaltensstörung	26
Abbildung 8: Folgen von Funktionsbeeinträchtigung	28
Abbildung 9: Allgemeines Modell der Entstehung von Verhaltensauffälligkeit	29
Abbildung 10: Exekutive Funktionen	30
Abbildung 11: Prozess der Stigmatisierung	33
Abbildung 12: Entwicklungsmodell aggressiven Verhaltens	34
Abbildung 13: Grundbedürfnisse des Kindes	34
Abbildung 14: Die wichtigsten Faktoren, die das Verhalten eines Schülers bestimmen	37
Abbildung 15: Resilienzfaktoren	39
Abbildung 16: Erfassung der Bindungsqualität	42
Abbildung 17: Elterliche Beziehung versus Lehrpersonen-Schüler-Beziehung	43
Abbildung 18: Frühkindliche emotionale Erfahrungen beeinflussen die funktionelle Entwicklung des Gehirns	44
Abbildung 19: Wechselwirkung Spracherwerb und allgemeine Entwicklung	47
Abbildung 20: Grundmodell der klassischen Motivationspsychologie	49
Abbildung 21: Psychoanalytischer Erklärungsansatz nach Freud	52
Abbildung 22: Eisbergmodell	61
Abbildung 23: Die Zehn Merkmale guten Unterrichts	68
Abbildung 24: Wichtige Faktoren der methodisch-didaktischen Konzeption	69
Abbildung 25: Wirksamkeit der Faktoren nach Effektstärke geordnet	71
Abbildung 26: Grundprinzipien der Unterstützten Kommunikation	77
Abbildung 27: Einfluss der Sprachlichen Kommunikation auf das Verhalten	78
Abbildung 28: Stufenmodell des „Lesenlernens“ in Anlehnung an Hublow	79
Abbildung 29: Möglichkeiten für den Beginn mit der Unterstützten Kommunikation	80
Abbildung 30: Auswertung des CPS-Modells anhand der Kriterien	90
Abbildung 31: Fortschritte der Kinder nach der Umsetzung des CPS-Modells	91
Abbildung 32: Vergleich der Befindlichkeit der Kinder vor und nach der Umsetzung des CPS-Modells	92

Abbildung 33: Vergleich der Befindlichkeit der schulischen Fachperson vor und nach der Umsetzung des CPS-Modells	93
Abbildung 34: Vergleich der Beziehung vor und nach der Umsetzung des CPS-Modells	94
Abbildung 35: Vergleich des Selbstvertrauens der Kinder vor und nach der Umsetzung des CPS-Modells.....	95
Abbildung 36: Vergleich der Motivation der Kinder vor und nach der Umsetzung des CPS-Modells.....	96
Abbildung 37: Auswertung der Umweltfaktoren.....	97
Abbildung 38: Auswertung der fördernden Umweltfaktoren	97
Abbildung 39: Auswertung der hemmenden Umweltfaktoren	98
Abbildung 40: Auswertung der Instrumente des CPS-Modells	99
Abbildung 41: Umsetzungsanforderung der CPS-Stufen anhand der Kinder	101
Abbildung 42: Umsetzungsanforderung anhand der CPS-Stufen.....	101
Abbildung 43: Einsatz der Unterstützten Kommunikation.....	103
Abbildung 44: Wirksamkeit der Faktoren auf die Leistung Schülerleistung in Bezug auf das CPS-Modell.....	106

8.3 Tabellen

Tabelle 1	Erklärungsansätze für Verhaltensauffälligkeiten.....	25
Tabelle 2	Darstellung des qualitativen Forschungsprozesses.....	85
Tabelle 3	Auswertung der Instrumente des CPS-Modells.....	99
Tabelle 4	Zusammenfassende Darstellung der Rückmeldungen der Schulischen Fachpersonen.....	102

Quelle: http://www.beobachter.ch/familie/erziehung/artikel/erziehung_wart-ihr-denn-immer-engel/

...eine kleine Übung zum Schluss

Anleitung zum „Behindern“

1. Nimm ein bestimmtes Merkmal der Person an deiner rechten Seite und bewerte es negativ (Du kannst auch eines erfinden).
2. Reduziere die Person auf dieses Merkmal, blende alles andere aus.
3. Wenn du mit dieser Person zu tun hast, orientierst du dich in erster Linie an diesem Merkmal.
4. Erkläre dieses Merkmal durch eine Theorie.
5. Erläutere nun dieser Person, dass sie das von dir ausgewählte Merkmal hat, du dieses erklären kannst und sie deshalb einen „besonderen Förderbedarf“ hat.
6. Deute möglichen Widerstand dieser Person als Bestätigung deiner „Diagnose“ und als Unfähigkeit, Trauer etc. das Merkmal zu akzeptieren.
7. Achte darauf, dass dieser besondere Förderbedarf in einem besonderen Setting angeboten wird.
8. Bemühe dich um Unterstützung für diese Person, indem du das ausgewählte Merkmal gesellschaftlich möglichst schlimm darstellst.
9. Tu dies immerfort.

Rezept für „enthindern“

1. Versuche keine negativen Bewertungen vorzunehmen, bzw. reflektiere solche Bewertungen.
2. Reduziere nie eine Person auf ein Merkmal.
3. Versuche deine Interaktionen so offen und umfassend wie möglich zu gestalten.
4. Sei dir der potentiell stigmatisierenden Wirkung von Theorien bewusst. Reflektiere deine Erklärungen auch in dieser Hinsicht.
5. Versuch, die Förderung so dialogisch und so kooperativ wie möglich zu gestalten. Sei offen für Deutungen/Erklärungen des Gegenübers.
6. Achte darauf dass deine Deutung/Erklärung in deinem Denken immer falsifizierbar bleibt, hüte dich vor weiteren Zuschreibungen.
7. Versuche allfällige Förderung im „normalen“ Setting zu organisieren. Je besonderer die Förderung, desto eher wirkt sie stigmatisierend.
8. Betone nicht das Abweichende sondern das Gewöhnliche der Abweichung

Nach einer Idee von C. Filippini und C. Henrich (2013)

9 Angaben zu den Autorinnen

Personalien

Name: Daniela Burlet
Geburtsdatum: 30.12.1980

Ausbildung

Seit 09/2013

MAS Schulische Heilpädagogik
Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik HfH Zürich

04/2014 - 09/2014

Deutsch als Zweitsprache DaZ

07/2009 - 06/2011

Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik HfH Zürich
CAS Schulleitung

07/1996 - 07/2001

Akademie für Erwachsenen-bildung aeB Luzern
Ausbildung zur Handarbeits-, Hauswirtschafts- und Werklehrperson
Bündner Frauenschule Chur

Berufserfahrung

Ab 08/2015

Schulische Heilpädagogin in Ennenda GL im Vollpensum
(Kindergarten & Unterstufe)

08/2013 - 07.2015

Schulische Heilpädagogin (IF und Begabtenförderung) und DaZ-Lehrperson
Bilten GL im 50-60%-Pensum (Unter- und Mittelstufe)

08/2010 - 07/2013

Schulleiterin in Näfels & Mollis GL im Vollpensum

08/2001 - 07/2010

Handarbeits- und Hauswirtschaftslehrerin
Näfels GL im Vollpensum (alle Stufen)

Personalien

Name: Aline Papp
Geburtsdatum: 13.04.1982

Ausbildung

Seit 2013

MAS Schulische Heilpädagogik
Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik HfH Zürich

10/2014 - 02/2015

Deutsch als Zweitsprache DaZ
Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik HfH Zürich

08/1999 - 07/2003

Kindergärtnerinnenseminar Sonnegg Ebnat-Kappel SG

08/1998 - 07/1999

Diplommittelschule Glarus

Berufserfahrung

Ab 08/ 2015

Schulische Heilpädagogin Kindergartenhaus in Wiedikon ZH

Seit 08/2004

Kindergarten Benken

Seit 08/2010

Mitglied der Arbeitsgruppe Weiterbildung Pädagogik sowie Arbeitsgruppe
Weiterbildung Kindergarten der Volksschule SG

01/2011 - 02/2012

Kantonale Vormundschaftsbehörde GL

08/2003 - 07/2004

Kindergarten Rufi bei Schänis SG

Schulinterne Tätigkeit

06/2008 - 11/2008

Lokale Mentorin Pädagogischen Hochschule SG

08/2006 - 07/2014

Hausaufgabenhilfe 1.- 6. Klasse

08/2004 - 07/2006

Vertreterin der Kindergartenstufe in der pädagogischen Kommission
Primarschule Benken SG

Weiterbildung

09/2010 - 01/2011

Beraterin/Coach FAS/eduQua Winterthur

04/2008 - 06/2008

Integrationsbegleiterin Bilanz, ARGE Integration Ostschweiz

Anhang

Kollaboratives & proaktives Problemlösen bei herausfordernden Situationen und auffälligem Verhalten auf der Kindergarten- und Unterstufe

Eingereicht von:

Burlet Daniela & Papp Aline

Begleitperson:

Prof. Dr. Concita Filippini Steinemann

Datum der Abgabe:

19. Juni 2015

Anhangsverzeichnis

1	Diagnostik & Verständnis	4
1.1	Klassifikation nach ICF	4
1.1.1	Klassifikation der Aktivitäten und Partizipation	4
1.1.2	Klassifikation der Umweltfaktoren	5
1.1.3	Klassifikation der Körperfunktionen.....	7
1.2	Klassifikation nach ICD-10.....	8
1.3	Förderdiagnostische Hilfsmittel.....	15
1.3.1	ICF - Analyse - Raster: Wirkungen und Wechselwirkungen.....	15
1.3.2	Schulisches Standortgespräch in Anlehnung an die ICF	16
1.3.3	Fragen zum Aufspüren von Ressourcen	16
1.3.4	Fragen mit unterschiedlichen Perspektiven.....	16
1.3.5	Die Technik der drei Körbe.....	17
1.3.6	Erfassung von Integrationsdimensionen	19
1.3.7	Checkliste Stigma-Management und Prävention.....	21
1.3.8	Rahmenbedingungen zur Integration von Kindern mit herausforderndem Verhalten.....	22
1.3.9	Strukturmerkmale schwieriger Situationen im Unterricht	23
1.3.10	Methoden zur Systemerfassung	24
2	Intervention & Prävention	26
2.1	Ressourcenorientierte Handlungs- und Interventionstechniken	26
2.2	Visualisierungstechniken	31
2.2.1	Training exekutive Funktionen	40
2.2.2	Computerspiele & Lernsoftware.....	40
2.3	Beurteilung der Intervention.....	41
2.4	Selbstwirksamkeit.....	42
3	Forschung.....	43
3.1	Anfrage Untersuchungsteilnehmer.....	43
3.2	Instrumente Forschung.....	45
3.2.1	Fragebogen der einzelnen Kinder.....	45
3.2.2	Interview	117
3.3	Ergebnisse der Datenerhebung	157
3.3.1	Auswertung der allgemeinen Kriterien der einzelnen Kinder.....	157
3.4	Kontakte im Zusammenhang mit der Forschung.....	173
3.4.1	Mails Dr. Ross W. Greene, Amerika	173
3.4.2	Mails Tuija Lehtinen, Schweden	176

4	Unterlagen Kollaboratives & proaktives Problemlösen (CPS)	179
4.1	Bill of Rights for Kids	179
4.2	Plan B – Spickzettel (CPS).....	180
4.3	ALSUP.....	181
4.4	Plan B (CPS) Flussdiagramm	183
4.5	Unterstützte Kommunikation.....	184
4.5.1	Fragen	185
4.5.2	Kleine Worte	186
4.5.3	Personen	187
4.5.4	Emotionen.....	188
4.5.5	Lösungsansätze	193
5	Literaturhinweise und Empfehlungen	196
5.1	Klassifikation, Skalen und Fragebogen	196
5.2	Bücher und Werke.....	196
5.3	Materialien und Handlungsanleitungen	199
6	Videoanalyse.....	201
6.1	Film 1.....	201
6.2	Film 2.....	202
7	Videoaufnahme.....	204

Quellen

Sofern keine anderweitigen Quellen angegeben werden, beziehen sich die Autorinnen auf die Unterlagen der Interkantonalen Hochschule für Heilpädagogik, Zürich.

Bemerkung

In vorliegenden Anhang werden alle Namen der Akteure und Akteurinnen anonymisiert.

1 Diagnostik & Verständnis

1.1 Klassifikation nach ICF

1.1.1 Klassifikation der Aktivitäten und Partizipation

1.1.2 Klassifikation der Umweltfaktoren

1.1.3 Klassifikation der Körperfunktionen

1.2 Klassifikation nach ICD-10

Verhaltens- und emotionale Störungen mit Beginn in der Kindheit und Jugend (F90-F98)

F90.- Hyperkinetische Störungen

Diese Gruppe von Störungen ist charakterisiert durch einen frühen Beginn, meist in den ersten fünf Lebensjahren, einen Mangel an Ausdauer bei Beschäftigungen, die kognitiven Einsatz verlangen, und eine Tendenz, von einer Tätigkeit zu einer anderen zu wechseln, ohne etwas zu Ende zu bringen; hinzu kommt eine desorganisierte, mangelhaft regulierte und überschießende Aktivität. Verschiedene andere Auffälligkeiten können zusätzlich vorliegen. Hyperkinetische Kinder sind oft achtlos und impulsiv, neigen zu Unfällen und werden oft bestraft, weil sie eher aus Unachtsamkeit als vorsätzlich Regeln verletzen. Ihre Beziehung zu Erwachsenen ist oft von einer Distanzstörung und einem Mangel an normaler Vorsicht und Zurückhaltung geprägt. Bei anderen Kindern sind sie unbeliebt und können isoliert sein. Beeinträchtigung kognitiver Funktionen ist häufig, spezifische Verzögerungen der motorischen und sprachlichen Entwicklung kommen überproportional oft vor. Sekundäre Komplikationen sind dissoziales Verhalten und niedriges Selbstwertgefühl.

Exkl.: Affektive Störungen ([F30-F39](#))
Angststörungen ([F41.-](#), [F93.0](#))
Schizophrenie ([F20.-](#))
Tief greifende Entwicklungsstörungen ([F84.-](#))

F90.0 Einfache Aktivitäts- und Aufmerksamkeitsstörung

Aufmerksamkeitsdefizit bei:

- hyperaktivem Syndrom
- Hyperaktivitätsstörung
- Störung mit Hyperaktivität

Exkl.: Hyperkinetische Störung des Sozialverhaltens ([F90.1](#))

F90.1 Hyperkinetische Störung des Sozialverhaltens

Hyperkinetische Störung verbunden mit Störung des Sozialverhaltens

F90.8 Sonstige hyperkinetische Störungen**F90.9 Hyperkinetische Störung, nicht näher bezeichnet**

Hyperkinetische Reaktion der Kindheit oder des Jugendalters o.n.A.
Hyperkinetisches Syndrom o.n.A.

F91.- Störungen des Sozialverhaltens

Störungen des Sozialverhaltens sind durch ein sich wiederholendes und anhaltendes Muster dissozialen, aggressiven und aufsässigen Verhaltens charakterisiert. Dieses Verhalten übersteigt mit seinen gröberen Verletzungen die altersentsprechenden sozialen Erwartungen. Es ist also schwerwiegender als gewöhnlicher kindischer Unfug oder jugendliche Aufmüpfigkeit. Das anhaltende Verhaltensmuster muss mindestens sechs Monate oder länger bestanden haben. Störungen des Sozialverhaltens können auch bei anderen psychiatrischen Krankheiten auftreten, in diesen Fällen ist die zugrunde liegende Diagnose zu verwenden.

Beispiele für Verhaltensweisen, welche diese Diagnose begründen, umfassen ein extremes Maß an Streiten oder Tyrannisieren, Grausamkeit gegenüber anderen Personen oder Tieren, erhebliche Destruktivität gegenüber Eigentum, Feuerlegen, Stehlen, häufiges Lügen, Schulschwänzen oder Weglaufen von zu Hause, ungewöhnlich häufige und schwere Wutausbrüche und Ungehorsam. Jedes dieser Beispiele ist bei erheblicher Ausprägung ausreichend für die Diagnose, nicht aber nur isolierte dissoziale Handlungen.

Exkl.: Affektive Störungen ([F30-F39](#))
 Kombination mit emotionalen Störungen ([F92.-](#))
 Kombination mit hyperkinetischen Störungen ([F90.1](#))
 Schizophrenie ([F20.-](#))
 Tiefgreifende Entwicklungsstörungen ([F84.-](#))

F91.0 Auf den familiären Rahmen beschränkte Störung des Sozialverhaltens

Diese Verhaltensstörung umfasst dissoziales oder aggressives Verhalten (und nicht nur oppositionelles, aufsässiges oder trotziges Verhalten), das vollständig oder fast völlig auf den häuslichen Rahmen oder auf Interaktionen mit Mitgliedern der Kernfamilie oder der unmittelbaren Lebensgemeinschaft beschränkt ist. Für die Störung müssen die allgemeinen Kriterien für F91.- erfüllt sein. Schwer gestörte Eltern-Kind-Beziehungen sind für die Diagnose allein nicht ausreichend.

F91.1 Störung des Sozialverhaltens bei fehlenden sozialen Bindungen

Diese Störung ist charakterisiert durch die Kombination von andauerndem dissozialem oder aggressivem Verhalten, das die allgemeinen Kriterien für F91.- erfüllt und nicht nur oppositionelles, aufsässiges und trotziges Verhalten umfasst, mit deutlichen und tief greifenden Abweichungen der Beziehungen des Betroffenen zu anderen Kindern.

Nichtsozialisierte aggressive Störung
 Störung des Sozialverhaltens, nur aggressiver Typ

F91.2 Störung des Sozialverhaltens bei vorhandenen sozialen Bindungen

Diese Störung beinhaltet andauerndes dissoziales oder aggressives Verhalten, das die allgemeinen Kriterien für F91.- erfüllt und nicht nur oppositionelles, aufsässiges und trotziges Verhalten umfasst, und bei Kindern auftritt, die allgemein gut in ihrer Altersgruppe eingebunden sind.

Gemeinsames Stehlen
 Gruppendingelinqenz
 Schulschwänzen
 Störung des Sozialverhaltens in der Gruppe
 Vergehen im Rahmen einer Bandenmitgliedschaft

F91.3 Störung des Sozialverhaltens mit oppositionellem, aufsässigem Verhalten

Diese Verhaltensstörung tritt gewöhnlich bei jüngeren Kindern auf und ist in erster Linie durch deutlich aufsässiges, ungehorsames Verhalten charakterisiert, ohne delinquente Handlungen oder schwere Formen aggressiven oder dissozialen Verhaltens. Für diese Störung müssen die allgemeinen Kriterien für F91.- erfüllt sein: deutlich übermütiges oder ungezogenes Verhalten allein reicht für die Diagnosenstellung nicht aus. Vorsicht beim Stellen dieser Diagnose ist vor allem bei älteren Kindern geboten, bei denen klinisch bedeutsame Störungen des Sozialverhaltens meist mit dissozialem oder aggressivem Verhalten einhergehen, das über Aufsässigkeit, Ungehorsam oder Trotz hinausgeht.

F91.8 Sonstige Störungen des Sozialverhaltens**F91.9 Störung des Sozialverhaltens, nicht näher bezeichnet**

Kindheit:

- Störung des Sozialverhaltens o.n.A.
- Verhaltensstörung o.n.A.

F92.- Kombinierte Störung des Sozialverhaltens und der Emotionen

Diese Gruppe von Störungen ist durch die Kombination von anhaltendem aggressiven, dissozialem oder aufsässigen Verhalten charakterisiert mit offensichtlichen und eindeutigen Symptomen von Depression, Angst oder anderen emotionalen Störungen. Sowohl die Kriterien für Störungen des Sozialverhaltens im Kindesalter (F91.-) als auch für emotionale Störungen des Kindesalters (F93.-) bzw. für eine erwachsenentypische neurotische Störung (F40-F49) oder eine affektive Störung (F30-F39) müssen erfüllt sein.

F92.0 Störung des Sozialverhaltens mit depressiver Störung

Diese Kategorie verlangt die Kombination einer Störung des Sozialverhaltens (F91.-) mit andauernder und deutlich depressiver Verstimmung (F32.-), die sich in auffälligem Leiden, Interessenverlust, mangelndem Vergnügen an alltäglichen Aktivitäten, Schulerleben und Hoffnungslosigkeit zeigt. Schlafstörungen und Appetitlosigkeit können gleichfalls vorhanden sein.

Störung des Sozialverhaltens (F91.-) mit depressiver Störung (F32.-)

F92.8 Sonstige kombinierte Störung des Sozialverhaltens und der Emotionen

Diese Kategorie verlangt die Kombination einer Störung des Sozialverhaltens (F91.-) mit andauernden und deutlichen emotionalen Symptomen wie Angst, Zwangsgedanken oder Zwangshandlungen, Depersonalisation oder Derealisation, Phobien oder Hypochondrie.

Störungen des Sozialverhaltens (F91.-) mit:

- emotionaler Störung (F93.-)
- neurotischer Störung (F40-F49)

F92.9 Kombinierte Störung des Sozialverhaltens und der Emotionen, nicht näher bezeichnet**F93.- Emotionale Störungen des Kindesalters**

Diese stellen in erster Linie Verstärkungen normaler Entwicklungstrends dar und weniger eigenständige, qualitativ abnorme Phänomene. Die Entwicklungsbezogenheit ist das diagnostische Schlüsselmerkmal für die Unterscheidung der emotionalen Störungen mit Beginn in der Kindheit (F93.-) von den neurotischen Störungen (F40-F48).

Exkl.: Wenn mit einer Störung des Sozialverhaltens verbunden ([F92.-](#))

F93.0 Emotionale Störung mit Trennungsangst des Kindesalters

Eine Störung mit Trennungsangst soll nur dann diagnostiziert werden, wenn die Furcht vor Trennung den Kern der Angst darstellt und wenn eine solche Angst erstmals während der frühen Kindheit auftrat. Sie unterscheidet sich von normaler Trennungsangst durch eine unübliche Ausprägung, eine abnorme Dauer über die typische Altersstufe hinaus und durch deutliche Probleme in sozialen Funktionen.

Exkl.: Affektive Störungen ([F30-F39](#))

Neurotische Störungen ([F40-F48](#))

Phobische Störung des Kindesalters ([F93.1](#))

Störung mit sozialer Überempfindlichkeit des Kindesalters ([F93.2](#))

F93.1 Phobische Störung des Kindesalters

Es handelt sich um Befürchtungen in der Kindheit, die eine deutliche Spezifität für die entsprechenden Entwicklungsphasen aufweisen und in einem gewissen Ausmaß bei der Mehrzahl der Kinder auftreten, hier aber in einer besonderen Ausprägung. Andere in der Kindheit auftretende Befürchtungen, die nicht normaler Bestandteil der psychosozialen Entwicklung sind, wie z.B. die Agoraphobie sind unter der entsprechenden Kategorie in Abschnitt F40-F48 zu klassifizieren.

Exkl.: Generalisierte Angststörung ([F41.1](#))

F93.2 Störung mit sozialer Ängstlichkeit des Kindesalters

Bei dieser Störung besteht ein Misstrauen gegenüber Fremden und soziale Besorgnis oder Angst, in neuen, fremden oder sozial bedrohlichen Situationen. Diese Kategorie sollte nur verwendet werden, wenn solche Ängste in der frühen Kindheit auftreten und sie ungewöhnlich stark ausgeprägt sind und zu deutlichen Problemen in der sozialen Funktionsfähigkeit führen.

Vermeidende Störung in der Kindheit und Jugend

F93.3 Emotionale Störung mit Geschwisterrivalität

Die Mehrzahl junger Kinder zeigt gewöhnlich ein gewisses Ausmaß emotionaler Störungen nach der Geburt eines unmittelbar nachfolgenden jüngeren Geschwisters. Eine emotionale Störung mit Geschwisterrivalität soll nur dann diagnostiziert werden, wenn sowohl das Ausmaß als auch die Dauer der Störung übermäßig ausgeprägt sind und mit Störungen der sozialen Interaktionen einhergehen.

Geschwistereifersucht

F93.8 Sonstige emotionale Störungen des Kindesalters

Identitätsstörung

Störung mit Überängstlichkeit

Exkl.: Störung der Geschlechtsidentität des Kindesalters ([F64.2](#))

F93.9 Emotionale Störung des Kindesalters, nicht näher bezeichnet

F94.- Störungen sozialer Funktionen mit Beginn in der Kindheit und Jugend

Es handelt sich um eine etwas heterogene Gruppe von Störungen, mit Abweichungen in der sozialen Funktionsfähigkeit und Beginn in der Entwicklungszeit. Anders als die tief greifenden Entwicklungsstörungen sind sie jedoch nicht primär durch eine offensichtliche konstitutionelle soziale Beeinträchtigung oder Defizite in allen Bereichen sozialer Funktionen charakterisiert. In vielen Fällen spielen schwerwiegende Milieuschäden oder Deprivationen eine vermutlich entscheidende Rolle in der Ätiologie.

F94.0 Elektiver Mutismus

Dieser ist durch eine deutliche, emotional bedingte Selektivität des Sprechens charakterisiert, so dass das Kind in einigen Situationen spricht, in anderen definierbaren Situationen jedoch nicht. Diese Störung ist üblicherweise mit besonderen Persönlichkeitsmerkmalen wie Sozialangst, Rückzug, Empfindsamkeit oder Widerstand verbunden.

Selektiver Mutismus

Exkl.: Passagerer Mutismus als Teil einer Störung mit Trennungsangst bei jungen Kindern ([F93.0](#))

Schizophrenie ([F20.-](#))

Tiefgreifende Entwicklungsstörungen ([F84.-](#))

Umschriebene Entwicklungsstörungen des Sprechens und der Sprache ([F80.-](#))

F94.1 Reaktive Bindungsstörung des Kindesalters

Diese tritt in den ersten fünf Lebensjahren auf und ist durch anhaltende Auffälligkeiten im sozialen Beziehungsmuster des Kindes charakterisiert. Diese sind von einer emotionalen Störung begleitet und reagieren auf Wechsel in den Milieuverhältnissen. Die Symptome bestehen aus Furchtsamkeit und Übervorsichtigkeit, eingeschränkten sozialen Interaktionen mit Gleichaltrigen, gegen sich selbst oder andere gerichteten Aggressionen, Unglücklichsein und in einigen Fällen Wachstumsverzögerung. Das Syndrom tritt wahrscheinlich als direkte Folge schwerer elterlicher Vernachlässigung, Missbrauch oder schwerer Misshandlung auf.

Soll eine begleitende Gedeih- oder Wachstumsstörung angegeben werden, ist eine zusätzliche Schlüsselnummer zu benutzen.

Exkl.: Asperger-Syndrom ([F84.5](#))

Bindungsstörung des Kindesalters mit Enthemmung ([F94.2](#))

Missbrauch von Personen ([T74.-](#))

Normvariation im Muster der selektiven Bindung

Psychosoziale Probleme infolge von sexueller oder körperlicher Misshandlung im Kindesalter ([Z61](#))

F94.2 Bindungsstörung des Kindesalters mit Enthemmung

Ein spezifisches abnormes soziales Funktionsmuster, das während der ersten fünf Lebensjahre auftritt mit einer Tendenz, trotz deutlicher Änderungen in den Milieubedingungen zu persistieren. Dieses kann z.B. in diffusem, nichtselektivem Bindungsverhalten bestehen, in aufmerksamkeitssuchendem und wahllos freundlichem Verhalten und kaum modulierten Interaktionen mit Gleichaltrigen; je nach Umständen kommen auch emotionale und Verhaltensstörungen vor.

Gefühlsarme Psychopathie

Hospitalismus

Exkl.: Asperger-Syndrom ([F84.5](#))

Hyperkinetische Störungen ([F90.-](#))

Hospitalismus bei Kindern ([F43.2](#))

Reaktive Bindungsstörung des Kindesalters ([F94.1](#))

F94.8 Sonstige Störungen sozialer Funktionen mit Beginn in der Kindheit**F94.9 Störung sozialer Funktionen mit Beginn in der Kindheit, nicht näher bezeichnet**

F95.- Ticstörungen

Syndrome, bei denen das vorwiegende Symptom ein Tic ist. Ein Tic ist eine unwillkürliche, rasche, wiederholte, nichtrhythmische Bewegung meist umschriebener Muskelgruppen oder eine Lautproduktion, die plötzlich einsetzt und keinem erkennbaren Zweck dient. Normalerweise werden Tics als nicht willkürlich beeinflussbar erlebt, sie können jedoch meist für unterschiedlich lange Zeiträume unterdrückt werden. Belastungen können sie verstärken, während des Schlafens verschwinden sie. Häufige einfache motorische Tics sind Blinzeln, Kopfwerfen, Schulterzucken und Grimassieren. Häufige einfache vokale Tics sind z.B. Räuspern, Bellen, Schnüffeln und Zischen. Komplexe Tics sind Sichselbst-schlagen sowie Springen und Hüpfen. Komplexe vokale Tics sind die Wiederholung bestimmter Wörter und manchmal der Gebrauch sozial unangebrachter, oft obszöner Wörter (Koprolalie) und die Wiederholung eigener Laute oder Wörter (Palilalie).

F95.0 Vorübergehende Ticstörung

Sie erfüllt die allgemeinen Kriterien für eine Ticstörung, jedoch halten die Tics nicht länger als 12 Monate an. Die Tics sind häufig Blinzeln, Grimassieren oder Kopfschütteln.

F95.1 Chronische motorische oder vokale Ticstörung

Sie erfüllt die allgemeinen Kriterien für eine Ticstörung, wobei motorische oder vokale Tics, jedoch nicht beide zugleich, einzeln, meist jedoch multipel, auftreten und länger als ein Jahr andauern.

F95.2 Kombinierte vokale und multiple motorische Tics [Tourette-Syndrom]

Eine Form der Ticstörung, bei der gegenwärtig oder in der Vergangenheit multiple motorische Tics und ein oder mehrere vokale Tics vorgekommen sind, die aber nicht notwendigerweise gleichzeitig auftreten müssen. Die Störung verschlechtert sich meist während der Adoleszenz und neigt dazu, bis in das Erwachsenenalter anzuhalten. Die vokalen Tics sind häufig multipel mit explosiven repetitiven Vokalisationen, Räuspern und Grunzen und Gebrauch von obszönen Wörtern oder Phrasen. Manchmal besteht eine begleitende gestische Echopraxie, die ebenfalls obszöner Natur sein kann (Kopropraxie).

F95.8 Sonstige Ticstörungen**F95.9 Ticstörung, nicht näher bezeichnet**

Tic o.n.A.

F98.- Andere Verhaltens- und emotionale Störungen mit Beginn in der Kindheit und Jugend

Dieser heterogenen Gruppe von Störungen ist der Beginn in der Kindheit gemeinsam, sonst unterscheiden sie sich jedoch in vieler Hinsicht. Einige der Störungen repräsentieren gut definierte Syndrome, andere sind jedoch nicht mehr als Symptomkomplexe, die hier aber wegen ihrer Häufigkeit und ihrer sozialen Folgen und weil sie anderen Syndromen nicht zugeordnet werden können, aufgeführt werden.

Exkl.: Emotional bedingte Schlafstörungen ([F51.-](#))
 Geschlechtsidentitätsstörung des Kindesalters ([F64.2](#))
 Kleine-Levin-Syndrom ([G47.8](#))
 Perioden von Atemanhalten ([R06.88](#))
 Zwangsstörung ([F42.-](#))

F98.0 Nichtorganische Enuresis

Diese Störung ist charakterisiert durch unwillkürlichen Harnabgang am Tag und in der Nacht, untypisch für das Entwicklungsalter. Sie ist nicht Folge einer mangelnden Blasenkontrolle aufgrund einer neurologischen Krankheit, epileptischer Anfälle oder einer strukturellen Anomalie der ableitenden Harnwege. Die Enuresis kann von Geburt an bestehen oder nach einer Periode bereits erworbener Blasenkontrolle aufgetreten sein. Die Enuresis kann von einer schweren emotionalen oder Verhaltensstörung begleitet werden.

Funktionelle Enuresis
 Nichtorganische primäre oder sekundäre Enuresis
 Nichtorganische Harninkontinenz
 Psychogene Enuresis

Exkl.: Enuresis o.n.A. ([R32](#))

F98.1 Nichtorganische Enkopresis

Wiederholtes willkürliches oder unwillkürliches Absetzen von Faeces normaler oder fast normaler Konsistenz an Stellen, die im soziokulturellen Umfeld des Betroffenen nicht dafür vorgesehen sind. Die Störung kann eine abnorme Verlängerung der normalen infantilen Inkontinenz darstellen oder einen Kontinenzverlust nach bereits vorhandener Darmkontrolle, oder es kann sich um ein absichtliches Absetzen von Stuhl an dafür nicht vorgesehenen Stellen trotz normaler physiologischer Darmkontrolle handeln. Das Zustandsbild kann als monosymptomatische Störung auftreten oder als Teil einer umfassenderen Störung, besonders einer emotionalen Störung (F93.-) oder einer Störung des Sozialverhaltens (F91.-).

Funktionelle Enkopresis
 Nichtorganische Stuhlinkontinenz
 Psychogene Enkopresis

Soll die Ursache einer eventuell gleichzeitig bestehenden Obstipation angegeben werden, ist eine zusätzliche Schlüsselnummer zu benutzen.

Exkl.: Enkopresis o.n.A. ([R15](#))

F98.2 Fütterstörung im frühen Kindesalter

Eine Fütterstörung mit unterschiedlicher Symptomatik, die gewöhnlich für das Kleinkindalter und frühe Kindesalter spezifisch ist. Im allgemeinen umfasst die Nahrungsverweigerung extrem wählerisches Essverhalten bei angemessenem Nahrungsangebot und einer einigermaßen kompetenten Betreuungsperson in Abwesenheit einer organischen Krankheit. Begleitend kann Ruminatio - d.h. wiederholtes Heraufwürgen von Nahrung ohne Übelkeit oder eine gastrointestinale Krankheit - vorhanden sein.

Ruminatio im Kleinkindalter

Exkl.: Anorexia nervosa und andere Essstörungen ([F50.-](#))
 Fütterprobleme bei Neugeborenen ([P92.-](#))
 Fütterschwierigkeiten und Betreuungsfehler ([R63.3](#))
 Pica im Kleinkind- oder Kindesalter ([F98.3](#))

F98.3 Pica im Kindesalter

Anhaltender Verzehr nicht essbarer Substanzen wie Erde, Farbschnipsel usw.. Sie kann als eines von vielen Symptomen einer umfassenderen psychischen Störung wie Autismus auftreten oder sie kann als relativ isolierte psychopathologische Auffälligkeit vorkommen; nur das letztere wird hier kodiert. Das Phänomen ist bei Intelligenzgeminderten Kindern am häufigsten. Wenn eine solche Intelligenzminderung vorliegt, ist als Hauptdiagnose eine Kodierung unter F70-F79 zu verwenden.

F98.4 Stereotype Bewegungsstörungen

Willkürliche, wiederholte, stereotype, nicht funktionale und oft rhythmische Bewegungen, die nicht Teil einer anderen psychischen oder neurologischen Krankheit sind. Wenn solche Bewegungen als Symptome einer anderen Störung vorkommen, soll nur die übergreifende Störung kodiert werden. Nichtselbstbeschädigende Bewegungen sind z.B.: Körperschaukeln, Kopfschaukeln, Haarezupfen, Haaredrehen, Fingerschnipsgehnheiten und Händeklatschen. Stereotype Selbstbeschädigungen sind z.B.: Wiederholtes Kopfanschlagen, Ins-Gesicht-schlagen, In-die-Augen-bohren und Beißen in Hände, Lippen oder andere Körperpartien. Alle stereotypen Bewegungsstörungen treten am häufigsten in Verbindung mit Intelligenzminderung auf; wenn dies der Fall ist, sind beide Störungen zu kodieren.

Wenn das Bohren in den Augen bei einem Kind mit visueller Behinderung auftritt, soll beides kodiert werden: das Bohren in den Augen mit F98.4 und die Sehstörung mit der Kodierung der entsprechenden somatischen Störung.

Stereotypie/abnorme Gewohnheit

Exkl.: Abnorme unwillkürliche Bewegungen ([R25.-](#))
 Bewegungsstörungen organischer Ursache ([G20-G25](#))
 Daumenlutschen ([F98.8](#))
 Nägelbeißen ([F98.8](#))
 Nasebohren ([F98.8](#))
 Stereotypien als Teil einer umfassenderen psychischen Störung ([F00-F95](#))
 Ticstörungen ([F95.-](#))
 Trichotillomanie ([F63.3](#))

F98.5 Stottern [Stammeln]

Hierbei ist das Sprechen durch häufige Wiederholung oder Dehnung von Lauten, Silben oder Wörtern, oder durch häufiges Zögern und Innehalten, das den rhythmischen Sprechfluss unterbricht, gekennzeichnet. Es soll als Störung nur klassifiziert werden, wenn die Sprechflüssigkeit deutlich beeinträchtigt ist.

Exkl.: Poltern ([F98.6](#))
 Ticstörungen ([F95.-](#))

F98.6 Poltern

Eine hohe Sprechgeschwindigkeit mit Störung der Sprechflüssigkeit, jedoch ohne Wiederholungen oder Zögern, von einem Schweregrad, der zu einer beeinträchtigten Sprechverständlichkeit führt. Das Sprechen ist unregelmäßig und unrhythmisch, mit schnellen, ruckartigen Anläufen, die gewöhnlich zu einem fehlerhaften Satzmuster führen.

Exkl.: Stottern ([F98.5](#))
 Ticstörungen ([F95.-](#))

F98.8 Sonstige näher bezeichnete Verhaltens- und emotionale Störungen mit Beginn in der Kindheit und Jugend

Aufmerksamkeitsstörung ohne Hyperaktivität
 Daumenlutschen
 Exzessive Masturbation
 Nägelkauen
 Nasebohren

F98.9 Nicht näher bezeichnete Verhaltens- oder emotionale Störungen mit Beginn in der Kindheit und Jugend

Quelle: Zugriff am 15.05.2015 unter <https://www.dimdi.de/static/de/klassi/icd-10-gm/kodesuche/onlinefassungen/htmlgm2013/block-f90-f98.htm>

1.3 Förderdiagnostische Hilfsmittel

1.3.1 ICF - Analyse - Raster: Wirkungen und Wechselwirkungen

ICF - Analyse – Raster: Wirkungen und Wechselwirkungen – mit Stichworten

Name u. Vorname des Kindes/Jugendlichen:

Datum:

Aktivitäten/Partizipation

Allgemeines Lernen, Mathematisches Lernen, Lesen u. Schreiben, Kommunikation, Bewegung u. Mobilität, Umgang mit Menschen, Umgang mit Anforderungen, Für sich selber sorgen, Häusliches Leben, Sprachenwerb u. Begriffsbildung

Körperfunktionen (-strukturen)

Mental (emotionale Funktionen, Funktionen von Temperament und Persönlichkeit, Funktionen der psychischen Energie und Antriebs, Orientierung zum eigenen Selbst, Selbstvertrauen, kognitive Funktionen), bewegungsbezogen, sensorisch u.a

Umweltfaktoren

familiäre, schulische (mit besonderem Fokus auf Unterricht), berufliche, technische, soziale Hilfe, Beziehungen, Einstellungen, Erwartungen

Personenbezogene Faktoren

Alter/Geschlecht, Lernbiografie

Wirkung Personenbezogene Faktoren - Aktivitäten/Partizipation

Wechselwirkung Körperfunktionen/-strukturen - Aktivitäten/Partizipation

Wechselwirkung Umweltfaktoren - Aktivitäten/Partizipation

Wechselwirkung Umweltfaktoren - Körperfunktionen/-strukturen - Aktivitäten/Partizipation

1.3.2 Schulisches Standortgespräch in Anlehnung an die ICF

Das Schulische Standortgespräch ist ein Erfassungsinstrument, das sich an der ICF orientiert.

Quelle: Zugriff am 15.05.2015 unter: http://www.vsa.zh.ch/internet/bildungsdirektion/vsa/de/schulbetrieb_und_unterricht/sonderpaedagogisches0/ssg.html

1.3.3 Fragen zum Aufspüren von Ressourcen

(in Anlehnung an Buholzer, 2006, S. 58)

- Was kann der/die Schülerin gut?
- Wo ist sie/er besser geworden?
- Was sollte sich bei ihr/ihm nicht ändern?
- Welche Ressourcen sehe ich beim Elternhaus, in meinem Unterricht, in der Klasse, im Kollegium?
- Welche Personen sind ebenfalls an einer Änderung interessiert?

Schüler/innen können angeleitet werden bei sich selbst Ressourcen zu entdecken:

- Was beurteile ich bei mir positiv?
- Wo sind meine Stärken?
- Was hat mir etwas genützt?
- Wie muss die Situation aussehen, damit ich besonders gut arbeiten kann?
- Welche ähnlichen Situationen habe ich bereits erfolgreich bewältigt?

1.3.4 Fragen mit unterschiedlichen Perspektiven

(Keller, 2010; erweitert und angepasst durch U. Hofer, 2013)

- Wie lässt sich das Verhalten genau beschreiben?
- Wie problematisch ist das Verhalten einzuschätzen? gering 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 stark
- Gibt es Unterschiede in der Intensität?
- In welchen Unterrichts- oder Förderphasen tritt das Verhalten häufig auf?
- In welchen Unterrichts- oder Förderphasen tritt das Verhalten kaum oder gar nicht auf?
- Wie reagiert die Klasse/Gruppe auf das Störverhalten?
- Reagieren alle in der Klasse/Gruppe gleich darauf?
- Wie reagieren andere Bezugspersonen / Lehrpersonen / Therapeutinnen auf das Verhalten vom Schüler?
- Gibt es grosse Unterschiede in den Reaktionen/Interventionen verschiedener erwachsener Personen?
- Gibt es erfolgreiche Interventionen? Welche? Wann?
- Was könnte mit dem Verhalten kommuniziert werden?
- Welche Botschaft enthält es?

1.3.5 Die Technik der drei Körbe

Die Technik der drei Körbe (Greene, 2001) ist eine Technik, bei der Verhaltensauffälligkeiten gesammelt und nach Dringlichkeit geordnet werden. Daraus resultiert eine Priorisierung der zu behandelnden Bereiche.

Der grüne Korb

Dies ist der grösste Korb: in ihn gehören alle Verhaltensweisen, die ärgerlich sind, bei denen aber auch zuzugestehen ist, dass sie mit den Begrenzungen des Kindes oder des Jugendlichen zu tun hat – oder dass sie, wenn die Beziehung nicht so eskaliert wäre, für das Kindes- und Jugendalter beinahe als „normal“ angesehen werden könnten. Sie können durchaus für die Eltern oder die Lehrpersonen einen hohen Wert haben, und doch mit einem gewissen Bedauern, oft aber auch mit Erleichterung in diesen Korb gelegt werden: ein aufgeräumtes Kinderzimmer hat für alle Eltern, die wir kennen, einen hohen Wert, und gleichzeitig kennen wir fast keine Familie, in der die Kinderzimmerwirklich ordentlich sind. Oder übertragen auf die Schule: die aufgeräumte Schulbank, Kaugummi kauen im Gespräch mit der Lehrerin? Und so kommen in den grünen Korb all die Verhaltensweise, die zwar ärgerlich sind, bei denen die Eltern oder die Lehrpersonen aber entscheiden: „Darüber regen wir uns nicht mehr auf!“ Diese Entscheidung hilft auch, die einzelnen Verhaltensweisen von dem „Grundsätzlichen“ zu trennen. Natürlich sind Erinnerungen und Ermahnungen weiterhin möglich, doch lohnt sich für diese Aspekte keine Eskalation.

Der gelbe Korb

Dieser Korb ist sehr wichtig. In ihn gehören alle Verhaltensweisen, die für die Eltern oder Lehrpersonen langfristig nicht akzeptabel sind, die aber derzeit nicht im Zentrum der Aufmerksamkeit stehen. Hier sind alle Aspekte versammelt, bei denen die Eltern oder die Lehrpersonen bereit sind zu verhandeln, Kompromisse einzugehen, Entgegenkommen zu signalisieren. Hier sind also alle Verhaltensweisen, die wichtig sind, die jedoch nicht die Bedeutung haben, dass sie Gegenstand gewaltloser Massnahmen werden sollten. Doch wird um sie verhandelt werden, sie werden als Thema in der Familie oder in der Schule bedeutsam bleiben.

Der rote Korb

Dieser Korb ist der kleinste der drei. In ihn gehören die Verhaltensweisen hinein, die die Eltern oder die Lehrpersonen auf keinen Fall akzeptieren können. Hier sind die Beschwerden versammelt, für die es sich lohnt, Widerstand zu zeigen und Massnahmen in Gang zu setzen. Alle Aspekte kindlichen Verhaltens, die mit Sicherheit zu tun haben, gehören ganz sicher hier hinein (Gefährdung seiner selbst durch selbstzerstörerische Massnahmen, Gefährdung der körperlichen Integrität anderer, z.B. der Geschwister, Mitschüler, der Eltern, Zerstörung von

Gegenständen. Ein grosser Teil der Beratungsarbeit wird darin bestehen, in diesen Korb maximal vier bis fünf Verhaltensweisen hineinzulegen. Der jeweilige Aspekt muss so wichtig sein, dass die Eltern dafür bereit sind, heftige Auseinandersetzungen in Kauf und die Mühe gewaltloser Widerstandsmassnahmen auf sich zu nehmen.

Quelle: Greene, R.W. (1998). *Das explosive Kind – Plan B für Eltern von kleinen Tyrannen*. Winterthur: Edition Spuren.

1.3.6 Erfassung von Integrationsdimensionen

<i>A_Neugierde und Furcht</i>	++	+	o	-	--	Ankerbeispiele
Das Kind findet Möglichkeiten zur freien Exploration.						
Das Kind wird nicht 'fragend-anwortend' durch den Unterricht geführt. (Osterhasenpädagogik)						
Das Kind bekommt regelmässig Rückmeldungen auf Arbeiten und arbeitet danach konzentriert weiter.						
Das Kind zeigt kein unsicheres Verhalten nach Rückmeldungen.						
Der Lerngegenstand wird durch sprachunterstützende Kommunikationsmittel erklärt.						
Lerngegenstände (einzelne Lernaufträge) lassen oft eigene Lernwege zu.						
Lerngegenstände (einzelne Lernaufträge) lassen eigene Lernzielvarianten zu.						
Der Interaktionsstil im sozialen Raum ist kooperativ und partnerschaftlich.						
Das Kind findet eine 'sichere' Lernumgebung.						
Das Kind erzählt in der Schule von Freizeitaktivitäten						
Wert (pro + 0.25/pro - -0.25)						

<i>B_Autonomie</i>	++	+	o	-	--	Ankerbeispiele
Das Kind arbeitet selbstbestimmt.						
Das Kind arbeitet selbstbestimmt, auch in Gruppen.						
Autonomiebestrebungen werden positiv bewertet vom Umfeld.						
Über falsche Antworten oder Lösungen wird weder gelacht noch getuschelt.						
Die Unterrichtsorganisation basiert auf individuellen Arbeits- bzw. Lernorten mit individuellen Lernzielen.						
Wert (pro + 0.5/pro - -0.5)						

<i>C_Ansehen</i>	++	+	o	-	--	Ankerbeispiele
Das Kind sucht Aufmerksamkeit durch das Vorzeigen einer Arbeit.						
Das Kind verschafft sich Aufmerksamkeit durch dreinreden.						
Das Kind fällt durch sein herausforderndes Verhalten auf						
Das Kind hat in der Gruppe eine konsistente soziale Position.						
Das Kind kennt (wahrnehmen) die Eigenschaften von Rangpositionen						
Wert (pro + 0.5/pro - -0.5)						

<i>D_Kompetenz und Leistung</i>	++	+	o	-	--	Ankerbeispiele
Das Kind hat konkrete, dem Lernniveau entsprechende						

Anschauungsgegenstände zu Verfügung.						
Explorierendes Tun ist sichtbarer Teil der unterrichtlichen Konzeption.						
Leistung ist als Selbstwirksamkeit zu erkennen.						
Das Kind erarbeitet sich eigene passende Lernstrategien.						
Das Kind gibt nach Misserfolg nicht auf, sondern sucht neue Lösungswege.						
Wert (pro + 0.5/pro - -0.5)						

E_Prosoziale Motivation	++	+	o	-	--	Ankerbeispiele
Das Kind freut sich über den Erfolg anderer.						
Das Kind ist in der Lage, Misserfolg der Schulkameraden als solchen wahrzunehmen und zeigt Mitgefühl.						
Das Kind ist in der Lage für dissoziales Verhalten Schuldgefühle zu entwickeln.						
Das Kind zeigt Selbstsicherheit und steht zu eigenen Meinungen.						
Das Kind orientiert und verhält sich innerhalb eines vielfältigen Beziehungsnetzes (d.h. das Verhalten ist nicht nur auf eine Person bezogen).						
Wert (pro + 0.5/pro - -0.5)						

Darstellung der Ergebnisse als Grundlage für eine unterstützende oder hemmende soziale Einbindung (Integrationsstil)

1.3.7 Checkliste Stigma-Management und Prävention

Checkliste Stigma-Management und Prävention

Kriterien	Kann ich	Kann ich bedingt	Kann ich nicht
Ich kenne die Stufen des Stigmaprozesses u. die theoretische Annahmen			
Ich kenne die Auswirkungen von Stigma auf Selbstbild und Leistung von Kindern und Jugendlichen			
Ich übernehme als SHP/HFE grundsätzlich Mitverantwortung für die Verhinderung von Stigmatisierung und die Arbeit an Entstigmatisierung			
Ich informiere im Team über sonderpädagogische Fakten (Vorurteile abbauen)			
Ich informiere Eltern über sonderpädagogische Fakten am Elternabend (Aufgaben Kompetenzen der HFE/SHP – Methoden/Instrumente z.B. SSG)			
Ich informiere die Klasse/Bezugsgruppe über sonderpädagogische Fakten			
Ich arrangiere gemeinsame, sinnvolle und freiwillige Aktivitäten zwischen Kindern mit und ohne Behinderung			
Ich kenne stigmatisierende Elemente im Umfeld des Kindes			
Ich identifiziere negativ typisierende Äusserungen von Lehrern-/Hortnerinnen			
Ich nehme direkt Einfluss auf konkrete entstigmatisierende Massnahmen im Schulhaus/Krippe			
Ich stärke die Identität von Kindern mit Behinderung			
Ich unterstütze sie auf dem Weg zu einer realistischen Selbsteinschätzung			
Ich gestalte Förderung/Begleitung/Unterricht „so normal wie möglich“			
Ich integriere mich als SHP/HFE so gut wie möglich im Team			
Ich beachte grundsätzlich alle SuS der Klasse rsp. Kinder im Hort/Spielgruppe, auch jene ohne umschriebenen Förderbedarf, mit Blick auf deren Aktivitäten und Partizipation			
Ich informiere im Team über die Bedeutung/Berücksichtigung der individuellen Entwicklungsverläufe			
Ich berate Lehrpersonen und Hortleitende, Kinder mit leichten Normabweichungen grundsätzlich individualisierend und differenzierend zu begleiten			
Ich zeige ihnen konkrete niederschwellige Angebote und Massnahmen			
Ich rege erst nach einem Jahr „Prävention“ bei geringen Lernfortschritten und offenen Fragen dazu einen FD-Prozess mit SSG an			
Ich unterstütze Lehrpersonen und Hortleitende, ihre präventiven Kompetenzen in Bezug auf ein best. Kind für ihre ganze Gruppe/Klasse zu generalisieren			

1.3.8 Rahmenbedingungen zur Integration von Kindern mit herausforderndem Verhalten

Gemeinschaft bilden:

- Verstehen die Schülerinnen dass unterschiedliche Grade der Erfüllung schulischer
- Regeln von verschiedenen Schülern erwartet werden können? Bspw. Pünktlichkeit, höhere Anforderungen
- Besprechen die Schülerinnen regelmässig Fragen ihres Zusammenlebens z.B. im
- Klassenrat?

Kollegium:

- Können wir im Kollegium über Schwierigkeiten mit Schülerinnen sprechen?
- Können Schülerinnen darauf vertrauen dass mit ihren Schwierigkeiten in konstruktiver Weise umgegangen wird?
- Vermeiden es die Lehrpersonen bestimmte Schülerinnen zu stigmatisieren?
- Haben die Schülerinnen das Gefühl dass die Lehrpersonen sie mögen?

Unterricht:

- Werden Schülerinnen darin bestärkt stolz auf ihre Leistungen zu sein?
- Suchen die Lehrpersonen ihren Unterricht so zu gestalten dass die Schülerinnen in heterogenen Gruppen mit- und voneinander lernen können?
- Werden bei Verhaltensschwierigkeiten von Seiten der Lehrpersonen Überlegungen angestellt wie der Unterricht und Lernen für alle Schülerinnen verbessert werden kann?
- Baut der Unterricht auf Unterschieden in Wissen und Erfahrungen der Schülerinnen auf?
- Fördert der Unterricht das Nachdenken über das eigene Lernen?
- Wird mit den Schülerinnen besprochen wie die Arbeits- und Klassenatmosphäre verbessert werden kann?

Zusammenarbeit mit Eltern:

- Sind alle Eltern über die Normen die in der Schule gelten informiert?
- Können Eltern bei verschiedenen Anlässen Sorgen in Bezug auf ihr Kind besprechen?
- Schätzen die Lehrpersonen Eltern als Experten für ihre Kinder ein?

Zusammenarbeit im Team

- Gibt es Zusammenkünfte mit Kolleginnen Schülerinnen Eltern und anderen Bezugspersonen um Probleme zu besprechen bevor sie eskalieren?
- Gibt es klare Regelungen wie mit vorübergehend ausgeschlossenen Schülerinnen umgeht und wie sie wieder integriert werden?
- Gibt es eine gemeinsame Sichtweise im Team was als Gewalt und Mobbing bezeichnet wird?

1.3.9 Strukturmerkmale schwieriger Situationen im Unterricht

Quelle: Zugriff am 15.05.2015 unter <http://www.redaktion-paedagogik.de/2011/10/umgang-mit-schwierigen-schulern-2/>

1.3.10 Methoden zur Systemerfassung

1.3.10.1 Strukturbilder

Strukturbilder geben weitere Auskünfte über die Beziehungen innerhalb von Systemen. Das Visualisieren kann zu diagnostischen, als auch zu Zwecken der Visualisierung mit der Familie, der Klasse, der Gruppe zusammen erfolgen.

1.3.10.2 Genogramm/Organigramm/Soziogramm

Genogramme (Abstammungen), Organigramme (Organisationen), Soziogramme (Beziehungen in Gruppen) dienen der übersichtlichen Darstellung von komplexen Informationen über Familien, Organisationen und Gruppen.

Hier eine einfache Abbildung einer Familie bestehend aus Vater, Mutter und einer Tochter.

Muster von sozialen Beziehungen in Gruppen

Interessant können auch „weiche Informationen“ sein: Streitfragen in einer Familie, einem Team, Tabuthemen, Krankheiten, Zuschreibungen, usw. Das Gespräch über die verschiedenen Themen und Personen, die Geschichten und Konstruktionen bleiben die Essenz der Arbeit mit Genogrammen, Organigrammen und Soziogrammen im beraterischen Kontext.

Anwendungsbereich: Erfassen der Herkunft, Erfassung der Kontextfaktoren, Erfassung der Gruppendynamik, Anamnese, Hypothesenbildung, beratendes Arbeiten in Gruppen. Systemisches Arbeiten mit Einzelnen.

2 Intervention & Prävention

Frühförderung

Neuhauser, A. & Lanfranchi, A. (2009). ZEPPELIN 0-3. *Anforderungskriterien für wirksame Programme zur frühen selektiven Prävention*. Unveröffentlichtes Arbeitspapier, Hochschule für Heilpädagogik, Zürich.

2.1 Ressourcenorientierte Handlungs- und Interventionstechniken

Joining

Als Joining wird der Prozess des Ankommens des Beraters/der Beraterin im System verstanden. Hier gilt es vorsichtig in die Welt des Verhaltens, der Muster und Regeln, der Geschichten einer Familie, einer Gruppe, einer Klasse einzutauchen. Ein Joining-Prozess ist unerlässlich für die weitere Arbeit mit dem System, denn hier entscheidet das System, ob es die externe Figur einlassen möchte. Im Joining-Prozess wird sich gegenseitig angewärmt, es werden „harmlose“ Themen ausgetauscht. LP joinen häufig, wenn sie neu in eine Klasse kommen, wenn sie länger abwesend waren, am Montagmorgen, etc.

Anwendungsbereich: jede Arbeit mit einer Gruppe, aber auch in der Beratung von Einzelnen. Besonders wichtig in komplementären Beziehungen, in der Arbeit mit Menschen aus unterschiedlichen Kulturen, heterogene Gruppen, beim Thema „Angst“.

Herstellung und Bedeutung des Settings

Das Setting für die systemische Arbeit braucht grosszügige und doch intime Platzverhältnisse. Die Sitzordnung kann bereits Intervention sein. Die Art des Settings hat immer auch Einfluss auf den Prozess (ungünstige Räumlichkeiten, Klima, Ruhe, Platz, Terminfindung etc.).

Anwendungsbereich: Klassenrat, beratende Gespräche, Gruppenaktivitäten.

Zirkuläres Fragen

Das zirkuläre Fragen wurde in den 1980er Jahren von Selvini Palazzoli u. A. entwickelt und vor allem von Arist von Schlippe (1993) im deutschsprachigen Raum etabliert. Statt den betreffenden Menschen selbst zu befragen, warum es ihm z. B. schlecht geht, fordert man andere in der Gruppe auf, die Wirkung des mitgeteilten Gefühls zu äussern. Statt: „Warum weinst Du?“ fragt man: „Was denkst Du X, was Dein Weinen für Y bedeutet? Und es gibt immer Dritte, die auf die Beziehungen von zwei anderen schauen: „Was denkst Du, Z, was es bei Y auslöst, wenn er X weinen sieht?“ Mit dieser Fragetechnik entsteht neue Information im System. Den Raum der Ressourcen und Möglichkeiten erweitern hypothetische Fragen: „Angenommen morgen würde.....“, „Gesetzt den Fall, dass....“ „Was wäre wenn...?“ „Wer würde dann wie reagieren...?“ Solche Fragen ermöglichen ebenfalls eine als-ob-Situation, die Niemanden festlegt.

Anwendungsbereich: jede Arbeit mit Gruppen. Kinder müssen, entwicklungspsychologisch betrachtet, die Perspektive eines anderen einnehmen können.

Reframing

„Die (positive, Anm. der Verf.) Umdeutung ist vielleicht die wichtigste systemische Intervention überhaupt. Bei dieser Methode wird einem Geschehen dadurch ein anderer Sinn gegeben, dass man es in einen anderen Rahmen (frame) stellt, einen Rahmen, der die Bedeutung des Geschehens verändert.“ (Schlippe, 2013). Die Umdeutung geht auf den systemischen Grundgedanken zurück, dass jedes Verhalten Sinn macht, wenn man den Kontext kennt. Ein „geiziger“ Vater kann auch als ökonomisch kompetent gesehen werden, ein schwatzender Schüler als kommunikative und streitende Schüler als bemüht, die optimale Distanz zueinander auszumachen.

Anwendungsbereich: alle Gruppen, Einzelpersonen, jedes Alter. Themen wie: starre Bilder von sich und der Welt, eingefahrene Muster, enge Grenzen.

Rückkoppelung/Feedback

Hier ist gemeint, dass alle Ergebnisse im Prozess für alle ersichtlich und verständlich gemacht werden müssen. Durch gegenseitige Rückkoppelungen werden Ergebnissicherungen garantiert. Das ist besonders wichtig, wenn Alter oder Sprachvermögen oder geistige Beeinträchtigungen der Mitglieder eine Rolle spielen. Personen, die zum System gehören, aber bei einer Sitzung nicht dabei waren, müssen per Rückkoppelung auf angemessene Art über Ergebnisse informiert werden. Von Rückkoppelung spricht man auch dann, wenn der Berater/die Beraterin (Haus-)Aufgaben stellt, die das System erfüllen soll und später das Ergebnis an den Berater zurückgemeldet wird.

Rückkoppelungen finden grundsätzlich immer statt, auch wenn sie nicht explizit ausgesprochen werden. Man kann dann an der Reaktion des Systems erkennen, dass die Intervention angekommen ist. Das Feedback ist eine speziell inszenierte Rückkoppelung.

Anwendungsbereich: alle Gruppen, Runder Tisch, Standortgespräche, Beratungen. Bereits junge Kinder reagieren sehr positiv (Partizipation).

Wunderfrage

Das Credo des US-amerikanischen Therapeuten Steve de Shazer (1989) lautet: „Problem talk creates problems, solution talk creates solutions.“ Er fragt nach den Ausnahmen im Alltag seiner Klienten. Wann war etwas anders? Auf die Schule bezogen könnte das sein, danach zu fragen, wann/in welcher Situation sich ein Kind nicht ausgeschlossen gefühlt hat. Und wie es dazu kam, was es anders gemacht hat. Und was war in dieser Situation anders und welche Kinder haben dies und das unterstützt, usw... Hier kann eine neue Geschichte, eine neue Konstruktion aufgebaut werden. Die Wunderfrage geht direkt auf das Ziel zu. Wenn das

Problem durch ein Wunder plötzlich weg wäre, wie würdest Du am nächsten Morgen merken, dass es weg ist? Was würdest Du dann als erstes tun? Wer wäre davon am meisten überrascht?

Anwendungsbereich: alle Beratungen, Einzelne, Gruppen. Junge Kinder können in die Geschichte einer Fee, die Wünsche erfüllt, eingebunden werden. Die Wunderfrage erzeugt zwei Effekte: Sie ist unverbindlich und man kann phantasieren, als ob...und: man stellt fest, dass man nach dem Wunder etwas ganz Handfestes, Alltägliches tun würde, was der Betreffende bereits kann und tut.

Reflecting Team (RT)

Mit dieser Methode der Trennung zwischen dem therapeutischen System (Familie, -Arbeitsteam) und dem beobachtenden System (dem Reflektierenden Team) wird eine Öffnung ermöglicht, die Sichtweisen von aussen ins betroffene System bringen. Alle im System müssen damit einverstanden sein. Das Gespräch beginnt immer im ratsuchenden System. Nach 20 bis 25 Minuten wird eine Pause eingelegt, und das RT reflektiert im „Metalog“ über das Gesehene und Erlebte. Die Wirkung ist etwa so, wie wenn man an einer offenen Tür vorbei geht und seinen Namen hört. Es ist viel spannender, unerkannt zu lauschen, als hineinzugehen und mitzumischen. Die Personen im ratsuchenden System können sich an den Ideen und Gedanken des RT „bedienen“ oder auch nicht.

Anwendungsbereich: Im Schulalltag könnte das RT in der Beratung eingesetzt werden aber auch bei Konflikten innerhalb der Klasse (z. B. Beteiligte und Unbeteiligte).

Imaginieren/Arbeit mit Abwesenden

Systemisches Arbeiten ist grundsätzlich auch mit Einzelnen möglich. Die systemische Beratung und Therapie geht davon aus, dass alle am System Beteiligten vorkommen müssen, sie müssen aber dafür nicht zwingend im Raum sein. Eine Möglichkeit, ein fehlendes Mitglied einzubringen ist, es zu imaginieren (es sich vorzustellen). Es kann auch ein leerer Stuhl dazugestellt werden. Die Imagination bietet die Möglichkeit, auch verstorbene oder getrennte Menschen mit in das therapeutische Geschehen zu holen. Über zirkuläres Fragen ist es jederzeit möglich, die imaginierte Antwort des nicht anwesenden Beteiligten einzuholen.

Anwendungsbereich: ältere Kinder, Jugendliche, Erwachsene. Situationen von Abschied oder solchen, wo die direkte Konfrontation Angst auslöst.

Skulpturarbeit

Hierbei werden Elemente der Gestalttherapie (Perls) und des Psychodrama (Moreno) im weitesten Sinne mit einbezogen. Die Skulpturarbeit unterscheidet sich in ihrem emanzipatorischen Anspruch deutlich von der Familienaufstellung nach Hellinger! Es handelt sich sozusagen um ein dargestelltes Soziogramm. Es geht um die Aufgabe, die Beziehungen

in einer Gruppe in Haltung und Position darzustellen, eben wie ein Bildhauer eine Skulptur baut. Die Skulptur kann von einem Mitglied gestellt werden, das selbst nicht ganz im Brennpunkt steht und dann von anderen ergänzt werden. Die Aufgabe kann aber auch an mehrere Skulpteure vergeben werden, die sich dann gemeinsam darüber auseinandersetzen müssen. Die an der Skulptur Beteiligten werden ausführlich zu ihrer Position, ihrer Haltung, ihrem Befinden befragt. Auch hier kann auf der Ebene der Ressourcen weiter interveniert werden: Was könntest Du tun, um näher an F. heranzukommen? Wer würde dich sicher dabei unterstützen? Usw. Wichtig: Der Skulpteur (derjenige, der die Skulptur baut), hat stets die Hypothesenhoheit in seiner Arbeit!

Anwendungsbereich: Die Methode ist besonders interessant, wenn in einer grösseren Gruppe in-groups bestehen, die andere ausschliessen. Jedes Alter. Die Methode ist ganzheitlich, ermöglicht eine symbolische Repräsentation der Gruppenstruktur, zielt weniger auf Sprache ab, ist altersunabhängig und erlaubt den Einbezug kultureller Besonderheiten. Das Spielerische „als ob“ wirkt einladend, erfrischend und verblüffend.

Narrative Ansätze

Dieser Ansatz geht davon aus, dass soziale Systeme ihre eigenen Geschichten (Narrationen) konstruieren. Nicht nur die gewählte Sprache, sondern auch die dahinter stehenden Bedeutungsmuster sollen herausgearbeitet werden. Wirklichkeit besteht aus nichts anderem als Geschichten. Man kann fragen, von welcher Art die Geschichten sind, die jemand sich und seiner Umgebung über sich erzählt. Der australische Therapeut Michael White (1990) fragt z. B.: Welchen Geschichten erlaubst Du, Dein Leben zu regieren? Willst Du, dass diese Geschichten Dein Leben regieren? Und wenn nicht, wie lassen sich die Geschichten über Dich dekonstruieren? Wann hast Du Dich zum letzten Mal erfolgreich geweigert, der Geschichte zu glauben, dass Du immer der Verlierer bist? Wie hast Du das gemacht, die Geschichte zurückzuweisen? Wie hast Du Nein dazu gesagt? Welche Personen, denkst Du, wären am wenigsten erstaunt, dass Du das geschafft hast? Dieses Vorgehen führt direkt zu den Ressourcen einer Person und beschäftigt sich nicht mit den Defiziten.

Symbolische Darstellungen

Das Familienbrett wurde 1983 entwickelt von Ludewig u. A., als Möglichkeit der symbolischen Darstellung von Gruppen und Familien, ohne dass diese direkt als Personen ins Spiel gebracht werden. Es besteht aus einem Brett (Bühne), auf dem die Figuren platziert werden.

Anwendungsbereich: alle Altersstufen ab Einschulung

Scaffolding

Lerncoaching als Prozessmoderation Scaffolding (vom Englischen "scaffold" oder "scaffolding" = Gerüst) bezeichnet im pädagogisch-psychologischen Kontext die Unterstützung des Lernprozesses durch die Bereitstellung einer ersten vollständigen Orientierungsgrundlage in Form von Anleitungen, Denkanstößen und anderen Hilfestellungen. Sobald der Lernende fähig ist, eine bestimmte Teilaufgabe eigenständig zu bearbeiten, entfernt man dieses „Gerüst“ schrittweise wieder (vgl. Dubs, 1995).

Reframing

Bei dieser Methode wird einem Geschehen ein anderer Sinn gegeben, indem man es in einen anderen Rahmen („frame“) stellt. Schlippe (2010, S. 180): „Die wichtigste Funktion eines Reframing ist die Verstärkung der bisherigen Sicht der Dinge“. (ebd.) Umdeuten Probleme zu Kompetenzen. (nach Molnar, A. & Lindquist, B. 2009: Verhaltensprobleme in der Schule).

Mögliche Fragen:

- Denk an ein Problem, das du im Augenblick hast. Normalerweise haben Probleme Namen und Gesichter. Mach dir kurz Notizen dazu.
- Beschreibe welche Handlungen im Einzelnen in der problematischen Situation ablaufen. Wer macht was? Wann machen sie es? Wer ist noch betroffen?
- Wie reagierst du normalerweise auf das problematische Verhalten und wie ist normalerweise das Ergebnis?
- Welche Erklärung hast du im Augenblick, weswegen die Person sich so verhält?
- Welche alternative positive Erklärung könnte es für dieses Verhalten geben? Welche Kompetenzen werden in diesem Verhalten sichtbar?

- Wie könntest du - auf der Basis einer dieser alternativen positiven Erklärungen für das Verhalten der Person - anders als bisher reagieren? Was könntest du - auf der Basis einer dieser alternativen Erklärungen - konkret sagen oder tun?

2.2 Visualisierungstechniken

Gespräch mit Kind (A) Die Schwierige Situation mit ihren Themen

Kind erzählt von schwierigen Situationen in der Schule (viele verschiedene Themen, sprunghaft, assoziativ, von einer Situation zur anderen wechselnd). Um eine Bewertung vornehmen zu können, muss ein für das Kind wichtiges Thema eingegrenzt werden.

- Hat das Kind noch alle Themen im „Arbeitsspeicher“?

Ordnen und Strukturieren:

- Hilfe durch Struktur: Farbige Themenblätter
- Hilfe durch Veranschaulichung: Auslegen der Themenblätter
- Mit dem Kind ein wichtiges / das wichtigste Thema auswählen (das Kind wählt z.B. die schwierige Pausensituation, wo es beim ... nicht mehr mitspielen darf)
- Wunderfrage: Die Wunderfrage als Einstieg für eine lösungsorientierte Frage nutzen

Fallbesprechung „Die schwierige Schülerin, der schwierige Schüler“ (A / M)

Packpapierbahn mit Silhouette des liegenden Kindes - Zuordnung von Ressourcen (grüne Zettel) - Zuordnung von Problemen / Schwierigkeiten (rote Zettel)

- Kippbild: Defizite und Schwierigkeiten versus bestehende Fähigkeiten (vgl. Steiner, 2011)
Fokuswechsel üben

Das Kind wird anhand der roten Zettel (Problemorientierung) beschrieben

Die „Problem-Zettel“ werden vom Körper des Kindes abgelöst und auf dem Tisch geordnet gemäss den folgenden Kriterien:

- Welche Probleme stehen miteinander in unmittelbarer Beziehung?
- Welche Problemkonstellationen stehen im Zentrum und sollten zuerst angeschaut werden?

Das Kind wird anhand der grünen Zettel (Ressourcen- und Lösungsorientierung) beschrieben

Ausgewählte grüne Zettel werden den roten „Zettel-Ordnungen“ zugeteilt

- Welche Ressourcen können unterstützend zur Lösung der als zentral eingestuften Problemkonstellationen verwendet werden?

Ressourcenorientierte Übung: Scheinwerfer auf Stärken richten (M / E)

Wichtige Fähigkeiten und Fertigkeiten wahrnehmen und sie nutzen für Zielsetzungen und Handlungen zur Zielerreichung

- Was kann das Kind? Was kann der/die Jugendliche?
- Was kann es (er/sie) gut?

Unsere Situation - unsere Geschichte (A)

Eine Papierstrasse (5-6 m lang/ca. 1 m breit) wird im Raum ausgelegt und mit proportional gleichen Massen in Semester-, Jahres-, 2-Jahres oder 5-Jahresetappen eingeteilt. Gemeinsam werden wichtige Ereignisse der Schule in Erinnerung gebracht, auf Zettel stichwortartig festgehalten und gemäss chronologischer Abfolge auf der Strasse fixiert. Die Mitglieder des Teams platzieren sich neben der Strasse entsprechend ihrem Eintritt in die Schule/Institution.

Aufgrund räumlicher Nähe werden Zweier- oder Dreiergruppen gebildet, welche ihre schrittweise Konfrontation mit den markierten Ereignissen und deren Wahrnehmung als Chance, Krise oder Bedrohung gemeinsam diskutiert. Die Ereignisse werden je nachdem ob sie als Chance, Krise oder Bedrohung eingestuft werden mit Farben markiert.

➤ *Wie könnte nach diesem Einstieg die Beratungsarbeit mit diesem Team weitergehen?*

Dieses Verfahren kann auch für Fallgeschichten einzelnen Kindern oder Jugendlichen bezogen werden in welcher viele Lehrpersonen über eine lange Zeitspannen involviert sind.

Variante: Timeline

Timeline basiert auf einer therapeutischen Technik von Bandler und Grinder in den 1970er Jahren (dargestellt nach Steiner, 2011, S.91f)

Raumaufteilung in Bereiche für Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft:

- Von der Gegenwart aus lässt es sich in die Vergangenheit schauen, auf den zurückgelegten Weg, oder auf den Weg in die Zukunft...Es lassen sich wichtige Etappen und darin bewältigte oder erwartbare Schwierigkeiten platzieren.

- Aussenposition: Von der Seite, aus der Aussenposition das Kind / die Jugendliche / den Jugendlichen betrachten.

„Die Beschreibung aus der Aussenposition ist besonders nützlich in der Beratung mit Jugendlichen, da sie so nicht mehr von sich in der ersten Person sprechen müssen. Der Effekt ist ähnlich dem, wenn wir Jugendliche nicht nach ihren eigenen Einschätzungen fragen, sondern uns dafür interessieren, was ihre besten Freunde über sie sagen würden. Bei Kindern hat es sich bewährt, diese Aussenposition zu verdeutlichen. Ich bediene mich dafür der Metapher des Sportreporters. ... Ich fordere das jeweilige Kind also auf, in der Drittperson zu berichten, was sich da vor seinen Augen präsentiert. Bei einigen Kindern kann das sehr beflügelnd wirken und nicht selten werden zusätzliche, neue Aspekte beschrieben“ (Steiner, 2011, S.92).

Fallbeispiel (ebd. S.92f): 14jähriger Junge mit massiven Verhaltensschwierigkeiten:

Mit Hilfe der Timeline werden im Gespräch vor dem bevorstehenden Eintritt in eine schulische Institution mit Internat Fragen gestellt:

- Zur Vergangenheit: Welche schwierigen Situationen hast du bereits gemeistert?
- Zur Gegenwart: Was hast du besonderes im Umgang mit Gleichaltrigen anzubieten? Was kannst du gut?
- Zur Zukunft: Auf was willst du am Ende der Schulzeit zurück blicken? Was willst du den Erwachsenen bewiesen haben?

„Bei der direkten Befragung auf der Timeline war es für den Jugendlichen eher schwierig zu antworten. Beim Rapportieren aus der Aussenposition kam er jedoch in Fahrt. Das sehr negative Selbstbild, das im direkten Gespräch alles überschattete und das einen glauben machen konnte, es sei ihm alles völlig egal, wurde auf der Aussenposition verändert. Er begann auf einmal von einem Jugendlichen zu sprechen, der einsatzfreudig, kämpferisch und durchaus ehrgeizig sein Ziel verfolgte. Er sprach wie von einem Sportler, dem alles daran gelegen war, zu gewinnen“ (ebd., S.93).

- Wie geht man als beratende Person um mit dieser Situation? Warum rät Steiner zu Zurückhaltung und wohl dosierten Reaktionen?

Rollen und Aufgaben klären -Zusammenarbeit optimieren (A / M)

Unsere Schule ist ein Schiff.

- Welche Rolle (Kapitän, Schiffsjunge, Koch, Sanität...) habe ich?
- Stimmt diese Rolle für mich oder würde ich gerne auch eine andere übernehmen?

- Welche Rolle weise ich den anderen zu? Gibt es wichtige unbesetzte Rollen auf unserem Schiff?
- Bedeutung der Rollenwahl in kooperativen Situationen im Praxisfeld?

Pädagogische Überzeugungen - Zusammenarbeit optimieren (A)

Was ist für Schülerinnen und Schüler in unserer Schule wichtig?

- Wissen und Fachkompetenz
- Freiräume und Beteiligung
- Klare Leistungsanforderungen
- Lerntraining und Arbeitsorganisation
- Grenzen und Orientierung
- Zuneigung und Wertschätzung

Die verschiedenen Aspekte im Kreis auslegen. Spontan Position beziehen (1. Was ist mir am wichtigsten? – 2. Was ist mir am unwichtigsten)

Verteilungen betrachten und die eigene Position erläutern.

- Es geht nicht um eine umfassende Systematik der pädagogischen Überzeugungen sondern um das Gespräch darüber (in einem Schulhausteam.)

Krisenintervention mit einem Kind oder einer Gruppe aufgrund eskalierender problematischer Verhaltensweisen (A und M) Schildern der Geschehnisse (möglichst als Themenabfolge im zeitlichen Verlauf)

Objektive nicht wertende Schilderung der Situationen und Handlungen in Abfolge Die Themen stichwortartig auf einem Blatt festhalten. Zurück zum Anfang entlang der Themen "Rückwärtsgang einschalten", bei „Meilensteinen“ (Themen / Blatt) anhalten und die dort erlebte Situation/die Geschehnisse (wertfrei!) schildern. Danach weiter rückwärtsgehen bis zum vorherigen Meilenstein... Den entstandenen Weg als Ganzes überblicken, Meilensteine nochmals ansehen und den Weg vom Anfang bis zum Ende gehen – mit Halt bei den Meilensteinen.

- Hypothesen/Vermutungen darüber, was bei den einzelnen Meilensteinen auch hätte passieren könnte, ermöglichen:
 - Bei welchem Meilenstein wäre ein Abbiegen in einen anderen Weg möglich?
 - Welchen Verlauf (mit welchen Meilensteinen) könnte dieser Weg nehmen?

Bedeutung dieser Methode Es ist sinnvoll, wenn Menschen weiterlernen können aufgrund gelungenen Umgangs mit Anforderungen oder Menschen. Wenn Kinder über wenige

Erfolgsbeispiele verfügen, kann doch durch das Einschalten des Rückwärtsganges, dorthin gegangen werden, wo die Situation noch unproblematisch war.

- Üben an persönlich bedeutsamen Ereignissen ist wichtig und kann mit diesem Vorgehen oft etwas ‚verschlicht‘ ermöglicht werden.

Blockaden und Stagnation in der Arbeit mit einem Kind: Die beteiligten Lehrpersonen sind ratlos... (A / M)

Jede der beteiligten Lehrpersonen stellt sich eine besondere Problemsituation mit diesem Kinde vor und gibt dieser Situation einen kurzen und prägnanten Titel, welcher auf einem Post-it festgehalten wird. Gleichzeitig sucht jede Lehrperson nach mindestens einer Ressource des Kindes, welche als „Joker“ genutzt werden kann.

Die Problem-Titel werden im TZI-Schema (grosses Blatt) positioniert:

- Bei Es: Das Problem zeigt sich in erster Linie in der Auseinandersetzung mit der Sache, dem Stoff (Aufmerksamkeit, Konzentration, Lernen...)
- Bei Ich: Das Problem hängt vor allem mit der Person/Behinderung des Kindes zusammen
- Bei Wir: Das Problem manifestiert sich vor allem im interaktiven Bereich
- In Globe: Bedeutsam ist das Umfeld des Kindes

Diese Zuordnung wird mit Sicherheit Probleme verursachen, weil die Eckpunkte nicht isoliert zu betrachten sind. Eine erste Runde mit Begründungen und Erläuterungen der Zuordnungen und der allfällig dabei entstandenen Unsicherheiten ermöglicht ein gründliches Explorieren der Problemsituation unter Berücksichtigung verschiedenster Perspektiven. In einer zweiten Runde versuchen alle Lehrpersonen mit der gefundenen Ressource (Joker) und deren Platzierung im TZI-Schema, eine kleine Änderung/Lösungsmöglichkeit anzubringen.

Repräsentation von möglichen Veränderungen (A / M / E)

Visualisierung: Schülerin oder Schüler machen (malen/kleben) ein Bild (eine Skizze, ein Symbol) von ihrer schwierigen Situation.

Hypothesen darüber, was in der Zukunft passieren könnte ermöglichen:

- Welche kleine Veränderung im Bild (machen) wäre eine kleine Verschlechterung der Situation?

- Welche kleine Veränderung im Bild (machen) wäre eine kleine Verbesserung der Situation?
- Lässt sich das Bild sukzessive so verändern (übermalen), dass die Situation immer besser wird?
- Wie sieht ein gutes Bild/eine gute Situation aus?

Externalisieren mit Hilfe von Handpuppen: Steiner (2011, S.84) sieht darin eine gute Möglichkeit, Lösungen „Gestalt annehmen“ zu lassen. Oft, so Steiner, hat ein Kind keine Vorstellungen von etwas, was es tun sollte, wie zum Beispiel „sich konzentrieren“. Mit der Möglichkeit, ein Tier auszuwählen, ev. die Katze, welche herumtollen, aber auch ruhig und konzentriert vor einem Mausloch sitzen kann, kann man ihm ev. zu einer brauchbaren Vorstellung verhelfen.

Weil der Einsatz der Puppe und der Wechsel der Kommunikation vom Träger der Handpuppe (Kind) zur Handpuppe nicht einfach ist, listet Steiner das Vorgehen genau auf (ebd., S.85f):

- Das Ziel formulieren. Das Kind Kompetenzen finden lassen, die für das Erreichen des Ziels notwendig sind. Darauf achten, dass die Kompetenzen positiv formuliert sind.
- Fragen, welches Tier am ehesten diese Eigenschaften hat, welche das Kind braucht, um das Ziel zu erreichen. Aus den vorhandenen Handpuppen auswählen lassen.
- Sobald das Tier gewählt ist, die Handpuppe über die Hand des Kindes stülpen.
- Mit der Handpuppe (Tier) zu sprechen beginnen
- Darauf achten, dass nur mit der Handpuppe (Tier) gesprochen und diese (dieses) angeschaut wird, damit die Dissoziation, die im Spiel entsteht, aufrechterhalten bleibt.

- Fragen an das Tier stellen wie z.B.:
Wie heisst du?
Was kannst du gut?
Was kannst du ebenfalls gut?
Wie machst du es genau?
- Dann das Tier (Handpuppe) fragen, ob es den Träger/die Trägerin der Handpuppe kennt (Namen nennen) und weiss, dass er/sie so werden möchte wie es (zum Beispiel mutig wie der Löwe). Ungeachtet der Antwort weiterfahren!

- Das Tier bitten, dem Kind zu helfen, dieses Ziel zu erreichen, indem es beobachtet, wo, wann und wie es von der benötigten Kompetenz bereits ein wenig Gebrauch macht. Es ist wichtig, genau zu benennen, *wie* das Tier das Kind unterstützen kann.
- Dem Tier sagen, dass man beim nächsten Mal sehr neugierig darauf sein werde, was es beobachtet habe.

- Sich beim Tier bedanken.
- Das Kind bitten, die Handpuppe wegzulegen.
- Wieder direkt zum Kind sprechen und mit ihm Augenkontakt suchen.
- Kinder möchten die gewählte Handpuppe oft nach Hause nehmen. Als Ersatz z.B. ein Foto des Tieres machen und mitgeben / nachschicken...

Die „innere Bühne“ oder das „innere Team“¹ (A / M)

Situationsangemessene Kommunikation und Interaktion wird nicht lediglich von der äusseren Situation, vom äusseren Kontext, sondern ebenso vom inneren Kontext gesteuert.

- Wer meldet sich in mir, wenn dieser Schüler mich provoziert?
- Wie möchte ich mich zur Geltung bringen im Kollegium?
- Wann bin ich authentisch und wann spiele ich eine Rolle?
- Werde in eine Rolle gedrängt, welche mir eigentlich nicht entspricht oder welche ich zumindest hier in diesem Kontext nicht spielen möchte?

Solche Fragestellungen gehen aus von der Annahme einer inneren Pluralität des Menschen, von einer inneren Bühne, auf welcher verschiedene Spieler zusammen spielen und verschiedene Machtkonstellationen möglich sind. Diese Fragen gehen aber auch davon aus, dass die „Manschaften“ auf der inneren Bühne sich günstiger oder weniger günstig aufstellen können und dass diese Manschaftsaufstellungen bewusst gemacht und beeinflusst werden können. Es handelt sich dabei nicht um eine unzugängliche Black Box in behavioristischem Sinne, sondern um Persönlichkeitsanteile, welche durchaus reflektiert werden können.

Für Beratungsgespräche mit Kindern eignen sich Babuschkas oder Figuren oder Kisten, welche verschiedene Figuren (beinhalten kleines Kind, grosses Kind, Polizist, Räuber, Fee...) gut, um Konstellationen bewusst zu machen und Spielräume für Handlungsmöglichkeiten zu erweitern.

- Das soll natürlich in keiner Weise in tiefenpsychologische Deutung münden!

Die „äussere Bühne“: Abbilden von Interaktionskonstellationen (A / M)

Schulz von Thun, F. (2014). *Miteinander reden 3. Das innere Team und situationsgerechte Kommunikation*. Reinbek bei Hamburg: Rowohlt.

Die Mutter schildert der Schulischen Heilpädagogin die Situation ihres Kindes, von dem sie annimmt, dass es hochbegabt ist. Von den Lehrpersonen der Schule fühlt sie sich grösstenteils im Stich gelassen, da diese ihre Einschätzung nicht teilen. Die Schulische Heilpädagogin hat die Arbeit mit dem Kinde eben erst aufgenommen. Sie bittet die Mutter, je einen Stuhl für sich und ihr Kind zu nehmen und diese Stühle als solche mit einem Post-it zu bezeichnen. Die beiden Stühle sollen so hingestellt werden, dass sie die Beziehung von Mutter und Kind (hinsichtlich der genannten Problemsituation) repräsentieren. Dann soll die Mutter weitere Stühle nehmen, für alle Personen, welche an der Problemsituation ebenfalls mehr oder weniger direkt beteiligt sind, diese ebenfalls bezeichnen und so zu den bereits vorhandenen Stühlen hinstellen, dass das Bezugsnetz abgebildet ist.

Die „äussere Bühne“: Abbilden von Interaktionskonstellationen durch eine System-Struktur-Zeichnung² (A / M)

System-Struktur-Zeichnungen unterstützen die Übersicht über verschiedene am Problem beteiligte Personen, deren Beziehungen und Interaktionen. Anders als die Linearität sprachlicher Beschreibung gestatten sie eine simultane Erfassung vorhandener Konstellationen und Vernetzungen. System-Struktur-Zeichnungen erleichtern den Perspektivenwechsel und das Ableitung verschiedener Hypothesen als Ausgangspunkt von Beratung. Integriert die Lehrerin oder SHP ihre eigene Person in die Systemstruktur kann es ihr ev. möglich werden, ihre eigene Verstrickung in das Problem zu erkennen.

- Dieses Vorgehen würde ich unbedingt auf kollegiale Beratungen beschränken und nicht mit Eltern durchführen!

Kraftfeldanalyse mit der Zwei-Stuhl-Technik (E)

Eine Entscheidungshilfe in der Auswahl einer bestimmten Option kann in der Auflistung von positiven und negativen Valenzen, welche dieses Feld unseres Lebensraumes (Lewin) für uns hat, darstellen. Gestalten lassen sich diese Valenzen zum Beispiel durch zwei Stühle (einer für positive und einer für negative Valenzen), auf welche ich mich abwechselnd setze, je nachdem ob ich eine positive oder eine negative Valenz formuliere.

Ehinger, W., Hennig, C. (2009). *Praxis der Lehrersupervision. Leitfaden für Lehrergruppen mit und ohne Supervisor*. Weinheim und Basel: Beltz (Kopien S.76ff)

Blockaden auflösen, gegenseitig Argumente anhören Nicht nur aus der Politik sind Situationen bekannt, wo in Diskussionen Meinungen aufeinanderprallen und das Ziel nicht darin besteht, einen Konsens anzustreben, sondern darin, sich mit immer schärferen Voten vom Gegenüber zu distanzieren, um schliesslich möglichst in Siegerpose dazustehen. Die folgende Übung ist weniger dafür gedacht, sie direkt in Beratungssequenzen einzubeziehen als dafür, das Aufeinanderhören und gleichzeitig sachlich-korrekte Argumentieren zu üben.

➤ Für eine kollegiale Weiterbildung eignet sich diese Übung sehr gut.

Vorgehen: Ein Dauerbrenner-Streitthema, welches immer wieder für lange Konferenzen und rote Köpfe sorgt, wird ausgewählt. Zwei Vertretende der je gegensätzlichen Position stehen sich im Abstand von 3-4 m gegenüber. Die übrigen Mitglieder des Teams setzen sich, je nach eigener Überzeugung, als Gruppe hinter die eine oder andere Person. Eine der stehenden Personen beginnt und bringt ein Argument für ihre Position vor. Die Person gegenüber hört sich dieses Argument genau an, sagt aber nichts darauf. Falls das Argument sie nicht überzeugt und sie verbal kontern würde, macht sie einen Schritt rückwärts. Falls sie aber findet, dass an diesem Argument doch etwas dran ist, macht sie einen Schritt auf die Gegenpartei zu. Trifft weder das eine noch das andere eindeutig zu, so bleibt sie stehen.

Nun äussert sie ein Argument, welches ihre Position stützt und das Gegenüber reagiert analog mit einem Schritt vorwärts oder rückwärts oder mit Verbleiben an Ort. Die Gruppe kann „ihre“ Vertreter mit Voten beliefern, falls sie dies wichtig findet. Nach einer Weile werden die aktuellen Positionen der Vertretenden mit der Ausgangsposition verglichen und der abgelaufene Prozess wird reflektiert.

Dialog-Konsens-Methode

Darstellung und zur Diskussion stellen von Abläufen aus eigener Sicht.

Decken sie sich mit den Perspektiven anderer?

Welche Änderungen ergeben sich, wenn anderen Perspektiven Raum gegeben wird?

In Anlehnung an: Groeben, N.; Wahl, D.; Schlee, J.; Schlee, B. (Hrsg.) (1998). *Forschungsprogramm subjektive Theorien. Eine Einführung in die Psychologie des reflexiven Subjekts*. Tübingen: Francke.

2.2.1 Training exekutive Funktionen

Spitzer, M. (n.d.). *Fex-Spiele*. Zugriff am 15.05.2015 unter

<http://www.znl-fex.de/weiteres/Fex-Materialien/fex-materialien.html>

Hinnen, H. (2014). *Ich lerne lernen - Lernen kennen lernen*. Zugriff am 15.05.2015 unter

<http://www.lehnmittelverlag.ch/de/Default.aspx>

2.2.2 Computerspiele & Lernsoftware

Brain Twister. Zugriff am 15.05.2015 unter

http://www.apn.psy.unibe.ch/content/application/braintwister/index_ger.html

Training induktiven Denkens. Zugriff am 15.05.2015 unter

<http://trainingprograms.ch/index.php/traininginduktivendenkens.html>

Training der kognitiven Strategien. Zugriff am 15.05.2015 unter

<http://trainingprograms.ch/index.php/trainingkognitiverstrategien.html>

ADHS - Trainer (2005). Arbeitsblätter auf CD-ROM Einzellizenz. Lotte: Eugen Traeger.

Lenhard, A., Lenhard, W. & Klauer, K.J. (n.d.). Denkspiele mit Elfie und Mathis -

Förderung des logischen Denkvermögens für das Vor- und Grundschulalter. Göttingen:

Hogrefe.

Tail. Zugriff am 15.05.2015 unter <http://www.stop-adhs.de/>

2.3 Beurteilung der Intervention

Antener, G. (2001). *Und jetzt? – Das Partizipationsmodell in der UK*. In: Boenisch, J. / Bünk, C. (Hrsg.): *Forschung und Praxis der Unterstützten Kommunikation*. Karlsruhe: von Loeper Literaturverlag S. 257 – 267

2.4 Selbstwirksamkeit

3 Forschung

3.1 Anfrage Untersuchungsteilnehmer

Mail vom 16.02.2015

Hallo zusammen

Wie ihr wisst, absolviere ich momentan die Ausbildung zur Schulischen Heilpädagogin an der HfH in Zürich. Im Zusammenhang mit unserer Masterarbeit suchen meine Studienkollegin und ich Personen, welche mit verhaltensauffälligen Kindern arbeiten. Das Ziel der Masterarbeit ist es, das einfache Handlungsmodell "kollaboratives und proaktives Problemlösen nach R.W. Greene" anzuwenden und zu überprüfen. Das Modell beinhaltet drei Stufen (Empathie, Problemdefinition und Einladung), zu welchen wir euch handlungsorientierte Hilfsmittel weitergeben werden. Gerne informieren wir euch bei einem Treffen über die Inhalte und das genaue Vorgehen.

Zeitaufwand:

Einführung in der Gruppe: 30-45min in der Woche 9/10

Anwenden des Modells im Unterricht: während ca. 3-4 Wochen (März/April)

Auswertung Fragebogen individuell: ca. 30min

Auswertung Interview in der Gruppe: ca. 1h nach Absprache in der Woche 18

Wir sind euch sehr dankbar, wenn ihr euch bis spätestens Montag, 23. Februar entscheiden könnt, ob ihr bei unserem Forschungsprojekt mitarbeiten möchtet. Wir würden uns über euren positiven Bescheid sehr freuen.

Liebe Grüsse

Aline & Daniela

Anhang: Masterarbeit von Daniela Burlet und Aline Papp

Das Ziel der Masterarbeit ist es, das einfache Handlungsmodell "kollaboratives und proaktives Problemlösen nach R.W. Greene" anzuwenden und zu überprüfen.

Zeitaufwand und Aufgaben:

- Einführung in der Gruppe: 30-45min in der Woche 9/10/11
- Anwenden des Modells im Unterricht: während ca. 3-4 Wochen (März/April)
- Ausfüllen des ALSUP
- Festhalten von Beobachtungen
- Auswertung Fragebogen individuell: ca. 30min

- Auswertung Interview in der Gruppe: ca. 1h nach Absprache in der Woche 18

Literatur:

Greene R. W. (2012). *Verloren in der Schule*. Bern: Huber.

Internet:

Webpage von Ross W. Greene

- www.livesinthebalance.com

Youtube

- Dr. Ross Greene
- IndeedAskWhy

Herzlichen Dank für Eure Mitarbeit. Wir wünschen Euch viel Spass und gutes Gelingen.
Bei Fragen oder Schwierigkeiten stehen wir euch jeder Zeit gerne zur Verfügung.

Herzliche Grüsse

Aline und Daniela

alinepapp@hotmail.com / 078 696 32 06

danielaburlet@bluewin.ch / 079 750 79 46

3.2 Instrumente Forschung

3.2.1 Fragebogen der einzelnen Kinder

3.2.1.1 Kind A

Fragebogen zur Masterarbeit „kollaboratives und proaktives Problemlösen“

Liebe Mitforschende

Der folgende Fragebogen dient uns zur Erfassung eurer Erfahrungen mit dem kollaborativen und proaktiven Problemlösen. Für den Begriff „kollaboratives und proaktives Problemlösen“ werden wir im folgenden Instrument die Abkürzung „CPS“ verwenden. Wir bitten euch jeweils nur ein Kästchen anzukreuzen und uns den Fragebogen bis am 11. Mai ausgefüllt zuzustellen.

Zusätzlich bitten wir euch das Formular „Schulisches Standortgespräch“ der entsprechenden Stufe (KG oder US) auszufüllen (⇒siehe Beilage, nur ankreuzen) und ebenfalls bis am 11. Mai abzugeben.

Personalien des Kindes

1. Beschreibe die personenbezogenen Faktoren des Kindes:

Geburtsdatum:

Geschlecht: männlich

Besondere Lebensereignisse (z.B. Scheidung, chronische Krankheit): keine bekannt, nur dass er spät begann zu sprechen

Erstsprache: deutsch

Einzelkind Ältestes Kind der Familie (einziger Knabe) Jüngstes Kind der Familie

Hat das Kind eine diagnostizierte Beeinträchtigung (z.B. Sprachentwicklungsverzögerung, ADHS)? Wenn ja, welche?

Ja Beeinträchtigung: bei der Schuluntersuchung wurde festgestellt, dass der Junge evtl. nicht gut hört. Wurde jedoch noch nicht bestätigt.

Nein

Beschreibung der herausfordernden Situation zu Beginn der Umsetzung des CPS

2. Beschreibe die Situation vor der Umsetzung?

Der Junge ist in meiner Nähe zurückhaltend, verunsichert oder sogar etwas ängstlich (Angst etwas falsch machen zu können). Getraut sich kaum um nach meiner Hilfe zu fragen.

3. Welches Verhalten des Kindes ist für dich vor der Umsetzung besonders herausfordernd?

Hinweis: Es können auch Verweise zum Instrument ALSUP erfolgen.

4. Schätze die Befindlichkeit des Kindes vor der Umsetzung ein.

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
++	+	+-	-	--

Bemerkungen:

5. Schätze deine Befindlichkeit vor der Umsetzung ein.

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
++	+	+-	-	--

Bemerkungen:

6. Schätze die Beziehung zum Kind mit herausforderndem Verhalten vor der Umsetzung ein.

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
++	+	+-	-	--

Bemerkungen:

7. Schätze die Motivation des Kindes vor der Umsetzung ein.

<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
++	+	+-	-	--

Bemerkungen:

8. Schätze das Selbstvertrauen des Kindes vor der Umsetzung ein.

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
++	+	+-	-	--

Bemerkungen:

9. Welche fördernden Umweltfaktoren bestehen vor der Umsetzung?

- Begleitung durch Eltern
- Freundschaften in Klasse
- Kooperation zwischen Schule und Eltern
- Kooperation innerhalb der Schule
- Weitere:

Bemerkungen:

10. Welche hemmenden Umweltfaktoren bestehen vor der Umsetzung?

- Vernachlässigung
- Überbehütung (habe das Gefühl, dass ihm zu Hause sehr viel abgenommen wird. Die ständige Hilfe erfolgt durch seine Eltern und älteren Geschwistern. Jedoch ist er trotzdem selbständig.)
- Leistungsdruck (er macht sich selbst einen Druck, möchte nichts falsch machen → evtl. wird auch der Druck von zu Hause ausgeführt?)
- Medienkonsum
- Weitere:

Bemerkungen:

Beschreibung der herausfordernden Situation nach der Umsetzung des CPS

11. Beschreibe die Situation nach der Umsetzung?

Sobald ich in seiner Nähe bin, arbeitet er an seiner Aufgabe weiter. Ist jedoch immer noch etwas unsicher. Bei auftauchenden Schwierigkeiten sucht er nun vermehrt meine Hilfe und nennt das Problem.

12. In wie weit hat sich das Verhalten des Kindes verändert?

- Tritt sicherer auf
- Arbeitet in meiner Nähe weiter
- Sucht bei Schwierigkeiten vermehrt auch meine Hilfe

13. Schätze die Befindlichkeit des Kindes nach der Umsetzung ein.

<input type="checkbox"/>	\times	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
++	+	+-	-	--

Bemerkungen:

14. Schätze deine Befindlichkeit nach der Umsetzung ein.

<input type="checkbox"/>	\times	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
++	+	+-	-	--

Bemerkungen:

15. Schätze die Beziehung zum Kind mit herausforderndem Verhalten nach der Umsetzung ein.

<input type="checkbox"/>	\times	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
++	+	+-	-	--

Bemerkungen:

16. In wie fern hat sich die Beziehung verändert?

Er ist in meiner Gegenwart nicht mehr so verunsichert.

17. Was war deiner Ansicht nach ausschlaggebend für die Veränderung der Beziehung?

Ehrlich gesagt, kann ich nicht sagen was genau ausschlaggebend war. Vor allem weil ich beim CPS nicht weiter als bis zur Empathiestufe kam. Habe kaum Informationen von ihm erhalten und kamen nicht gemeinsam zu einer Problemdefinierung geschweige dann zu einer Lösungsmöglichkeit. Ich könnte mir aber zwei Möglichkeiten vorstellen.

1. ihm wurde durch das Gespräch klar, dass es nicht schlimm ist wenn er bei mir nach Hilfe fragt sowie das meine Nähe nicht gleich heisst, dass er einen Fehler gemacht hat. Ebenfalls versuchte ich ihm im Gespräch zu vermitteln, dass wir alle Fehler machen und dies auch ok ist.
2. Seinen Leistungsdruck gesenkt wurde

18. Schätze die Motivation des Kindes nach der Umsetzung ein.

<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
++	+	+-	-	--

Bemerkungen:

19. Was hat sich bezüglich Motivation verändert?

20. Schätze das Selbstvertrauen des Kindes nach der Umsetzung ein.

<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
++	+	+-	-	--

Bemerkungen:

21. Was hat sich bezüglich Selbstvertrauen verändert?

Bei auftauchenden Schwierigkeiten hat er nun mehr Selbstvertrauen entwickelt und steht nicht total verunsichert vor mir.

Evaluation der Umsetzung des CPS

22. Schätze den Schwierigkeitsgrad der Stufen-Umsetzung ein?

Empathie-Stufe:

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
1	2	3	4
einfach			schwierig

Bemerkungen:

Die Definiere-das-Problem-Stufe:

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
1	2	3	4
einfach			schwierig

Bemerkungen:

Die Einladungs-Stufe:

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
1	2	3	4
einfach			schwierig

Bemerkungen:

23. Was ist bezüglich der Stufen gelungen? Begründe

Empathie-Stufe:

- einige neue Informationen sammeln, vor allem wie sich sein Verhalten ausserhalb des Kindergartens zeigt
- Vertrauensbasis schaffen, da ich mich für seine Ansicht interessiere und es kein Richtig oder Falsch gibt.

Die Definiere-das-Problem-Stufe:

- Beide haben das Problem anerkannt

Die Einladungs-Stufe: Leider nichts

24. Wo gab es Schwierigkeiten bei der Umsetzung der Stufen? Begründe

Empathie-Stufe:

- den Punkt zu finden, wann ich genügend Informationen erhalten haben und weiter gehen kann
- Ich habe mir oft die Frage gestellt, ob ich die Aussagen/Fragen korrekt formuliere und ich mit einer Fragestellung nicht zu sehr einenge

- Überhaupt Informationen zu bekommen

Die Definiere-das-Problem-Stufe:

- Gemeinsam das Problem zu definieren (die Probleme zusammenzufügen)

Die Einladungs-Stufe:

- Geeignete Lösungsansätze zu finden
- Die Ansicht des Kindes zu akzeptieren, wenn es nichts an seinem Verhalten ändern möchte

25. Welche Veränderungen der Stufen würdest du vorschlagen? Begründe

- Grundidee der Methode finde ich gut (Kinder erhalten die Aufmerksamkeit, eine engere Beziehung kann entstehen. ebenso ist es toll, dass die Kinder ihre Sichtweise äussern können und ihre Ideen bei den Lösungsansätzen miteinfließen können)
- Jedoch denke ich, dass vor allem ich noch mehr Erfahrung damit benötigen würde, damit die Methode auch speditiv eingesetzt werden kann →ich selbst war auch unsicher, was sich auf das Kind übertragen hat
- Methode vermehrt und über das ganze Jahr einsetzen
- Methode einführen mit der ganzen Klasse oder in Kleingruppen, damit die Kinder den Ablauf kennen und nicht gleich exponiert werden (evtl. wäre es auch ritualmässig möglich)
- Meine Veränderungen würden sich vor allem bei der Umsetzung spürbar machen und nicht bei der Methode, dafür habe ich auch noch zu wenig Erfahrung um mich mehr darüber zu äussern

26. Was würde die Umsetzung erleichtern (z.B. Hilfsmittel)?

Siehe Frage 25

Evaluation der Umsetzung mit der unterstützten Kommunikation

27. Hast du die unterstützte Kommunikation (Symboltabellen) eingesetzt?

Ja

Nein (Überspringe die Fragen 28 - 31)

Begründe:

28. Wenn ja, in welchen Situationen wurden diese verwendet?

Antworten mit den Kärtchen geben →Empathiestufe

29. Wie bist du vorgegangen?

Da der Junge mir gegenüber eher etwas unsicher ist, hatte ich die Idee, dass er mir mit den Kärtchen Antwort geben kann. Zuerst haben wir die Symbole und ihre Bedeutung geklärt. Danach stellte ich ihm einige Fragen und er konnte mit den Kärtchen antworten. Jedoch hat er kaum auf die Fragen reagiert (weder mit Kärtchen noch mit Worten).

30. Wie hilfreich schätzt du die unterstützte Kommunikation ein.

<input type="checkbox"/>	X	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1	2	3	4
Sehr hilfreich			Nicht hilfreich

Begründe:

31. Welche Veränderungen auf den Symboltabellen schlägst du vor? Begründe

Keine.

Beim Einsetzen sollte man sich gut überlegen welche Kärtchen gebraucht werden und nur diese benutzen. Ebenso finde ich es wichtig, dass nicht zu viele Kärtchen verwendet werden. Die Kinder sollen mit den Kärtchen nicht überflutet werden.

Evaluation der Einführung und der Instrumente

32. Würdest du folgende Instrumente weiterempfehlen?

Plan B (Spickzettel):

Ja

Nein

Begründe:

Anhaltspunkt für Fragestellungen

ALSUP:

Ja

Nein

Begründe:

Jedoch etwas kürzer und die Fragestellungen der Probleme einfacher und nicht mehrfach formuliert

Unterstützte Kommunikation (Symboltabellen):

Ja

Nein

Begründe:

33. Wurden andere Instrumente und Materialien verwendet (z.B. Programme)? Wenn ja, welche?

Nein

34. Was war beim Einführungstreffen hilfreich?

- Unterlagen, welche wir erhalten haben
- Einblick ins Buch
- Zu wissen, dass ich bei Unklarheiten nachfragen kann

35. Was hättest du dir sonst noch gewünscht?

lär machend das suuper ☺ Und i hoffä mini Erfahrigä nützend eu äs was und sind usführlich gnuäg.

Wir danken euch ganz herzlich für eure Mitarbeit!

3.2.1.2 Kind B

Fragebogen zur Masterarbeit „kollaboratives und proaktives Problemlösen“

Liebe Mitforschende

Der folgende Fragebogen dient uns zur Erfassung eurer Erfahrungen mit dem kollaborativen und proaktiven Problemlösen. Für den Begriff „kollaboratives und proaktives Problemlösen“ werden wir im folgenden Instrument die Abkürzung „CPS“ verwenden. Wir bitten euch jeweils nur ein Kästchen anzukreuzen und uns den Fragebogen bis am 11. Mai ausgefüllt zuzustellen.

Zusätzlich bitten wir euch das Formular „Schulisches Standortgespräch“ der entsprechenden Stufe (KG oder US) auszufüllen (⇒ siehe Beilage, nur ankreuzen) und ebenfalls bis am 11. Mai abzugeben.

Personalien des Kindes		
-------------------------------	--	--

1. Beschreibe die personenbezogenen Faktoren des Kindes:

Geburtsdatum:

Geschlecht: weiblich

Besondere Lebensereignisse (z.B. Scheidung, chronische Krankheit): Verdacht auf Missbrauch, strenger Glauben (Sekte)

Erstsprache: deutsch

Einzelkind

Ältestes Kind der Familie

Jüngstes Kind der Familie

Hat das Kind eine diagnostizierte Beeinträchtigung (z.B. Sprachentwicklungsverzögerung, ADHS)? Wenn ja, welche?

Ja

Beeinträchtigung:

Nein

Beschreibung der herausfordernden Situation zu Beginn der Umsetzung des CPS

2. Beschreibe die Situation vor der Umsetzung?

Das Mädchen ist eine Einzelgängerin, welche oft mit sich alleine spielt und nur ihre Meinung für richtig hält. Sie kann die Meinungen der anderen Kinder nicht akzeptieren und grenzt sich dadurch von den anderen Kindern ab. Sollte sie jedoch mit anderen Kindern spielen, kommandiert sie die anderen Kinder herum. Machen die Kinder nicht was sie möchte, geht sie ihnen aus dem Weg und spielt für sich alleine etwas.

3. Welches Verhalten des Kindes ist für dich vor der Umsetzung besonders herausfordernd?

Hinweis: Es können auch Verweise zum Instrument ALSUP erfolgen.

(Die Sachen, welche mit einem Stern gekennzeichnet sind → habe einige angekreuzt, da sie ineinander hineinspielen)

4. Schätze die Befindlichkeit des Kindes vor der Umsetzung ein.

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
++	+	+-	-	--

Bemerkungen:

5. Schätze deine Befindlichkeit vor der Umsetzung ein.

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
++	+	+-	-	--

Bemerkungen:

6. Schätze die Beziehung zum Kind mit herausforderndem Verhalten vor der Umsetzung ein.

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
++	+	+-	-	--

Bemerkungen:

7. Schätze die Motivation des Kindes vor der Umsetzung ein.

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
++	+	+-	-	--

Bemerkungen:

8. Schätze das Selbstvertrauen des Kindes vor der Umsetzung ein.

<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
++	+	+-	-	--

Bemerkungen:

9. Welche fördernden Umweltfaktoren bestehen vor der Umsetzung?

- Begleitung durch Eltern
- Freundschaften in Klasse
- Kooperation zwischen Schule und Eltern
 - Kooperation innerhalb der Schule
- Weitere:

Bemerkungen:

10. Welche hemmenden Umweltfaktoren bestehen vor der Umsetzung?

- Vernachlässigung
- Überbehütung
- Leistungsdruck
- Medienkonsum
- Weitere: Familie ist streng religiös (Sekte)

Bemerkungen:

Beschreibung der herausfordernden Situation nach der Umsetzung des CPS

11. Beschreibe die Situation nach der Umsetzung?

Dieselbe Situation

12. In wie weit hat sich das Verhalten des Kindes verändert?

Sucht vermehrt den Kontakt zu den Kindern, die Strategien sind jedoch dieselben.

13. Schätze die Befindlichkeit des Kindes nach der Umsetzung ein.

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
++	+	+-	-	--

Bemerkungen:

14. Schätze deine Befindlichkeit nach der Umsetzung ein.

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
++	+	+-	-	--

Bemerkungen:

15. Schätze die Beziehung zum Kind mit herausforderndem Verhalten nach der Umsetzung ein.

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
++	+	+-	-	--

Bemerkungen:

16. In wie fern hat sich die Beziehung verändert?

Erzählt mir manchmal etwas mehr

17. Was war deiner Ansicht nach ausschlaggebend für die Veränderung der Beziehung?

Hat gemerkt, dass ich mich für sie interessiere

18. Schätze die Motivation des Kindes nach der Umsetzung ein.

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
++	+	+-	-	--

Bemerkungen:

19. Was hat sich bezüglich Motivation verändert?

Nichts

20. Schätze das Selbstvertrauen des Kindes nach der Umsetzung ein.

<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
++	+	+-	-	--

Bemerkungen:

21. Was hat sich bezüglich Selbstvertrauen verändert?

Nichts

Bemerkung:

Die Fragen 22 – 35 entsprechen den Angaben von Kind A.

3.2.1.3 Kind C

Fragebogen zur Masterarbeit „kollaboratives und proaktives Problemlösen“

Liebe Mitforschende

Der folgende Fragebogen dient uns zur Erfassung eurer Erfahrungen mit dem kollaborativen und proaktiven Problemlösen. Für den Begriff „kollaboratives und proaktives Problemlösen“ werden wir im folgenden Instrument die Abkürzung „CPS“ verwenden. Wir bitten euch jeweils nur ein Kästchen anzukreuzen und uns den Fragebogen bis am 11. Mai ausgefüllt zuzustellen.

Zusätzlich bitten wir euch das Formular „Schulisches Standortgespräch“ der entsprechenden Stufe (KG oder US) auszufüllen (⇨siehe Beilage, nur ankreuzen) und ebenfalls bis am 11. Mai abzugeben.

Personalien des Kindes

1. Beschreibe die personenbezogenen Faktoren des Kindes:

Geburtsdatum: *Mai 08*

Geschlecht: *M*

Besondere Lebensereignisse (z.B. Scheidung, chronische Krankheit):

Erstsprache:

Einzelkind

Ältestes Kind der Familie

Jüngstes Kind der Familie

Hat das Kind eine diagnostizierte Beeinträchtigung (z.B. Sprachentwicklungsverzögerung, ADHS)? Wenn ja, welche?

Ja

Beeinträchtigung:

Nein

Beschreibung der herausfordernden Situation zu Beginn der Umsetzung des CPS

2. Beschreibe die Situation vor der Umsetzung?

Verträumt, stark abgelenkt, Schwache Konzentrationsfähigkeit, Arbeitsorganisation

3. Welches Verhalten des Kindes ist für dich vor der Umsetzung besonders herausfordernd?

Hinweis: Es können auch Verweise zum Instrument ALSUP erfolgen.

4. Schätze die Befindlichkeit des Kindes vor der Umsetzung ein.

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
++	+	+-	X	-	--

Bemerkungen:

5. Schätze deine Befindlichkeit vor der Umsetzung ein.

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
++	+	+-	-	--

Bemerkungen:

6. Schätze die Beziehung zum Kind mit herausforderndem Verhalten vor der Umsetzung ein.

<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
++	+	+-	-	--

Bemerkungen:

7. Schätze die Motivation des Kindes vor der Umsetzung ein.

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
++	+	+-	-	X	--

Bemerkungen:

8. Schätze das Selbstvertrauen des Kindes vor der Umsetzung ein.

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
++	+	+-	-	X	--

Bemerkungen:

9. Welche fördernden Umweltfaktoren bestehen vor der Umsetzung?

- Begleitung durch Eltern
- Freundschaften in Klasse
- Kooperation zwischen Schule und Eltern
- Kooperation innerhalb der Schule
- Weitere: Platzierung im Schulzimmer

Bemerkungen:

10. Welche hemmenden Umweltfaktoren bestehen vor der Umsetzung?

- Vernachlässigung
- Überbehütung (ev.)
- Leistungsdruck
- Medienkonsum
- Weitere:

Bemerkungen:

Beschreibung der herausfordernden Situation nach der Umsetzung des CPS

11. Beschreibe die Situation nach der Umsetzung?

leicht verbessert

12. In wie weit hat sich das Verhalten des Kindes verändert?

Aufmerksamkeit

13. Schätze die Befindlichkeit des Kindes nach der Umsetzung ein.

 ++ + +- - --

Bemerkungen:

je nach Tag und Ereignissen, je nach Aufgabentyp → Erfolgs- / Misserfolgs Ergebnis

14. Schätze deine Befindlichkeit nach der Umsetzung ein.

 ++ + +- - --

Bemerkungen:

15. Schätze die Beziehung zum Kind mit herausforderndem Verhalten nach der Umsetzung ein.

 x
 ++ + +- - --

Bemerkungen:

16. In wie fern hat sich die Beziehung verändert?

Kontakt Ebene während des Unterrichts

17. Was war deiner Ansicht nach ausschlaggebend für die Veränderung der Beziehung?

"Stille" Kommunikation während des Unterrichts.
Blickkontakt um es zurückzuholen.

18. Schätze die Motivation des Kindes nach der Umsetzung ein.

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
++	+	+ -	-	--

Bemerkungen:

**noch nicht abgeschlossen*

19. Was hat sich bezüglich Motivation verändert?

20. Schätze das Selbstvertrauen des Kindes nach der Umsetzung ein.

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
++	+	+ -	-	--

Bemerkungen:

21. Was hat sich bezüglich Selbstvertrauen verändert?

20. +21. Arbeitstempo steigern
 Aufträge richtig ausführen
 = Konzentration steigern

(alles noch im Prozess)

Evaluation der Umsetzung des CPS

22. Schätze den Schwierigkeitsgrad der Stufen-Umsetzung ein?

Empathie-Stufe:

1 einfach
 2
 3
 4 schwierig

Bemerkungen: Innenleben des Kindes stark ausgeprägt?

Die Definiere-das-Problem-Stufe:

1 einfach
 2 →/
 3
 4 schwierig

Bemerkungen:

Die Einladungs-Stufe:

1 einfach
 2
 X
 3
 4 schwierig

Bemerkungen:

Mögliche "Lösungen" werden jetzt ausprobiert.

23. Was ist bezüglich der Stufen gelungen? Begründe

Empathie-Stufe: Informationen, Beobachtungen sammeln
 Die Definiere-das-Problem-Stufe: Problem ausformulieren, "Verständnis" des Ki. für LP
 Die Einladungs-Stufe: noch am "testen" (Visueller Halt für das Kind)

24. Wo gab es Schwierigkeiten bei der Umsetzung der Stufen? Begründe

Empathie-Stufe: ...
 Die Definiere-das-Problem-Stufe: ...
 Die Einladungs-Stufe: ...

! Belange des Kindes, sein Verhalten verstehen
Seine Denkweise, Emotionen, Sensibilität...

25. Welche Veränderungen der Stufen würdest du vorschlagen? Begründe

ev. Stufe 1+2 etwas näher zusammenrücken

26. Was würde die Umsetzung erleichtern (z.B. Hilfsmittel)?

Evaluation der Umsetzung mit der unterstützten Kommunikation**27. Hast du die unterstützte Kommunikation (Symboltabellen) eingesetzt?**

- Ja
 Nein (Überspringe die Fragen 28 - 31)

Begründe:

28. Wenn ja, in welchen Situationen wurden diese verwendet?**29. Wie bist du vorgegangen?****30. Wie hilfreich schätzt du die unterstützte Kommunikation ein.**

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1	2	3	4
Sehr hilfreich			Nicht hilfreich

Begründe:

31. Welche Veränderungen auf den Symboltabellen schlägst du vor? Begründe

Evaluation der Einführung und der Instrumente**32. Würdest du folgende Instrumente weiterempfehlen?**

Plan B (Spickzettel):

 Ja Nein

Begründe: Überblick verschaffen und behalten

ALSUP:

 Ja Nein

Begründe: Entschleunigung Auseinandersetzung mit dem Problem auf Papier

Unterstützte Kommunikation (Symboltabellen):

 Ja NeinBegründe: **33. Wurden andere Instrumente und Materialien verwendet (z.B. Programme)? Wenn ja, welche?****34. Was war beim Einführungstreffen hilfreich?**

Sich einen ersten Überblick verschaffen

35. Was hättest du dir sonst noch gewünscht?

Es eine etwas prägnantere Einführung.

Wir danken euch ganz herzlich für eure Mitarbeit!

3.2.1.4 Kind D

Fragebogen zur Masterarbeit „kollaboratives und proaktives Problemlösen“

Liebe Mitforschende

Der folgende Fragebogen dient uns zur Erfassung eurer Erfahrungen mit dem kollaborativen und proaktiven Problemlösen. Für den Begriff „kollaboratives und proaktives Problemlösen“ werden wir im folgenden Instrument die Abkürzung „CPS“ verwenden. Wir bitten euch jeweils nur ein Kästchen anzukreuzen und uns den Fragebogen bis am 11. Mai ausgefüllt zuzustellen.

Zusätzlich bitten wir euch das Formular „Schulisches Standortgespräch“ der entsprechenden Stufe (KG oder US) auszufüllen (⇒ siehe Beilage, nur ankreuzen) und ebenfalls bis am 11. Mai abzugeben.

Personalien des Kindes

1. Beschreibe die personenbezogenen Faktoren des Kindes:

Geburtsdatum: 09.03.2007

Geschlecht: männlich

Besondere Lebensereignisse (z.B. Scheidung, chronische Krankheit): ---

Erstsprache: deutsch

Einzelkind Ältestes Kind der Familie Jüngstes Kind der Familie

Hat das Kind eine diagnostizierte Beeinträchtigung (z.B. Sprachentwicklungsverzögerung, ADHS)? Wenn ja, welche?

Ja Beeinträchtigung: ADHS-Abklärung noch am Laufen, noch keine Diagnose erhalten

Nein

Beschreibung der herausfordernden Situation zu Beginn der Umsetzung des CPS

2. Beschreibe die Situation vor der Umsetzung?

Knabe kommt zur SSA, weil er im Unterricht immer wieder auffällt. Er sucht Aufmerksamkeit und holt sich diese mit allen Mitteln. Er stört den Unterricht der ganzen Klasse immer mehr und ist momentan für die LP nicht mehr tragbar.

3. Welches Verhalten des Kindes ist für dich vor der Umsetzung besonders herausfordernd?

Hinweis: Es können auch Verweise zum Instrument ALSUP erfolgen.

Ab der zweiten Sitzung bei der SSA zeigt er auch in 1:1-Situationen wenig Konzentration und ist kaum im Gespräch zu halten. Auch spielerische Angebote kann er kaum annehmen.

4. Schätze die Befindlichkeit des Kindes vor der Umsetzung ein.

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
++	+	+-	-	--

Bemerkungen: Der Knabe merkt, dass er sowohl den Unterricht stört, als auch das Einzelsetting bei der SSA durch sein Verhalten nicht voll nutzen kann.

5. Schätze deine Befindlichkeit vor der Umsetzung ein.

<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
++	+	+-	-	--

Bemerkungen: Der Knabe ist mir sympathisch, ich merke, dass er sein Verhalten gern ändern würde. Es scheint, dass es für ihn überaus schwierig ist, sich selbst zu kontrollieren.

6. Schätze die Beziehung zum Kind mit herausforderndem Verhalten vor der Umsetzung ein.

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
++	+	+-	-	--

Bemerkungen: Dadurch, dass ich den Jungen noch nicht lange kenne, ist die Beziehung zum Kind als neutral einzuschätzen.

7. Schätze die Motivation des Kindes vor der Umsetzung ein.

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
++	+	+-	-	--

Bemerkungen: Dadurch, dass mich der Junge noch nicht lange kennt, schätze ich die unsere Beziehung als neutral ein.

8. Schätze das Selbstvertrauen des Kindes vor der Umsetzung ein.

<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
++	+	+-	-	--

Bemerkungen:

9. Welche fördernden Umweltfaktoren bestehen vor der Umsetzung?

- Begleitung durch Eltern
- Freundschaften in Klasse
- Kooperation zwischen Schule und Eltern
- Kooperation innerhalb der Schule
- Weitere:

Bemerkungen: Die Förderung der Kooperation zwischen Schule und Eltern habe ich mir in diesem Fall bald zu einem Teilziel gemacht.

10. Welche hemmenden Umweltfaktoren bestehen vor der Umsetzung?

- Vernachlässigung
- Überbehütung
- Leistungsdruck
- Medienkonsum
- Weitere:

Bemerkungen: Besonders die Mutter nimmt ihren Sohn oft in Schutz und sucht die Fehler bei seinen Mitschüler/innen.

Beschreibung der herausfordernden Situation nach der Umsetzung des CPS

11. Beschreibe die Situation nach der Umsetzung?

Der Knabe kann sich länger konzentrieren als noch vor der Umsetzung, er scheint in den Einzelsettings nun auch einen Sinn zu erkennen.

12. In wie weit hat sich das Verhalten des Kindes verändert?

Einerseits konnte der Junge seine Konzentrationsspanne etwas erhöhen, andererseits kann er sich meiner Meinung nach auch besser einschätzen.

13. Schätze die Befindlichkeit des Kindes nach der Umsetzung ein.

<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
++	+	+-	-	--

Bemerkungen: Natürlich gibt es immer noch „bessere und schlechtere Tage“, seine Befindlichkeit in der Schule schätze ich aber als gut ein.

14. Schätze deine Befindlichkeit nach der Umsetzung ein.

<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
++	+	+-	-	--

Bemerkungen: Ich bin mit dem Erreichten durchaus zufrieden, strebe aber noch weitere Verbesserungen an.

15. Schätze die Beziehung zum Kind mit herausforderndem Verhalten nach der Umsetzung ein.

<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
++	+	+-	-	--

Bemerkungen: Ich schätze die Leistung des Knaben als sehr hoch ein und bin der Meinung, dass eine gute Beziehung zum Kind dafür eine wichtige Voraussetzung ist.

16. In wie fern hat sich die Beziehung verändert?

Meiner Meinung nach hat der Junge zu mir eine gute Vertrauensbasis aufbauen können. Er weiss, dass er sich auf mich verlassen kann und zeigt mir dies auch immer wieder während den Settings und auch in der Umsetzung von gemeinsam Vorgenommenen.

17. Was war deiner Ansicht nach ausschlaggebend für die Veränderung der Beziehung?

Ich denke, dass die gemeinsame Arbeitshaltung und Zieleinschätzung des Problems ausschlaggebend für die Veränderung waren.

In der Zusammenarbeit haben wir eine Sitzungsstruktur geschaffen, die dem Jungen einerseits Sicherheit geben und mir andererseits die Möglichkeit gibt, den Knaben dort abzuholen, wo er aktuell jeweils steht.

18. Schätze die Motivation des Kindes nach der Umsetzung ein.

<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
++	+	+-	-	--

Bemerkungen: Ich denke, dass die Motivation des Kindes hoch ist, da er mittlerweile gemerkt hat, dass er mit dem momentanen Verhalten positiv auffällt und auch so zu Aufmerksamkeit kommt.

19. Was hat sich bezüglich Motivation verändert?

In meinen Settings hat sich die Motivation sehr positiv verändert.
Im Schulunterricht scheint auch die restliche Klasse grossen Einfluss auf sein Verhalten zu haben.

20. Schätze das Selbstvertrauen des Kindes nach der Umsetzung ein.

<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
++	+	+-	-	--

Bemerkungen: Meiner Einschätzung nach weiss der Junge, was er kann und was nicht. Dies ist für sein Selbstvertrauen sehr wichtig.

21. Was hat sich bezüglich Selbstvertrauen verändert?

Durch die Einzelsettings bei der SSA konnte das Selbstvertrauen bewusst gefördert werden, was dem Knaben zugute kommt.

Evaluation der Umsetzung des CPS

22. Schätze den Schwierigkeitsgrad der Stufen-Umsetzung ein?

Empathie-Stufe:

<input type="checkbox"/>	×	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1	2	3	4
einfach			schwierig

Bemerkungen:

Die Definiere-das-Problem-Stufe:

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	×	<input type="checkbox"/>
1	2	3	4
einfach			schwierig

Bemerkungen: Verschiedene Sichtweisen des Problems (Junge, Eltern, LP, SSA)

Die Einladungs-Stufe:

×	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1	2	3	4
einfach			schwierig

Bemerkungen: Der Knabe wollte das Problem angehen, dies macht die Einladungs-Stufe meiner Meinung nach einfach.

23. Was ist bezüglich der Stufen gelungen? Begründe

Empathie-Stufe:

Gut gelungen ist es, Informationen von allen Beteiligten einzuholen. Je mehr involvierte Personen zum System gehören, desto schwieriger wird es, sich einen guten Gesamtüberblick zu verschaffen.

Die Definiere-das-Problem-Stufe:

Es ist meiner Meinung nach sehr wichtig, ein gemeinsames Problem, resp. dessen Bearbeitung, zu haben. Es ist immer sehr intensiv, in diesem Prozess das Kind nicht aussen vorzulassen. Dies je nach Ansichten der LP und vor Allem auch der Eltern.

Die Einladungs-Stufe:

Dadurch, dass der Knabe selber an seinem Problem arbeiten wollte, lief diese Stufe gut und brauchte keinerlei Motivationsschübe.

24. Wo gab es Schwierigkeiten bei der Umsetzung der Stufen? Begründe

Empathie-Stufe:

Der Knabe gab andere Auskünfte als die LP und die Eltern. So glich es einem Puzzle, die Auskünfte zu einem Gesamtbild zusammenzufügen.

Die Definiere-das-Problem-Stufe:

Es gab bei der Problemdefinition unterschiedliche Ansichten. Diese konnten erst durch ein Elterngespräch geklärt werden.

Die Einladungs-Stufe:

Ein Problem bestand zu Beginn darin, dass der Junge gute Fortschritte machte, die Klasse dadurch aber auch etwas überrumpelt wurde.

25. Welche Veränderungen der Stufen würdest du vorschlagen? Begründe

Ich würde zwar keine Veränderungen vorschlagen aber trotzdem empfehlen, die Stufen nicht als alleinstehende Bausteine anzusehen. Meiner Erfahrung nach lassen sich die Schritte nicht strikte trennen. Die Stufen jedoch als Hilfestellung dazu zu benutzen, im Prozess nichts zu vergessen finde ich aber hilfreich.

26. Was würde die Umsetzung erleichtern (z.B. Hilfsmittel)?

Ich persönlich finde den Plan B-Spickzettel hilfreich. Evtl. würde es sich auch anbieten, Karteikarten mit möglichen Wortwahlen zu erstellen.

Evaluation der Umsetzung mit der unterstützten Kommunikation**27. Hast du die unterstützte Kommunikation (Symboltabellen) eingesetzt?**

Ja

Nein (Überspringe die Fragen 28 - 31)

Begründe: In der kurzen Zeit, die ich mit dem Jungen verbracht habe, kamen die Symbole nicht zur Anwendung.

28. Wenn ja, in welchen Situationen wurden diese verwendet?

29. Wie bist du vorgegangen?

30. Wie hilfreich schätzt du die unterstützte Kommunikation ein.

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1	2	3	4
Sehr hilfreich			Nicht hilfreich

Begründe:

31. Welche Veränderungen auf den Symboltabellen schlägst du vor? Begründe

Evaluation der Einführung und der Instrumente

32. Würdest du folgende Instrumente weiterempfehlen?

Plan B (Spickzettel):

- Ja
 Nein

Begründe: Als Hilfestellung für eine gute Wortwahl und um den Ablauf im Auge zu behalten finde ich dies ein gutes Hilfsmittel.

ALSUP:

- Ja
 Nein

Begründe: Ich finde den Fragebogen ein gutes Arbeitsmittel, um sich bewusst über allfällige Problemstellungen bei einem Kind klar zu werden.

Unterstützte Kommunikation (Symboltabellen):

- Ja
 Nein

Begründe: Je nachdem, wie ein Kind am besten Informationen aufnehmen kann, ist unterstützte Kommunikation bestimmt hilfreich. Dies muss in meinen Augen aber sehr individuell angeschaut werden.

33. Wurden andere Instrumente und Materialien verwendet (z.B. Programme)? Wenn ja, welche?

34. Was war beim Einführungstreffen hilfreich?

Die abgegebenen Unterlagen haben mir geholfen, mir einen Plan für die Umsetzung zu machen.

35. Was hättest du dir sonst noch gewünscht?

Wir danken euch ganz herzlich für eure Mitarbeit!

3.2.1.5 Kind E

Fragebogen zur Masterarbeit „kollaboratives und proaktives Problemlösen“

Liebe Mitforschende

Der folgende Fragebogen dient uns zur Erfassung eurer Erfahrungen mit dem kollaborativen und proaktiven Problemlösen. Für den Begriff „kollaboratives und proaktives Problemlösen“ werden wir im folgenden Instrument die Abkürzung „CPS“ verwenden. Wir bitten euch jeweils nur ein Kästchen anzukreuzen und uns den Fragebogen bis am 11. Mai ausgefüllt zuzustellen. Zusätzlich bitten wir euch das Formular „Schulisches Standortgespräch“ der entsprechenden Stufe (KG oder US) auszufüllen (⇒ siehe Beilage, nur ankreuzen) und ebenfalls bis am 11. Mai abzugeben.

Personalien des Kindes

Beschreibe die personenbezogenen Faktoren des Kindes:

Geburtsdatum: 14.06.2008

Geschlecht: männlich

Besondere Lebensereignisse (z.B. Scheidung, chronische Krankheit): Trennung der Eltern

Erstsprache: Deutsch

Einzelkind Ältestes Kind der Familie Jüngstes Kind der Familie

Hat das Kind eine diagnostizierte Beeinträchtigung (z.B. Sprachentwicklungsverzögerung, ADHS)? Wenn ja, welche?

Ja Beeinträchtigung: ADHS

Nein

Beschreibung der herausfordernden Situation zu Beginn der Umsetzung des CPS**Beschreibe die Situation vor der Umsetzung?**

D. hat Mühe, sich für eine längere Zeit auf die Aufgaben von der Schule zu konzentrieren und bis zum Ende durchzuhalten. Er stellt viele Fragen zu Aufgaben, die er eigentlich selbständig lösen könnte. Auch kommt es öfters vor, dass er anstatt die Aufgaben zu lösen lieber ins Buch malt oder Seiten ausreisst. Teilweise schläft er während Aufgaben ein. Dazu muss man erwähnen, dass D. zu Hause immer noch bei seiner Mutter im Bett schläft. Die Mutter macht eine Lehre als FaGe im Kantonsspital und arbeitet Früh- und Spätschicht. D. nässt in der Nacht zu Hause teilweise ein. Durch diese Faktoren schläft er oftmals zu wenig.

3. Welches Verhalten des Kindes ist für dich vor der Umsetzung besonders herausfordernd?

Hinweis: Es können auch Verweise zum Instrument ALSUP erfolgen.

Einerseits ist die Unklarheit, wieviel D. (unter Beachtung des Schlafproblems) tatsächlich leisten kann resp. wieviel erwartet werden soll eine schwierige Fragestellung. Weiter ist sein Verhalten im Umgang mit Schulmaterialien (im Übrigen auch mit Spielsachen etc.) sehr kleinkindlich.

4. Schätze die Befindlichkeit des Kindes vor der Umsetzung ein.

<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
++	+	+-	-	--

Bemerkungen: D. fühlt sich grundsätzlich wohl auf der Gruppe und macht bei uns und in der Schule Fortschritte. Dass er nicht genügend Schlaf bekommt ist aber bestimmt eine grosse Belastung für ihn.

5. Schätze deine Befindlichkeit vor der Umsetzung ein.

<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
++	+	+-	-	--

Bemerkungen:

6. Schätze die Beziehung zum Kind mit herausforderndem Verhalten vor der Umsetzung ein.

<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
++	+	+-	-	--

Bemerkungen:

7. Schätze die Motivation des Kindes vor der Umsetzung ein.

<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
++	+	+-	-	--

Bemerkungen:

8. Schätze das Selbstvertrauen des Kindes vor der Umsetzung ein.

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
++	+	+-	-	--

Bemerkungen: Da D. bereits im Kindergarten eine mehrmonatige Pause einlegen musste und sein Vater teilweise keinen Kontakt mehr mit ihm hat, ist sein Selbstwertgefühl bestimmt teilweise angeschlagen. Im Umgang mit anderen Kindern weiss sich D. aber sehr wohl zu behaupten.

9. Welche fördernden Umweltfaktoren bestehen vor der Umsetzung?

-
- Begleitung durch Eltern
 - Freundschaften in Klasse
 - Kooperation zwischen Schule und Eltern
 - Kooperation innerhalb der Schule

Weitere:

Bemerkungen:

10. Welche hemmenden Umweltfaktoren bestehen vor der Umsetzung?

Vernachlässigung

Überbehütung

Leistungsdruck

Medienkonsum

Weitere:

Bemerkungen:

Vermischt teilweise Realität und Fantasie, konsumiert nicht altersgerechte Filme und TV-Sendungen

Beschreibung der herausfordernden Situation nach der Umsetzung des CPS**11. Beschreibe die Situation nach der Umsetzung?**

Verschiedene Faktoren haben sich verändert. Es hat ein Hausbesuch stattgefunden, bei dem viele Themen zu Hause angesprochen wurden. Unter anderem wurde ein klar strukturierter Ablauf für den Morgen und den Abend zu Hause erarbeitet.

D. zieht sich inzwischen selbständig in den Ruheraum zurück wenn er müde ist. Dort schläft er und wird jeweils nach 15-20 Minuten geweckt.

Die Hausaufgaben und auch die Pausen zwischendurch werden vorbesprochen. Wenn D. Schulmaterial beschädigt, muss er die Aufgaben auf ein separates Blatt nochmals lösen.

12. In wie weit hat sich das Verhalten des Kindes verändert?

D. arbeitet vermehrt einen längeren Zeitraum selbständig an den Aufgaben. Er bewältigt mit eingebauten Pausen auch eine grössere Aufgabenmenge.

13. Schätze die Befindlichkeit des Kindes nach der Umsetzung ein.

<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
++	+	+-	-	--

Bemerkungen:

14. Schätze deine Befindlichkeit nach der Umsetzung ein.

<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
++	+	+-	-	--

Bemerkungen:

15. Schätze die Beziehung zum Kind mit herausforderndem Verhalten nach der Umsetzung ein.

<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
++	+	+-	-	--

Bemerkungen:

16. In wie fern hat sich die Beziehung verändert?

Die Beziehung hat sich in den letzten zweieinhalb Monaten nicht merklich verändert. Ein positives Zeichen war für D. bestimmt, dass auch sein Verhalten zu Hause thematisiert wird und seine Mutter und wir am selben Strang ziehen. Dies scheint für D. eine gewisse Verbindlichkeit auszustrahlen.

17. Was war deiner Ansicht nach ausschlaggebend für die Veränderung der Beziehung?

-

18. Schätze die Motivation des Kindes nach der Umsetzung ein.

<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
++	+	+-	-	--

Bemerkungen: D. lässt sich durch Zielsetzungen mit kleinen Belohnungen stark motivieren. (Bsp. Wir haben mit Damian besprochen, dass sein Aufgabenplatz nun sein Büro ist. Die Erwachsenen arbeiten in ihrem Büro und er in seinem. Wenn er seine Aufgaben selbständig gelöst hatte, durfte er mit einem Erwachsenen im Büro telefonieren.)

19. Was hat sich bezüglich Motivation verändert?

D. scheint vermehrt in der Lage zu sein, durchzuhalten und sich für längere Zeit zu konzentrieren.

20. Schätze das Selbstvertrauen des Kindes nach der Umsetzung ein.

<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
++	+	+-	-	--

Bemerkungen: Damian scheint es gut zu tun, positive Rückmeldungen für sein Arbeitsverhalten zu erhalten.

21. Was hat sich bezüglich Selbstvertrauen verändert?

Damian traut sich selber auch mal eine grössere Aufgabenmenge zu, ohne gleich zu blockieren und weinerlich zu werden.

Evaluation der Umsetzung des CPS

22. Schätze den Schwierigkeitsgrad der Stufen-Umsetzung ein?

Empathie-Stufe:

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1	2	3	4
einfach			schwierig

Bemerkungen: D. schweift bei der Situationsbeschreibung gerne ab in Fantasien und erzählt Geschichten, die nur schwer glaubhaft oder offensichtlich nichts mit der Situation zu tun haben. Es fällt ihm schwer, seinem eigenen Verhalten „auf die Spur zu kommen“ und sich zu reflektieren.

Die Definiere-das-Problem-Stufe:

<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1	2	3	4
einfach			schwierig

Bemerkungen: Meinen Standpunkt darzulegen und Damian klarzumachen sind relativ einfach. D. zeigt sich oftmals einsichtig.

Die Einladungs-Stufe:

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1	2	3	4
einfach			schwierig

Bemerkungen: D.s Lösungsvorschläge haben oftmals wenig mit der tatsächlichen Situation zu tun oder erscheinen mir als „Proforma-Lösung“, die kaum eine Besserung bringt. Es fällt mir schwer, diese Lösungen nicht alle von Anfang an auszuschlagen und ihn selber probieren zu lassen. Oftmals ergab sich aber bereits nach einer solchen „Proforma-Lösung“ die Situation, dass es weiterhin nicht funktioniert hat und wir zusammen dann auf eine bessere Lösung kamen. Es war für D. aber gut zu merken, dass er mit seinen Lösungsvorschlägen ernst genommen wurde.

23. Was ist bezüglich der Stufen gelungen? Begründe

Empathie-Stufe: D. erkannte oftmals, dass er müde war und sich deshalb nicht konzentrieren konnte

Die Definiere-das-Problem-Stufe: darzulegen, wie D.s Verhalten sich selber und andere beeinträchtigt

Die Einladungs-Stufe: sich auf eine Lösung zu einigen

24. Wo gab es Schwierigkeiten bei der Umsetzung der Stufen? Begründe

Empathie-Stufe: Situationsbeschreibung von Damian, der oftmals einfach eine Geschichte war

Die Definiere-das-Problem-Stufe: ev. alles zuerst klar darlegen, bevor zur Lösung übergegangen wird

Die Einladungs-Stufe: völlig unrealistische Vorschläge, aus meiner Sicht unnütze Vorschläge zuzulassen

25. Welche Veränderungen der Stufen würdest du vorschlagen? Begründe

Bei der Empathiestufe muss das Kind auf seinem Niveau abgeholt und teilweise gelenkt werden, damit eine konstruktive Situationsbeschreibung möglich wird (bei anderen Kindern ist hier deutlich mehr möglich)

26. Was würde die Umsetzung erleichtern (z.B. Hilfsmittel)?

Evaluation der Umsetzung mit der unterstützten Kommunikation**27. Hast du die unterstützte Kommunikation (Symboltabellen) eingesetzt?**

- Ja
 Nein (Überspringe die Fragen 28 - 31)

Begründe:

28. Wenn ja, in welchen Situationen wurden diese verwendet?

29. Wie bist du vorgegangen?

30. Wie hilfreich schätzt du die unterstützte Kommunikation ein.

- | | | | |
|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Sehr hilfreich | | | Nicht hilfreich |

Begründe:

31. Welche Veränderungen auf den Symboltabellen schlägst du vor? Begründe

Evaluation der Einführung und der Instrumente**32. Würdest du folgende Instrumente weiterempfehlen?**

Plan B (Spickzettel):

- Ja
 Nein

Begründe:

ALSUP:

- Ja
 Nein

Begründe: Um sich einen Überblick zu verschaffen, ist es ein gutes Instrument. Allerdings macht es nur Sinn, wenn es wirklich ausführlich ausgefüllt wird. Dafür ist es relativ zeitaufwendig. Muss nicht zwingend vorher ausgefüllt werden.

Unterstützte Kommunikation (Symboltabellen):

- Ja
 Nein

Begründe: Je nach Klientel

33. Wurden andere Instrumente und Materialien verwendet (z.B. Programme)? Wenn ja, welche?

nein

34. Was war beim Einführungstreffen hilfreich?

Erster Überblick

35. Was hättest du dir sonst noch gewünscht?

Wir danken euch ganz herzlich für eure Mitarbeit!

3.2.1.6 Kind F

**Fragebogen zur Masterarbeit
„kollaboratives und proaktives Problemlösen“**

Liebe Mitforschende

Der folgende Fragebogen dient uns zur Erfassung eurer Erfahrungen mit dem kollaborativen und proaktiven Problemlösen. Für den Begriff „kollaboratives und proaktives Problemlösen“ werden wir im folgenden Instrument die Abkürzung „CPS“ verwenden. Wir bitten euch jeweils nur ein Kästchen anzukreuzen und uns den Fragebogen bis am 11. Mai ausgefüllt zuzustellen. Zusätzlich bitten wir euch das Formular „Schulisches Standortgespräch“ der entsprechenden Stufe (KG oder US) auszufüllen (⇒siehe Beilage, nur ankreuzen) und ebenfalls bis am 11. Mai abzugeben.

Personalien des Kindes**Beschreibe die personenbezogenen Faktoren des Kindes:**

Geburtsdatum: 19.01.2007

Geschlecht: weiblich

Besondere Lebensereignisse (z.B. Scheidung, chronische Krankheit): Scheidung der Eltern

Erstsprache: Deutsch

Einzelkind Ältestes Kind der Familie Jüngstes Kind der Familie

Hat das Kind eine diagnostizierte Beeinträchtigung (z.B. Sprachentwicklungsverzögerung, ADHS)? Wenn ja, welche?

Ja Beeinträchtigung:
 Nein

Beschreibung der herausfordernden Situation zu Beginn der Umsetzung des CPS**1. Beschreibe die Situation vor der Umsetzung?**

Y. hat immer wieder Streit mit den Knaben. Sie befiehlt ihnen, was es zu tun gibt. Die Jungs lassen sich das nicht gefallen und es gibt Streit. Mittlerweile ist es so, dass die einen Jungs sogar die Nase rümpfen, wenn sie neben Y. sitzen. Sehr mühsam ist für mich, dass ich bei Gruppenarbeiten immer darauf achten muss, wer mit wem arbeitet. Wenn ich die Gruppen auslose, dann muss ich damit rechnen, dass die sozialen Probleme im Vordergrund stehen und die Aufgabe darum nicht gelöst werden kann.

Y.s Eltern haben sich vor kurzem getrennt. Der Vater wohnt momentan noch in der Einliegerwohnung. Anscheinend hat er mittlerweile wieder eine Freundin. Diese Situation belastet Y. sehr und sie erzählt oft davon.

2. Welches Verhalten des Kindes ist für dich vor der Umsetzung besonders herausfordernd?

Hinweis: Es können auch Verweise zum Instrument ALSUP erfolgen.

Für mich besonders herausfordernd ist, dass Y. den Chef spielt und den anderen von oben herab Anweisungen und Befehle erteilt.

3. Schätze die Befindlichkeit des Kindes vor der Umsetzung ein.

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
++	+	+-	-	--

Bemerkungen:

Y. fühlte sich oft einsam und es gab immer wieder Streit mit den Knaben in der Klasse, der sie traurig machte. Zudem belastet sie die Situation zu Hause.

4. Schätze deine Befindlichkeit vor der Umsetzung ein.

<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
++	+	+-	-	--

Bemerkungen:

--

6. Schätze die Beziehung zum Kind mit herausforderndem Verhalten vor der Umsetzung ein.

<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
++	+	+ -	-	--

Bemerkungen:

--

7. Schätze die Motivation des Kindes vor der Umsetzung ein.

<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
++	+	+ -	-	--

Bemerkungen:

--

8. Schätze das Selbstvertrauen des Kindes vor der Umsetzung ein.

<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
++	+	+ -	-	--

Bemerkungen:

Y. hat ein grosses Selbstvertrauen.

9. Welche fördernden Umweltfaktoren bestehen vor der Umsetzung?

- Begleitung durch Eltern
- Freundschaften in Klasse
- Kooperation zwischen Schule und Eltern
- Kooperation innerhalb der Schule
- Weitere: Schulsozialarbeit

Bemerkungen:

Die Schulsozialarbeiterin hat bereits zweimal mit Y. vor der Umsetzung gearbeitet, doch da sie einen Langlaufunfall hatte, war sie längere Zeit krankgeschrieben und begann erst nach den Frühlingsferien wieder zu arbeiten.

10. Welche hemmenden Umweltfaktoren bestehen vor der Umsetzung?

- Vernachlässigung
- Überbehütung
- Leistungsdruck
- Medienkonsum
- Weitere: familiäre Situation

Bemerkungen:

Der Vater ist eher der überbehütende, welcher immer wieder „der gegnerischen Seite“ die Schuld in die Schuhe schob. Seit der Trennung der Eltern hatte ich mit dem Vater keinen Kontakt mehr, daher ist dieser Punkt momentan nicht mehr ganz so aktuell.

Beschreibung der herausfordernden Situation nach der Umsetzung des CPS

11. Beschreibe die Situation nach der Umsetzung?

In der Klasse sind wir mittlerweile so weit, dass Y. sich irgendwo hinsetzen kann und es kein offensichtliches Nase rümpfen mehr gibt. Es gibt auch viel weniger Streit und Zickereien untereinander. Vor knapp zwei Wochen haben ein Junge und Y. (die beiden hatten immer wieder Streit) miteinander freiwillig ein Spiel gespielt und anschliessend hat der Junge zu mir gesagt, dass es toll ist, mit Y. zu spielen.

12. In wie weit hat sich das Verhalten des Kindes verändert?

Y. versucht, sich weniger einzumischen und meldet sich bei mir, wenn sie das Gefühl hat, eine Unstimmigkeit zu entdecken anstatt diese direkt dem betroffenen Kind zu sagen.

13. Schätze die Befindlichkeit des Kindes nach der Umsetzung ein.

- | | | | | |
|--------------------------|-------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| ++ | + | +- | - | -- |

Bemerkungen:

Y. hat zu mir gesagt, dass es viel schöner ist, wenn es weniger Streit gibt.

14. Schätze deine Befindlichkeit nach der Umsetzung ein.

<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
++	+	+-	-	--

Bemerkungen:

15. Schätze die Beziehung zum Kind mit herausforderndem Verhalten nach der Umsetzung ein.

<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
++	+	+-	-	--

Bemerkungen:

16. In wie fern hat sich die Beziehung verändert?

Y. hat sehr stark an sich gearbeitet und ich kann sie nun noch mehr loben als vorher.

17. Was war deiner Ansicht nach ausschlaggebend für die Veränderung der Beziehung?

Y.'s Mutter, GZ (SSA) und ich haben alle zusammengearbeitet. Ich denke, dass wir alle vier intensiv an diesem Problem gearbeitet haben, hat uns den nötigen Erfolg gebracht. Es war lohnenswert, dass ich mich mit Y. in Ruhe hingesezt habe und ihr zugehört habe. Sie hat selber gute Vorschläge zur Verbesserung der Situation gemacht.

18. Schätze die Motivation des Kindes nach der Umsetzung ein.

<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
++	+	+ -	-	--

Bemerkungen:

19. Was hat sich bezüglich Motivation verändert?

Da sehe ich keine Veränderung.

20. Schätze das Selbstvertrauen des Kindes nach der Umsetzung ein.

<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
++	+	+ -	-	--

Bemerkungen:

21. Was hat sich bezüglich Selbstvertrauen verändert?

Y. ist stolz darauf, was sie bisher geschafft hat.

Evaluation der Umsetzung des CPS

22. Schätze den Schwierigkeitsgrad der Stufen-Umsetzung ein?

Empathie-Stufe:

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1	2	3	4
einfach			schwierig

Bemerkungen:

Bei Y. war es sehr einfach, da sie die Situation genau beschreiben kann (mit oder ohne Bilder).
Bei Kinder, welche sprachlich grosse Mühe haben, kann ich mir vorstellen, dass es schwierig sein wird, das Problem zu definieren (trotz der Hilfsmittel).

Die Definiere-das-Problem-Stufe:

<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1	2	3	4
einfach			schwierig

Bemerkungen:

Diese Stufe ist für mich die einfachste. Wichtig dabei ist mir, dass das Kind nach meiner Zusammenfassung nicht auf ein neues Problem zu sprechen kommt, sondern wir an diesem Problem dranbleiben und dann zur nächsten Stufe übergehen.

Die Einladungs-Stufe:

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1	2	3	4
einfach			schwierig

Bemerkungen:

Y. präsentierte von sich aus Lösungsvorschläge. Wenn ich aber an andere Kinder aus meiner Klasse denke, könnte ich mir vorstellen, dass sie keine Ideen haben oder sich nicht äussern möchten. Wenn ich dann den ersten Vorschlag mache, nehmen sie diesen Vorschlag an und ich bin mir nicht ganz sicher, ob das dann wirklich klappt.

23. Was ist bezüglich der Stufen gelungen? Begründe

Empathie-Stufe: Y. hat von sich aus viel erzählt und mir genau versucht zu erklären, was das Problem ist.

Die Definiere-das-Problem-Stufe: Ich konnte mich von der Einladungs-Stufe abgrenzen und habe hier noch keine Lösung präsentiert. Dies passiert mir sonst oft.

Die Einladungs-Stufe: Ich habe Y. zuerst gefragt, was es für Lösungen gibt. Sie hatte ganz tolle Vorschläge, so dass ich sie darin bestätigen konnte bzw. mit ihr überlegen konnte, was Sinn machen könnte und was nicht.

24. Wo gab es Schwierigkeiten bei der Umsetzung der Stufen? Begründe

Empathie-Stufe: keine Probleme

Die Definiere-das-Problem-Stufe: Hier brauchte ich den Leitfaden, ansonsten hätte ich bereits Lösungsvorschläge präsentiert.

Die Einladungs-Stufe: keine Probleme

25. Welche Veränderungen der Stufen würdest du vorschlagen? Begründe

keine

26. Was würde die Umsetzung erleichtern (z.B. Hilfsmittel)?

Ich denke, es könnte hilfreich sein, wenn es zu jeder Stufe ein Bild gäbe, das ich als visualisierten Ablauf für das Kind auf dem Tisch bereitlegen könnte. So weiss nicht nur ich, wo wir sind (dank Spickzettel) sondern auch das Kind.

Evaluation der Umsetzung mit der unterstützten Kommunikation**27. Hast du die unterstützte Kommunikation (Symboltabellen) eingesetzt?**

- Ja
 Nein (Überspringe die Fragen 28 - 31)

Begründe:

Y. hat einen grossen Wortschatz, kann sich genau ausdrücken und das Problem in Worte fassen.

28. Wenn ja, in welchen Situationen wurden diese verwendet?

29. Wie bist du vorgegangen?

30. Wie hilfreich schätzt du die unterstützte Kommunikation ein.

- | | | | |
|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Sehr hilfreich | | | Nicht hilfreich |

Begründe:

31. Welche Veränderungen auf den Symboltabellen schlägst du vor? Begründe

Evaluation der Einführung und der Instrumente**32. Würdest du folgende Instrumente weiterempfehlen?**

Plan B (Spickzettel):

- Ja
 Nein

Begründe:

Ich habe ihn immer wieder hervorgehoben bzw. auf den Tisch gelegt, damit ich auf dem richtigen Weg war.

ALSUP:

- Ja
 Nein

Begründe:

Es hilft, das Problem bzw. die Probleme genau herauszuarbeiten und es ist ersichtlich, was sich verbessert bzw. gleich geblieben ist.

Unterstützte Kommunikation (Symboltabellen):

- Ja
 Nein

Begründe:

Ich denke, vor allem bei sprachlichen schwachen Kindern macht es Sinn, diese Bilder als Hilfsmittel einzusetzen.

33. Wurden andere Instrumente und Materialien verwendet (z.B. Programme)? Wenn ja, welche?

nein

34. Was war beim Einführungstreffen hilfreich?

Die abgegebenen Unterlagen erwiesen sich bei der eigenen Vorbereitung bzw. der Durchführung als hilfreicher Leitfaden.

35. Was hättest du dir sonst noch gewünscht?

Es wäre hilfreich gewesen, wenn ich pro Stufe ein Bild gehabt hätte, mit dem ich dem Kind den Ablauf hätte visualisieren können.

Wir danken euch ganz herzlich für eure Mitarbeit!

3.2.1.7 Kind G

Fragebogen zur Masterarbeit „kollaboratives und proaktives Problemlösen“

Liebe Mitforschende

Der folgende Fragebogen dient uns zur Erfassung eurer Erfahrungen mit dem kollaborativen und proaktiven Problemlösen. Für den Begriff „kollaboratives und proaktives Problemlösen“ werden wir im folgenden Instrument die Abkürzung „CPS“ verwenden. Wir bitten euch jeweils nur ein Kästchen anzukreuzen und uns den Fragebogen bis am 11. Mai ausgefüllt zuzustellen. Zusätzlich bitten wir euch das Formular „Schulisches Standortgespräch“ der entsprechenden Stufe (KG oder US) auszufüllen (⇒siehe Beilage, nur ankreuzen) und ebenfalls bis am 11. Mai abzugeben.

Personalien des Kindes

1. Beschreibe die personenbezogenen Faktoren des Kindes:

Geburtsdatum: 5. Januar 2009

Geschlecht: weiblich

Besondere Lebensereignisse (z.B. Scheidung, chronische Krankheit): Umzug im letzten Quartal grosser Kindergarten

Erstsprache: italienisch

Einzelkind Ältestes Kind der Familie Jüngstes Kind der Familie

Hat das Kind eine diagnostizierte Beeinträchtigung (z.B. Sprachentwicklungsverzögerung, ADHS)? Wenn ja, welche?

Ja Beeinträchtigung:

Nein

Beschreibung der herausfordernden Situation zu Beginn der Umsetzung des CPS

1. Beschreibe die Situation vor der Umsetzung?

M hat oft Mühe sich in sozialen Interaktionen mit anderen Kindern einzugeben. Sie ist sehr erwachsenenbezogen und es fällt ihr schwer mit anderen Kindern zu spielen. Oft führt dies zu Streit unter den Kindern.

3. Welches Verhalten des Kindes ist für dich vor der Umsetzung besonders herausfordernd?

Schwierigkeiten, mehrere Lösungen für ein Problem in Betracht zu ziehen. Egozentrisch.
Schwierigkeiten, ein Gespräch anzufangen, sich einer Gruppe anzuschliessen, Kontakt zu anderen Menschen herzustellen.

4. Schätze die Befindlichkeit des Kindes vor der Umsetzung ein.

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
++	+	+-	-	--

Bemerkungen:

5. Schätze deine Befindlichkeit vor der Umsetzung ein.

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
++	+	+-	-	--

Bemerkungen: oft genervt da sich die Situationen oft wiederholten.

6. Schätze die Beziehung zum Kind mit herausforderndem Verhalten vor der Umsetzung ein.

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
++	+	+-	-	--

Bemerkungen:

7. Schätze die Motivation des Kindes vor der Umsetzung ein.

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
++	+	+ -	-	--

Bemerkungen:

8. Schätze das Selbstvertrauen des Kindes vor der Umsetzung ein.

<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
++	+	+ -	-	--

Bemerkungen: da sehr egozentrisch

9. Welche fördernden Umweltfaktoren bestehen vor der Umsetzung?

-
- Begleitung durch Eltern
 - Freundschaften in Klasse
 - Kooperation zwischen Schule und Eltern
 - Kooperation innerhalb der Schule
 - Weitere:

Bemerkungen: Austausch LP-SHP

10. Welche hemmenden Umweltfaktoren bestehen vor der Umsetzung?

-
- Vernachlässigung
 - Überbehütung
 - Leistungsdruck
 - Medienkonsum
 - Weitere:

Bemerkungen:

Die Mutter weiss ganz genau, was gut ist für die Tochter und was nicht. Sie sieht sie schnell überfordert mit neuen Situationen und hat wenig vertrauen ihrer Tochter gegenüber. Die Mutter trat beim Schulwechsel sehr fordernd auf. Das Kind ist zwar Leistungsmässig gut, die Integration in die Klasse fällt ihr aber sehr schwer.

Beschreibung der herausfordernden Situation nach der Umsetzung des CPS

11. Beschreibe die Situation nach der Umsetzung?

M verhält sich nicht mehr ganz so egoistisch. Sie lässt sich auch von anderen Kindern helfen und hat die „Klassenregeln“ kennengelernt und akzeptiert. Sie kann sich vermehrt selber helfen, indem sie auf bestehende Regeln aufmerksam gemacht wird. Sie braucht jedoch in vielen neuen Situationen wieder Unterstützung von den erwachsenen Lehrpersonen. Zum einen um negatives Verhalten zu reflektieren und zum anderen, um an die optimale Lösung von Konflikten erinnert zu werden. Sie wird von den anderen Kindern besser akzeptiert.

12. In wie weit hat sich das Verhalten des Kindes verändert?

Siehe 11

13. Schätze die Befindlichkeit des Kindes nach der Umsetzung ein.

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
++	+	+-	-	--

Bemerkungen:

14. Schätze deine Befindlichkeit nach der Umsetzung ein.

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
++	+	+-	-	--

Bemerkungen:

15. Schätze die Beziehung zum Kind mit herausforderndem Verhalten nach der Umsetzung ein.

<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
++	+	+-	-	--

Bemerkungen:

16. In wie fern hat sich die Beziehung verändert?

Durch die stärkere Betreuung durch mich ist die Beziehung stärker und besser geworden. Sie nimmt ich als eine Person wahr, an der sie sich orientieren und nachfragen kann. Jedoch ist dies parallel mit der Arbeit der Klassenlehrperson geschehen, welche zu einem viel grösseren Mass mit ihr gearbeitet hat, und arbeiten konnte.

17. Was war deiner Ansicht nach ausschlaggebend für die Veränderung der Beziehung?

Der Kontakt an sich. Also das Gespräch und dass sie sich von mir wahrgenommen fühlte.

18. Schätze die Motivation des Kindes nach der Umsetzung ein.

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
++	+	+ -	-	--

Bemerkungen:

19. Was hat sich bezüglich Motivation verändert?

Da ich nicht weiss, auf was sich die Motivation bezieht ist es schwierig, diesen Punkt zu beschreiben.

20. Schätze das Selbstvertrauen des Kindes nach der Umsetzung ein.

<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
++	+	+ -	-	--

Bemerkungen:

21. Was hat sich bezüglich Selbstvertrauen verändert?

M hatte schon von Anfang an ein grosses Vertrauen in ihre Ansichtswiese und Handlungen. Was sie macht und will ist richtig so. Wenn ihr etwas nicht passt, macht sie es nicht oder nur so wie sie es gerne hätte. Dabei hat sich das Selbstvertrauen nicht verändert durch die Umsetzung.

Evaluation der Umsetzung des CPS

22. Schätze den Schwierigkeitsgrad der Stufen-Umsetzung ein?

Empathie-Stufe:

<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1	2	3	4
einfach			schwierig

Bemerkungen:

Ich habe die Tendenz, zu schnell abzurechnen und weiter zu gehen. Alltägliche Problematik aus dem Alltag.

Die Definiere-das-Problem-Stufe:

<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1	2	3	4
einfach			schwierig

Bemerkungen: das ist nicht so schwierig, da es ja von mir vorbereitet werden konnte.

Die Einladungs-Stufe:

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
1	2	3	4
einfach			schwierig

Bemerkungen:

23. Was ist bezüglich der Stufen gelungen? Begründe

Empathie-Stufe: Ich konnte eine stärkere Beziehung zum Kind aufbauen, da ich mir Zeit genommen habe.

Die Definiere-das-Problem-Stufe:

Die Einladungs-Stufe: wir haben Lösungen gefunden, welche Wirkung gezeigt haben.

24. Wo gab es Schwierigkeiten bei der Umsetzung der Stufen? Begründe

Empathie-Stufe: ich war oft dazu verleitet, zu schnell weiter zu wollen.

Die Definiere-das-Problem-Stufe: manchmal zu erwachsene Sprache, brauchte manchmal einen zweiten Anlauf, bis ich die richtige Wortwahl gefunden habe, so dass das Kind verstanden hat was ich meine.

Die Einladungs-Stufe: man ist verleitet, schnell die eigenen Lösungsansätze in den Vordergrund zu rücken und dem Kind so helfen zu wollen. So besteht die Gefahr, dass man schnell die eigenen Lösungsansätze einbringt.

25. Welche Veränderungen der Stufen würdest du vorschlagen? Begründe

-

26. Was würde die Umsetzung erleichtern (z.B. Hilfsmittel)?

Der Spickzettel ist sehr komplex. Und als Spickzettel als solches in der Situation nicht so gut geeignet. Es müsste kürzer, prägnanter sein.

Evaluation der Umsetzung mit der unterstützten Kommunikation**27. Hast du die unterstützte Kommunikation (Symboltabellen) eingesetzt?**

- Ja
 Nein (Überspringe die Fragen 28 - 31)

Begründe:

28. Wenn ja, in welchen Situationen wurden diese verwendet?

29. Wie bist du vorgegangen?

30. Wie hilfreich schätzt du die unterstützte Kommunikation ein.

- | | | | |
|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Sehr hilfreich | | | Nicht hilfreich |

Begründe:

31. Welche Veränderungen auf den Symboltabellen schlägst du vor? Begründe

Evaluation der Einführung und der Instrumente**32. Würdest du folgende Instrumente weiterempfehlen?**

Plan B (Spickzettel):

- Ja
 Nein

Begründe: Die Grundlage schon, der Spickzettel ist aber sehr komplex. Ich würde ein Hilfsmittel mit weniger Schrift und mehr Symbolen als Grundlage einfacher finden.

ALSUP:

- Ja
 Nein

Begründe: Es hilft, Probleme zu erkennen und allenfalls auch Lernziele im Verhaltensbereich zu definieren.

Unterstützte Kommunikation (Symboltabellen):

- Ja
 Nein

Begründe:

33. Wurden andere Instrumente und Materialien verwendet (z.B. Programme)? Wenn ja, welche?

34. Was war beim Einführungstreffen hilfreich?

35. Was hättest du dir sonst noch gewünscht?

Allgemeine Bemerkung:

Für mich als SHP welche 4 Lektionen in der Kindergartenklasse ist, gestaltete sich der Umgang mit diesem Vorgehen eher umständlich. Dies zum einen, weil die Kindergärtnerin die Hauptbezugsperson im Verhaltensbereich ist, und diesen Part sehr gut und intensiv und natürlich täglich gestaltet. Ich als SHP sehe nur einen sehr kleinen Teilbereich des alltäglichen Lebens. Zum anderen sind die meisten Kindergartenkinder in unserem Kindergarten sehr klein, haben sprachliche Problematiken und noch nicht reif. Dies führt dazu, dass ich in der Sozialisierung, und dem Erlernen von kognitiven Kompetenzen wie sie im Alsup beschrieben werden vorwiegend noch auf einer Stufe darunter arbeite. Nämlich auf der, in welcher ich die Grenzen und optimalen Lösungsansätze direkt und unvermittelt in der Situation aufnehme. Diese Art von vor- und nachbesprechen von Problematischen Situationen kommt sehr selten vor. Ich kann mir dieses Vorgehen viel besser in der 1. und 2. Klasse vorstellen.

Wir danken euch ganz herzlich für eure Mitarbeit!

3.2.1.8 Kind H

**Fragebogen zur Masterarbeit
„kollaboratives und proaktives Problemlösen“**

Liebe Mitforschende

Der folgende Fragebogen dient uns zur Erfassung eurer Erfahrungen mit dem kollaborativen und proaktiven Problemlösen. Für den Begriff „kollaboratives und proaktives Problemlösen“ werden wir im folgenden Instrument die Abkürzung „CPS“ verwenden. Wir bitten euch jeweils nur ein Kästchen anzukreuzen und uns den Fragebogen bis am 11. Mai ausgefüllt zuzustellen. Zusätzlich bitten wir euch das Formular „Schulisches Standortgespräch“ der entsprechenden Stufe (KG oder US) auszufüllen (⇒siehe Beilage, nur ankreuzen) und ebenfalls bis am 11. Mai abzugeben.

Personalien des Kindes**Beschreibe die personenbezogenen Faktoren des Kindes:**

Geburtsdatum: 23.02.2008

Geschlecht: m

Besondere Lebensereignisse (z.B. Scheidung, chronische Krankheit): Umzug von Portugal in die Schweiz mit 5 (?) Jahren

Erstsprache: Portugiesisch

Einzelkind Ältestes Kind der Familie Jüngstes Kind der Familie

Hat das Kind eine diagnostizierte Beeinträchtigung (z.B. Sprachentwicklungsverzögerung, ADHS)? Wenn ja, welche?

Ja Beeinträchtigung:

Nein, bis jetzt nicht diagnostiziert. Sprachentwicklungsverzögerung wurde angenommen, aber nicht diagnostiziert.

Beschreibung der herausfordernden Situation zu Beginn der Umsetzung des CPS**Beschreibe die Situation vor der Umsetzung?**

R. ist zwar ein fröhlicher Junge, provoziert die andern Kinder durch Faxen machen, nachäffen oder mit Worten sehr oft. Daraus resultiert, dass er aneckt, die andern ihn meiden und auch schnell „zurückschlagen“.

3. Welches Verhalten des Kindes ist für dich vor der Umsetzung besonders herausfordernd?

- provozieren und Faxen machen, scheinbar ohne Grund
 - sieht seinen Teil bei Konflikten (die durch eben dieses Provozieren entstehen) nicht ein.
 Hinweis: Es können auch Verweise zum Instrument ALSUP erfolgen.

4. Schätze die Befindlichkeit des Kindes vor der Umsetzung ein.

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
++	+	+-	-	--

Bemerkungen:

Trotz dem negativen Verhalten äussert der Junge, es gehe ihm gut, er wirkt auch ruhig, unverkrampft. In den Konflikten äussert er, wütend zu sein.

5. Schätze deine Befindlichkeit vor der Umsetzung ein.

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
++	+	+-	-	--

Bemerkungen:

Die entstandenen Konflikte brauchen immer wieder Zeit und Kraft. Wenn ich es schaffe, schon beim Entstehen einzugreifen ist es leichter. Aber nicht unbedingt immer sinnvoll...

6. Schätze die Beziehung zum Kind mit herausforderndem Verhalten vor der Umsetzung ein.

<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
++	+	+-	-	--

Bemerkungen:

In Konfliktgesprächen ist R. oft dann auch uneinsichtig und wütend auf mich. Wenn wir sonst zusammen unterwegs sind, Lerngespräche führen, ich Inhalte erkläre oder wir spielen, ist die Beziehung gut.

7. Schätze die Motivation des Kindes vor der Umsetzung ein.

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
++	+	+-	-	--

Bemerkungen:

Fachlich ist R. sehr motiviert, v.a. in Mathe. Er ist jedoch nicht gross motiviert, sein Verhalten anzupassen!

8. Schätze das Selbstvertrauen des Kindes vor der Umsetzung ein.

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
++	+	+-	-	--

Bemerkungen:

Äusserlich wirkt R. sehr selbstbewusst. Es zeigt sich allerdings immer wie deutlicher, dass sein Verhalten ein Überspielen seines mangelnden Selbstbewusstseins ist.

9. Welche fördernden Umweltfaktoren bestehen vor der Umsetzung?

- Begleitung durch Eltern
- Freundschaften in Klasse
- Kooperation zwischen Schule und Eltern
- Kooperation innerhalb der Schule
- Weitere: Fröhliches Auftreten trotz Schwierigkeiten

Bemerkungen:

Die Eltern sind vor allem am schulischen Erfolg interessiert, das Verhalten scheint zweitrangig zu sein.

10. Welche hemmenden Umweltfaktoren bestehen vor der Umsetzung?

- Vernachlässigung
- Überbehütung
- Leistungsdruck
- Medienkonsum
- Weitere:

Bemerkungen:

R. ist zwischendurch alleine zu Hause, es ist für die Eltern schwierig, ihm beim Schulstoff zu unterstützen, da sie die deutsche Sprache auch erst am Erlernen sind. Zu Hause scheint R. mit klaren Regeln umgehen zu können.

Beschreibung der herausfordernden Situation nach der Umsetzung des CPS

11. Beschreibe die Situation nach der Umsetzung?

R. hat das Gespräch sehr positiv aufgenommen und sich aktiv um eine Lösung bemüht. Allerdings braucht er noch Übung, um auch an die vereinbarte Lösung zu denken.

12. In wie weit hat sich das Verhalten des Kindes verändert?

Im Moment ist die Veränderung noch nicht gross. Ich denke, R. braucht vor allem noch Zeit, ev. auch weitere Gespräche und Training, um dem Problem im Hintergrund (Selbstbewusstsein) näher zu kommen.

13. Schätze die Befindlichkeit des Kindes nach der Umsetzung ein.

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
++	+	+-	-	--

Bemerkungen:

R. scheint sich nach wie vor ähnlich gut zu fühlen. Da er die Lösung noch nicht oft anwendet, zeigt sich noch keine grosse Veränderung. Er hat aber von der Klasse klar die Rückmeldung bekommen, dass er über seine Wut/Frustration reden darf, was ihm sicherlich gut getan hat.

14. Schätze deine Befindlichkeit nach der Umsetzung ein.

<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
++	+	+-	-	--

Bemerkungen:

Das Instrument hat mir geholfen, dem Grund hinter dem schwierigen Verhalten auf den Grund zu kommen und ein spannendes Gespräch zu führen. Allerdings ist es natürlich nicht mit einem Gespräch gemacht, so dass ich weiter dran bleiben werde mit R.

15. Schätze die Beziehung zum Kind mit herausforderndem Verhalten nach der Umsetzung ein.

<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
++	+	+-	-	--

Bemerkungen:

Nach wie vor gut.

16. In wie fern hat sich die Beziehung verändert?

Es fällt mir jetzt leichter, im Gespräch fragend zu bleiben und nicht bei meiner vorgefertigten Meinung zu bleiben. So kann ich R. besser verstehen, was die Beziehung auf meiner Seite sicherlich positiv beeinflusst.

17. Was war deiner Ansicht nach ausschlaggebend für die Veränderung der Beziehung?

Neue Sicht durch „Spickzettel Plan B“.

18. Schätze die Motivation des Kindes nach der Umsetzung ein.

<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
++	+	+-	-	--

Bemerkungen:

R. war motiviert, die vereinbarte Lösung auszuprobieren. Dass er sie noch nicht oft anwendet, liegt eher daran, dass er nicht dran denkt. Dies haben wir besprochen und auch eine Denkhilfe abgemacht.

19. Was hat sich bezüglich Motivation verändert?

R. ist nun eher bereit, an seinem Verhalten etwas zu ändern, wenn der Grund auch einfach nur ist, dass er das Verhalten der andern NICHT ändern kann. Er sieht seinen Teil an Konflikten nicht wirklich ein.

20. Schätze das Selbstvertrauen des Kindes nach der Umsetzung ein.

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
++	+	+-	-	--

Bemerkungen:

Ich denke, dass R. durch die Gespräche und das Üben auch immer mehr „echt“ selbstbewusst wird.

21. Was hat sich bezüglich Selbstvertrauen verändert?

Es hat sich noch nicht spürbar verändert.

Evaluation der Umsetzung des CPS

22. Schätze den Schwierigkeitsgrad der Stufen-Umsetzung ein?

Empathie-Stufe:

<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1	2	3	4
einfach			schwierig

Bemerkungen:

Die angegebenen Tipps helfen sehr, nicht zu früh weiter zu gehen.

Die Definiere-das-Problem-Stufe:

<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1	2	3	4
einfach			schwierig

Bemerkungen:

Es hilft mir, meine Beobachtung als „ich mache mir Sorgen...“ zu formulieren.

Die Einladungs-Stufe:

- | | | | |
|--------------------------|--------------------------|-------------------------------------|--------------------------|
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| einfach | | | schwierig |

Bemerkungen:

Es war für das Kind schwierig, selbst auf eine gute Lösung zu kommen. So holten wir die Klasse als „Ideenpool“. Ich musste mich zurückhalten, nicht selbst Lösungen zu bringen.

23. Was ist bezüglich der Stufen gelungen? Begründe

Empathie-Stufe: Es gelang mir, fragend zu bleiben und den Gefühlen von R. auf den Grund zu kommen, jedenfalls so weit er es zuliess.

Die Definiere-das-Problem-Stufe: Es gelang, das Problem so zu formulieren, dass R. und auch ich dahinter stehen können.

Die Einladungs-Stufe: R. liess sich auf die Einladung ein, was mich sehr gefreut hat.

24. Wo gab es Schwierigkeiten bei der Umsetzung der Stufen? Begründe

Empathie-Stufe: Nicht zu schnell weiterzugehen, die Aussagen des Kindes so zu akzeptieren, wie sie sind.

Die Definiere-das-Problem-Stufe: Das das Kind das Problem ebenfalls formulieren kann.

Die Einladungs-Stufe: Lösungsideen, die vom Kind aus kommen, zu finden.

25. Welche Veränderungen der Stufen würdest du vorschlagen? Begründe

Ich finde die Stufen gut so. Ich war mir nicht so bewusst, dass durch die Gespräche zu Plan B noch tiefere Hintergründe zu den beobachteten Problemen zum Vorschein kommen würden. So habe ich zwar jetzt an einem Problem (Provozieren und Faxen machen) mit R. gearbeitet, aber es fühlt sich eher nach Symptombekämpfung an.

Ich denke, der Umgang mit dem Fragebogen und den Stufen braucht Übung und muss öfters angewendet werden, bis man auf den Grund des Problems kommt.

26. Was würde die Umsetzung erleichtern (z.B. Hilfsmittel)?

--

Evaluation der Umsetzung mit der unterstützten Kommunikation**27. Hast du die unterstützte Kommunikation (Symboltabellen) eingesetzt?**

- Ja
 Nein (Überspringe die Fragen 28 - 31)

Begründe:

Wir haben andere, ähnlich aussagekräftige Bilder, die verwendet werden können.

28. Wenn ja, in welchen Situationen wurden diese verwendet?

29. Wie bist du vorgegangen?

30. Wie hilfreich schätzt du die unterstützte Kommunikation ein.

- | | | | |
|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Sehr hilfreich | | | Nicht hilfreich |

Begründe:

31. Welche Veränderungen auf den Symboltabellen schlägst du vor? Begründe

Evaluation der Einführung und der Instrumente**32. Würdest du folgende Instrumente weiterempfehlen?**

Plan B (Spickzettel):

- Ja
 Nein

Begründe:

Sehr hilfreich bei der Gesprächsführung!

ALSUP:

- Ja
 Nein

Begründe:

Ich fand es gut, Anhaltspunkte zu haben, durch welche die Probleme geortet werden können. Diesen mehrmals auszufüllen würde sicherlich Sinn machen.

Unterstützte Kommunikation (Symboltabellen):

- Ja
 Nein

Begründe:

Ich habe andere Symbole, ich erlebe den Gebrauch dieser sehr positiv.

33. Wurden andere Instrumente und Materialien verwendet (z.B. Programme)? Wenn ja, welche?

Gefühlsmonster-Karten (Jutta Höch-Corona & Christian Corona)

34. Was war beim Einführungstreffen hilfreich?

Genügend Informationen, aber nicht eine Flut! Es war ein klarer Auftrag, der gut zu bewältigen war. Die Unterlagen sind eine echte Hilfe für den Alltag.

35. Was hättest du dir sonst noch gewünscht?

Alles tiptop!

Wir danken euch ganz herzlich für eure Mitarbeit!

3.2.2 Interview

3.2.2.1 Leitfaden

Lösungsfindung

Waren die SuS in der Lage eigene Lösungen einbringen?

Konnten die SuS eigene Lösungen versprachlichen?

Was hat den Prozess unterstützt?

Worin bestanden die Schwierigkeiten?

Lösungsumsetzung -> Selbstwirksamkeit

Konnten die Lösungsvorschläge umgesetzt werden?

Was hat den Prozess unterstützt?

Welche zusätzlichen Unterstützungsmassnahmen wurden umgesetzt (vgl. Fragebogen)?

Worin bestanden die Schwierigkeiten?

Wie schätzt ihr die Selbstwirksamkeit ein? Begriff klären!

System einbeziehen (Zusammenarbeit z.B. SSA) / Kooperation

Wurden die Klasse, die Schule, andere LP usw. und die Eltern einbezogen?

Welche Massnahmen wurden in diesen Kooperationsfeldern umgesetzt?

Wie wirkte sich die Kooperation aus?

Welche Person sollte das Modell umsetzen? KLP, SSA, SHP? Warum?

Ergaben sich Erkenntnisse aus der Umsetzung z.B. bezüglich Körperfunktionen & -Strukturen

Erkenntnisse zum Entwicklungsstand oder eingeschätzter Kompetenzen? Welche?

Fazit zum Modell

Wie schätzt ihr die Wirksamkeit des Modells ein? Hoch – tief. Warum?

Welche ergänzenden/sinnvollen Instrumente & Modelle kennt ihr?

Habt ihr vergleichbare Modelle eingesetzt? Welche?

Weitere

Fragen zum Fragebogen

Individuelle Fragen

Umweltfaktoren

Partizipation

Kooperation

Personenbezogene Faktoren, Einstellung (Werte & Normen)

Erkenntnisse bezüglich Ressourcen des Kindes

Erkenntnisse bezüglich Gründe des Handelns (Aufmerksamkeit, Macht, Rahe, Unfähigkeit)

3.2.2.2 Interview Gruppe 1

	1	I: Waren die Kinder selber in der Lage eigene Lösungen zu finden?
Selbstwirksamkeit Interaktion	2	B1: Bei mir war es sehr schwierig. Wir haben den Vorschlag gemacht, die anderen Kinder in der Klasse zu fragen, was sie noch für Lösungen haben. Zusammen haben sie dann Lösungen gefunden. Aber die eigentliche Lösung war nicht vom Kind.
	3	
Selbstwirksamkeit SuS	4	B2: Bei mir ist auch bei diesem Kind, auf welches ich mich jetzt darauf konzentriert habe. Er hat sehr Mühe sich zu reflektieren und schweift dann schnell in Fantasiegeschichten ab. Oder er erfindet dann irgendwelche Sachen, welche eigentlich gar nichts mehr mit der Situation zu tun hatte, als wir besprechen wollten. Da hat er schon sehr viel Anleitung gebraucht. Aber es hat auch von meiner Seite her viel gebraucht, dass ich gesagt habe, doch, ok, das ist jetzt vielleicht ein Vorschlag, von dem ich weiss, dass er nichts bringen wird, aber den werden wir doch mal ausprobieren. Das hat ihm wie mit der Zeit gut getan, da er gemerkt hat, dass er ernst genommen wird, in dem was er sagt, wenn er sich einigermaßen in eine Richtung bewegt, welche annehmbar ist. Aber es ist ihm noch sehr schwer gefallen. Bei anderen Kindern weiss ich, ist in diesem Bereich sehr viel mehr möglich.
Beziehung	5	
Selbstwirksamkeit	6	I: //mhm//
Selbstwirksamkeit	7	B3: Meinem Kind ist es auch eher schwer gefalle, vor allem, also ich habe gemerkt. Ich habe mit einem Kind auf der Kindergartenstufe gearbeitet und dort musste ich bereits ein stärkeres Kind schon nehmen um es überhaupt besprechen zu können. Also, ich habe wie gemerkt, unsere Kinder sind viel noch gar nicht so weit um sooo darüber reden zu können. Darum habe ich eine grosse Kindergärtnerin genommen und dort habe ich, ja, also die Lösung selber war schwierig. Es musste viel von mir her geholfen, weil nicht viel selber gekommen ist.
Interaktionskompeten	8	I: So, wie Möglichkeiten aufzeigen, was könnte gemacht werden.
Selbstwirksamkeit SuS	9	
	10	B3: //mhm//
Interaktionskompeten Selbstwirksamkeit	11	B4: Bei meinem Kind ist es eigentlich sehr gut gegangen, aber ich habe ein starkes Kind und auch sprachlich starkes Kind. Es war eines, das sich auch gut reflektieren konnte. Sie hat sehr gut selber Lösungen finden können.
	12	I: Genau, das Versprachlichen, das hast du dort bereits erwähnt, das waren sicher schwierige Punkte es überhaupt formulieren. Habt ihr in diesen Momenten die Möglichkeiten der Unterstützten Kommunikation auch gebraucht, eingesetzt oder schien es euch nicht sinnvoll?
Interaktionskompetenz Selbstwirksamkeit	13	B2: Ich hatte bei meinem Kind nicht das Gefühl, dass es daran gelegen ist, dass er es nicht sprachlich formulieren kann, denn er ist eigentlich intelligenzmässig...das wäre kein Problem. Mehr einfach so der Inhalte von dem, was er dann gesagt hat, hat teilweise nicht so Sinn gemacht (lächelt).

	14	
	15	I: Ah, ja
Instrument UK	16	B2: (...)ja, darum haben wir es nicht gebraucht.
Instrument UK	17	I: Habt ihr andere Sachen eingesetzt um die Lösungsfindung umzusetzen, z.B. mit anderen Kindern etwas versucht zu erarbeiten oder andere Varianten?
Instrument UK	18	B1-4: (alle verneinen)
	19	I: Bei dir ist es nicht...sie konnte dies.
Instrument UK	20	B4: Ich habe nichts gebraucht.
Interaktionskompetenz Selbstwirksamkeit	21	B3: Ich habe es auch nicht eingesetzt, bei mir es so, weil ich das Kind, das ich hatte. Sie hat in dem Sinn nicht das gebraucht hat, weil es nicht wirklich an der Wortfindung gelegen hat, sondern mehr an der Lösungsalternative. Sie konnte wie nicht, sie nicht gesehen hat und mit der unterstützten Kommunikation habe ich super gefunden, ähm die Bilder, das ist für uns perfekt aber ich hatte die Formen noch nicht ganz herausgefunden. Ich müsste das Hilfsmittel wie besser aufarbeiten, damit ich es wirklich einsetzen kann oder einsetzen werde. Aber, weil es so viele Bilder waren, welche sehr treffend sind für die Problematiken, welche wir immer wieder haben, es zum einen sehr treffend, aber konnte es nicht einsetzen. Ich habe nicht gewusst, wenn ich jetzt die Karten ausgeschnitten hätte, dann hätte ich hundert Kärtchen gehabt, ich habe so wie die Form nicht gefunden, wie ich mit ihnen arbeiten könnte. Oder noch nicht gefunden. Ich werde es hoffentlich.
Instrument UK	22	I: Du hast andere Symbolkarten eingesetzt
Instrument UK	23	B1: Ich habe es in dem Fall auch nicht gebraucht. Ich habe es glaub bei dir in den Unterlagen drin getan.
	24	I: Ja, du hast es reingeschrieben
Instrument UK	25	B1: Die haben mir immer recht geholfen. Das wären diese da, Gefühlsmonster.
	26	I: Genau
Interaktionskompetenz	27	B1: Da geht es aber mehr um Gefühle, wenn nicht eben, wie soll ich sagen, um Situationen...mehr so Gefühle ausdrücken ist für ihn schwierig.
Instrument UK	28	B2: Mir arbeiten sonst auch viel mit denen oder anderen Emotionskärtchen mit den Kindern um Situationen anzuschauen. In dieser Situation ging es darum, dass er selbstständiger an den Hausaufgaben arbeitet. Das hat dann wenig mit den Gefühlen zu tun von ihm. Zum Teil, aber eher weniger.
	29	I: Die Gefühlkarten sind vor allem in der Empathiephase kommen sie vor allem zum Tragen.

Instrument UK	30	B2: Genau, oder so in sozialen Situationen
	31	I: Schwierigkeiten haben wir schon einige gehört. Gibt es Schwierigkeiten, welche nicht genannt worden sind? Schwierigkeiten, welche aufgetreten sind, bei der Lösungsfindung?
Beziehung	32	B4: Also..., weniger mit diesem Kind, aber ich kann mir vorstellen, dass es zeitlich sehr intensiv ist.
Beziehung	33	B1-3: Ja
	34	I: //mhm//
Beziehung	35	B4: ...und mir fehlen irgendwie auch die zeitlichen Ressourcen...
	36	I: Überhaupt das ganze Umzusetzen?
Beziehung	37	B4: Jaaaa, oder einfach auch die Lösungsfindung. Es braucht bei gewissen Kindern, kann ich mir vorstellen, sehr lange.
	38	I: Habt ihr das auch so erfahren?
Beziehung	39	B2: Ja und eben zum Teil auch, dass ein Kind eben auch braucht, dass man sagt: das machen wir jetzt so oder das ist jetzt so wie wir es machen. Es ist nicht immer gut ist, wenn es immer gefragt wird. Es gibt sicher Situationen, in denen man aus Zeitgründen oder auch aus anderen Gründen, wo man einfach mal muss klar sein...und etwas vorgeben.
Beziehung	40	I: Genau, so sind die Regeln bei uns, so läuft es ab.
Beziehung	41	B2: Ja
	42	
Beziehung	43	B1-4: //mhm//
Beziehung	44	B1: Es kommt vielleicht auch ein bisschen darauf an, wo das Kind her kommt. Bei diesen Kindern, welche bei uns sind ist es eher so, dass man die Strukturen auch mal vorgibt. Vielleicht an einem anderen Orten, wo es wie nicht so viel gefragt wird oder höchstens mal gefragt wird, oder es höchstens mal sagen kann, wie es das haben will, ist es wie sinnvoller.
	45	I: Vom zeitlichen Aufwand her liegt es nicht immer drin, das ganze so aufzuarbeiten, das ist ganz klar.
Beziehung	46	B1-4: //mhm//
Beziehung	47	B1: Ja
	48	I: Da muss man auch die Regeln auch so durchgeben und sagen, dass wir es so haben wollen. Dann, was machen wir, wenn es dann nicht so funktioniert.
Beziehung	49	B2: Genau

<p>Beziehung ⊕</p> <p>Selbstwirksamkeit LP ⊕</p> <p>Interaktionskompeten ⊕</p> <p>Beziehung ⊕</p> <p>Selbstwirksamkeit LP ⊕</p>	<p>50</p> <p>51</p> <p>52</p> <p>53</p> <p>54</p> <p>55</p> <p>56</p> <p>57</p> <p>58</p> <p>59</p>	<p>B3: Mir ist es ähnlich gegangen. Weil ich auch noch den Aspekt der Fünftklässler hatte, ähm, weil ich diese auch noch unterrichte bei den Fünftklässler hätte ich verschiedenste Situationen, bei denen ich dies sehr sinnvoll hätte einsetzen können, vom Alter her auch, also, ähm, mit diesen Fünftklässlern schaust du immer wieder die gleichen Problematiken an und das als Vorlage zum wirklich mit ihnen anzuschauen: Was musst du denn ändern? Wo kannst du daran arbeiten? Im Gegensatz zu den Kindergärtnern, welche bei uns, ich glaub in Bilten, wo das speziellen in der Sprache her, wo man viel sagen muss: So ist es. Ich habe meine Kinder angeschaut und ich habe etwa 40 Kindergärtnern und es mir sehr schwer gefallen, um diese Situation zu finden, um wirklich mit einem Kind. Ich hätte ja Zeit gehabt, aber es war nicht wie die Art. Wir brauchen es wenig, weil unsere Kinder oft nicht so reif sind. Viel geht es einfach darum zu sagen, das sind unsere Regeln und bis dahin oder das sind Lösungen, dass man wirklich vorgeben muss, weil vor allem bei meinem Fall ist es ein sehr egozentrisches Kind gewesen. Sie kann selber bestimmen, was sie will und sie macht auch nur das, was sie will. Dann habe ich wie gemerkt, dass es auch schwierig, also ja, es beisst sich ein bisschen dann, wenn man Vorgaben gibt und sie dann wieder öffnet. Also, das kennt sie, dass sie sagen kann, wie sie es haben möchte. Es geht bei diesem Alter, wie ich es gehabt habe, oft darum Grenzen setzen und Strukturen gegeben, ja. Ich habe es wie schwierig gefunden, um es einzusetzen.</p> <p>I: Zur Lösungsumsetzung: Die Vorschläge, welche die Kinder erarbeitet haben im Prozess, haben sie diese umsetzen können? Oder sind sie immer wieder zurückgeworfen worden? Wie habt ihr das erlebt?</p> <p>B1: Es ist eine Übungssache bei mir. Wirklich. Dass er selber auch daran denkt, was wir abgemacht haben. Das muss man ihm schon noch viel sagen, was wir abgemacht haben. Nachher weiss er dann schon was, aber...</p> <p>B2: Ja</p> <p>I: Das in Erinnerung rufen</p> <p>B1: Ja, das ist so</p> <p>I: Mhm</p> <p>B2: Bei mir hat es oft eine starke Verknüpfung gebraucht zum Beispiel mit einem Ziel oder einer kleiner Belohnung, damit er dann wirklich motiviert daran gearbeitet hat.</p> <p>I: So einen gewissen Anreiz, den es gebraucht hat</p> <p>B2: Ja, das hat es beim ihm schon noch gebraucht. Und halt eben, ich habe ihn zum Teil, dann eben, auch mit seiner Lösung ein bisschen laufen lassen, dann hatte dann aber, also wir hatten das Gespräch, fünf Minuten später, dann hat er weitergearbeitet und fünf Minuten später musste ich wieder rein, weil es halt wieder nicht funktioniert hat. Und dann mussten wir schon wieder eine neue Lösung suchen...aber das an sich ist positiv gewesen.</p>
---	---	---

<p>Interaktion</p> <p>Umweltfaktoren</p> <p>Selbstwirksamkeit</p>	<p>60 I: Ja, also der Prozess hat es wie gebraucht...um die richtige Lösung herauszufinden</p>
<p>Beziehung</p> <p>Selbstwirksamkeit</p>	<p>61 B2: Ja, und durch das, dass viele andere Faktoren rundherum auch vorhanden sind, ist es wie schwierig heraus zu kristallisieren, hat er jetzt wieder Rückschläge in dem oder sind es noch viele andere Faktoren, die das beeinflussen, dann(...)aber grundsätzlich kann ich jetzt bei diesem Kind sagen, dass es eine positive Entwicklung gegeben hat.</p> <p>62 I: Ja. Kannst du es eruieren, was den Ausschlag gegeben hat? Welche Phase dass wichtiger was oder war es das Gesamtpaket?</p>
<p>Beziehung</p>	<p>63 B2: Ja, ja, ich habe das Gefühl, es waren viele verschiedene Faktoren, welche dazu beigetragen haben, und davon ist sicher ein Teil davon, dass ich mir bewusst dafür Zeit genommen habe, dann. Also, wir haben auch speziell halt daran gearbeitet.</p> <p>64 I: Genau...nur schon das Hinschauen</p>
<p>Selbstwirksamkeit</p> <p>Beziehung</p>	<p>65 B2: Ja, genau, genau</p> <p>66 I: Wie habt ihr das erlebt?</p>
<p>Selbstwirksamkeit SuS</p>	<p>67 B4: Also, es hat relativ gut geklappt. Manchmal hat ein Blick gereicht und dann hat sie, aha, das haben wir ja abgemacht. Das ist wirklich sehr gut gelaufen. Wir sind aber auch viel zusammengesessen und haben einfach so schnell am Ende des Tages miteinander so besprochen, wie ist es heute gelaufen. Machen wir so weiter oder einfach so ein bisschen reflektierend, ja sie hat es toll umgesetzt, das muss ich sagen.</p>
<p>Selbstwirksamkeit LP</p>	<p>68 B1-3: : Mhm</p> <p>69 I: Sie ist auch eines der älteren Kinder jetzt von diesen Kindern...</p> <p>70 B3: Sie hat es eigentlich grundsätzlich gut umsetzen können. Was ich einfach gesehen habe, da ich ja nur SHP bin mit vier Lektionen, das heisst ich bin nur einen Morgen und alle zwei Wochen an einem anderen Morgen dort. Das hat mir wie ein bisschen für die Lösungsumsetzung, wie sagt man dem, ich konnte wie das Kind nicht weiter begleiten, so wie ich das Gefühl hatte, müsste es sein, wie wenn ich die Verantwortung habe. Es ist schwierig, wenn ich das mache und eben nur als normale SHP eine Lektionen oder einen Morgen...Ich habe wie die Kontinuität nicht, dann ist die Woche darauf ist es dann schwierig. Und ich habe mit der Kindergärtnerin das abgesprochen, welche sowieso an dem gearbeitet hat und dann hatte es eine Wirkung gehabt, aber ich konnte es wie nicht ausschöpfen, weil es einfach so einmal in der Woche ist und dann geht es einfach für die Kinder viel zu lange bis es dann irgendwie weiter geht oder dass ich dann reagieren kann. Ich sehe es ja dann auch nicht wie es funktioniert und ja, eben, wo ich merke, mit älteren Kindern oder mit mehr, wenn ich 14 Lektionen in einer Klasse habe, dann könnte man es gut umsetzen. Dann ist man eben wirklich auch dabei und kann wieder darauf reagieren. Aber als SHP kommt, so eine gewöhnliche, ist es schwierig.</p>

	71	I: Mhm, habt ihr dann auch andere Leute involviert ins Ganze, also habt ihr gesagt, dass ihr das macht und wie ihr das macht? Sind allenfalls auch andere Leute auch daran beteiligt gewesen an diesen Prozessen?
	72	
Kooperation	73	B2: Also, wir haben vorher schon viel in dieser Arte gearbeitet. Aber ich habe es mit dem Team noch einmal angeschaut und wir haben uns speziell noch einmal darauf geeinigt, dass es dann dieses Thema ist bei diesem Kind. Und einfach, dass man sich dann eben noch einmal mit diesen drei Phasen, die wirklich ebenso einhältet, dass wir das probieren umzusetzen. Wir haben eben auch viele Praktikantinnen, welche die Hausaufgabenbetreuung machen. Dann haben auch sie auch einen Teil...
	74	I: Ja, mit dem Wissen eigentlich, welches ihr vorher schon hatte...
Interaktion	75	B2: Ja, auch er hat gewusst, dass das alle wissen so
Interaktion	76	Alle: Mhm (alle lächeln, allgemeine Zustimmung)
Interaktion	77	B2: Ich finde das noch wichtig
	78	I: Auf jeden Fall, gut
	79	I: Wie war es bei dir?
Kooperation	80	B1: Wir haben sofort die Lösung nachher den anderen Lehrpersonen, welche betroffen sind mitgeteilt, damit sie wissen, was ist jetzt konkret gegangen, damit er seine Wut oder sein traurig sein anders herauslässt als dass er provoziert und die anderen möchten zurückergern. Dass er sich eher zurückzieht und nachher einen Ball...und dies die anderen wissen, dass er dies darf so und auch machen soll. Aber rein vom Prozess her wurden die anderen nicht einbezogen.
	81	I: Die Gespräche, die Phasen hast du mit ihm gemacht?
Interaktion	82	B1: Ja
Interaktion	83	B3: Bei mir war es ähnlich. Ich habe den Prozess gemacht und auch im vornherein die Problembehandlung ist natürlich auch mit der Kindergärtnerin zusammen gelaufen. Weil das Problem ist ja nicht nur, ähm, wo sie grundsätzlich auch viel stärker daran arbeiten kann und dran arbeitet. Und dann haben wir es, also ich habe meine Informationen weitergegeben, also der Austausch war vorhanden. Gegenseitig, also was mache sie und was macht ich.
Kooperation	84	I: Ja, also die Gesprächsphasen die hast du gemacht?
Interaktion	85	B3: Ja
	86	I: Ja, sie hat die Thematik mit dir abgesprochen...habt ihr die Lösungen auch miteinander angeschaut?

Kooperation	87	B3: Nein, das wieder eher wie ein informieren, wohin wir gekommen sind.
	88	I: Bei dir habe ich gelesen, dass es ein Stück weit eine Zusammenarbeit mit der Schulsozialarbeiterin gegeben hat.
Kooperation	89	B4: Ja, richtig.
	90	I: Waren noch andere Personen beteiligt?
Kooperation	91	B4: Nein.
	92	I: Nur ihr im Zweierteam.
Kooperation	93	B4: Ja.
	94	I: Dann(...)Eltern habt ihr auch einbezogen?
Kooperation	95	B1-4: Nein (lächeln)
	96	I: Habt ihr nicht informiert?
Kooperation	97	B4: Sie hat einfach gewusst, dass wir dran sind an diesem Problem, also das hat sie gewusst. Aber unabhängig eigentlich von dem ganzen Ablauf, weil das Problem schon länger bestand.
	98	I: Was könntet ihr euch vorstellen, was die Wirkung wäre? Macht es vielleicht Sinn auch die Eltern...
	99	B2: Grundsätzlich denke ich, muss man auch bei uns in der Elternarbeit bei uns Prioritäten setzen, an was arbeiten wir. Also jetzt gerade bei dem Fall bei mir da sind so viele Thematiken. Es hat noch ein Hausgesuch stattgefunden. Das waren mehrere Faktoren, welche dazu führen, dass er konzentrierter arbeiten konnte, z.B. das Schlafen ist ein grosses Thema bei ihm. Er kann nicht alleine schlafen...weil er häufig zu wenig Schlaf hat und das ist dann ein Thema, das wir bei den Elterngesprächen angeschaut haben. Das hatte dann indirekt Einfluss genommen, aber, ja, wenn da ein Thema da wäre, welches sehr im Vordergrund wäre, dann macht es sicher Sinn dass man die Eltern auch darüber informiert. Und grundsätzlich die Art und Weise, wie man es macht, ist ja eigentlich eine gute Idee, welche man auch an Eltern weitergeben kann. Auch die Art und Weise, wie man etwas angehen kann.
Umweltfaktoren	100	I: Ja, auf jeden Fall.
Kooperation	101	B2: Ja, das macht Sinn, denke ich.
	102	Interviewende: //mhm//
Selbstwirksamkeit LP	103	B2: Die Eltern sind informiert, dass er Mühe hat mehr als fünf bis zehn Minuten an den Aufgaben zu bleiben. Es sind viele andere Themen, welche in der Zusammenarbeit mit den Eltern wichtiger sind.
	104	Wir haben auch nicht, wir haben eben mit der Gruppe Kontakt und nicht mit den Eltern direkt, eben eigentlich selten.
Kooperation	105	I: Genau, das ist so von euren Strukturen her.

Kooperation	106	B1: Die Zusammenarbeit hilft schon viel mit den Eltern.
	107	I: //mhm//
Kooperation	108	B1: Ich weiss jetzt nicht, so im konkreten, in dem Fall auch etwas geholfen hätte. Dann hätte man ganz eng zusammenarbeiten müssen und das ist glaub schwierig.
Kooperation	109	B2: Für die Elterngespräche sind diese Themen sicher, irgendwo angesprochen...
Kooperation Beziehung	110	B1: Und sonst es schon oft so, dass viele anderen Themen auch noch sind. Bei dem habe gemerkt, durch das Reden mit dem Kind, ein tieferes Problem aufgetaucht ist. Das müsste man mit den Eltern nachher auch besprechen.
	111	I: Etwas das einem gar nicht bewusst war, dass dieses Thema im Raum stand?
Beziehung	112	B1: Genau. Ja, es war spannend, ja, sehr spannend, wirklich.
	113	I: Elternarbeit bei dir?
Kooperation	114	B3: Ähm, bei dieser Thematik hat dies nicht durch mich stattgefunden, aber, die Kindergärtnerin hat schon auch Kontakt, aber jetzt nicht, es wurde nicht konkret thematisiert.
	115	I: Welche Person oder unter welchen Umständen müsste aus eurer Sicht das Modell am besten umgesetzt werden? Wir haben einige Sachen schon gehört: dass es nicht wirklich Sinn macht, wenn man nur punktuell in eine Klasse kommt. Gibt es noch andere Faktoren, die ihr findet, sind sehr wichtig?
Selbstwirksamkeit LP	116	B1: Ich weiss nicht, ob es genau die Antwort ist auf diese Frage, aber ich habe es für mich so erlebt, dass ich eben zuerst ein einfaches und kleineres Problem ausgewählt habe. Dass ich überhaupt einmal mit dem Ganzen, ich so ein bisschen reinkomme und ein bisschen üben kann. Ich glaube, das hat es für mich auch noch gebracht. Ich hatte nicht das Gefühl, dass ich das grösste Problem dieses Kindes lösen musste oder probiere zu lösen, sondern kleine Sachen, eigentlich kleine Schritte machen...auch welche tiefe des Problems.
	117	I: Dann kommen wir zu etwas, dass du vorhin angesprochen hast. Hattet ihr aus dem Prozess noch andere Erkenntnisse, z.B. ein tiefer liegendes Problem, äh, oder etwas anderes, das euch die Augen geöffnet hat?
Beziehung	118	B3: Bei mir ist es einfach (...) nicht etwas Grosses. Ich habe wieder mal beim Ausfüllen, beim bewusster machen gemerkt, dass eben dann schon mehr, weil du an der Beziehung gearbeitet hast zum Kind, also egal was herausgekommen ist, weil ich eher viele Kinder habe, war es wieder mal eine Chance, dass ähm, dass ich auf ein Kind zugegangen bin und mit dem mal stärker gearbeitet habe und sie eigentlich vorher gar noch nicht so gekannt habe oder noch gar nicht so viel Zeit hatte zum...ich habe mir

Beziehung	}	<p>also die Zeit genommen um mich mit dem Kind auseinander zu setzen und so die Beziehung entstanden ist oder ein bisschen gestärkt worden ist durch das.</p>
		119 I: //mhm//
Beziehung	}	<p>120 B3: Das ist jetzt nicht eine Erkenntnis, aber ich habe wieder gemerkt, dass sich das schon immer wieder mal lohnt.</p> <p>121 I: Wir hatten es gerade von anderen Erkenntnissen. Hattet ihr noch ein Aha-Erlebnis in diesem Prozess, das aufgetaucht ist?</p>
Selbstwirksamkeit LP	}	<p>122 B4: Bei mir, bei mir selber, dass ich sehr oft Lösungen präsentieren will (lächelt). Dass ich mich wirklich zurücknehmen musste, so, ja, wie reagiere ich? Das ist das, was ich mitnehme.</p> <p>123 I: //mhm//.</p>
Selbstwirksamkeit LP	}	<p>124 B1-3.</p> <p>125 B1: Etwas, das mir geholfen hat, ist das Warten auf das Kind. Das ist ein bisschen ähnlich, was das, dass du sagst. Auch grad in der ersten Phase, muss gerade den Spickzettel hervorheben, dass man nicht das Gefühl haben muss, dass man alles verstehen muss, was das Kind sagt und dass man nachfragen kann: Das verstehe ich jetzt nicht, wie meinst du das? Ja, und nicht dass man das Gefühl hat, man müsse wie zu schnell dadurch und schon das Problem definieren, weil für einem ist das Problem vielleicht schon klar, aber für das Kind ja nicht. Das hat mir eigentlich schon geholfen, so, ja.</p>
Selbstwirksamkeit LP	}	<p>126 I: Die Geduld haben in diesem Moment</p> <p>127 B1: Ja, genau, auch mit sich selber.</p>
Selbstwirksamkeit LP	}	<p>128 B2: Ich habe die Erfahrung gemacht, dass man zum Teil das Kind ein bisschen lenken muss, dass es nicht zu rasch mit einer Lösung kommt, sondern dass es sich Zeit lässt, die Situation zu beschreiben, was war es dann. Und auch ich zuerst etwas dazu sage, bevor man dann zur Lösung geht. Da habe ich bei ihm erlebt, dass er schon eine Lösung bringen wollte. Dass man das Kind auch ein bisschen lenken muss in dem drin.</p>
Selbstwirksamkeit	}	<p>129 I: Ja, weil vielfach in dem: Wie war es genau? Wie habe ich es erlebt? Auch viele Denkprozesse passieren, welche zur Lösungsfindung wichtig sind...und vielleicht auch andere Lösungen.</p>
Selbstwirksamkeit LP	}	<p>130 B2: Und weil man dann ins gleiche reinkommt, wie wir auch, dass man sehr schnell bei einer Lösung ist, welche man nicht richtig hinterfragt hat. Und es vielleicht auch einfacher ist eine Lösung zu bringen als sich zuerst damit auseinander zu setzen, was ist denn eigentlich passiert.</p> <p>131 I: //mhm//</p>
Selbstwirksamkeit LP	}	<p>132 B2: Und wieso ist es passiert?</p>

	133	I: Kennt ihr vergleichbare Modelle, vielleicht auch namentlich, welches ihr anwendet, das im Gebrauch ist?
Selbstwirksamkeit LP	134	B1-4: Alle verneinen (lachen).
	135	I: Habt ihr zusätzliche Erkenntnisse über die Ressourcen vom Kind gewonnen? Zum Beispiel: Das war mir gar nicht bewusst, dass das Mädchen oder der Knabe das eigentlich so gut kann.
Befindlichkeit LP	136	Befragte 1: Mir ist bewusst geworden, dass er eigentlich trotz dem, wenn ich das so erleben würde, wäre das für mich mega schlimm und mega traurig und ich hätte glaub nicht so Freude an der Schule. Aber er ist immer noch mega offen und fröhlich und hat Spass mit den anderen Kindern. Das finde ich etwas mega Schönes.
	137	I: Er hat einen breiten Rücken und erträgt vieles und ist trotzdem dabei mit viel Zufriedenheit, welche er an den Tag legt.
Befindlichkeit LP	138	B1: Ja
	139	I: Hat sich bezüglich Partizipation, also die Teilnahme in der Gruppe, in der Klasse etwas verändert durch diesen Prozess?
Selbstwirksamkeit SuS	140	B3: Bei mir war es die Thematik, dass sie den Umgang mit den anderen Kindern, wie gebe ich mich ein, wie ist die Interaktion, wie verhalte ich mich... Was ich angeschaut habe, ist mehr ein konkretes Problem auf der Schaukel, was mache ich wenn ich warten muss und nicht drankommen. Wo eigentlich schon Regeln bestanden haben, die schon da waren auf dem Kindergartenareal. Durch das hat sich schon, ich kann es nicht einschätzen, bei dieser Thematik etwas verändert. Noch nicht gerade die riesen Veränderung, jedoch schon mal ein weiterer Schritt.
Befindlichkeit SuS	141	B4: Ich würde schon sagen, wir sind auf einem guten Weg. Man sieht die Verbesserung. Das Mädchen sagt auch, es ist besser, es ist schöner. Ich denke, es ist auch ein Prozess, der weitergeht. Man muss schauen, wie geht es weiter, gibt es Rückschritte, was macht man weiter, dass es einfach auf einem guten Weg bleibt.
Selbstwirksamkeit		
Interaktion		
	142	I: //mhm// es ist einfach initiiert, oder?
Interaktion	143	B1-4: //mhm//
	144	I: Das ist klar, auch rein von der Zeit her. Mehr war gar nicht möglich. Da muss man sicher realistisch bleiben.
	145	I: Hat sich etwas an der Einstellung der Kinder geändert? Schauen sie die Sache anders an? Werte? Konntet ihr da etwas herausspüren?
Befindlichkeit SuS	146	B2: Ich habe schon das Gefühl, dass es eine Wendung zum Positiven gegeben hat. Das ist wahrscheinlich ein Thema, bei dem er schon lange negative Feedbacks erhalten hat und das wahrscheinlich ein Grund war, dass er im Kindergarten ein paar Monate ganz aussetzen musste. Das ist sicher etwas, wo er es sicher oft schwierig hatte und jetzt einfach so zum Erkennen, jetzt kann ich aufs Mal, schaffe es länger. Ich kann aufs Mal mehr Aufgaben machen und bekomme dafür Lob, das ist für ihn sicher
Selbstwirksamkeit		
Motivation		

Motivation	}	eine schöne Bestätigung gewesen und hat ihm ein bisschen Selbstwert gegeben, denke ich in dem drin. Das ist dann wieder eine Ressource, welche zu mehr Fortschritt fördert. Aber eben, längerfristig ist es sicher auch so, dass es Rückschritte oder Faktoren geben wird, dass dies beeinflussen wird. Aber grundsätzlich habe ich schon das Gefühl, dass, ja, dass der Fortschritt so ein bisschen Motivation gibt.
Interaktion		
Motivation		
	147	I: Hat er auch ein bisschen eine andere Einstellung erhalten dem Problem gegenüber?
Selbstvertrauen	}	148 B2: Ja, er ist auch stolz auf sich, dass er das auch schon ein bisschen länger schafft. Und eben mit der Belohnung zusammen, bei ihm ist es jetzt das Beispiel, wir haben es so gemacht, er hat sein Büro und ich habe mein Büro. Da muss jeder in seinem Büro arbeiten und dann am Schluss, wenn er alle wirklich selbstständig geschafft hat, haben wir jeweils miteinander telefoniert.
Motivation		
	149	B1-4 & Interviewende: (Alle lachen)
Selbstwirksamkeit	}	150 B2: Er war auch stolz, dass er selber in seinem Büro arbeiten konnte wie ein Erwachsener und das geschafft hat. Das hat ihn sehr, sehr motiviert und das motiviert ihn immer noch, meistens, nicht immer aber viel, ja.
Motivation		

3.2.2.3 Interview Gruppe 2

The diagram consists of a vertical timeline on the left side, with various psychological concepts listed next to it. Colored lines and circles connect these concepts to specific lines of the interview transcript on the right. The transcript is numbered 1 through 18.

Concepts and their connections:

- Befindlichkeit LP** (red): Connected to lines 5, 11, and 15.
- Selbstvertrauen** (purple): Connected to line 6.
- Befindlichkeit SuS** (blue) and **Selbstwirksamkeit SuS** (blue): Connected to line 7.
- Befindlichkeit LP** (red): Connected to line 12.
- Befindlichkeit LP** (red): Connected to line 16.
- Selbstwirksamkeit** (green), **Selbstwirksamkeit** (blue), **Befindlichkeit SuS** (red), **Interaktionskompe** (orange), **Interaktion** (yellow), and **Beziehung** (red): Connected to line 16.
- Motivation** (green): Connected to line 18.

Interview Transcript:

- 1 I: Interview Masterarbeit
- 2 Gut, als erstes geht es um die Lösungsfindung und die erste Frage wäre:
- 3 Waren die SuS in der Lage eigene Lösungen einzubringen?
- 4
- 5 B1: Bei mir war es relativ schwierig, dass sie eigenen Lösungen beigetragen haben. Dazu beitragen in dem Sinne, sie haben Versuche gemacht. Aber meistens haben sie dann gesagt: „Ich weiss es nicht!“
- 6 I: Ok ja. So wie eine Unsicherheit, die da gewesen ist, in Bezug auf selber eigene Ideen einzubringen?
- 7 B1: Ja, ich habe das Gefühl gehabt oder ich habe immer noch das Gefühl, dass halt (also in meinem Fall) dass da sehr viel im Kopf herumschwirrt, extrem viel
- 8 I: Ja.
- 9 B1: und er hat grosse Mühe es zu ordnen.
- 10 I: Aha, dann all die Gedanken und Sachen, die im Kopf sind quasi. Ok.
- 11 B1: Das war bei mir ein wenig das Grundproblem, dass mich jetzt noch begleitet zum diese Sachen irgendwie zu ordnen.
- 12 I: Und darum ist es dann auch schwierig gewesen, dass die Kinder eigene Lösungen einbringen konnten?
- 13 B1: Genau, ja.
- 14 I: Ok, okay.
- 15 B2: Ok. bei mir war es auch einerseits, dass irgendwann die Resignation gekommen ist: „Es geht ja eh nicht, die Sachen, die ich möchte!“. Und aber auch vor allem am Anfang, dass alle anderen sich irgendwie verändern müssen. So auf sich selber oder selber einmal eine Lösung oder einmal etwas anderes zu versuchen ist lange nicht gekommen.
- 16 B3: Ich bin bei einem Kind gar nicht soweit gekommen. Ich bin wie nicht über die Empathiestufe gekommen. Und beim anderen Kind, das wollte einfach nichts ändern.
- 17 Es ist gut so wie es ist.
- 18 B1: Also bei mir, denke ich, war der Wille bei den Kindern schon da. Aber es ist einfach schwierig.

Befindlichkeit SuS Motivation	○	19 I: Ja, es ist nicht so gegangen. Es wollte eigentlich schon eigene Lösungen einbringen, aber es ist nicht so gut gegangen. Es hat auch, das wäre vielleicht gerade der zweite Punkt. Konnten die SuS eigene Lösungen versprachlichen? Also es konnte es dann auch nicht sagen?
Interaktionskompetenz	○	20 B1: Nein, es konnte es nicht sagen. Es hat es versucht, aber es ist wie irgendwie, wie sie eigene Vielfalt an Gedanken ist ihm irgendwie zu viel gewesen. Es konnte es nicht ordnen. Ich denke auch sehr viel auch noch nicht unbedingt nur mit der Schule zu tun hat. Sondern auch noch mit seinem ganzen Umfeld zu Hause.
Selbstvertrauen Umweltfaktoren Selbstwirksamkeit	○	21 I: Einfach auch sonst? Ja. Ja.
Befindlichkeit SuS	○	22 B1: Das sehr viel auch mit hineinspielt und dann hat es nachher hat es mit Denken wieder hervorgeholt und nachher war es sowieso irgendwie wie eine Blockade.
Interaktionskompetenz	○	23 I: Ok. Bei dir (B2) konnten die SuS?
Selbstwirksamkeit SuS Interaktionskompetenz	○	24 B2: mhm (bejahend). In der Regel schon.
Befindlichkeit SuS Motivation	○	25 I: Versprachlichen, also konnten sie sagen, was für Ideen oder eben keine Ideen? 26 B2: mhm (bejahend). Doch meistens halt einfach Lösungen, die so also so, mehr Wunschgedanken. Also nicht Lösungen in dem Sinne sondern ich hätte es dann gerne mal so und alle ändern müssen dann alles ändern für mich. Das konnten sie alle sehr gut versprachlichen. Aber so konkret von sich selber: "Ich möchte das ändern oder ich möchte an mir etwas ändern" das war sehr schwierig.
Interaktion	○	27 I: Aber eine Vorstellung davon, wie sie es gerne hätten, das hatten sie eigentlich?
Befindlichkeit LP	○	28 B2: mhm (bejahend).
Selbstwirksamkeit SuS Selbstvertrauen Befindlichkeit SuS	○	29 I: Okay. Dann worin die Schwierigkeiten bestanden sind, das hattest du (B1) schon ein wenig erwähnt bei deinem Fall. Das es vor allem schwierig war, weil, also du hast das Gefühl vor allem wegen den Gedanken? Oder gibt es sonst noch Sachen, die du findest haben es schwierig gemacht?
		30 B1: Also schwierig gemacht hat vielleicht auch noch, dass es vor allem um das Kind selber geht. Es sind eigentlich rundherum sind sie nicht so involviert ins Problem, weil er das Problem einfach wirklich ausschliesslich in dem Sinne mit sich selber hat. Aber natürlich hat das mit aussen zu tun.
		31 I: Ja.

<p>Befindlichkeit LP</p>	<p>32</p>	<p>B1: Ja aber ich weiss nicht wie das zusammenhängt, aber es geht vor allem um das Kind selber. Um seine Arbeitshaltung, um alles.</p>
<p>Selbstwirksamkeit SuS Selbstvertrauen</p>	<p>33</p>	<p>I: Ja.</p>
<p>Befindlichkeit SuS</p>	<p>34</p>	<p>B1: Es hat eigentlich mit sich selber das Problem. Das Problem ist nicht unbedingt von den Mitschülern. Es geht eigentlich nur um das Kind selber.</p>
	<p>35</p>	<p>I: Sachen von ihm?</p>
	<p>36</p>	<p>B1: Von ihm. von ihm, nur von ihm</p>
	<p>37</p>	<p>I: Von ihm? Und das macht es schwierig findest du?</p>
<p>Selbstwirksamkeit LP Befindlichkeit LP</p>	<p>38</p>	<p>B1: Ja, das macht schwierig, ja.</p>
	<p>39</p>	<p>I: Ja, Ja. Okay ja.</p>
<p>Befindlichkeit SuS</p>	<p>40</p>	<p>B2: Bei mir ist es etwas anders. Bei mir sind die Schwierigkeiten zum grossen Teil auch bei den familiären Verhältnissen. Also, dass man wie merkt sie wollten es zwar ändern, von zu Hause ist dann aber wie eine Art Gegenwind gekommen. Also sie wollten dann nicht in einen Loyalitätskonflikt hinein geraten, weil es ist schon immer so gewesen also sollte ich es ja nicht ändern ohne mir vorher so quasi die Erlaubnis zu holen. Diese Zusammenarbeit hat sich manchmal als schwierig erwiesen.</p>
<p>Interaktion</p>	<p>41</p>	<p>I: mhm (bejahend)</p>
<p>Befindlichkeit LP Kooperation Umweltfaktoren</p>	<p>42</p>	<p>B2: und mit den Eltern, das habe ich manchmal als Schwierigkeit empfunden.</p>
	<p>43</p>	<p>I: das sie sich dann wie auch zurückhalten mit gewissen Sachen</p>
	<p>44</p>	<p>B2: mhm (bejahend).</p>
	<p>45</p>	<p>I: oder so, weil sie dann denken</p>
	<p>46</p>	<p>B2: genau</p>
<p>Selbstwirksamkeit SuS Umweltfaktoren Selbstvertrauen Befindlichkeit SuS</p>	<p>47</p>	<p>I: ja nei mhm (verneinend), es ist ja jetzt schon immer so gewesen und ich kann jetzt da nicht einfach selber etwas ändern, weil ich, ich darf das vielleicht auch nicht oder ja was ist wenn ich jetzt das mache?</p>
	<p>48</p>	<p>B2: genau!</p>

49 I: Also einfach so ein bisschen aus Ängsten

50 B2: genau

51 I: heraus.

52 B3: Ich denke das ist wahrscheinlich auch bei dem Kind mit dem ich es gemacht habe, dass gesagt hat: „ Ich möchte jetzt nichts ändern!“. Ich habe auch das Gefühl, da sind die Eltern im Hintergrund, die das eintrichtern eigentlich. Es ist ok alles so wie es ist.

53 I: also so quasi als Selbstschutz.

54 B3: ja. mhm (bejahend).

55 I: Um sich selber ein wenig zu schützen.

56 B2: mhm (bejahend).

57 I: So quasi, ich sage lieber nein, ja es ist alles

58 B3: mhm (bejahend).

59 I: gut so wie es ist, als das ich mich auf diesen Prozess

60 B3: ja.

61 I: einlassen muss und vielleicht etwas ändern und au die Angst was ist dann wenn ich jetzt das mache. mhm (bejahend). Okay. (kurze Pause)

62 I: hat es etwas gegeben, dass das ganze unterstützt hat, das am Kind geholfen hat als es um die Lösungsfindung gegangen ist?

63 B2: Bei mir hat ein Elterngespräch geholfen. Nur schon, dass das Kind gemerkt hat, die Lehrperson, meine Eltern und der Schulsozialarbeiter reden miteinander und die kennen sich und haben Kontakt. Ich glaube, das hat auch dem Kind geholfen eben diese (kurze Pause) ja dieser Loyalitätskonflikt ein Stück weit auch durchbrechen zu können.

64 I: mhm (bejahend). So quasi eben diese Angst

65 B2: (unverständlich)

66 I: ah doch die sind einverstanden

Selbstwirksamkeit SuS
Umweltfaktoren
Selbstvertrauen
Befindlichkeit SuS

Umweltfaktoren
Selbstwirksamkeit LP
Selbstwirksamkeit SuS
Kooperation

86 I: Das Visualisieren?

87

88 B1: ja.

89 I: Das das hilft?

90 B1: Das es helfen kann, ja.

91 I: Ja, das es helfen kann. Ja.

92 B1: das es wie eine Stütze ist, aber noch nicht, noch lange nicht, also die Lösung noch nicht, also wir sind jetzt noch immer noch daran.

93 I: Genau, immer noch im Prozess der Lösungsfindung. Aber es sind Anzeichen da, wie es dem Kind einfacher fallen könnte? (...)

94 B1: Richtig

95 I: Mit visualisieren?

96 B1: Genau! Das als Beispiel, richtig. Ich denke, dass ist ein Weg der geht. Aber ich denke auch, dass andere Sachen miteinspielen.

97 I: okay gut. Jetzt haben wir von der Lösungsfindung gesprochen. Jetzt kommen wir zur Lösungsumsetzung. Konnten diese Lösungsvorschläge überhaupt umgesetzt werden? Zum Teil also seit ihr ja noch im Prozess drin. Aber konntet ihr trotzdem etwas zusammen herausfinden, dass ihr ausprobieren könnt oder seit ihr noch ?

98 B1: Ja also ich versuche jetzt ein wenig mehr vor allem bei dem Kind arbeite jetzt mehr mit der Wandtafel, dass ich vorher nicht gemacht habe, weil es für die anderen gewisse Sachen schon klar sind, wo das Kind Mühe hat...oder ich fange an mit ihm, ich habe jetzt angefangen mit Blickkontakt. Also, also einfach Blickkontakt und das Kind gibt ihn mir dann zurück und nachher ist er wieder da. Das ist jetzt so ein Mittel, woran wir arbeiten.

99 I: Und das habt ihr zusammen besprochen oder das hast einfach du für dich herausgefunden, wie für dich als mögliche Lösung?

100 B1: Nein, ich habe das schon vor allem für mich ein wenig herausgefunden. Aber ich habe nachher mit dem Kind darüber gesprochen. Und es hat dann darauf angesprochen.

101 I: Ah okay. Hat es dir wie eine Bestätigung gegen, dass es für das Kind auch gut

wenn man als Klassenlehrer jetzt die Gespräche führen muss, dass dann ja meistens die Klasse anwesend ist?

144 B1: Ja oder eben das die Klasse nicht anwesend ist, muss ich ja das Kind zurückhalten und das merken dann die anderen und das ist bei diesem Kind, bei mir, es ist ihm unangenehm gewesen. Ist irgendwie schwierig. Ich konnte nicht einfach, jetzt machen wir da und das ist schwierig für das Kind dann. Aber ich denke, wenn ein bisschen sagt was würdest... das Kind fragt, wie meinst du das und so, dann hat es trotzdem eine gewisse Sicherheit, dass es einbezogen ist, aber trotzdem das mit der Sonderrolle war bei mir schwierig.

145 I: Ja. Ja es ist ja auch spannend, weil das ist ja nicht bei allen gleich.

146 B1: Nein.

147 I: Die einen sind froh sie können mal heraus und bewirkt das ganz viel Positives und dann kann es aber auch sein, dass an es einem Kind nicht wohl ist.

148 B1: Ja es ist wie ein Zwiespalt.

149 I: Genau.

150 Befragter 1: auf die eine Seite kann man darüber reden und auf die andere Seite ist es einem unangenehm.

151 Interviewer: Ja.

152 B1: Hab ich jetzt das Gefühl.

153 I: Ja. Und hast dann das Gefühl es wäre vielleicht eine Möglichkeit, dass das Kind sich vor allem am Anfang unsicher fühlt, weil es diese Situation gar noch nicht kennt? Es ist ja wie auch neu, dass sich der Klassenlehrer speziell Zeit für mich nimmt und das dann das Kind wie nicht weiss wie es das einordnen muss und so ein wenig die Unsicherheit, weil man das wie auch nicht kennt? Und das es sich mit der Zeit wie legen würde oder wenn du es mit anderen Kinder wie auch zwischendurch machen würdest?

154 B1: Das wäre wahrscheinlich das Beste, aber ich glaube sonst würde sich das nicht wirklich legen, glaube ich jetzt. Aber das ist jetzt eine Vermutung von mir.

155 I: Ja ja, das ist auch schwierig zu sagen. Das ist jetzt auch von mir völlig hypothetisch. Also ich könnte mir jetzt einfach noch vorstellen, dass vielleicht durch das, dass sie jetzt wie Kinder immer mit neuen Sachen, wenn die Kinder die Sachen noch nicht kennen, das es dann auch komisch ist plus die einen Kinder,

denen es nicht wohl ist.

156

157 B1: mhm (bejahend)

158 I: Und das dann sie sich dann zuerst daran gewöhnen müssen und sehen, dass der Lehrer das nicht nur mit mir macht, der macht das auch noch mit anderen Kindern. Vielleicht so? Aber wie gesagt, dass ist Hypothese.

159 B3: Also bei mir ist jetzt gerade bezüglich des Sonderstatus. Sie mochten das, wenn sie zu mir kommen konnten. Ich habe es natürlich auch noch in ein Spiel und so verpackt. Ich habe nicht gerade gesagt: „So jetzt kommst du und jetzt reden wir!“. Aber es war dann noch schwierig, dass immer wieder Kinder gekommen sind und von dir eigentlich was wollten. Du konntest dir wie nicht wirklich die Zeit nehmen

160 B1: mhm (bejahend). Ja.

161 B3: nur für das Kind.

162 I: mhm (bejahend).

163 B3: das habe ich schwierig gefunden zum...weil du dann einfach noch andere Kinder hat.

164 I: Ja. ja.

165 B3: und das wirklich einfach das Kind eigentlich die Aufmerksamkeit bekommt.

166 I: mhm (bejahend).

167 B3: Ja und du bist dann halt im Gespräch mit deinem Kind auch immer gestört worden und dann ist es, habe ich das Gefühl gehabt auch nicht mehr vorwärts gekommen und ist wie gestockt. Und dann hast du wieder versucht und versucht. bist vielleicht wieder ein bisschen vorwärts gekommen und dann ist wieder ein Kind gekommen und dann ist es wieder gestockt.

168 I: mhm (bejahend). Und wäre es dann vorstellbar, dass man wie ein spezielles Gefäss für das schaffen würde? Also quasi, dass man wie sagen würde, okay nach der Schule oder so oder fünf Minuten, oder ja fünf Minuten sind jetzt ein wenig kurz, aber vor der Schule oder nach der Schule oder mal in einer Pause oder so? Würde das mehr Sinn machen? (kurze Pause) oder habt ihr das Gefühl es wäre besser es gäbe ein spezielles Gefäss für das, nicht innerhalb des Klassenverbandes?

169 B3: Ich habe das Gefühl man könnte auch gut mit der Schulischen Heilpädagogin zusammenarbeiten.

		170	I: Ja.
		171	B3: Das sie vielleicht auch mal Gespräche führt oder das sie auf die Klasse schaut und du das Gespräch führst. Vielleicht draussen im Raum und nachher zusammen auch noch schaut, vielleicht auch wie man sich gegenseitig auch noch unterstützen könnte. Aber das du vielleicht wirklich auch die Ruhe hast irgendwann um mit dem Kind einmal zu reden. Nicht das du immer noch von anderen Kindern gestört wirst.
Umweltfaktoren	○		
Selbstwirksamkeit LP	○		
		172	I: mhm (bejahend)
		173	B1: Ich denke je nach Schulischer Heilpädagogin, kann man gut auch mit ihr oder vielleicht auch in Teamteachingstunden oder so.
		174	I: mhm (bejahend)
Umweltfaktoren	○		
		175	B3: Ja. (kurze Pause)
		176	B1: Ja, das denke ich, ist sicher gut ja.
		177	I: mhm (bejahend)
Kooperation	○		
Selbstvertrauen	○		
Befindlichkeit SuS	○		
		178	B1: Wenn natürlich die Eltern mitmachen.
		179	I: Ja vorausgesetzt. ja klar. Klar ja, auf jeden Fall. (kurze Pause) Du (B2) hast ja eher die 1 zu 1 Situation?
		180	B2: mhm (bejahend). Ja und das merke ich ja auch, oder ich meine, diese Kinder werden dann auch aus dem Unterricht herausgenommen und kommen dann zu mir. Und auch dort ist es sehr unterschiedlich. Die einen finden es, glaube ich, noch cool um zu sagen: „Ich geh jetzt“ und die anderen schleichen sich, glaube ich, mehr raus. Und das hat ja dann auch immer. Also ich glaube, das kommt auch extrem auf das Kind, aber auch auf die Klasse an und auch wie halt die Stimmung in der Klasse auch ist. Und ich glaube halt egal wie man das dann einfädelt, wenn das für ein Kind schwierig ist, dann ist es auch schwierig dann früher hineinzukommen oder später hinauszugehen. Weil wenn die Anderen wollen, dann merken sie es sowieso.
Umweltfaktoren	○		
		181	B1: ja
		182	I: Ja. ja. Es kommt wie nicht drauf an ob jetzt.
		183	B2: Ich glaube es nicht. (kurze Pause)

184 I: mhm (bejahend)

185 B2: Und trotzdem finde ich, wenn ein Kind etwas möchte an sich verändern, dann muss es das wie auch auf sich nehmen.

186 I: mhm (bejahend)

187 B2: Das halt dann andere sagen: „Ah, der geht dort und dort hin!“. Dass ja, lässt sich kaum vermeiden, denke ich.

188 I: Ok. (kurze Pause). Was die Kooperation anbetrifft, haben wir schon ein bisschen gesprochen, Schulische Heilpädagogin, dass man sich das gut vorstellen kann. Du (B1) hast gesagt die Eltern wurden einbezogen. Es haben Elterngespräche stattgefunden.

189 B1: Ja.

190 I: Genau. Du auch, glaube ich, hast auch gesagt, dass die Eltern einbezogen worden sind.

191 B3: Ich habe es eigentlich mehr selber.

192 I: Du, einfach. Okay. Ja ja. Und in wie weit hast du (B2) mit den Klassenlehrpersonen noch Kontakt gehabt?

193 B2: Habe ich eigentlich immer.

194 I: Ja.

195 B2: Ausser das Kind sagt, es wolle das nicht oder die Problematik des Kindes hat mit der Lehrperson etwas zu tun. Dann kommen ja die Schüler in der Regel ausserhalb der Schulzeiten. Aber sonst pflege ich halt schon engen Kontakt mit der Lehrperson, halt mit dann auch der Einwilligung des Kindes. Also, das Kind muss mir dann auch die Einwilligung geben, das ich mich mit der Lehrperson austauschen darf. Und wenn das das Kind nicht ausdrücklich macht, dann mach ich es auch nicht. Ich bin einfach der Meinung es wird oder es ist hilfreich, wenn alle versuchen am gleichen Strick zu ziehen.

196 I: Ja. So quasi alle auch informiert sind und es

197 B2: Genau.

198 I: Und es transparent ist

Legend:
 - Purple line: Kooperation, Selbstvertrauen, Befindlichkeit SuS
 - Yellow, Blue, Red lines: Interaktion, Selbstwirksamkeit SuS, Befindlichkeit SuS

199 B2: Genau.

200 B1: Ja.

201 I: Und man so zusammen eigentlich an dem arbeiten kann, nicht das alle an etwas anderem arbeiten...sondern das man sagt: „Okay im Moment ist, sehen wir, dass das als zentrales Problem und daran möchten wir arbeiten...

202 B2: Ja und erfahrungsgemäss hilft das auch den Kindern. Das sie einfach merken, es hat neben meiner Lehrperson noch meine Eltern und dann noch jemand der mir helfen möchte. Das das auch gar nicht in so ein Konflikt hinein gerät, darf ich jetzt das dem von dem erzählen oder nicht. Erfahrungsgemäss, finde ich, ist das einfach günstig, wenn das Kind auch weiss, dass man da möchte zusammen helfen.

203 I: Zum auch die Ängste abzubauen?

204 B2: Ja.

205 I: Dann ja. Und allfällige Blockaden vielleicht auch?

206 B2: Richtig.

207 I: Ja, ja. (kurze Pause) Und ihr habt vor allem auch in dieser Zusammenarbeit...es ist so ein wenig darum gegangen um das Problem zu definieren. Also so ein wenig herauszufinden was hat das Kind und aber auch okay, was ist unser Anliegen. also was wollen wir? Oder ist es noch um andere Sachen gegangen? Oder habt ihr mehr besprochen, was kann man jetzt machen, wie können wir ihm helfen? Ist es mehr um die Lösungsfindung gegangen?

208 B1: Ja um diese ist es logischerweise schon auch gegangen, vor allem auch die Eltern, die wollen das natürlich und ich natürlich als Lehrperson, möchte es natürlich auch oder weil,

209 I: Ja.

210 B1: Letztendlich leidet ja das Kind darunter und die Leistungen und so weiter oder dann ist ja klar möchte man grundsätzlich möglichst schnell halt eine Lösung haben, dass das Kind möglichst schnell wieder

211 I: mhm (bejahend)

212 B1: mehr aufnehmen kann. Also in meinem Fall mehr Leistungen erbringen kann und so weiter

213 I: mhm (bejahend).

Interaktion
Beziehung

Kooperation
Selbstvertrauen

Befindlichkeit SuS

Befindlichkeit SuS

Befindlichkeit SuS	214	B 1: und möglichst viel Leistungen erbringen kann und so weiter und möglichst wenig verpasst, was im Moment der Fall ist oder
	215	I: Ja.
Selbstwirksamkeit LP	216	B1: und das ist schon ein wenig so, ist halt schon immer so, man sucht sofort möglichst schnell irgendetwas, das funktioniert oder?
	217	I: Ja. (kurze Pause)
	218	B1: Das ist halt schon ein bisschen.
	219	I: mhm (bejahend)
Beziehung Interaktionskompetenz Interaktion	220	B2: Also bei mir ist es ein bisschen um beides gegangen. Um eine gemeinsame Problemdefinition und aber auch um die Lösungsfindung.
	221	I: Ja.
Befindlichkeit LP	222	B2: Ich frage halt die Eltern auch noch gerne um die Sorgen, die sie haben um ihre Kinder.
	223	I: mhm (bejahend)
	224	B2: Und dort merkt man relativ schnell wo die Eltern bei ihren Kindern die Probleme sehen.
Umweltfaktoren	225	I: mhm (bejahend) mhm (bejahend)
Kooperation	226	B2: Und in der Regel sind es ja nicht so andere Probleme wie auch die Schule von der schulischen Seite her sieht. Und ich glaube einfach, wenn man zusammen die gleichen Probleme sieht
	227	I: mhm (bejahend)
	228	B2: ist man auch, ist auch die Kooperation stärker um eine Lösung zu finden.
	229	I: mhm (bejahend) B1: das stimmt schon.
Umweltfaktoren	230	B2: Und in der Regel geht es ja, ich sage immer, von der schulischen Seite geht es ja in der Regel darum möglichst schnell das Kind wieder so stärken zu können, dass es aufnehmen kann und Eltern sind ja auch daran interessiert, dass das Kind gewisse Erfolge haben kann auch schulisch.

Interaktionskompetenz	<p>231 B1: Ja klar.</p> <p>232 B2: Und ich glaube einfach, wenn man das gleiche Problem sieht oder sich mindestens vorstellen kann wo der andere Probleme sehen würde,</p> <p>233 I: mhm (bejahend)</p> <p>234 B2: kann man, kann man auch eher zu einer Lösung sich</p> <p>235 B1: Ja.</p> <p>236 B2: sich finden.</p> <p>237 I: mhm (bejahend) mhm (bejahend). Also dann wirkt sich eigentlich eine Kooperation, also oder die Kooperation, die ihr da in diesem Fall erlebt habt, hat sich positiv ausgewirkt?</p> <p>238</p> <p>239 B1: Ja.</p>
Kooperation	<p>240 I: Okay. ja. (kurze Pause) gut. Und jetzt eurer Meinung nach, was findet ihr, so um das Modell umzusetzen, wer eignet sich da am besten? Ist das die Klassenlehrperson oder Schulsozialarbeiter, Schulische Heilpädagogin oder macht es Sinn dass das eine Art in Zusammenarbeit geschieht? Also zum Beispiel, dass die Klassenlehrperson zusammen mit der Schulischen Heilpädagogin mit dem Kind spricht oder wie habt ihr das Gefühl, was macht am meisten Sinn?</p> <p>241 B1: Ich glaube das ist noch schwierig, also das kommt ein wenig auf das Problem an und wo vorhanden ist.</p>
Beziehung	<p>242 I: mhm (bejahend)</p> <p>243 B1: Aber grundsätzlich, denke ich mal, als erstes ist mal derjenige der das Kind am meisten sieht oder,</p> <p>244 I: mhm (bejahend)</p> <p>245 B1: und in der Regel, also während der Schule ist es ja dann der Lehrer, Lehrerin. Ja und nachher weitet sich das in der Regel aus, dann kommt vielleicht die Schulische Heilpädagogin, schaut es vielleicht auch mal an.</p> <p>246 I: mhm (bejahend)</p>
Umweltfaktoren	<p>247 B1: Man spricht wieder und nachher weitet es sich immer mehr aus oder man denkt der Schulsozialarbeiter müsste noch dabei sein, vor allem auch wenn es, finde ich,</p>

Umweltfaktoren

Interaktionskompetenz

Beziehung

Kooperation
Umweltfaktoren
Selbstwirksamkeit LP

Selbstwirksamkeit LP

um private Sachen dann geht.

248 I: mhm (bejahend)

249 B1: Und dann kommt es noch, aus meiner Sicht, noch ein wenig darauf an, in welche Richtung es sich entwickelt, oder.

250 I: mhm (bejahend) (kurze Pause). Und denkst du vor allem die Klassenlehrperson, weil das Kind am meisten bei der Klassenlehrperson ist und zwar aufgrund von dem, dass dann auch die Beziehung ist, also das Vertrauen? So wegen dem auch, dass oder einfach weil du das Gefühl hast die Klassenlehrperson kann es am besten einschätzen?

251 B1: Nein, das denke ich jetzt nicht. Ich schaue jetzt von dem Fall aus den ich natürlich im Kopf habe, es geht vor allem auch um, also um den Schulstoff für mich jetzt. Aber eben,

252 I: mhm (bejahend)

253 B1: wenn es natürlich Sachen sind, wo ich merke da ist irgendwie sonst noch etwas, wo ich nicht so

254 I: mhm (bejahend)

255 B1: wo ich nicht so beeinflussen kann, wie jetzt, privat irgendwelche Sachen, dann

256 I: mhm (bejahend)

257 B1: dann muss ich natürlich sofort oder dann,

258 I: mhm (bejahend)

259 B1: und dann gehe ich zum Schulsozialarbeiter logischerweise

260 I: mhm (bejahend)

261 B1: sofort, weil er da mehr, ja erstens mal mehr versteht und zweitens halt auch da mehr vielleicht auch handeln kann oder wo ich dann,

262 I: Ja

263

264 B1: vielleicht nicht so kann, also (unverständlich)

265 I: Ja

266 B1: und dann ist natürlich wichtig von der Kooperation her, dass man immer miteinander spricht oder mit

267 I: Ja

268 B1: Im Idealfall mit den Eltern natürlich

269 I: Ja

270 B1: auch (unverständlich). Aber eben es ist je nach Problem, dass dann vorhanden ist,

271 I: mhm (bejahend)

272 B2: ist dann klar, ist das ein wenig schwierig

273 I: Es ist ja auch vielleicht von den Phasen, also nicht jede Phase

274 B1: Ja einmal ist es die mehr und mal die andere, ja.

275 I: eignet sich für jeden oder vielleicht ist ja die Empathiephase, in welcher man sich mit dem Kind einmal zusammensetzt und überhaupt einmal spricht und sagt: „Hey mir ist aufgefallen.“

276 B1: Ja ja

277 I: Dass das vielleicht mehr die Klassenlehrperson macht und wenn du dann merkst, hey das ist komplexere Sache, bei der mehrere Sachen involviert sind, da müssen wir vielleicht noch andere beiziehen, die, es soll vielleicht auch noch einmal die Empathiephase mit dem Schulsozialarbeiter machen und dann schaut man zusammen?

278 B3: mhm (bejahend)

279 I: Okay, was sind jetzt bei ihm für Lösungen herausgekommen, was haben wir besprochen und das dann für die Umsetzung, die ist ja dann nachher vielleicht im Klassenzimmer. Das quasi vielleicht Lösungsvorschläge zusammen mit der Schulsozialarbeit gefunden wird oder mit der Schulischen Heilpädagogin aber das dann quasi die Umsetzung, dass das mit der Lehrperson zusammen besprochen wird und auch so ein wenig von Seiten der Kooperation dann mit den spezifischen Fachleuten. Das diese sowie dann auch der Lehrperson sagen könnten, dass das und das abgemacht worden ist und sie jetzt auf das und das achtet. Und das eigentlich dann die Lehrperson einfach,

Interaktion
Beziehung
Kooperation

Umweltfaktoren

280 B1: Ja

281 B3 : mhm (bejahend) mhm (bejahend)

282 I: ein wenig schaut okay gut. Also wie dann für die Umsetzung von dem Ganzen zuständig ist?

Kooperation
Umweltfaktoren

283 B1: Ja,

284 I: Eine Art.

285 B1: Ich denke, ja.

286 I: Ja. Okay. (kurze Pause) mhm (bejahend). Und haben sich bei jemandem andere Erkenntnisse herauskristallisiert? Vielleicht etwas das man gar nicht eigentlich gedacht hat? Seien das irgendwie körperliche Strukturen, Faktoren? Das heisst, irgendwie mit den Augen oder dem Hören, weil das ja manchmal auch, ähm, Auslöser sein kann für Verhaltensauffälligkeiten?

Umweltfaktoren

Selbstwirksamkeit SuS

Befindlichkeit SuS

287 B3: Also ich habe ein Kind, dass wie immer nichts gesagt hat, auch vor allem jetzt auch bei der Empathiestufe. Sonst im Alltag halt auch, das war ein bisschen das Thema. Und er hat dort wie auch nicht gesagt, nichts gesagt, nichts gesagt und nachher ist beim Schularzt herausgekommen, dass es wahrscheinlich nicht gut hört.

288 I: mhm (bejahend)

289 B3: Und das hat mir dann auch ein bisschen ein Licht gegeben, aha, das Kind hat wahrscheinlich gar nicht alles verstanden was ich gefragt habe und darum gibt er auch keine Antwort.

Interaktion
Befindlichkeit LP

290 I: Ja

291 B3: Darum kommen wir wie da auch nicht so weiter.

Selbstwirksamkeit LP
Befindlichkeit LP

292 I: Und es hat auch auf die Bilder nicht reagiert?

Instrument UK

293 B3: Nein.

294 I: Ja, gar nicht?

295 B3: Aber da ist auch wieder auf, er ist von der Persönlichkeit eher schüchtern und so zurück

Selbstwirksamkeit SuS
Selbstvertrauen
Befindlichkeit SuS

316 I: Dann die Zusammenhänge oder ja. Also dann würdest du sagen das, es wäre nicht nur im Zusammenhang in dem Sinne Verhaltensauffälligkeiten in dem Bogen (ALSUP), also dort hat es ja andere Sachen, das es vielleicht auch helfen könnte um auf so etwas aufmerksam zu werden?

317 B3: Ja.

318 I: Ja.

319 B3: Gut man überlegt sich nicht gerade am Anfang, gerade, vor allem wenn du den Bogen ausfüllt, ich habe mir nicht überlegt das das Kind vielleicht gar nicht gut hört. Es ist natürlich durch seine Persönlichkeit auch noch das er auch noch und wie gesagt, lieber nichts machen anstatt etwas falsches, habe ich das mehr auf das bezogen auf das Gehör.

320 I: mhm (bejahend)

321

322 B3: Ja

323

324 I: Aber es ist ja wie auch noch spannend eigentlich wenn man dort sitzt und du dich fragst, ja wieso hat er wohl gar nichts gesagt, also

325 B3: Ja.

326 I: ja. Dann denkst du vielleicht nimmt mich jetzt wunder oder so. (kurze Pause)

327 I: Gut dann kommen wir zum Fazit. (Lachen) Ähm, wie schätzt ihr die Wirksamkeit des Modells ein? Also hoch, tief, mittel? Also habt ihr das Gefühl das ist was, das wenn man es regelmässig machen würde und jetzt halt, es ist jetzt sehr eine kurze Phase gewesen.

328 B1: Ja

329 I: Also könnte?

330 B1: Ja das ist es.

331 I: Genau, also ich denke, es ist sicher etwas das wahrscheinlich mehr, über längere Zeit

332

333 B1: aber das ganze Jahr auch

334 I: ausprobiert werden müsste. Aber wenn ihr euch jetzt so vorstellt, was habt ihr für

ein Gefühl? Wie die Wirksamkeit ist?

335 B1: Was ich einfach gemerkt habe, dass sich die Beziehung zum Kind verändert hat. Sie sind nachher, also die zwei die ich gerade gemacht habe, sind nachher einfach offener gewesen und sind mehr erzählen gekommen und so. Das war jetzt meine Erfahrung, die ich gemacht habe. Das sich wirklich die Beziehung enger geworden ist eigentlich.

336 I: mhm (bejahend)

337 B3: Obwohl ich beim anderen jetzt nicht gross weiter gekommen bin

338

339 I: mhm (bejahend)

340 B3: Aber dort habe ich wirklich gemerkt, dort hat sich was verändert.

341 I: Dann hast du auch das Gefühl auf das könnte man jetzt noch aufbauen?

342 B3: Ja

343 I: Also vielleicht mehr

344 B3: ja. mhm (bejahend).

345 I: wenn jetzt wieder mit ihnen zusammensitzen würdest, würde dann mehr

346 B3: Ja, ja

347

348 I: vielleicht mehr kommen?

349 B3: vor allem mit den Erkenntnissen, die man hat, wie beim Kind, dass nichts hört oder nicht viel hört. das man das halt alles miteinfließen lassen kann. Ja. (kurze Pause)

350 B2: Ich finde es noch schwierig um es einzuschätzen. Es ist, wie soll ich sagen, man hat in diesem Modell relativ viel verpackt, dass man aber auch einzeln anwenden kann.

351 I: mhm (bejahend)

352 B2: Jetzt, für mich, sind das nicht neue Sachen. Aber so die Sachen zusammen ist schon ein interessanter Ansatz. Also gerade auch mit den Stufen. Ich glaube viel macht man ja auch sonst,

Befindlichkeit LP
Interaktionskompetenz
Selbstwirksamkeit LP

- 353 I: mhm (bejahend)
- 354 B2: einfach so,
- 355 I: Absolut.
- 356 B2: es läuft einfach unbewusst.
- 357
- 358 I: Genau ja.
- 359 B1: Ja richtig.
- 360 B2: Und das finde ich da schon noch interessant, einmal das sehr bewusst so zu machen.
- 361 I: Genau, ja.
- 362 B2: Also ich finde es noch schwierig zu sagen ob sich jetzt die Wirksamkeit erhöht.
- 363 I: Ja.
- 364 B2: Oder ob man einfach selber bessere Qualitäten für sein eigenen Anspruch schaffen kann. #00:35:484#
- 365 B1: Ja.
- 366 I: mhm (bejahend)
- 367 B2: Find ich wirklich noch schwierig zu sagen.
- 368 I: Hättest du dann, wenn es dann heissen würde, hast du das Gefühl es bewirkt jetzt nicht im Sinne speziell auf die Verhaltensauffälligkeiten der Kinder, aber für dich persönlich?
- 369
- 370 B2: mhm (bejahend)
- 371 B1: Ja richtig.
- 372 B2: Ja.
- 373 I: Das du wie für dich auch so okay, so bewusster?
- 374 B1: Ja ganz genau.

<p>Selbstwirksamkeit LP Interaktionskompetenz</p>	<p>Befindlichkeit LP</p>	<p>Selbstwirksamkeit LP Interaktion</p>	<p>Interaktionskompetenz</p>	<p>Beziehung</p>	<p>Selbstwirksamkeit SuS</p>	<p>Befindlichkeit LP</p>	<p>Selbstwirksamkeit LP Interaktionskompetenz</p>	<p>Befindlichkeit LP</p>	<p>375 I: Ah okay ich sollte</p> <p>376 B2: mhm (bejahend)</p> <p>377 I: vielleicht einmal hinsehen, was ist überhaupt das Problem. Oder vielleicht müssten wir mal zusammensitzen Rumschauen, was möchte eigentlich das Kind und was möchte ich?</p> <p>378 B3: mhm (bejahend)</p> <p>379 B2: mhm (bejahend)</p> <p>380 I: Und dann, also wie das man sich so bewusster wird und darauf achten kann?</p> <p>381 B2: Genau.</p> <p>382 I: Ohne das man alle diese Stufen durchlaufen muss?</p> <p>383 B2: Genau</p> <p>384 B3: Und das man sich einmal zurücknimmt</p> <p>385 B2: mhm (bejahend)</p> <p>386 B3: und eigentlich wirklich das Kind in den Mittelpunkt stellt. Und viel kommen wir ja, das könnten Lösungen sein, Lösungen. Das wirklich auch mal das Kind irgendwas machen kann. Das habe ich wirklich an dem Modell auch toll gefunden.</p> <p>387 B1: Ich finde auch, dass man das irgendwie bei diesem Modell versucht ein bisschen zu trennen, oder durch die drei Stufen. Sonst läuft es einfach, bei mir auf jeden Fall, wie ein bisschen automatisch ab. Oh das ist das Ding und nachher fängt es an</p> <p>388 B3: mhm (bejahend)</p> <p>389 B1: zu laufen und dann denke ich, ah das könnte das sein. Und das ist ja das wo mir ein bisschen schwer gefallen ist zwischen 1 und 2, das ich da, das ich das trennen kann.</p> <p>390 B3: mhm (bejahend)</p> <p>391 B1: Das ist immer hin und her gewischt irgendwie.</p> <p>392 I: mhm (bejahend)</p>
---	--------------------------	---	------------------------------	------------------	------------------------------	--------------------------	---	--------------------------	---

393 B1: Und das sich einmal bewusst machen, jetzt bleib ich mal da,

394 I: mhm (bejahend)

395 B1: und dann komm ich dahin und nachher erst da das

396 I: mhm (bejahend)

397 B1: finde ich noch, also das ist mir noch nicht so gelungen, muss ich ehrlichgesagt sagen.

398 B3: Ist schwierig gewesen, ja.

399 I: Ja, ist auch schwierig. Ja

400 B1: Aber sich zu mindestens mal bewusst machen, dass da die drei Stufen gibt, das ist schon mal für mich jetzt.

401 B3: Ich habe das Gefühl ich war dort auch unsicher gewesen und habe es vielleicht das wie auf das Kind übertragen.

402 I: mhm (bejahend)

403 B3: So was darf ich jetzt genau Fragen und das ich nicht so irgendwie schon übergreife und ja ich habe das Gefühl, das hat das Kind dann auch gemerkt, dass ich da nicht so sicher bin.

404 I: Ja und ich glaube diese Mittelphase, die Definitionsphase ist eine ganz wichtige

405 B2: mhm (bejahend)

406 I: Phase. Und ich glaube das ist ja auch das zentrale dieses Modells, das Einbeziehen des Kindes. Also das du, dass es selber sagen kann, wie es sich das selber in der Zukunft vorstellt, auch wenn es dann Wünsche sind, Wunschvorstellungen sind. Das ist ja schon mal ein erster Ansatz. Aha, das Kind weiss schon wie es es gerne hätte. Jetzt müssen wir einfach noch schauen wie kommen wir dahin. Ich möchte es gerne so. Jetzt müssen wir einfach schauen wie finden wir die Mitte und ich glaube das ist das ungewohnte,

407 Befragter 3: mhm (bejahend)

408 I: das man in der Regel nicht macht. Und ich glaube bis man das intus hat.

409

Competency Mappings:

- Selbstwirksamkeit LP, Interaktionskompetenz: 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409
- Befindlichkeit LP: 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409
- Selbstvertrauen: 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409
- Selbstwirksamkeit SuS, Interaktionskompetenz: 406, 407, 408, 409
- Befindlichkeit LP: 406, 407, 408, 409
- Selbstwirksamkeit LP, Interaktionskompetenz: 408, 409

Befindlichkeit LP	410	B3: Ja genau.
	411	I: Das ist wie wenn, mit der Zeit machst du alles automatisch, du musst das wie so ein wenig verinnerlichen?
	412	B2: Ja ja das sind die Automatismen. Ich mach das ja auch wenn eine Lehrperson anruft und sagt sie hätte da so ein Kind, dass das und das macht. Da merke ich ja bei mir selber schon, wie ich gerade mal die ersten Schritte durchgehe, was ich bei den anderen zehn, die das auch schon gehabt haben, das gleiche Problem vermeintlich versucht habe. Bei der Lehrperson merkst du in der Regel auch könnten wir das und das und das. Und darum musst du einfach mal sehr bewusst weg von dem,
	413	B3: mhm (bejahend)
	414	B2: Wie mache ich es sonst.
	415	I: mhm (bejahend)
	416	B2: Und das, ja kann, find ich, kann neue Chancen eröffnen.
Interaktionskompetenz Selbstwirksamkeit LP	417	B3: mhm (bejahend)
Befindlichkeit LP	418	B2: Und auch ein wenig entschleunigen, man möchte ja möglichst schnell eine Lösung
	419	B1: Ja
	420	B2: Was ja auch logisch ist. Die Frage ist ob die schnellste Lösung die Beste oder auch die, die am langfristigsten
	421	I: Genau.
	422	B2: langfristig auch hilft.
	423	I: Ich glaube, dass ist das Zentrale dabei, da geht es ja darum, dass du längerfristig das Problem lösen möchtest und nicht einfach quasi. Ja jetzt hat es Kopfschmerzen und gib ihm eine Pille, sondern wir wollen schauen warum es Kopfschmerzen und wollen schauen wie können wir in Zukunft vermeiden, dass es erst gar nicht zu den Kopfschmerzen kommt. Aber da braucht es dann vielleicht die und die Sachen, also ja. Und ich glaube, dass ist auch so etwas, dass halt ja
	424	B1: Ja.

<p>Befindlichkeit LP Selbstwirksamkeit LP</p>	<p>425 I: das manchmal schwierig ist?</p> <p>426 B1: Ja sehr. Die Frage ist hat man überhaupt die Geduld und die Zeit um das wirklich so</p> <p>427 B2: Ja.</p> <p>428 B1: zu machen. Ich finde es von dem her sicher gut, aber manchmal finde ich es auch schwierig, das man da. Ich habe bei mir gesehen, man muss die Geduld haben zum daran zu bleiben.</p>
<p>Umweltfaktoren</p>	<p>429 I: Aber jetzt so über das Ganze hinweg gesehen, wenn wir jetzt Verhaltensauffälligkeiten nehmen oder die Schwierigkeit des Kindes. Habt ihr das Gefühl, das kann helfen, wenn man so mit dem Kind arbeitet?</p> <p>430 B1: Ja, also ich denke man kann, es kann helfen, auf jeden Fall. Wenn es von der Zeit her möglich ist und also bei meinem Fall ist es ja jetzt vor allem auf das Kind selber bezogen und die anderen in der Klasse betrifft es nicht. Aber wenn ich jetzt einen Fall hätte, den die Klasse auch voll betrifft</p>
<p>Umweltfaktoren</p> <p>Befindlichkeit LP Selbstwirksamkeit LP</p>	<p>431 I: mhm (bejahend)</p> <p>432 B1: dann fordert mich das dann logischerweise auch mehr dann</p> <p>433 I: mhm (bejahend)</p> <p>434 B2: und dann habe ich noch mehr das Bedürfnis, das man es schneller lösen kann oder.</p>
<p>Interaktion</p> <p>Selbstwirksamkeit LP Interaktionskompetenz</p>	<p>435 I: mhm (bejahend). Aber wäre es zum Beispiel auch möglich das Modell auf die Klasse zu übertragen? (kurze Pause)</p> <p>436 I: Also vielleicht. Also es wäre so ein wenig. So ja</p> <p>437 B1: So ganz spontan, ist das dann schon gerade eine Herausforderung.</p> <p>438</p> <p>439 I: Ja. (Lachen) okay</p> <p>440 B2: Wobei es gibt ja auch ähnliche Sachen ganze Klassen Interventionen, die auch schon auf das hinauslaufen, die Klasse und nicht die 20 Mitglieder.</p> <p>441 B1: Ja gut ja.</p>

442 B2: Aber das ist eine riesige Herausforderung. Möglich denke ich

443 B3: das es dann wirklich für alle stimmt, das ist dann wahrscheinlich das Schwierige.

444 B2: möglich wäre es schon, aber aber

445 B1: Aber Zeit und alles.

446 B3: mhm (bejahend)

447 B1: Das ist ein riesen Aufwand.

448 B2: und eine Konzentrationsfrage von sich selber,

449 B1: Jaja.

450 B2: aber auch von der Klasse. Also,

451 I: Ja gut, habt ihr, ihr habt keine vergleichbaren Modelle eingesetzt oder so, sonst?

452 B2: also ergänzend zu den Piktogrammen, einfach Visualisierungen.

453 I: Visualisierungen, habt ihr einfach?

454 B1 und B2: Ja so schon ja. Aber

455

456 I: mit Zeichnungen oder Verschriftlichungen oder

457 B1: Ja also mit Hilfsmittel.

458 I: mit Hilfsmittel einfach. Ja ja. okay, das habt ihr noch gemacht?

459 B1: Also das ist jetzt auch noch im Einsatz oder das

460 I: Ja ja. Das läuft jetzt noch?

461 B1: Das läuft.

462 I: Aber sonst jetzt so Beobachtungsbogen oder so habt ihr noch andere verwendet oder jetzt einfach diese?

463 B1: Einfach die.

Erstellt mit der Transkriptions-Software „F4“, bearbeitet durch die Software für qualitative Datenanalyse „MAXQDA“.

3.3 Ergebnisse der Datenerhebung

3.3.1 Auswertung der allgemeinen Kriterien der einzelnen Kinder

3.3.1.1 Kind A

Alter: 6 Jahre

Stufe: 2. Kindergarten

Geschlecht: Männlich

Erstsprache: Deutsch

Besondere Lebensereignisse: Keine

Rolle in der Familie: Jüngstes Kind der Familie (einziger Knabe)

Diagnostizierte Beeinträchtigung: Bei der schulärztlichen Untersuchung wurde festgestellt, dass evtl. eine Beeinträchtigung im Bereich des Hörens besteht. Dies wurde jedoch noch nicht betätigt.

Beobachtungen der schulischen Fachperson

<u>vor</u> der Umsetzung	<u>nach</u> der Umsetzung
<ul style="list-style-type: none"> – zurückhaltend – verunsichert – etwas ängstlich (Angst etwas falsches zu machen oder um Hilfe zu fragen) 	<ul style="list-style-type: none"> + arbeitet in der Nähe der Lehrperson weiter tritt sicherer auf + sucht bei Schwierigkeiten vermehrt Hilfe + kann Problem benennen

Interpretation der schulischen Fachperson

- Nicht weiter gekommen als die Empathiestufe. Problemdefinition und Lösungsfindung gestaltete sich schwierig, da kaum Informationen vom Kind erhalten.
- Durch das Gespräch wurde dem Kind klar, dass es nicht schlimm ist um Hilfe zu fragen und meine Nähe nicht bedeutet, dass es einen Fehler gemacht hat.
- Ebenfalls wurde versucht zu vermitteln, dass alle Fehler machen und es in Ordnung ist.
- Der Leistungsdruck wurde gesenkt
- Beim Schularztuntersuch wurde eine Beeinträchtigung des Hörens festgestellt. Dies wird nun genauer abgeklärt. Die Beeinträchtigung könnte ein Hinweis darauf sein, weshalb das Kind verunsichert und zurückhaltend reagiert hat und wir nicht über die Empathiestufe hinausgekommen sind

3.3.1.2 Kind B

Alter: 6 Jahre

Stufe: 2. Kindergarten

Geschlecht: Weiblich

Erstsprache: Deutsch

Besondere Lebensereignisse: Verdacht auf Missbrauch, strenger Glaube (Sekte)

Rolle in der Familie: Einzelkind

Diagnostizierte Beeinträchtigung: Keine

Beobachtungen der schulischen Fachperson

<u>vor</u> der Umsetzung	<u>nach</u> der Umsetzung
<ul style="list-style-type: none"> - Einzelgängerin - Dominant 	<ul style="list-style-type: none"> + Sucht vermehrt den Kontakt zu den anderen Kindern + Erzählt mehr

Interpretation der schulischen Fachperson

Sie hat gemerkt, dass ich mich für sie Interessiere

3.3.1.3 Kind C

Alter: 7 Jahre

Stufe: 1. Klasse

Geschlecht: Männlich

Erstsprache: Deutsch

Besondere Lebensereignisse: keine

Rolle in der Familie: Jüngstes Kind der Familie

Diagnostizierte Beeinträchtigung: Keine

Beobachtungen der schulischen Fachperson

<u>vor</u> der Umsetzung	<u>nach</u> der Umsetzung
<ul style="list-style-type: none"> - Verträumt - Stark abgelenkt - Schwache Konzentrationsfähigkeit - Arbeitsorganisation 	<ul style="list-style-type: none"> + Die ganze Situation hat sich leicht verbessert + Aufmerksamkeit gesteigert + Kontaktebene während des Unterrichts verbessert

Interpretation der schulischen Fachperson

- Je nach Tag, Ereignissen und Aufgabentyp - Erfolgs- Misserfolgserlebnis
- „Stille“ Kommunikation während des Unterrichts. Blickkontakt um es zurückzuholen

3.3.1.4 Kind D

Alter: 8 Jahre

Stufe: 1. Klasse

Geschlecht: Männlich

Erstsprache: Deutsch

Besondere Lebensereignisse: Keine

Rolle in der Familie: Einzelkind

Diagnostizierte Beeinträchtigung: ADHS (noch in Abklärung)

Beobachtungen der Schulischen Fachperson

<u>vor</u> der Umsetzung	<u>nach</u> der Umsetzung
<ul style="list-style-type: none"> - Sucht stark Aufmerksamkeit mit allen Mitteln - Stört den Unterricht der ganzen Klasse - Nicht mehr tragbar - Wenig Konzentration auch in 1:1 Situation - Kann spielerische Angebote kaum annehmen - Merkt, dass er den Unterrichts stört und auch das Einzelsetting nicht voll nutzen kann - Der Knabe würde sein Verhalten gerne ändern - Es scheint für ihn überaus schwierig zu sein, sich selbst zu kontrollieren + Selbstvertrauen gut 	<ul style="list-style-type: none"> + Kann sich länger konzentrieren + Erkennt Sinn des Einzelsettings + Selbstvertrauen gut + Befindlichkeit hat sich gesteigert + Zeigt immer wieder während des Settings, und auch in der Umsetzung von gemeinsam vor- genommenen, dass er sich auf mich verlassen kann + Vertrauensbasis konnte aufgebaut werden + Starke Steigerung der Motivation + Positive Veränderung des Verhaltens

Interpretation der schulischen Fachperson

- Gute Beziehung zum Kind Voraussetzung
- Gemeinsame Arbeitshaltung und Zieleinschätzung des Problems
- Die in der Zusammenarbeit entwickelte Sitzungsstruktur, hat Sicherheit gegeben und mir als LP die Möglichkeit den Schüler da abzuholen, wo er aktuell gerade steht
- Restliche Klasse grossen Einfluss auf sein Verhalten
- Bewusstsein, dass er mit dem momentanen Verhalten positiv auffällt und auch so zu Aufmerksamkeit kommt
- Der Schüler kann sich selber gut einschätzen. Dies ist wichtig für das Selbstvertrauen.
- Durch die Einzelsettings bei der Schulsozialarbeiterin konnte das Selbstvertrauen unterstützt werden.

3.3.1.5 Kind E

Alter: 7 Jahre

Stufe: 1. Klasse

Geschlecht: Männlich

Erstsprache: Deutsch

Besondere Lebensereignisse: Trennung der Eltern

Rolle in der Familie: Einzelkind

Diagnostizierte Beeinträchtigung: ADHS

Beobachtungen der schulischen Fachperson

<u>vor</u> der Umsetzung	<u>nach</u> der Umsetzung
<ul style="list-style-type: none"> – Schwierigkeiten sich zu konzentrieren und bis am Ende durchzuhalten – Stellt viele Fragen bezüglich der Aufgaben – Anstatt die Aufgaben zu lösen, kommt es öfters vor, dass er ins Buch malt oder Seiten heraus reisst – Schläft teilweise während der Aufgabe ein – Schläft noch bei seiner Mutter im Bett – Nässt teilweise in der Nacht noch ein – Mutter Früh- und Spätschicht im Kantonsspital – Umgang mit Schulmaterial und Spielsachen kleinkindlich + Arbeitet in der Gruppe gut mit + Macht Fortschritte 	<ul style="list-style-type: none"> + Steigerung der Konzentration und Ausdauer + Arbeitet über einen längeren Zeitraum selbständig an den Aufgaben + Bewältigt mit eingebauten Pausen eine grössere Aufgabenmenge + Zieht sich selbständig in den Ruheraum zurück, wenn er müde ist + Steigerung der Motivation + Viele Faktoren haben sich geändert + Traut sich auch mal grössere Aufgabenmengen zu, ohne gleich zu blockieren oder weinerlich zu werden

Interpretation der schulischen Fachperson

- Grosse Belastung für Schüler durch Schlafmangel (Schlafprobleme)
- Schwierig einzuschätzen was von ihm erwartet werden kann, was er leisten kann in Anbetracht seiner Schlafprobleme
- Hausbesuch, Zusammenarbeit mit der Mutter (alle ziehen am gleichen Strang = scheint Verbindlichkeit für Schüler auszustrahlen)
- Strukturierter Ablauf am Morgen und Abend zu Hause trägt zu positiven Veränderung des Arbeitsverhaltens
- Hausaufgaben und die Pausen zwischendurch werden besprochen (Gespräche) trägt zur Beziehung bei
- Durch die Pausen von 15 – 20 Minuten im Ruheraum in der Schule kann die Konzentration und Ausdauer gesteigert werden
- Nochmals lösen der Aufgabe, wenn er Schulmaterial beschädigt
- Positive Rückmeldungen für sein Arbeitsverhalten scheinen ihm gut zu tun
- Er lässt sich stark motivieren durch Zielsetzungen mit kleineren Belohnungen

3.3.1.6 Kind F

Alter: 8 Jahre

Stufe: 2. Klasse

Geschlecht: Weiblich

Erstsprache: Deutsch

Besondere Lebensereignisse: Scheidung der Eltern

Rolle in der Familie: Ältestes Kind der Familie

Diagnostizierte Beeinträchtigung: Keine

Beobachtungen der schulischen Fachperson

<u>vor</u> der Umsetzung	<u>nach</u> der Umsetzung
<ul style="list-style-type: none"> - Immer wieder Streit mit den Knaben - Erteilt arrogant Befehle und Anweisungen - Knaben rümpfen Nase, wenn sie neben ihr Sitzen - Soziale Probleme stehen bei Auslösung der Gruppen für Gruppenarbeiten im Vordergrund - Ist traurig über Streit mit anderen - Sie fühlt sich einsam 	<ul style="list-style-type: none"> + Wenn sie sich irgendwo hinsetzt, gibt es kein offensichtliches Nase rümpfen mehr + Es gibt viel weniger Streit und Zickereien + Knabe (mit dem es immer wieder Streit gegeben hatte) und Schülerin freiwillig miteinander gespielt + Knabe äussert sich positiv über das Spielen mit der Schülerin + Äusserung von Schülerin, dass es viel schöner ist, wenn es weniger Streit gibt

Interpretation der schulischen Fachperson

- Situation zu Hause belastend (Vater wohnt noch in Einliegerwohnung und hat mittlerweile eine neue Freundin)
- Schülerin hat sehr stark an sich gearbeitet
- Schülerin ist stolz, was sie bereits alles geschafft hat
- Zusammenarbeit mit Schülerin, Mutter und Schulsozialarbeiterin führte zum nötigen Erfolg
- In Ruhe mit Schülerin hinsetzten und ihr zuhören, hat sich gelohnt
- Selber gute Vorschläge zur Verbesserung der Situation

3.3.1.7 Kind G

Alter: 6 Jahre

Stufe: 2. Kindergarten

Geschlecht: Weiblich

Erstsprache: Italienisch

Besondere Lebensereignisse: Umzug im letzten Quartal des 2. Kindergartens

Rolle in der Familie: Einzelkind

Diagnostizierte Beeinträchtigung: Keine

Beobachtungen der schulischen Fachperson

<u>vor</u> der Umsetzung	<u>nach</u> der Umsetzung
<ul style="list-style-type: none"> - Mühe sich in sozialen Situationen einzugeben - Spiel mit anderen Kindern fällt schwer - Sehr auf Erwachsenen bezogen - Schwierigkeiten Lösungen in Betracht zu ziehen - Schwierigkeiten ein Gespräch anzufangen - Schwierigkeiten sich einer Gruppe anzuschliessen, Kontakt zu anderen Menschen herzustellen - Als LP oft genervt, da sich die Situationen wiederholten + Selbstvertrauen 	<ul style="list-style-type: none"> + Weniger egoistisch + Lässt sich von andren Kindern helfen + Hat die Klassenregeln kennengelernt und akzeptiert + Kann sich vermehrt selber helfen + Wir von den anderen Kindern besser akzeptiert + Braucht jedoch in vielen neuen Situationen wieder Unterstützung durch LP + Selbstvertrauen

Interpretation der schulischen Fachperson

- Durch die stärkere Betreuung, konnte die Beziehung verbessert und verstärkt werden (Nimmt mich als Person, an der sie sich orientieren und nachfragen kann
- Zusammenarbeit mit der Lehrperson und die intensive Unterstützung durch die LP hat viel zur Verbesserung der Situation beigetragen
- Der Kontakt, also das Gespräch hat bewirkt, dass die Schülerin sich von mir wahrgenommen fühlte

3.3.1.8 Kind H

Alter: 7 Jahre

Stufe: 1. Klasse

Geschlecht: Männlich

Erstsprache: Portugiesisch

Besondere Lebensereignisse: Umzug von Portugal in die Schweiz mit 5 Jahren

Rolle in der Familie: Jüngstes Kind der Familie

Diagnostizierte Beeinträchtigung: Sprachentwicklungsverzögerung wurde angenommen, aber nicht diagnostiziert

Beobachtungen der schulischen Fachperson

<u>vor</u> der Umsetzung	<u>nach</u> der Umsetzung
<ul style="list-style-type: none"> – Provoziert durch Faxen machen, nachmachen oder Worten sehr oft – Streit mit anderen Kindern – Andere Kinder wehren sich indem sie „zurückschlagen“ – Immer wiederkehrende Konflikte brauchen Kraft und Zeit der LP – Frühe Intervention ist leichter, aber nicht unbedingt sinnvoll – In Konfliktesprächen ist der Schüler oft uneinsichtig und wütend auf LP. + Wenn LP zusammen mit Schüler unterwegs ist, Lerngespräche geführt, Inhalte erklärt oder Spiele gespielt werden ist die Beziehung gut + Fachlich sehr motiviert, v.a. in Mathe. – Zeigt wenig Motivation sein Verhalten anzupassen – Äusserlich wirkt er selbstbewusst, sein (Verhalten aber eher ein Überspielen des mangelnden Selbstbewusstseins) 	<ul style="list-style-type: none"> + Schüler Gespräch positiv aufgenommen und aktiv um Lösung bemüht + Beziehung nach wie vor gut + Neue Sicht aufgrund des „Spickzettels Plan B“ + LP fällt es leichter im Gespräch fragend zu und nicht bei der vorgefertigten Meinung zu bleiben + Rückmeldung der Klasse, das er über seine Wut/ Frustration reden darf

Interpretation der schulischen Fachperson

<ul style="list-style-type: none"> + Positive beeinflussung der LP, da es es leichter fällt im Gespräch fragend zu und nicht bei der vorgefertigten Meinung zu bleiben • Instrument hat geholfen dem schwierigen Verhalten auf den Grund zu kommen und ein spannenden Gespräch zu führen • Mit einem Gespräch noch nicht gemacht, es muss weiter daran geblieben werden • Schüler braucht noch Zeit, weitere Gespräche, Training um dem Problem (Selbstbewusstsein) näher zu kommen • Selbstvertrauen gestärkt durch Rückmeldung der Klasse
--

3.4 Kontakte im Zusammenhang mit der Forschung

3.4.1 Mails Dr. Ross W. Greene, Amerika

Von: Ross Greene <drrossgreene@gmail.com>

Betreff: Aw: master thesis

Datum: 6. Mai 2015 14:47:30 MESZ

An: Aline Papp <alinepapp@hotmail.com>

Antwort an: DrRossGreene@gmail.com

Hi Daniela and Aline --

The most important ingredient necessary for implementation is knowledge of and training in the model. The papers that have been published on the model can be found here:

www.livesinthebalance.org/research

Ross

Ross W. Greene, Ph.D.

On Tue, May 5, 2015 at 10:07 AM, Aline Papp <alinepapp@hotmail.com> wrote:

Dear Ross

We would like to contact you again regarding your CPS model.

We are aware, that our research regarding group sizes is small and the timeline very tight. Unfortunately the framework of our studies does not allow us to conduct research on a larger scale. Our intention is to analyse and broaden our possibilities for action in relation to challenging situations in schools.

Your CPS model is particularly convincing and we are very interested in learning more about it.

There will certainly be some open questions from our side once we have completed our research. Further study would be required to answer them.

In your opinion, what is necessary in order to implement the model? Are there research findings that have been published or that you could provide us with? We would like to reference these

findings in our master's thesis.

Many thanks for your help.

Best regards

Daniela and Aline

From: drrossgreene@gmail.com

Date: Mon, 16 Feb 2015 09:02:03 -0500

Subject: Re: master thesis

To: alinepapp@hotmail.com

Hi Daniela and Aline --

I'm delighted that you'll be introducing teachers to my CPS model. Some things to consider: your sample size is quite small and would probably allow only for a single-case design with individual students with whom the teachers are using CPS. Also, very few teachers are actually able to implement the model well with a mere video introduction...

Ross

Ross W. Greene, Ph.D.

On Mon, Feb 16, 2015 at 6:08 AM, Aline Papp <alinepapp@hotmail.com> wrote:

Hi Ross

Thanks for your quick response and for your support. We are glad to inform you about the details of our master thesis.

The research (qualitative study):

We would like to inform 5 teachers about your model CPS. They will use it in their classes with kids with behavior problems. We will do it in our classes too.

The kids are 4 - 8 years old. After we will check out the effectiveness (success, troubles etc.).

Do you have any instruments for interviewing or a questionnaire to check out?

Could you provide us a presentation to inform the teachers?

We've found some informations about identifying problems and solutions without words on your webpage. Do you have more informations about that (literature & instruments).

We look forward to hearing from you.

Daniela & Aline

Am 05.02.2015 um 20:52 schrieb Ross Greene <drrossgreene@gmail.com>:

Hi Aline and Daniela --

Thanks for contacting me through Lives in the Balance. I'd be delighted to help out, though I'd need more information about the type of study you're planning to help well. There are lots of different instruments that we've used in our research, but it would depend on the type of study. There is a school system in Haninge, Sweden that implementing the CPS model...the contact is Tuija Lehtinen...her email is Tuija.Lehtinen@haninge.se. I'm happy to provide additional info and contacts, but let me know what kids of study you're planning.

Ross

Ross W. Greene, Ph.D.

Subject: [Dr. Greene] master thesis

From: alinepapp@hotmail.com

Date: Thu, February 05, 2015 10:52 am

To: ross@livesinthebalance.org

Dear Dr. Greene

We are two swiss students of the international College of Master of Arts in Special Needs Education (Hochschule für Heilpädagogik Zurich: www.hfh.ch). The theme of our master thesis is the handling of behaviorally challenging kids. We've read your book "lost at school" and studied your webpage www.livesinthebalance.org with great interest. Our intention is to study and to use your model CPS in Switzerland. Would you be so kind to answer our questions?

1. Are there any schools in Europe which using CPS?

2. Which instruments are you using to research CPS?

3. Do you have any other advices for our research?

We would be very pleased if you could contact us.

Sincerely Daniela und Aline

3.4.2 Mails Tuija Lehtinen, Schweden

Von: Tuija Lehtinen <Tuija.Lehtinen@haninge.se>

Betreff: SV: SV: Master thesis

Datum: 7. Mai 2015 17:26:13 MESZ

An: Aline Papp <alinepapp@hotmail.com>

Hello Aline!

I'm so happy to hear that you still doing your thesis on CPS, research on it is much needed!

I don't have a report on the implementation in Haninge in English, I don't suppose you could use a report written in Swedish? If so, let me know and I will send it to you.

It seems there are a lot of questions you are interested in, some of them require a lengthy answer. Perhaps it might be better that we set up a Skype interview instead?

I don't have any more research findings than the one's found on the lives in the balance web page.

Greetings,

Tuija

Från: Aline Papp <alinepapp@hotmail.com>

Skickat: den 5 maj 2015 16:00

Till: Tuija Lehtinen

Kopia: danielaburlet@bluewin.ch

Ämne: RE: SV: Master thesis

Dear Ms Lehtinen

We would like contact you again regarding Dr. R. W. Greene's CPS model.

The CPS model is particularly convincing and we are very interested in learning more about it.

Would it be possible for you to answer the following questions?:

How was the CPS model introduced into schools?

How is the implementation transferred into evaluation?

Are resources (e.g. supportive communication) used? If yes, what kind?

Are there research findings from Sweden that have been published or that you could provide us with?

We would like to reference these findings in our master's thesis.

Many thanks for your help.

Daniela and Aline

From: Tuija.Lehtinen@haninge.se
To: alinepapp@hotmail.com
CC: danielaburlet@bluewin.ch
Subject: SV: Master thesis
Date: Mon, 23 Feb 2015 14:23:12 +0000

Hello Daniela and Aline!

I'm very happy to hear that you are interested in CPS! There are several schools in Sweden that have started working with the model. In Haninge municipality where I work as a school psychologist, the model is being implemented in all compulsory schools, that is with children age 6-16. The implementation is still in its beginning phases, so I can't give you any results on how it would have impacted schools on the organizational level. It is, however, clear that it has impacted individual pupils in a positive manner.

There is no published research from Swedish schools on the use of CPS. As the implementation proceeds, I am hoping to evaluate it in different ways. However, at the moment the evaluation is qualitative and more with a purpose to guide the implementation process

further, rather than evaluating the merits of the method itself. We have some people who are trying to use the method using pictures, but I don't have any literature to recommend you with regard to that.

What kind of study of the CPS model are you thinking of doing? What is your research question and have you decided on research design?

Greetings,

Tuija Lehtinen

Från: Aline Papp [mailto:alinepapp@hotmail.com] **Skickat:** den 22 februari 2015 15:14 **Till:** Tuija Lehtinen **Kopia:** Daniela Burlet **Ämne:** Master thesis

Dear Mrs. Lehtinen

We are two swiss students of the international College of Master of Arts in Special Needs Education (Hochschule für Heilpädagogik Zurich: www.hfh.ch). The theme of our master thesis is the handling of behaviorally challenging kids. Our intention is to study and to use the model CPS from Ross W. Greene in Switzerland. Would you be so kind to answer our questions?

What are your experiences with CPS in Sweden?

Do you have any results of the research in Sweden?

How do you use it with children from 4-8. What's about identifying problems and solutions without words. Do you have more informations about that (literature & instruments)?

We look forward to hearing from you.

Daniela & Aline

4 Unterlagen Kollaboratives & proaktives Problemlösen (CPS)

4.1 Bill of Rights for Kids

Bill of Rights für Kids

E Wenn wir nicht anfangen, das Richtige für Kinder mit sozialen, emotionalen und Verhaltensschwierigkeiten zu tun, werden wir sie in einem erstaunlichen Tempo verlieren. Das Richtige tun ist keine Option ... es ist eine Notwendigkeit. Es ist *Leben in dem Gleichgewicht*, und wir müssen alles tun, um sicherzustellen, dass diese Leben nicht verloren gehen. Verhaltensauffällige Kinder haben das Recht:

- dass ihre Verhaltens-Herausforderungen als eine Form der Entwicklungsverzögerung in den Bereichen Flexibilität / Anpassungsfähigkeit, Frustrationstoleranz, und Unfähigkeit zur Problemlösung verstanden werden.
- dass Eltern, Lehrer, Ärzte psychische Gesundheit, Ärzte, Trainer ... alle - verstehen, dass schwieriges Verhalten nicht mehr als eine Art der Entwicklungsverzögerung darstellt wie Verzögerungen im Lesen, Schreiben und Rechnen. Deshalb verdient es im gleichen Maße Mitgefühl und eine Vorgehensweise, wie sie auf diese kognitiven Verzögerungen angewendet werden.
- dass sie nicht falsch verstanden werden und kontraproduktiv als görenhaft, verwöhnt, manipulativ, nach Aufmerksamkeit heischend, an Grenzen gehend, kontrollierend oder unmotiviert bezeichnet werden.
- dass Erwachsene Verständnis dafür haben, dass schwieriges Verhalten als Reaktion auf bestimmte ungelöste Probleme auftritt – bei Hausaufgaben, Zeit vor dem Bildschirm, Zähne putzen, die Kleiderfrage, Geschwister-Interaktionen, und so weiter - und dass diese ungelösten Probleme in der Regel in hohem Maße vorhersehbar sind und deshalb proaktiv gelöst werden können.
- dass Erwachsene verstehen, dass das primäre Ziel der Intervention ist, diese Probleme gemeinsam auf eine Art zu lösen , die realistisch und für beide Seiten zufrieden stellend ist, so dass die Kinder nicht ausfällig werden müssen.
- dass Erwachsene (und Klassenkameraden) verstehen, dass Time-outs, Arrests, Suspensionen, Vertreibung und Isolation, Probleme nicht lösen, (oder den „Charakter erst bilden“)sondern oft noch verschlimmern.
- dass Erwachsene ein echtes Interesse an ihren Anliegen oder Sichtweisen haben, und diese Belange und Perspektiven als legitim, wichtig und hörensWert ansehen und die Klärung dieser Anliegen.
- dass Erwachsene in ihrem Leben, nicht körperlich eingreifen müssen, und klug genug sind, um andere Mittel zur Lösung von Problemen heranzuziehen
- dass Erwachsene statt auf Autorität zu beharren und daran blind festzuhalten, die Lösung von Problemen gemeinsam begreifen und verstehen - das ist es, was die Kinder auf die Anforderungen in der realen Welt vorbereitet, mit denen sie konfrontiert werden.
- dass Erwachsene Verständnis dafür haben, dass blinder Gehorsam gegenüber der Obrigkeit gefährlich ist, und dass das Leben in der realen Welt den Ausdruck eines jeden Anliegens, das Zuhören für die Sorgen Anderer, erfordert und darauf hinzuarbeiten, dass beide Seiten befriedigende Lösungen finden.

Wenn Sie einverstanden sind mit dem, was Sie gerade gelesen haben, drucken Sie die Bill of Rights aus und hängen Sie es gut sichtbar in Ihrem Haus, im Büro oder am Arbeitsplatz auf. Wenn Sie *Lives in the Balance* helfen wollen, lassen Sie Menschen, die wichtige Entscheidungen in Bezug auf verhaltensauffällige Kinder treffen müssen, wissen, dass Sie die oben genannten Prinzipien befürworten, und unterzeichnen Sie diese (nur ein Klick unten)! Und sollten Sie eine Kopie der Bill of Rights benötigen, [KLICKEN SIE HIER](#) .

 Lives in the Balance [/www.livesinthebalance.org](http://www.livesinthebalance.org) / © Ross W. Greene, Ph. D.

4.2 Plan B – Spickzettel (CPS)

Plan B- Spickzettel

Empathie-Stufe

Komponente/Ziel:
Sammeln Sie Informationen und gewinnen Sie ein klares Verständnis der Belange oder Anliegen Ihres Kindes in Bezug auf das ungelöste Problem, das Sie zu lösen versuchen

Wortwahl:
In der Anfangsstufe (neutrale Beobachtung):
„Mir ist aufgefallen, dass ... (hier das ungelöste Problem sehr genau definieren). Was ist denn los?“
Gründlich nach Informationen suchen: Konzentriert sich vor allem auf das Wer, Was, Wo und Wann des ungelösten Problems, sowie darauf, weshalb es unter ganz bestimmten Umständen entsteht und unter anderen Umständen nicht.

Zusätzliche Hilfe:
Wenn Sie nicht genau wissen, was Sie als nächstes sagen sollen oder durch eine Bemerkung des Kindes verwirrt sind, sagen Sie:
Wie kommt das?“
- „Ich bin verwirrt.“
- „Das verstehe ich nicht so ganz.“
- „Kannst du mir mehr darüber erzählen?“
- „Lass mich kurz darüber nachdenken.“
Wenn das Kind nichts sagt oder mit „Ich weiß nicht!“ antwortet, versuchen Sie herauszufinden, warum:
Ihre Beobachtung war vielleicht nicht so ganz neutral
- Ihr ungelöstes Problem war vielleicht zu unklar definiert
- Sie vielleicht gerade Notfallplan B anwenden anstelle des Proaktiven Plans B
- Sie vielleicht gerade Plan A anwenden
- Ihr Kind es vielleicht wirklich nicht weiß
- Es braucht vielleicht Zeit zum Nachdenken

Was Sie denken:
„Was verstehe ich noch immer nicht an dem Anliegen oder der Sichtweise meines Kindes? Was ergibt für mich noch keinen Sinn? Was muss ich noch fragen, um es besser zu verstehen?“
Was Sie nicht tun sollten:...
Die Empathie-Stufe überspringen
- Davon ausgehen, Sie würden das Anliegen des Kindes bereits kennen und die Empathie-Stufe als reine Formalität behandeln
- Die Empathie-Stufe sehr schnell durchlaufen
- Die Empathie-Stufe beenden, bevor Sie das Anliegen und die Perspektive Ihres Kindes genau kennen
Bereits jetzt über Lösungen sprechen

Die Definiere-das-Problem-Stufe

Komponente/Ziel:
Die Anliegen der anderen Partei (oftmals des Erwachsenen) in die Überlegung einzubeziehen

Wortwahl:
„Die Sache ist ... (hier Anliegen des Erwachsenen einsetzen)“ oder
„Worüber ich mir Sorgen mache, ist ... (hier Anliegen des Erwachsenen einsetzen)“

Wortwahl:
Formulieren Sie noch einmal die Anliegen, die in den ersten beiden Stufen ermittelt wurden. Beginnen Sie dabei üblicherweise mit den Worten: „Ich frage mich, ob es eine Möglichkeit gibt ...“

Zusätzliche Hilfe:
Die meisten Anliegen der Erwachsenen fallen in zwei Kategorien:
- Wie das Problem sich auf das Kind auswirkt
- Wie das Problem sich auf andere auswirkt

Was Sie denken:
„Habe ich mein Anliegen klar genug formuliert? Versteht das Kind, was ich gesagt habe?“
Was Sie nicht tun sollten:
- Jetzt schon über Lösungen sprechen

Die Einladungs-Stufe

Komponente/Ziel:
Gemeinsam Lösungen zu erarbeiten, die realistisch sind (d. h. beide Parteien können auch ausführen, worauf sie sich geeinigt haben) und beiden Seiten gerecht zu werden (d. h. die Lösung kommt den Anliegen beider Parteien entgegen)

Zusätzliche Hilfe:
- Halten Sie sich eng an die Belange, wie sie in den ersten beiden Stufen formuliert wurden.
- Auch wenn es eine gute Idee ist, das Kind den ersten Lösungsvorschlag machen zu lassen, ist das Finden von Lösungen dennoch Teamarbeit.
- Es empfiehlt sich, die Chancen einer bereits funktionierenden Lösung abzuwägen ... liegen sie unter 60 bis 70 Prozent, denken Sie darüber nach, was Sie skeptisch macht, und sprechen Sie darüber.
- Diese Stufe endet stets mit der Vereinbarung, neu mit Plan B zu beginnen, sofern die erste Lösung sich nicht bewähren sollte.

Was Sie denken:
„Habe ich die Anliegen beider Seiten präzise in Worte gefasst? Haben wir wirklich klargestellt, dass beide Parteien das, worauf wir uns geeinigt haben, auch in die Tat umsetzen können? Wird die Lösung wirklich den Anliegen beider Seiten gerecht? Wie hoch schätze ich die Chance ein, dass unsere Lösungsmöglichkeit funktioniert?“
Was Sie nicht tun sollten:
Diese Stufe ebenfalls zu schnell zu durchlaufen
- Diese Stufe mit bereits vorgefertigten „genialen“ Lösungsmöglichkeiten zu beginnen
- Sich auf eine Lösung zu einigen, die keine der beiden Parteien wirklich durchführen kann
- Sich auf eine Lösung zu einigen, die nicht wirklich beiden Seiten gerecht wird

Lives in the Balance www.livesinthebalance.org/ © Ross W. Greene, Ph. D.

4.3 ALSUP

Fragebogen zur Beurteilung kognitiver Kompetenzdefizite und ungelöster Probleme (ALSUP)

Name: _____ Klasse: _____ Datum: _____

Anleitung: Das Instrument „ALSUP“ soll eher als Gesprächsgrundlage dienen und nicht als eine eigenständige Checkliste oder Beurteilungsskala verstanden werden. Es soll die spezifischen mangelnden Kompetenzen und ungelösten Probleme des betreffenden Kindes oder Erwachsenen herausfiltern. Wenn eine fehlende Kompetenz auftritt, haken Sie diese ab und (bevor sie zur nächsten mangelnden Kompetenz übergehen) finden Sie dann heraus, welche ungelösten Probleme die Schwierigkeit dieser fehlenden Kompetenz auslösen. Ungelöste Probleme sollten präzise die Umstände erfassen, in welchem das Kind oder der Erwachsene Probleme hat (es gibt eine umfassende Beispielliste für ungelöste Probleme am Ende der Seite). Mithilfe der Liste lässt sich auch herausfinden, in welchen Situationen das beobachtete ungelöste Problem in welchem Maß auftritt.

Auf tretende Schwierigkeiten /Fehlende Kompetenzen	Ungelöste Probleme			
	Trifft nicht zu	Trifft einer nicht zu	Trifft einer zu	Trifft zu
Schwierigkeiten mit Übergangen, z.B. von einer Denkweise oder Aufgabe zur anderen umzuschalten (Wechsel zwischen verschiedenen mentalen Aufgaben-Sets)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Schwierigkeiten, genügend Energie aufzubringen, um auch bei anspruchsvollen, anstrengenden oder langweiligen Aufgaben nicht locker zu lassen.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Schwierigkeiten, Aufgaben in einer logischen Reihenfolge oder nach einem vorgegebenen Ablauf zu erledigen.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Schwierigkeiten, sich anhaltend zu konzentrieren	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Schwierigkeiten, mehreren Gedanken oder Ideen gleichzeitig nachzugehen.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Schwierigkeiten, die Konzentration auf die zielgerichtete Lösung eines Problems aufrecht zu erhalten.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Schwierigkeiten, sich die Resultate und Konsequenzen vor Augen zu führen, die das eigene Handeln wahrscheinlich nach sich zieht (Impulsivität)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Schwierigkeiten, mehrere Lösungen für ein Problem in Betracht zu ziehen.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Schwierigkeiten, die eigenen Belange, Bedürfnisse oder Gedanken mit Worten auszudrücken.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Schwierigkeiten, zu verstehen, was gesagt wurde.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Schwierigkeiten, emotionale Reaktionen auf Frustration so zu steuern, dass rationales Denken möglich wird (Affektunterscheidung)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Chronische Reizbarkeit und/oder Angst mit erheblicher Beeinträchtigung der Problemlösefähigkeit.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Schwierigkeiten, nicht zwischen den Zeilen lesen zu können (Schwarz-Weiss-Denken).	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Schwierigkeiten, von Regeln, Routinen oder dem ursprünglichen Plan abzuweichen.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Schwierigkeiten, mit Unvorhergesehenem, Mehrdeutigem, Ungewissem, Neuem zurecht zu kommen.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Schwierigkeiten, von der ursprünglichen Idee oder der erstbesten Lösung abzulassen / Schwierigkeiten, sich auf geänderte Pläne oder neue Regeln einzustellen.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Schwierigkeiten, situationsbedingte Faktoren in Betracht zu ziehen, was eine Anpassung des eigenen Aktionsplans voraussetzen würde.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Unflexible, fehlerhafte Interpretationen / kognitive Verzerrungen oder Vorurteile (z.B. „alle wollen mir nur Böses“, „keiner mag mich“, „immer bin ich Schuld“, „das ist unfair“, „ich bin dumm“, „bei mir klappt nie was“)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Schwierigkeiten, auf zwischenmenschliche Signale angemessen zu reagieren und/oder sie richtig zu deuten. Mangelnde Wahrnehmung zwischenmenschlicher Nuancen.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Schwierigkeiten, ein Gespräch anzufangen, sich einer Gruppe anzuschliessen, Kontakt zu anderen Menschen herzustellen, Mangel an anderen sozialen Kompetenzen.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Schwierigkeiten, in angemessener Form auf sich aufmerksam zu machen.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Schwierigkeiten einzuschätzen, wie sich das eine Verhalten auf andere Menschen auswirkt. Häufig Verwunderung über die Reaktionen, der anderen auf das eigene Verhalten.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Schwierigkeiten, sich in andere hineinzuversetzen, bzw. den Standpunkt oder die Meinung eines anderen Menschen anzuerkennen.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Schwierigkeiten einzuschätzen, wie man selbst von anderen Menschen ankommt oder von ihnen wahrgenommen wird.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Erstellt durch D. ~~Burlet~~ & A. Papp, basierend auf dem Instrument „ALSUP“ von R.W. Greene (2012)

Beispiele ungelöster Probleme:

Zuhause: Morgens wach werden/Aufstehen; Durchführen der Morgenroutine/ für die Schule fertig machen; Reizüberempfindlichkeit; Hausaufgaben anfangen/beenden; Verbrachte Zeit vor einem Bildschirm (Fernseher, Video, Spiele, Computer); Ins Bett gehen/für das Bett fertig machen; Geschwister-Interaktionen; das Zimmer sauber machen/ Erledigung von Arbeiten im Haushalt.
 Schuler: Wechseln von einer konkreten Aufgabe zu einer anderen; Anfangen/Beenden von Klassenaufgaben; Interaktionen mit einem bestimmten Klassenkameraden/Lehrer; Verhalten auf dem Flur/in der Pause/in der Cafeteria/im Schulbus/in der Warteschlange; Umgang mit Enttäuschung/beim Verlieren eines Spiels/nicht als Erster/ankommen/nicht Erster sein.

4.4 Plan B (CPS) Flussdiagramm

Name des Kindes: _____ Datum: _____

4.5 Unterstützte Kommunikation

Die Bilder dienen als Unterstützung bei der Kommunikation in der Interaktion mit den Kindern im Zusammenhang mit der Umsetzung des Modells CPS. Gerade jüngeren Kinder fällt es zum Teil schwer die richtigen Worte zu finden, über ihre Gefühle zu sprechen oder überhaupt zu sprechen. Die Bilder helfen sich besser ausdrücken, verstehen und gemeinsam eine Lösung finden zu können.

Die Bilder sind aus dem Metacom6. Das ist eine Software und Bildersammlung auf DVD. Das Bildmaterial ist urheberrechtlich geschützt (METACOM Symbole © Annette Kitzinger).

Wir bitten Euch die Symbole nicht weiter zu geben und nur im Rahmen dieses Forschungsprojektes zu verwenden.

Die Reihenfolge ist:

- Fragen
- Kleine Worte
- Personen
- Emotionen
- Lösungsansätze

Tipps zur Anwendung:

Laminieren

Auschneiden und in Form von Kärtchen anwenden

Muggel, Dekosteine, kleine Tier- oder Spielfiguren um die bestimmten Symbole auszuwählen

Fotografieren um Situationen/ Schritte / Abmachungen zu visualisieren

Masterarbeit Aline Papp und Daniela Burlet

4.5.1 Fragen

<p>Wer?</p>			
<p>Kann ich mitmachen/mitspielen?</p>			

4.5.2 Kleine Worte

4.5.3 Personen

4.5.4 Emotionen

<p>brutal</p>			
<p>nicht Haare ziehen</p>			
<p>nicht kneifen</p>			
<p>nicht schreien</p>			
<p>nicht spucken</p>			

4.5.5 Lösungsansätze

Quelle: Kitzinger, A. (2013). *Metacom6. Symbolsystem zur Unterstützten Kommunikation.*
 Duisburg: RehaMedia.

Cue Cards zur Strukturierung von Lernprozessen:

<p>1. Karte: Was ist mein Problem? Was soll ich tun?</p> <ul style="list-style-type: none"> • Hemmung der ersten impulsiven Antwort • Aufbau einer Aufmerksamkeitshaltung • Verständnis für die Problemstellung: Lesen der Aufgabenstellung. Ist der Arbeitsauftrag klar? 	<p>The illustration shows a bear standing on its hind legs. To its right is a large octagonal sign with the word 'STOP' written on it. The bear appears to be looking at the sign.</p>
<p>2. Karte: Wie muss ich es machen?</p> <ul style="list-style-type: none"> • Arbeitsauftrag in eigenen Worten wiederholen • Herstellen relevanter Vermittler zur Lösung des Problems 	<p>The illustration shows a bear standing on its hind legs. To its right is a large question mark inside a circle. The bear is looking towards the question mark.</p>
<p>3. Karte: Jetzt sprechen! Jetzt den Arbeitsauftrag Schritt für Schritt bearbeiten!</p> <ul style="list-style-type: none"> • Lautes Denken (Sprechen) bzw. inneres Sprechen während des Arbeitsauftrages anregen und aufrecht erhalten. • Schritt für Schritt die Lösung erarbeiten. 	<p>The illustration shows a bear standing on its hind legs, holding a microphone to its mouth as if speaking. A speech bubble is shown coming from the bear's mouth.</p>
<p>4. Karte: Habe ich alles richtig gemacht?</p> <ul style="list-style-type: none"> • Überprüfung, Kontrolle 	<p>The illustration shows a bear standing on its hind legs, looking upwards at a question mark inside a circle. The bear has its hand on its chin, suggesting a state of reflection or checking.</p>
<p>5. Karte: Das habe ich gut gemacht!</p> <ul style="list-style-type: none"> • Selbstverstärkung • Differenzierte Eigenbewertung 	<p>The illustration shows a bear standing on its hind legs, giving a thumbs-up gesture with its right hand. A speech bubble with three exclamation marks is shown coming from the bear's mouth.</p>

Quelle: Camp, Bonnie W, and Mary A. S. Bash. *Think Aloud: Increasing Social and Cognitive Skills, a Problem-Solving Program for Children*. Champaign, Ill: Research Press, 1981. Print.

5 Literaturhinweise und Empfehlungen

5.1 Klassifikation, Skalen und Fragebogen

Auf www.testzentrale.ch oder www.testzentrale.de sind verschiedene Tests zur Einschätzung von Kindern mit herausforderndem Verhalten, der Motivation sowie den exekutiven Funktionen zu finden.

Florin, M. (2013). *Beobachtungsinventar Arbeits- und Aufgabenbezogenes Verhalten*.

Unveröffentlichtes Arbeitspapier, Hochschule für Heilpädagogik, Zürich.

Hartke, B. & Vrbán, R. (2008). *Fragebogen: Schulische Einschätzung des Verhaltens und der Entwicklung (SEVE)*. Buxtehude: Persen.

5.2 Bücher und Werke

Adam, H. (2000). *Mit Gebärden und Bildsymbolen kommunizieren*. Würzburg: edition bentheim

Antener, G. & Lage, D. (2004). *UK – ein Konzept etabliert sich in der Praxis*. In: *Cerebral*, 48. Jg., Mitgliederzeitschrift Vereinigung Cerebral Schweiz, 1/2004, Schwerpunktartikel S. 3-5

Antener, G. (2008). *Interventionsmodelle der Unterstützten Kommunikation*. In: ISAAC-Gesellschaft (Hrsg.): *Handbuch der Unterstützten Kommunikation*. Karlsruhe: Van Loeper, Grundwerk, 3. Aufl., S. 01.018-026.001

Brunsting, M. (2009). *Lernschwierigkeiten – Wie exekutive Funktionen helfen können. Grundlagen und Praxis für Pädagogik und Heilpädagogik*. Bern: Haupt.

Monika Brunsting zeigt in diesem Buch, wie HeilpädagogInnen Störungen der exekutiven Funktionen erkennen und was sie dagegen im Unterricht unternehmen können. Die Autorin präsentiert eine Fülle von praktischen Möglichkeiten, wie dieses Wissen von Lehrpersonen in unterschiedlichen Lernfeldern und auf verschiedenen Altersstufen umgesetzt werden kann.

Culley, S. (2002). *Beratung als Prozess*. Weinheim und Basel: Beltz.

De Shazer, S. (1989). *Der Dreh. Überraschende Wendungen und Lösungen in der Kurzzeittherapie*. Heidelberg: Carl Auer.

Dubs, R. (1995). *Lehrerverhalten : ein Beitrag zur Interaktion von Lehrenden und Lernenden im Unterricht*. Zürich : Verlag des Schweizerischen Kaufmännischen Verbandes (Schriftenreihe für Wirtschaftspädagogik ; Bd. 23).

Gasser, P. (2010). *Gehirngerecht lernen: eine Lernanleitung auf neuropsychologischer Grundlage*. Bern : hep.

Guldemann, T. (1996). *Eigenständiger Lernen durch metakognitive Bewusstheit und Erweiterung des kognitiven und metakognitiven Strategierepertoires*. Bern: Haupt.

Keller, G. (2008). *Ich will nicht lernen! Motivationsförderung in Elternhaus und Schule* (3.überarb. Aufl.). Bern: Huber.

Nach fünf kurzen einleitenden Kapiteln zu Motivation, Motivationsstörungen und deren Erscheinungsformen werden verschiedene Ursachenbereiche – auf leicht bekömmliche Art und Weise – aufgezeigt. Hauptteil des Buches bilden 17 Grundbausteine zur Motivationsförderung in Schule und Elternhaus. Empfehlenswert ist die Lektüre insbesondere für Eltern. Mit seinen Fallbeispielen und den an verschiedenen Stellen eingebauten kurzen Texten „Zum Nachdenken“ kann es jedoch für Fachpersonen durchaus hilfreich sein.

Kubesch, S. (Hrsg.) (2014). *Exekutive Funktionen und Selbstregulation. Neurowissenschaftliche Grundlagen und Transfer in die pädagogische Praxis*. Bern: Hogrefe.

Im vorliegenden Band werden erstmals zentrale Texte zum Themenbereich der Exekutiven Funktionen aus Europa und den USA vorgelegt und in den hiesigen Bezugsrahmen eingeordnet. Zudem wird dargestellt, wie der konkrete Transfer der wissenschaftlichen Erkenntnisse in die pädagogische Praxis vollzogen werden kann.

Lauth, G. W., Grünke, M. & Brunstein, J. C. (Hrsg.). (2004). *Interventionen bei Lernstörungen. Förderung, Training und Therapie in der Praxis*. Göttingen: Hogrefe.

Dieses sehr nützliche Praxishandbuch gliedert sich in drei Teile: (1) Lernstörungen: Arten, Klassifikation und Entstehungsbedingungen; (2) Interventionen: Ziele und Vorgehen; (3) Interventionsverfahren: Mittel und Formen der Lernförderung. Jede der Interventionen wird gut nachvollziehbar dargestellt sowie anhand eines Fallbeispiels verdeutlicht. Zu den behandelten Themen zählen beispielsweise: Ausbildung von exekutiver Kontrolle, Förderung von Aufmerksamkeit und Konzentration, Selbstinstruktionstraining oder tutorielles Lernen.

Mandl, H. & Friedrich, H. F. (Hrsg.). (2006). *Handbuch Lernstrategien*. Göttingen: Hogrefe.

Der relativ umfassende Sammelband mit 32 Beiträgen informiert über den Stand der Forschung zu unterschiedlichen Arten von Lernstrategien. Die Palette orientiert sich an den verschiedenen Facetten des Lernens: kognitive Strategien, metakognitive Strategien, motivational-emotionale Stützstrategien, kooperative Lernstrategien sowie Nutzung von Lernressourcen (z.B. Medien). Ausserdem werden übergreifende Aspekte der Forschung zu Lernstrategien aufgezeigt. Die Beiträge sind grösstenteils sehr informativ; es darf jedoch kein Anwendungswissen erwartet werden.

Mandl, H. und Friedrich, H.F. (2006). *Handbuch Lernstrategien*. Göttingen: Hogrefe.

Meichenbaum, D. (1995). *Kognitive Verhaltensmodifikation*. Weinheim: Beltz, Psychologie- Verlags-Union.

Rheinberg, F. (2004). *Motivationsdiagnostik*. Göttingen: Hogrefe

Wie kann man feststellen, welche Motivationsform oder welches Motivationsproblem in einem konkreten Fall vorliegt? Mit dieser Ausgangsfrage der Motivationsförderung beschäftigt sich dieses theoretisch und empirisch fundierte Buch. Dank Rheinbergs logischem Diagnoseschema (S. 24) und seiner prägnanten Sprache sind die dargestellten Diagnoseverfahren nicht nur für Forschungszwecke geeignet sondern ebenfalls in der Schule einsetzbar.

Rheinberg, F. & Krug, S. (2005). *Motivationsförderung im Schulalltag. Konzeption, Realisation und Evaluation* (3., korr. Aufl.). Göttingen: Hogrefe.

Hier werden zuerst motivationstheoretische Grundlagen verständlich und komprimiert dargestellt in Bezug auf das Interventionsvorgehen. Verschiedene Interventions- und Trainingsmassnahmen sind anschliessend beschrieben. Die praxisnahe Darstellung macht eine Umsetzung in den Unterricht möglich.

Ricking, H. & Schulze, G.C. (2010) (Hrsg.). *Förderbedarf in der emotionalen und sozialen Entwicklung*. Bad Heilbrunn: Klinkhardt.

Schlippe, A. von, Schweitzer, J. (2013). *Lehrbuch der systemischen Therapie und Beratung*. (2. Aufl.). Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht.

Schlippe, A. von, Schweitzer, J. (2007). *Lehrbuch der systemischen Therapie und Beratung II*. (2. Aufl.). Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht.

Spieß, W. (2000). *Die Logik des Gelingens. Lösungsorientierte- und entwicklungsorientierte Beratung im Kontext von Pädagogik*. Dortmund: Borgmann.

Stähli, L. (2005). *Lerncoaching – gewusst wie! : ein Handbuch für Lehrerinnen, Lehrer und Eltern*. Zürich: Orell Füssli.

Stiensmeier-Pelster, J. & Rheinberg, F. (Hrsg.). (2003). *Diagnostik von Motivation und Selbstkonzept*. Göttingen: Hogrefe.

Der Sammelband beinhaltet die Beschreibung verschiedener Fragebögen und Testverfahren zur Erfassung von Lern- und Leistungsmotivation, des Selbstkonzepts und der Selbstregulation. Zu Beginn eines jeden Beitrags wird eine kurze Zusammenfassung abgegeben. Zielpublikum sind in erster Linie Forschende, aber auch reflektierende Praxispersonen, welche theoretisch fundierte Hinweise zur Frage suchen, wie Motivation und Selbstkonzept das Lernverhalten und damit die Leistung beeinflussen.

Vester, F. (1985). *Denken, Lernen, Vergessen. Was geht in unserem Kopf vor, wie lernt das Gehirn, und wann lässt es uns im Stich*. München: Deutscher Taschenbuch Verlag.

Weinert, F. (1983). *Metakognition, Motivation und Lernen*. Stuttgart [etc.]: Kohlhammer.

Reusser, K & M. (Hrsg.). (1997). *Verstehen : psychologischer Prozess und didaktische Aufgabe*. Bern [etc.] : Huber.

5.3 Materialien und Handlungsanleitungen

Auf www.testzentrale.de oder www.testzentrale.ch sind eine Vielzahl von Einzel- und Gruppentrainings, Programmen und Erfassungsinstrumente zur Unterstützung der emotionalen und sozialen Kompetenz finden.

Adam, H. (2000). *Mit Gebärden und Bildsymbolen kommunizieren*. Würzburg: edition bentheim.

Antener, G. & Lage, D. (2004). *UK – ein Konzept etabliert sich in der Praxis*. In: Cerebral, 48. Jg., Mitgliederzeitschrift Vereinigung Cerebral Schweiz, 1/2004, Schwerpunktartikel S. 3-5.

Allemann, P. ()Therapiespiel: Hakuna Matata - Abenteuer im Dschungel
Zugriff am 15.05.2015 unter <http://www.peterallemann.ch/therapiespiele-index.html>.

Bastian, J., Combe, A. & Langer, R. (2005). *Feedback-Methoden. Erprobte Konzepte, evaluierte Erfahrungen*. Weinheim: Beltz.

Buholzer, A. (2006). *Förderdiagnostisches Sehen, Denken und Handeln*. Grundlagen, Erfassungsmodell und Hilfsmittel(2. Auflage). Donauwörth: Auer.

Cave, K. & Riddel, C. (2011). *Irgendwie anders*. Bilderbuch. Hamburg: Oetinger.

Croos-Müller C., (2014). *Nur Mut! Das kleine Überlebensbuch – Soforthilfe bei Herzklopfen, Angst, Panik & Co*. München: Kösel.

Croos-Müller C., (2014). *Kopf hoch. Das kleine Überlebensbuch – Soforthilfe bei Stress, Ärger und anderen Durchhängern*. München: Kösel.

Croos-Müller C., (2014). *Viel Glück. Das kleine Überlebensbuch – Soforthilfe bei Schwarzsehen, Selbstzweifeln, Pech und Pannen*. München: Kösel.

Croos-Müller C., (2014). *Schlaf gut. Das kleine Überlebensbuch – Soforthilfe bei Schlechtschlafen, Albträumen und anderen Nachtqualen*. München: Kösel.

Eisenbart, U., Schelbert, B. & Stokar, E. (2012). *Stärken entdecken – erfassen – entwickeln*. Bern: Schulverlag.

Everts, R. & Ritter, B. (2013). *Memo, der vergessliche Elefant. Mit Gedächtnistraining spielerisch zum Lernerfolg*. Bern: Hans Huber.

Höch-Corona, J. & Corona, Ch. *Gefühlsmonsterkarten*.

Zugriff am 15.05.2015 unter <http://www.gefuehlsmonster.eu/index.php?sp=de>

Girsberger, T. (2015). *"So-macht-me-das"* Gebrauchsanweisungen für den Alltag" ist ein Konzept für Kinder mit besonderen Bedürfnissen. Es soll ihnen helfen, ihre sozialen, emotionalen und Selbst-Kompetenzen zu verbessern. In der unten abgebildeten Broschüre wird das Konzept genauer vorgestellt.

Zugriff am 15.05.2015 unter <http://www.so-macht-me-das.ch/>

Hartke, B. & Vrbanc, R (2010). *Schwierige Schüler 49 Handlungsmöglichkeiten bei Verhaltensauffälligkeiten*. (4. Aufl.). Bayreuth: Persen.

- Hout, M. (2014). *Heute bin ich*. Zürich: Aracari.
- Ich schaffs! Das lösungsfokussierte Programm für Kinder und Jugendliche
Zugriff am 15.05.2015 unter http://www.ichschaffs.com/Ich_schaffs/Angebot.html
- Kehr, R. (2007). *Portfoliomappe Selbstdisziplin*. Mülheim: an der Ruhr
- Keller, G. (2010). *Disziplinmanagement in der Schulklasse. Unterrichtsstörungen vorbeugen – Unterrichtsstörungen bewältigen*. Bern: Hans Huber.
- Klippert, H. (2000). *Pädagogische Schulentwicklung. Planungs- und Arbeitshilfen zur Förderung neuen Lernkultur*. Weinheim und Basel: Beltz.
- Klippert, H. (2005). *Methoden-Training : Übungsbausteine für den Unterricht*. Weinheim: Beltz Verlag.
- Lionni, L. (2005). *Fisch ist Fisch*. Weinheim: Beltz.
- Lobe, M. (2012). *Das kleine ich bin ich*. Wien: Jungbrunnen.
- Malti, T., & Perren, S. (2008). *Soziale Kompetenzen bei Kinder und Jugendlichen. Entwicklungsprozesse und Förderungsmöglichkeiten*. Stuttgart: Kohlhammer.
- Manske, C. (2012). *Ein Dino zeigt Gefühle 1 & 2*. Köln: mebesundnoack.
- Mebes, M. (2014). *Der Gefühleflip. Flip mal - Mix mal - Fühl mal*. Köln: mebesundnoack.
- Molnar, A. und Lindquist, B. (2009). *Verhaltensprobleme in der Schule. Lösungsstrategien für die Praxis*. Dortmund. Borgmann.
- Moost, N. (2009). *Wenn die Ziege schwimmen lernt*. Weinheim: Beltz.
- Petillon, H. (2011). *127 Spiele zum sozialen Lernen*. Weinheim: Beltz.
- Portmann, R., (1999): *Spiele zum Umgang mit Aggressionen*. München: Don Bosco.
- Ruf, U.; Keller, S. & Winter, F. (Hrsg.) (2008). *Besser lernen im Dialog. Dialogisches Lernen in der Unterrichtspraxis*. Seelze: Kallmeyer.
- „SNAKE“, die Problemlöseschlange Zugriff am 15.05.2015 unter
http://www.homes.uni-bielefeld.de/snake/info/modul_grundlage.htm
- Steiner, Th. (2011). *Jetzt mal angenommen... Anregungen für die lösungsfokussierte Arbeit mit Kindern und Jugendlichen* (1. Auflage). Heidelberg: Carl-Auer-Verlag.
- Storch, Maja & Kuhl, Julius (2011). *Die Kraft aus dem Selbst*. Trainingsformen für den Kontakt zum eigenen unbewussten Potenzial.
- Storch, Maja & Riedener, Astrid (2005). *Ich packs! - Selbstmanagement für Jugendliche Ein Trainingsmanual für die Arbeit mit dem Zürcher Ressourcen Modell*. (3., vollständig überarbeitete Auflage)
- Tsalos-Fürter, E. & Bartoli y Eckert, P. (2011). *Geschichten vom Wütend-Sein*. Mülheim: Verlag an der Ruhr.
- Uplegger, K. (2009). *Lernpark – erfolgreich individuell fördern: ein methodisch-didaktisches Konzept für Kompetenzdiagnostik, Beratung und Lerncoaching im Unterricht*. Baltmannsweiler: Schneide.
- Weber, K. (2012). *Denkbilder. Mit Kindern das Lernen reflektieren. Impulse zur Unterrichts-*

entwicklung. Bern: Schulverlag plus.

Zindler, K. (2014). *Ich und du und wir zusammen. Inklusion – soziales Lernen von Anfang an*. Kempen: BVK.

Zürcher Ressourcen Modell „ZRM®“

Zugriff am 15.05.2015 unter <http://www.zrm.ch/index.html>

Weitere Ideen

- Wenn-dann-Pläne (Oettingen & Gollwitzer, 2002)
- Steuerung/Entdynamisierung über Rollenlernen, Rollenspiel
- Wut-Brille, Cool-Brille: Sichtweisen von Situation->Reframing
- Selbstinstruktion Signalkarten
- Ärger Thermometer
- Hörbücher
- Handspielpuppen & Plüschtiere

6 Videoanalyse

Burlet, D. & Papp, A. (2015). *„Jetzt reiss dich mal zusammen!“ – Würde ich ja, wenn ich könnte“*. *Kollaboratives & proaktives Problemlösen (CPS) nach Dr. Ross W. Greene*. Unveröffentlichte Unterlagen zur Masterarbeit, Hochschule für Heilpädagogik Zürich.

Videoanalyse Kollaboratives & proaktives Problemlösen nach Dr. Ross W. Greene

Das Video zeigt zwei Beispiele einer Umsetzung des kollaborativen & proaktiven Problemlösen nach Dr. Ross W. Green. Die Filme sind jeweils gegliedert in drei Teile, welche die drei Stufen des CPS-Modells zeigen. Es handelt sich dabei um zwei Problemstellungen aus dem Schulalltag einer 3. Klässlerin. Die einzelnen Situationen werden folgend kurz beschrieben und auf Grundlage der Kriterien aus der Forschung analysiert.

Kriterien: *Befindlichkeit des Kindes, Befindlichkeit der Lehrperson, Beziehung, Motivation, Selbstvertrauen, Unterstützte Kommunikation*

6.1 Film 1

Problemstellung: Hat Hausaufgaben nicht dabei, wird dann wütend, traurig oder wirkt demotiviert.

- Konzentration und Aufmerksamkeit – Exekutive Funktionen –Einschreiben der Hausaufgaben

1. Empathie – Stufe:

- + Kontakt wird hergestellt
- + Einstieg ins Gespräch
- + Aufbau der Beziehung
- + Problemstellung wird angesprochen

- + Kind bringt sich ein, kann versprachlichen was das Problem ist, wie es sich fühlt
- + Dem Problem wird von der Lehrperson sowie dem Kind gemeinsam auf den Grund gegangen. Die Lehrperson versucht das Kind zu verstehen.
- + Bezug zu Hause, Freizeit
- + Visualisierung
- Problem wird schon definiert

2. Definiere – das Problem – Stufe

- + Problem wird nochmals definiert
- + Bezug zu Ressourcen (Orientieren an früheren Situationen: Wann und weshalb ist es da gelungen?)
- + Es wird definiert wo es hingehen soll – Richtung Lösung (evtl. etwas früh)
- + Kind nimmt Anteil, bringt sich ein, ist aktiv am Prozess beteiligt
- + Visualisierung
- Gedanken des Kindes könnten mehr einbezogen werden (Was müsste sich der Meinung des Kindes nach ändern? Wie würde die Situation aussehen, wenn es klappen würde? Was müsste geschehen? Wo will das Kind hin, was ist ihm wichtig?)

3. Einladungs – Stufe

- + Kind bringt Lösungsvorschläge ein
- + Lehrperson zeigt Wertschätzung, nimmt Idee auf und versucht Anliegen und Lösungsvorschläge zusammenzuführen
- + Kind zeigt Motivation und Interesse
- + Bezug zu Hause (Ressourcen)
- + Visualisierung
- + Zusammenfassung des Prozesses – Ausblick

6.2 Film 2

Problemstellung: Schwatzt mit Sitznachbar z.T. während dem Unterricht und stört die anderen Kinder. Führt Aufträge nicht aus.

- Konzentration und Aufmerksamkeit im Unterricht – Zeit nutzen und Aufträge erledigen können

1. Empathie – Stufe:

- + Kontakt wird hergestellt
- + Einstieg ins Gespräch
- + Aufbau der Beziehung
- + Problemstellung wird angesprochen
- + Visualisierung
- + Kind bringt sich ein, kann versprachlichen was das Problem ist, wie es sich dabei fühlt
- + Dem Problem wird von der Lehrperson sowie dem Kind gemeinsam auf den Grund gegangen. Die Lehrperson versucht das Kind zu verstehen.
- Problem wird schon definiert
- Wichtige Phase: War etwas kurz!

2. Definiere – das Problem – Stufe

- + Problem wird nochmals definiert
- + Bezug zu Ressourcen
- + Es wird definiert wo es hingehen soll – Richtung Lösung (evtl. etwas früh)

- + Kind nimmt Anteil, bringt sich ein, ist aktiv am Prozess beteiligt
- + Lehrperson nimmt hört zu, nimmt auf und geht auf Kind ein.
- + Visualisierung
- Gedanken des Kindes könnten mehr einbezogen werden (Wo willst Du hin? Was müsste sich der Meinung des Kindes nach ändern? Wie würde die Situation aussehen, wenn es klappen würde? Was müsste geschehen? Wo will das Kind hin, was ist ihm wichtig? Etc.
- Z.T. zurück in die 1. Stufe

3. Einladungs – Stufe

- + Kind bringt Lösungsvorschläge ein
- + Lehrperson zeigt Wertschätzung, nimmt Idee auf
- + Kind zeigt Motivation und Interesse
- + Visualisierung
- + Zusammenfassung des Prozesses - Ausblick

WICHTIG:

- Übung macht den Meister – Technik: Fragestellungen, Formulierungen (z.B. Kartei anlegen)
- Plan B Spickzettel hilft
- Figuren und Spiele können den Prozess unterstützen
- An Ressourcen orientieren
- Kommunikation von beiden Seiten ist wichtig (sich zurück nehmen, Pausen zulassen)
- Nicht vorschnell handeln, sich Zeit nehmen

7 Videoaufnahme